

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 2 JANUARY 2025

**Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana**

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 2 JANUARY 2025

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 1 N° 2 JANUARY 2025

**UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE**

**EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE**

**Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana**

**TOME 2 : SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES 1**

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ CHEZ
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 1 n°2 January 2025

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone** et le **Lingua Institute**

EFUA EDITIONS

(Editions Francophones

Universitaires

D'Afrique)

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

TOME 2 : Sciences Sociales & Sciences Humaines 1

MAISON D'ÉDITION

La revue ASTR-GHANA édite ses Volumes chez les
Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu,
Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : October 2024

Acceptation et retour d'expertise : December, 20 2024

Parution : Ending January 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé, Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba, Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

Présentation des références bibliographiques

Dans le texte : les références des citations apparaissent entre parenthèses avec le nom de l'auteur et l'année de parution ainsi que les pages. Exemple : (Were, 2018 : 12). Dans le cas d'un nombre d'auteurs supérieur à deux, la mention et al. en italique est notée après le nom du premier auteur. En cas de deux références avec le même auteur et la même année de parution, leur différenciation se fera par une lettre qui figure aussi dans la bibliographie (a, b, c, ...).

A la fin du texte : Pour les périodiques, le nom de l'auteur et son prénom sont suivis de l'année de la publication entre parenthèses, du titre de l'article entre guillemets, du nom du périodique en italique, du numéro du volume, du numéro du périodique dans le volume et des pages. Lorsque le périodique est en anglais, les mêmes normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui commencent par une majuscule.

Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l'auteur suivis de l'année de publication entre parenthèses, du titre de l'ouvrage en italique, du lieu de publication et du nom de la société d'édition.

Pour les extraits d'ouvrages, le nom de l'auteur et le prénom sont à indiquer avant l'année de publication entre parenthèses, le titre du chapitre entre guillemets, le titre du livre en italique, le lieu de publication, le numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de l'édition, le nom de la Maison d'édition, et les numéros des pages concernées.

Pour les articles non publiés, les thèses etc., on retrouve le nom de l'auteur et le prénom, suivis de l'année de soutenance ou de présentation, le titre et les mots « rapport », « thèse », qui ne doivent pas être mis en italique. On ajoute le nom de l'Université ou de l'Ecole, et le lieu de soutenance ou de présentation.

Pour les actes de colloques, les références sont traitées comme les extraits d'ouvrages avec notamment l'intitulé du colloque mis en italique. Si les actes de colloques sont sur CD ROM, indiquer : les actes sur CD ROM à la place du numéro des pages. Pour les articles disponibles sur l'Internet, le nom de l'auteur, le prénom, l'année de la publication entre

parenthèses, le titre du papier entre guillemets, l'adresse Internet (url) à laquelle il est disponible et la date du dernier appel.

SOMMAIRE

Mariage et statut social des femmes en Côte d'Ivoire : normes, pressions et transformations contemporaines -----	11
Ablakpa Jacob AGOBE	
Une classification sociale des Hellènes du royaume des Lagides -----	51
Nahouo Youssouf COULIBALY	
Défis de l'immigration internationale féminine de travail dans les débits de boissons à Ouagadougou, Burkina Faso -----	79
Issa NIAMBA & Siaka OUATTARA	
Levée de deuil sur une exploitation agricole ou fié-foualè en pays Agni-Djuablin de Côte-d'Ivoire et ses implications -----	101
KOFFI Kouablan	
Coopération décentralisée et réduction de la pauvreté des femmes : exemple de Diébougou au Burkina Faso. -----	122
Kounssiour SOME	
La question de la Zumba au BaràCoa, L'Interconnexion entre le Sport et la Danse : contribution socio-descriptive d'un fait de société à Arcachon -----	140
MEGNE M'ELLA Ghislain Désiré Diether	
Analyse des approches de mise en œuvre des projets en République de Guinée -----	162
Mohamed CISSE & Seydi A. DIENG	
La justice corrective chez Aristote : un prélude à la réalisation de la justice sociale -----	187
Mory THIAM	
Les espaces sacrés dans la ville de Koudougou, du rituel à la préservation patrimoniale -----	205
OUALLY Germain	
Identités, différences et différends en Afrique -----	220
Sékou COULIBALY & Laragnon SILUÉ	
Amour conjugal et signification de l'acte sexuel -----	244
Théophile B. AKOHA	

Mariage et statut social des femmes en Côte d'Ivoire : normes, pressions et transformations contemporaines

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

L'objet de cette recherche sociologique est de mettre en exergue l'impact du mariage sur la configuration du statut social féminin dans la société ivoirienne et d'en dégager les dynamiques sociales, culturelles et économiques sous-jacentes. À travers cette étude, nous cherchons à fournir une analyse détaillée et différenciée des liens entre mariage et statut social féminin, en nous penchant sur les éléments de continuité et de mutation qui caractérisent ce rapport au sein d'un contexte ivoirien en perpétuelle évolution. Il s'agit d'élucider comment le mariage, en tant qu'institution normative, continue de structurer les rapports de genre tout en étant simultanément redéfini par les transformations sociales en cours. Cette étude adopte une approche qualitative ancrée dans un cadre analytique rigoureux, mobilisant une méthodologie adaptée, principalement par le biais d'une analyse documentaire approfondie et d'entretiens semi-directifs, triangulés pour garantir la robustesse des données. Les résultats obtenus démontrent que l'analyse des attentes traditionnelles et contemporaines autour du mariage est intrinsèquement liée au rôle socialement assigné aux femmes au sein de la famille et de la société, et révèle les formes de pression qu'elles soient d'ordre familial, économique ou culturel qui orientent les trajectoires féminines vers une conformité ou une déviance vis-à-vis des normes matrimoniales. Ainsi, il apparaît que les prescriptions de genre influencent de manière significative les choix et parcours matrimoniaux féminins. Par ailleurs, les évolutions économiques, politiques et sociales récentes, telles que l'urbanisation croissante, la montée de l'individualisme, et la valorisation de l'éducation pour les femmes, reconfigurent les perceptions du mariage et redéfinissent le statut social des

femmes en Côte d'Ivoire. Ces mutations modèlent les aspirations féminines et questionnent les normes héritées, mettant en évidence les tensions latentes entre les prescriptions traditionnelles du mariage et les attentes contemporaines des femmes, dans un contexte où la quête d'autonomisation et d'égalité des genres occupe une place de plus en plus centrale.

Mots clés : Mariage, Statut Social, Femmes, Normes, Pressions, Transformations Contemporaines

Abstract :

The aim of this sociological research is to highlight the impact of marriage on the configuration of women's social status in Ivorian society and to identify the underlying social, cultural and economic dynamics. Through this study, we seek to provide a detailed and differentiated analysis of the links between marriage and female social status, focusing on the elements of continuity and mutation that characterise this relationship within a constantly evolving Ivorian context. The aim is to elucidate how marriage, as a normative institution, continues to structure gender relations while simultaneously being redefined by ongoing social transformations. This study adopts a qualitative approach rooted in a rigorous analytical framework, mobilising an adapted methodology, mainly through in-depth documentary analysis and semi-structured interviews, triangulated to ensure the robustness of the data. The results show that analysis of traditional and contemporary expectations about marriage is intrinsically linked to the role socially assigned to women within the family and society, and reveals the forms of pressure, whether familial, economic or cultural, that steer women's trajectories towards conformity or deviance with matrimonial norms. It thus appears that gender prescriptions have a significant influence on women's marriage choices and pathways. Furthermore, recent economic, political and social developments, such as increasing urbanisation, the rise of individualism, and the value placed on education for women, are reconfiguring perceptions of marriage and redefining the social status of women in Côte d'Ivoire. These changes are shaping women's aspirations and calling into question inherited norms, highlighting the latent tensions between the traditional prescriptions of marriage and women's contemporary expectations, in a context where the quest for empowerment and gender equality is becoming increasingly central.

Keywords : Marriage, Social Status, Women, Norms, Pressures, Contemporary Transformations

1. Introduction

La problématique de cette étude révèle plusieurs constats empiriques liés aux réalités socioculturelles ivoiriennes et aux dynamiques actuelles.

Premièrement, les normes traditionnelles, notamment le rôle prescriptif du mariage, demeurent ancrées dans la société. Le mariage y est perçu comme un rite de passage essentiel pour les femmes, associé à des valeurs de respectabilité et de statut social. Dans ce contexte, le statut marital confère une reconnaissance sociale et renforce l'idée qu'une femme mariée occupe une position plus élevée que les célibataires, indépendamment de ses autres accomplissements personnels ou professionnels.

Deuxièmement, les pressions familiales et communautaires pour se conformer aux normes matrimoniales restent importantes. La famille et la communauté exercent une forte influence, particulièrement à l'âge adulte, pour pousser les femmes vers le mariage. Cette pression est intensifiée par les pressions économiques, car certaines femmes dépendent financièrement de leur famille ou de leur conjoint, ce qui renforce le mariage comme une voie de sécurité économique et sociale.

Troisièmement, on observe des transformations dans la perception du mariage parmi les jeunes femmes urbaines et éduquées. Ces femmes montrent un intérêt croissant pour des unions fondées sur l'égalité et le choix personnel, ce qui entre en décalage avec les normes traditionnelles. L'individualisme se développe, et de plus en plus de femmes retardent le mariage pour privilégier leurs projets personnels et professionnels.

Quatrièmement, les dynamiques conjugales et le rôle des femmes au sein du couple évoluent. Certaines femmes expriment un désir accru de relations plus égalitaires, ce qui

remet en question les rôles traditionnels de soumission. Les responsabilités familiales, comme la prise en charge de la maison et des enfants, sont elles aussi repensées en faveur d'un partage plus équilibré des tâches.

Cinquièmement, les transformations socioéconomiques et les politiques en faveur de l'égalité des genres influencent les choix des femmes. L'accès à l'éducation et à l'emploi urbain offre de nouvelles options de vie et les pousse à envisager leur statut social indépendamment du mariage. De plus, les campagnes pour l'égalité des genres contribuent à changer les perceptions de ce que signifie être une femme mariée ou célibataire en Côte d'Ivoire.

Enfin, de fortes tensions subsistent entre tradition et modernité dans les attentes liées au mariage. Les femmes ivoiriennes oscillent souvent entre les attentes traditionnelles (comme la famille élargie et la pression pour avoir des enfants) et des aspirations modernes (carrière, liberté de choix). Les femmes qui choisissent des trajectoires non conventionnelles, comme le célibat ou le mariage tardif, subissent parfois des stigmates sociaux, soulignant le poids des normes sociales qui encadrent encore les choix féminins.

Ces constats empiriques sont révélateurs des tensions qui marquent la société ivoirienne, où le mariage reste une institution centrale pour le statut social des femmes, mais où de nouvelles dynamiques apparaissent, reconfigurant lentement mais sûrement les perceptions et les attentes associées au mariage.

Le paradoxe qui émerge de ce constat est que, bien que le mariage reste une institution centrale et essentielle pour le statut social des femmes en Côte d'Ivoire, des forces de changement remettent en cause son rôle traditionnel et ses valeurs normatives. D'une part, le mariage continue de conférer aux femmes une reconnaissance et un statut social élevés, renforçant l'idée que la légitimité sociale des femmes est

intimement liée à leur statut marital. D'autre part, les dynamiques contemporaines telles que l'éducation accrue des femmes, l'urbanisation, l'individualisme, et les aspirations à l'égalité de genre introduisent progressivement de nouvelles perceptions qui valorisent davantage l'autonomie personnelle et des formes de partenariats plus égalitaires.

Ainsi, le paradoxe réside dans cette cohabitation de l'ancien et du nouveau : les normes traditionnelles perdurent et exercent une forte influence, mais les aspirations modernes commencent à redéfinir ce que le mariage signifie pour de nombreuses femmes. Celles-ci se retrouvent alors face à une double injonction : répondre aux attentes sociales pour être socialement intégrées et valorisées, tout en cherchant à s'émanciper et à repenser leur statut en dehors de cette institution. Cette tension souligne la complexité d'un contexte où les femmes doivent souvent naviguer entre des valeurs de conformité et des idéaux de liberté et d'indépendance.

Ce paradoxe conduit à poser la question suivante : Comment les femmes ivoiriennes parviennent-elles à naviguer entre les attentes traditionnelles liées au mariage, qui conditionnent leur statut social, et leurs aspirations modernes d'autonomie et d'égalité, qui redéfinissent leur rôle et leur identité ? Cette question ouvre un champ d'investigation pour comprendre : (i) Les stratégies d'adaptation et de négociation que les femmes utilisent pour concilier les valeurs traditionnelles avec leurs aspirations personnelles. (ii) Les formes de compromis ou de résistance qu'elles mettent en œuvre face aux injonctions sociales. (iii) Les conséquences sociales et individuelles de ce tiraillement sur leur bien-être, leur intégration sociale, et leur perception de soi.

Ainsi, elle cherche à explorer comment les femmes réconcilient ou résistent aux influences opposées, entre tradition et modernité, dans la quête d'un équilibre entre conformité sociale et épanouissement personnel.

L'étude des relations conjugales a suscité un vif intérêt dans la communauté académique, entraînant de nombreuses analyses des dynamiques qui les caractérisent. Les chercheurs ont exploré divers aspects, mettant en lumière les enjeux complexes associés à ces relations. Leur objectif est de comprendre non seulement les mécanismes interpersonnels des interactions au sein des couples, mais aussi les influences socioculturelles, économiques et psychologiques qui façonnent ces rapports. Ainsi, l'analyse des relations conjugales dépasse la simple observation ; elle engage une réflexion critique sur les normes, les attentes et les rôles de genre au sein du mariage, tout en examinant les effets de ces dynamiques sur le bien-être individuel et la cohésion sociale.

Les recherches menées par Marcoux et Antoine (2014) suggèrent que le divorce peut être perçu comme une occasion de progression sociale pour les femmes, notamment lorsqu'elles choisissent de se remarier avec des hommes bénéficiant d'une meilleure situation économique. Au-delà des aspects financiers, le remariage permet aux femmes de gagner en indépendance vis-à-vis de leur nouveau compagnon (Dial, 2008). Par ailleurs, les jeunes femmes vivant en milieu urbain et bénéficiant d'une bonne éducation sont influencées par des valeurs extérieures qui promettent l'émancipation des femmes et l'égalité des sexes. En décidant de se marier plus tard, leurs ambitions peuvent parfois être en désaccord avec les rôles traditionnels attribués aux femmes dans la société, entraînant ainsi un changement dans les dynamiques.

Dans ce cadre, Flanders (2000) souligne que le mariage génère un désir significatif chez de nombreuses personnes. Beaucoup de célibataires rêvent de se marier et espèrent que leur union sera épanouissante. Cependant, pour un certain nombre d'entre eux, la réalité du mariage ne répond pas toujours à leurs espoirs, ce qui peut entraîner des déceptions. Bien que cette relation doive être source de bonheur et de bien-

être, elle peut parfois devenir un terrain de conflits et de souffrances. Par conséquent, de nombreux individus se sentent préoccupés par les obstacles qu'ils rencontrent dans leur vie de couple et cherchent en conséquence des moyens d'améliorer leur relation, de renforcer leur communication et de trouver un équilibre qui favorise l'harmonie et la stabilité au sein de leur union.

Les études de terrain réalisées par Attané (2014) révèlent l'existence de modèles conjugaux que l'on peut qualifier d'« intermédiaires ». Dans les sociétés de la boucle du Niger, le mariage est traditionnellement célébré à travers une série de rituels qui, pris ensemble, forment un cycle cérémoniel destiné à officialiser l'union des partenaires. Les observations ethnographiques de nombreux couples dans les zones urbaines du Burkina Faso montrent que, même si ce cycle cérémoniel n'est pas entièrement complété, la vie de couple peut tout de même se développer. Cependant, cette situation peut fragiliser l'intégration des partenaires au sein de la famille alliée et affecter les dynamiques relationnelles. Ces modèles conjugaux intermédiaires, qui semblent se développer dans les milieux urbains, sont souvent perçus comme des unions libres. L'augmentation de ces types de relations, qualifiées de libres ou consensuelles, est généralement attribuée à un ensemble de facteurs tels que la précarité économique, la hausse des attentes en matière de point, ainsi qu'une diminution de l'autorité des aînés sur les jeunes générations (Aryee, 1999). Ces nouvelles formes de conjugalité résultant de transformations significatives dans les relations de couple, ainsi que dans les relations d'alliance et de filiation, reflétant ainsi les évolutions des rapports de genre et des relations intergénérationnelles en Afrique.

Dans cette dynamique, les recherches d'Angora (1985) et de Dabo (2017) révèlent que la société traditionnelle attribuait une grande importance au rôle de la mère, mais pas à celui de

l'épouse. Ainsi, tant que la femme se cantonnait à ses devoirs conjugaux, elle était perçue comme inférieure à son mari. En revanche, une fois parvenue à un âge avancé, elle pouvait être vue comme son égale. Bien que l'égalité entre hommes et femmes soit affirmée dans les justifications des lois, les droits accordés aux femmes, tels que définis dans les codifications, demeurent largement insuffisants. De plus, les approches juridiques visant à réduire les inégalités sont souvent sectorielles, ce qui empêche le droit de jouer pleinement son rôle de transformation sociale. Enfin, il est observé que le pluralisme normatif persiste, impactant négativement l'applicable.

La synthèse des recherches de Vanderschelden (2006) indique que certaines professions sont beaucoup plus occupées par des femmes que d'autres. Ces différences d'emploi entre les sexes tendent à favoriser les unions entre personnes en matière de milieux sociaux variés. En effet, elles expliquent davantage que les préférences personnelles la prévalence des couples où l'homme occupe une position sociale plus élevée que celle de sa partenaire. Bien que l'homogamie, c'est-à-dire l'union entre individus du même groupe social, reste significative et concerne l'ensemble de la population, elle est particulièrement marquée chez les agriculteurs et les cadres, moins chez les employés. Cependant, le niveau d'éducation modifie l'impact du groupe social sur l'homogamie : les cadres, par exemple, présentent une homogamie plus forte s'ils sont diplômés, contrairement aux ouvriers. En ce qui concerne les facteurs explicatifs de l'homogamie, le mariage, le statut de l'union et l'âge au moment de la rencontre jouent un rôle relativement faible. En revanche, avoir une position sociale similaire à celle de son père augmente la probabilité de choisir un partenaire issue du même milieu social, renforçant ainsi les dynamiques d'homogamie et les structures de classe au sein des relations interpersonnelles.

L'étude du mariage en Côte d'Ivoire permet de comprendre comment une institution sociale fondamentale évolue face aux dynamiques modernes telles que l'urbanisation, la mondialisation, l'éducation accrue des femmes, et la diversification des modes de vie. Elle explore les tensions entre normes traditionnelles, marquées par des attentes communautaires et familiales, et les aspirations individuelles des femmes dans un contexte de transformations socio-économiques rapides.

Le mariage, souvent perçu comme un marqueur de statut social pour les femmes, est aussi un espace de négociation des rôles genrés. Cette étude éclaire les inégalités systémiques auxquelles les femmes font face, comme la pression pour se conformer à des normes patriarcales, la dépendance économique ou l'accès limité au pouvoir de décision. Cela contribue aux débats scientifiques sur la reproduction et la transformation des rapports de genre dans les sociétés africaines.

En examinant les pressions liées au mariage à travers des critères comme le genre, la classe sociale, le niveau d'éducation et l'origine rurale ou urbaine, cette recherche adopte une perspective intersectionnelle. Cela permet de mieux comprendre comment ces différentes dimensions influencent l'expérience des femmes et leur capacité à redéfinir leur statut social.

En Afrique de l'Ouest, le mariage est une institution centrale, mais les recherches portant sur ses mutations contemporaines restent limitées. Cette étude enrichit la sociologie du mariage en explorant comment les femmes en Côte d'Ivoire naviguent entre continuité et changement, en mettant en lumière les nouvelles stratégies qu'elles adoptent pour résister, négocier ou s'adapter aux normes.

L'étude peut informer les décideurs politiques, les acteurs du développement et les mouvements féministes sur les réalités

des femmes ivoiriennes. Elle contribue à l'élaboration de politiques publiques favorisant l'égalité des genres, en tenant compte des dynamiques culturelles spécifiques.

En résumé, cette recherche est scientifiquement pertinente car elle se situe au croisement des études sur les inégalités de genre, les dynamiques sociales africaines et la sociologie des transformations institutionnelles.

2. Ancrage théorique et méthodologique

L'analyse de cet objet d'étude repose principalement sur la théorie du genre. Cette approche met l'accent sur les constructions sociales du genre et leur impact sur les rôles, les attentes et les interactions entre les sexes. L'application de cette théorie à notre étude permet de :

Analyse des Normes de Genre : la théorie du genre permet d'examiner comment les normes et les attentes liées au mariage sont façonnées par des constructions culturelles de la masculinité et de la féminité. Elle souligne que le mariage est souvent perçu comme un passage obligé pour les femmes, renforçant des rôles de genre traditionnels qui les cantonnent à des positions subordonnées.

Pressions Sociales et Culturelles : cette théorie aide à comprendre les pressions familiales et communautaires qui poussent les femmes à se conformer aux normes matrimoniales. Elle met en lumière comment les structures sociales et culturelles peuvent créer des attentes qui influencent les choix des femmes, tout en analysant les conséquences de ces pressions sur leur statut social.

Transformations Contemporaines : la théorie du genre permet également d'explorer comment les aspirations modernes des

femmes, telles que l'éducation, l'indépendance économique et l'égalité des droits, remettent en question les normes traditionnelles. Elle met en évidence les tensions entre les rôles de genre traditionnels et les nouvelles identités féminines qui émergent dans un contexte de changement social.

Intersectionnalité : en intégrant l'approche intersectionnelle, qui prend en compte d'autres facteurs tels que la classe sociale, l'ethnicité et l'âge, cette théorie permet d'analyser de manière nuancée comment différentes femmes vivent ces normes et pressions de manière distincte selon leurs contextes spécifiques.

En somme, la théorie du genre fournit un cadre analytique robuste pour comprendre les dynamiques complexes qui sous-tendent le mariage et le statut social des femmes en Côte d'Ivoire. Elle permet d'explorer les normes traditionnelles, les pressions sociales et les transformations contemporaines, tout en éclairant les implications de ces dynamiques sur la vie des femmes dans ce contexte.

➤ **Limites de la théorie du genre appliquée à l'étude :**

1. Un cadre théorique principalement occidental

La théorie du genre, bien qu'elle offre des outils analytiques puissants, repose souvent sur des concepts développés dans des contextes occidentaux. Or, les dynamiques autour du mariage en Côte d'Ivoire sont influencées par des facteurs culturels, sociaux et historiques propres à la région, tels que le poids des structures familiales élargies, les systèmes coutumiers et les pratiques religieuses. Ces particularités peuvent être insuffisamment prises en compte par une analyse centrée sur le genre.

2. Réduction du mariage à un rapport de pouvoir genré

La théorie du genre tend à analyser le mariage principalement sous l'angle des rapports de pouvoir entre hommes et femmes. Cependant, en Côte d'Ivoire, le mariage peut être vu non seulement comme une relation genrée, mais aussi comme un espace de négociation intergénérationnelle et communautaire. Par exemple, les pressions exercées par la belle-famille ou les attentes sociales autour de la fécondité ne peuvent pas toujours être réduites à des questions de genre.

3. Omission des dynamiques économiques et structurelles

Bien que la théorie du genre mette en avant les inégalités entre hommes et femmes, elle peut négliger l'impact des dynamiques économiques plus larges, telles que la pauvreté, l'accès limité à l'éducation, ou les transformations du marché du travail en Côte d'Ivoire. Ces éléments jouent un rôle crucial dans le choix ou l'obligation de se marier et dans le statut social des femmes.

4. Universalisation des aspirations féminines

La théorie du genre peut parfois présupposer que toutes les femmes souhaitent échapper aux normes patriarcales ou les redéfinir. En réalité, certaines femmes peuvent valoriser les normes traditionnelles du mariage comme moyen d'assurer leur statut social, leur sécurité économique ou leur reconnaissance communautaire. Ces choix ne sont pas toujours interprétables uniquement comme des actes de soumission aux inégalités de genre.

5. Complexité des relations intra-genres

La théorie du genre tend à se concentrer sur les rapports entre hommes et femmes, mais dans le contexte ivoirien, les pressions et jugements autour du mariage proviennent souvent d'autres femmes, notamment des mères, des belles-mères ou des pairs féminins. Ces relations intra-genres sont cruciales, mais elles ne trouvent pas toujours un cadre analytique dans la théorie du genre.

6. Manque de prise en compte des valeurs collectives

La théorie du genre, souvent orientée vers l'individualisme et l'autonomie des femmes, peut sous-estimer l'importance des valeurs collectives et communautaires qui façonnent le mariage en Côte d'Ivoire. Ces valeurs influencent les choix des individus et ne sont pas nécessairement opposées aux aspirations des femmes.

Synthèse :

Bien que la théorie du genre soit pertinente pour analyser les inégalités au sein de l'institution matrimoniale, elle présente des limites lorsqu'elle est appliquée à des contextes culturels comme celui de la Côte d'Ivoire. Une approche complémentaire intégrant des perspectives anthropologiques, économiques et culturelles permettrait d'enrichir l'analyse.

D'un point de vue méthodologique, cette étude repose principalement sur une approche qualitative. Elle se déroule dans la commune de Songon, à Abidjan en 2024 et utilise un dispositif de collecte de données triangulé, intégrant l'analyse documentaire, des entretiens semi-directifs et des groupes de discussion ciblant une variété d'acteurs.

Pour la sélection des personnes à interviewer, plusieurs critères ont été établis :

D'abord, les critères sociaux et démographiques. Nous privilégions principalement les femmes, tout en incluant des hommes pour obtenir une perspective équilibrée sur les normes de genre. Nous considérons également l'âge, en incluant des femmes de différentes générations, des jeunes adultes aux seniors, afin d'explorer les variations d'expériences et de perceptions liées au mariage. De plus, le statut marital est pris en compte, avec des entretiens auprès de femmes mariées, célibataires, divorcées ou veuves, afin de recueillir des perspectives variées sur leurs réalités vécues.

Ensuite, nous intégrons des critères éducatifs et professionnels, en sélectionnant des participantes ayant des niveaux d'éducation divers, allant de l'alphabétisation à l'éducation supérieure, pour analyser l'impact de l'éducation sur leurs choix et perceptions matrimoniales. Nous cherchons aussi à inclure des femmes provenant de différents secteurs, qu'ils soient formels ou informels, afin d'examiner comment le statut socio-économique influence leur expérience du mariage et leur autonomie.

Nous tenons également compte des critères culturels et régionaux en incluant des femmes de différentes ethnicités, reflétant la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire, et en sélectionnant des participantes venant de zones urbaines et rurales pour comprendre l'influence du contexte géographique sur les normes et pratiques matrimoniales.

Enfin, les critères liés à l'expérience et aux opinions sont essentiels. Nous interrogeons des femmes ayant des expériences variées face au mariage, y compris celles qui ont défié les normes traditionnelles, afin de recueillir des récits diversifiés. Nous intégrons également des participantes ayant des points de vue variés qu'ils soient conservateurs, libéraux ou

critiques pour enrichir la discussion sur les enjeux contemporains du mariage.

Ces critères de sélection visent à assurer une représentation riche et diversifiée des voix féminines en Côte d'Ivoire, afin d'obtenir des données qualitatives significatives sur les normes, pressions et transformations contemporaines liées au mariage et au statut social des femmes.

Dans une recherche qualitative, les impératifs épistémologiques requièrent une rigueur dans la sélection des techniques d'échantillonnage et des méthodes d'analyse, qui sont essentielles pour assurer la profondeur et la pertinence des données recueillies. Dans ce cadre, l'étude mobilise un échantillonnage raisonné, par critères, et un échantillonnage par boule de neige.

L'échantillonnage par critères permet une sélection rigoureuse des participantes en fonction de variables stratégiques pertinentes à l'étude, afin de refléter la diversité des perspectives et des vécus en lien avec le mariage et le statut social féminin en Côte d'Ivoire. Ces critères incluent notamment le statut marital, les tranches d'âge, le niveau d'éducation, et l'origine géographique, garantissant ainsi une observation approfondie de la pluralité des trajectoires féminines.

En parallèle, la technique par boule de neige s'avère utile pour accéder à des profils moins conventionnels, souvent difficiles à atteindre, tels que des femmes remettant en question les normes matrimoniales, qui enrichissent le corpus par leurs expériences variées.

Pour l'analyse des données, la méthode thématique a été privilégiée. Cette approche vise à identifier et à interpréter les thèmes récurrents dans les récits des participantes, permettant ainsi de dégager les significations sociales sous-jacentes concernant le mariage. Le processus analytique s'articule en plusieurs étapes : une transcription exhaustive des entretiens,

un codage minutieux de segments textuels pour dégager des thèmes émergents (tels que les "pressions familiales", les "aspirations personnelles", ou la "reconfiguration des rôles"), et la construction de thèmes élargis. Ces thèmes sont ensuite mis en perspective avec les écrits sociologiques existants et contextualisés dans la société ivoirienne.

L'étude intègre également une analyse de contenu complémentaire, appliquée aux documents et discours socioculturels pour un examen systématique et comparatif des normes et valeurs institutionnelles concernant le mariage et le statut des femmes. Cette double approche, alliant analyse thématique et analyse de contenu, permet de saisir la complexité des pressions normatives et des mutations contemporaines autour du mariage, apportant une compréhension nuancée et contextuelle des expériences féminines en Côte d'Ivoire.

3. Résultats

3.1. Pressions Sociales et Stratégies Féminines : Entre Traditions et Aspirations

Dans le cadre de l'analyse sociologique des dynamiques matrimoniales à Songon(Abidjan), l'exploration des pressions sociales et des stratégies d'adaptation des femmes révèle une tension structurelle entre, d'une part, les normes traditionnelles qui assignent des rôles et attentes spécifiques et, d'autre part, les aspirations individuelles croissantes, souvent marquées par un désir d'autonomie et de redéfinition des statuts féminins. Ce rapport de force souligne l'importance de la conformité normative au sein de la structure sociale, qui persiste comme un mécanisme de légitimation et de reconnaissance des individus dans leur contexte socioculturel.

Les femmes naviguent donc entre ces exigences, adoptant des stratégies de négociation et d'adaptation pour ménager les

attentes traditionnelles et leurs propres aspirations. Ces stratégies incluent souvent la négociation intra-familiale, qui consiste à remodeler les rôles au sein du couple ou de la famille élargie, afin de minimiser les conflits avec les normes dominantes tout en introduisant progressivement des valeurs modernes, comme l'égalité de genre et la participation économique.

La deuxième stratégie mis en œuvre est l'adoption de trajectoires professionnelles et éducatives adaptées. Ici, certaines femmes se tournent vers des activités ou des études qui, bien que valorisées socialement, leur offrent une marge d'autonomie et d'indépendance économique, en conformité avec les aspirations individuelles. Ces trajectoires leur permettent de satisfaire, du moins en partie, les injonctions d'un statut marital traditionnel tout en se construisant une identité professionnelle.

La troisième stratégie concerne l'intériorisation et la transformation des normes de genre : elles adoptent un discours qui valorise le mariage tout en revendiquant subtilement des droits individuels ou des valeurs d'égalité, les transformant ainsi en nouvelles pratiques sociales. Cette forme de conformisme stratégique leur permet de répondre aux attentes sociales sans pour autant renoncer complètement à leurs aspirations. Enfin, la différenciation symbolique des rôles publics et privés : certaines femmes choisissent de se conformer extérieurement aux normes sociales (comme le respect des cérémonies matrimoniales ou la maternité valorisée), tout en construisant, dans la sphère privée, des relations plus égalitaires, moins visibles pour la société et donc moins sujettes à la critique sociale.

Ces stratégies permettent aux femmes de concilier l'injonction à la conformité sociale avec des valeurs modernes et individuelles, illustrant ainsi leur capacité à s'adapter dans un contexte où la transition entre normes traditionnelles et

modernes s'opère de manière graduelle et souvent conflictuelle. L'analyse sociologique de ces processus met en lumière un double mouvement : les femmes influencent discrètement la transformation des normes tout en demeurant sous l'effet des contraintes sociétales structurelles. Ces dynamiques ne font pas que révéler les tensions, elles participent activement à la reconfiguration de l'ordre social autour du mariage et des rôles de genre en Côte d'Ivoire.

Ce propos illustre : *« Je demande à mon mari de m'aider dans les tâches domestiques et familiales. Je le lui demande en négociant avec lui de participer aux tâches ménagères et cela dans un langage poli de risque de ne pas le frustrer ou frustrer sa famille. Car, nous avons régulièrement la visite des membres de la belle famille. En Afrique, voir, un homme en train d'aider sa femme dans la cuisine ou dans la cuisine est souvent interprété comme si l'homme était sous le prisme d'un envoutement de sa femme. Alors que la femme tout comme l'homme en ville va également au travail et en revient toute fatiguée que l'homme. Alors, aider sa femme dans le ménage valorise également la femme au foyer et non voir les tâches du ménage comme réservées uniquement à la femme » T.Y, Songon 2024.*

Dans ce propos, plusieurs dynamiques sociales et rapports de pouvoir s'entrecroisent, illustrant les tensions et stratégies de négociation que certaines femmes mettent en place pour redéfinir les rôles conjugaux tout en ménageant les sensibilités culturelles. La locutrice exprime une revendication implicite d'égalité dans la répartition des tâches domestiques en évoquant sa demande d'aide auprès de son mari. Cependant, cette demande n'est pas formulée frontalement mais plutôt par un processus de négociation diplomatique qui prend en compte non seulement les sensibilités de son conjoint, mais aussi les attentes de la belle-famille. Ce choix de mots et de ton souligne la perception des risques associés à une telle requête dans le

contexte culturel ivoirien, où la participation d'un homme aux tâches domestiques peut être interprétée comme une faiblesse ou même une forme de manipulation par la femme, perçue ici comme une emprise quasi mystique.

Ce discours illustre également les pressions sociales et les enjeux de respectabilité féminine : la femme veut être reconnue non seulement comme épouse mais aussi comme travailleuse, soulignant son égalité dans la contribution économique du foyer. Cependant, elle reconnaît implicitement l'impact que cette perception normative des rôles conjugaux a sur la dynamique familiale, surtout en présence des membres de la belle-famille. En Afrique, où la vie conjugale reste souvent ancrée dans un système de parenté élargi, la relation de couple ne s'envisage pas de manière isolée, mais au sein d'une communauté plus large de relations familiales.

Ainsi, la locutrice adopte une stratégie de compromis par le langage et les comportements pour ménager les interprétations traditionnelles. En utilisant un "langage poli" et en faisant preuve de diplomatie, elle intègre une approche de conciliation : d'un côté, elle évite les résistances potentielles et les interprétations dévalorisantes pour son mari ; de l'autre, elle exprime subtilement une demande d'équité conjugale, justifiée non par une contestation de la norme mais par la réalité contemporaine du double fardeau que représentent pour elle le travail rémunéré et les responsabilités domestiques.

Derrière cette demande se cache également une revendication de redéfinition de la valeur du travail domestique, souvent invisibilisé, surtout lorsque c'est la femme qui l'assume seule. En invoquant le respect mutuel et la reconnaissance des tâches domestiques, elle met en lumière la nécessaire revalorisation de ce travail dans les rapports de genre. En résumé, ce propos révèle une tentative de résistance discrète mais active aux normes de genre traditionnelles, tout en minimisant les risques de rejet ou de marginalisation

sociale, soulignant la subtilité et la complexité des stratégies féminines pour opérer des changements au sein de systèmes normatifs rigides.

C'est dans cette même dynamique que cette déclaration exemplifie : « *Avant de me marier, ça n'a pas été facile. J'avais 29 ans et je n'avais pas encore de travail. Mes parents me mettaient la pression de me marier pour qu'ils puissent voir leur petit fils avant qu'ils ne meurent un jour. Cela me faisait beaucoup de peine, mais, j'ai rassuré mes parents que je me marierais au moment opportun lorsque j'allais avoir du boulot afin d'être plus épanouie dans le foyer. Dieu merci, mes efforts n'ont pas été vains. J'ai eu un boulot et ensuite je me suis marié. La pression des parents est aujourd'hui un passé.* » **D.A, Songon 2024.**

Ce propos illustre une tension significative entre les attentes familiales traditionnelles et les aspirations individuelles d'autonomie économique et de réalisation personnelle, telles qu'elles se manifestent dans le contexte contemporain. L'interlocutrice se trouve confrontée à une double injonction sociale : d'une part, celle de se conformer aux pressions familiales en faveur du mariage, et d'autre part, celle de suivre son propre désir d'indépendance professionnelle avant de s'engager dans la vie conjugale.

Les parents de l'interlocutrice exercent une pression pour qu'elle se marie rapidement, sous l'argument émotionnel de voir des petits-enfants "avant leur mort", une attente courante dans de nombreuses cultures où le mariage est perçu comme un rite de passage important pour les femmes, souvent lié à la filiation et à la pérennité de la lignée familiale. Le mariage n'est pas ici seulement une affaire personnelle, mais s'intègre dans les aspirations familiales au sens large, où le bonheur de l'individu passe après celui de la communauté familiale. Cette conception souligne l'influence de la famille en tant qu'agent

socialisateur, qui oriente, voire contraint, les choix personnels des individus selon des valeurs et des attentes collectives.

Pourtant, en dépit de cette pression, la locutrice choisit de reporter son mariage, exprimant une résistance à l'injonction traditionnelle en insistant sur l'importance d'un emploi comme préalable à son épanouissement dans le mariage. Ce choix révèle son désir de construire un mariage basé sur l'autonomie financière et l'épanouissement personnel, deux valeurs centrales dans les sociétés modernes, en opposition à l'idée du mariage comme simple accomplissement de normes sociales. En priorisant la stabilité économique avant l'engagement marital, elle affirme indirectement que l'indépendance économique est une condition de réussite pour un mariage épanoui.

Cette décision reflète également une réorientation des normes de genre, où les femmes aspirent à ne pas être réduites à leur rôle d'épouses ou de mères mais souhaitent d'abord établir leur propre identité et sécurité économique. En différant son mariage pour obtenir un travail, l'interlocutrice s'inscrit dans une dynamique de changement des représentations sociales, marquées par une revalorisation de l'accomplissement personnel féminin en dehors de la sphère familiale.

Enfin, lorsque l'interlocutrice mentionne que « la pression des parents est aujourd'hui un passé », elle marque l'accomplissement de son parcours de résistance et de négociation vis-à-vis des attentes familiales. Cet aboutissement montre que l'interlocutrice a su négocier une identité personnelle et professionnelle sans renoncer au mariage, mais en le redéfinissant selon ses propres termes. Elle a su créer un compromis qui lui permet de répondre aux attentes parentales tout en respectant ses propres aspirations, symbolisant une adaptation stratégique face aux normes de genre traditionnelles.

En outre, afin d'effectuer une analyse et une interprétation approfondie de ce témoignage, il convient de mobiliser un

ensemble de théories et de concepts issus de la sociologie des familles, de la sociologie du travail, ainsi que de la sociologie des âges de la rivaliser. Ces cadres théoriques permettent d'éclairer les dynamiques relationnelles et les enjeux structurels sous-jacents à l'expérience individuelle relative, tout en tenant compte des interactions entre les contextes familiaux, professionnels et générationnels qui façonnent le parcours de vie des individus.

✓ *Contexte et Pression Familiale*

Dans ce témoignage, la pression des parents est un élément central. Selon des sociologues comme Émile Durkheim, la famille joue un rôle crucial dans la socialisation des individus et peut exercer une pression normative sur ses membres. La notion de normes familiales est ici pertinente : les parents souhaitent voir leur enfant se marier et fonder une famille, ce qui est souvent considéré comme une étape essentielle de la vie adulte dans de nombreuses cultures. Cela reflète également des attentes sociétales plus larges concernant le mariage et la reproduction, souvent liées à des valeurs traditionnelles.

✓ *Âge et Transition vers l'Adulte*

L'individu exprime une préoccupation liée à l'âge, étant donné qu'il a 29 ans et qu'il n'a pas encore de travail. Le concept de transition vers l'âge adulte est pertinent ici. Des sociologues comme Jeffrey Arnett ont discuté de la prolongation de l'âge adulte, qui inclut des étapes comme l'établissement d'une carrière professionnelle avant le mariage. Dans ce cas, le narrateur montre une volonté de différer le mariage jusqu'à ce qu'il se sente prêt, tant sur le plan personnel que financier, ce qui est de plus en plus courant dans les sociétés modernes.

✓ *Le Travail comme Condition au Mariage*

Le narrateur insiste sur l'importance d'avoir un emploi avant de se marier. Cela soulève la question des liens entre le travail, l'autonomie et les relations familiales. Selon Pierre Bourdieu, la notion de capital économique est essentielle dans la construction de l'identité et des relations sociales. Le fait d'obtenir un emploi représente une forme de capital qui permet non seulement une certaine indépendance, mais aussi la capacité d'assumer des responsabilités au sein du couple.

✓ *Épanouissement Personnel et Évolution des Valeurs*

Le récit évoque aussi un souci de bien-être personnel et d'épanouissement avant le mariage. Cela peut être mis en relation avec les travaux de sociologues comme Ulrich Beck, qui ont analysé les transformations des valeurs individuelles dans les sociétés modernes. Dans une société de plus en plus individualiste, les individus sont encouragés à rechercher leur épanouissement personnel avant de s'engager dans des responsabilités familiales. L'individu ici met en avant le choix de se marier « au moment opportun », illustrant ainsi une approche plus réfléchie et autonome par rapport aux engagements traditionnels.

En conclusion, ce témoignage met en lumière la tension entre les attentes familiales traditionnelles et les aspirations individuelles contemporaines. La pression des parents, la quête d'un emploi avant le mariage et l'importance de l'épanouissement personnel reflètent des dynamiques sociologiques complexes qui caractérisent les sociétés modernes. Cela souligne également une évolution vers une vision du mariage qui privilégie l'autonomie et la préparation

personnelle plutôt que le respect strict des normes traditionnelles.

Ce propos met en lumière la complexité des dynamiques d'adaptation et de négociation auxquelles sont confrontées de nombreuses femmes, prises entre la fidélité aux valeurs familiales et l'ambition d'une autonomie personnelle et économique, dans un contexte où les rapports de genre évoluent rapidement.

3.2. Formes de compromis ou de résistance face aux injonctions sociales liées au mariage

Dans le contexte des injonctions sociales fortes qui structurent le mariage à Songon, les femmes développent diverses formes de compromis et de résistance, des stratégies qui révèlent leur capacité d'agir face à des normes prescriptives. Ces réponses, loin de constituer des ruptures franches avec les attentes sociétales, se présentent souvent comme des tactiques subtiles, permettant aux femmes de négocier leur positionnement en tenant compte des contraintes tout en poursuivant des aspirations individuelles.

Les formes de compromis peuvent inclure des comportements de conformité partielle : certaines femmes choisissent de respecter les attentes extérieures (comme l'accomplissement des rites matrimoniaux ou la prise en charge des responsabilités familiales), tout en redéfinissant leur espace personnel ou en affirmant leur autonomie dans d'autres sphères, telles que l'activité économique ou la prise de décision domestique. Ce compromis leur permet de rester intégrées socialement tout en se réservant une marge de liberté, bien que celle-ci demeure souvent invisible à l'extérieur.

Par ailleurs, les formes de résistance s'articulent fréquemment autour de pratiques d'ajustement différentiel face aux normes, que ce soit par le report du mariage, la sélection de partenaires plus alignés sur des valeurs modernes, ou encore

par le développement d'une identité professionnelle forte en parallèle des responsabilités familiales. Ces formes de résistance illustrent une quête de valorisation de soi en dehors des structures traditionnelles, indiquant que pour certaines femmes, l'accès à un statut social respectable ne passe plus exclusivement par le mariage, mais aussi par l'accomplissement de trajectoires éducatives et professionnelles.

En outre, on observe une forme de résistance symbolique où des femmes intègrent certaines normes matrimoniales de manière stratégique, mais les reconfigurent selon leurs valeurs propres. Par exemple, elles peuvent respecter les rituels culturels tout en remettant en question les attentes de soumission ou en revendiquant une relation conjugale basée sur l'égalité. Cette résistance discrète ne remet pas directement en cause les valeurs traditionnelles, mais introduit une nouvelle logique dans l'espace matrimonial, où les rôles de genre sont constamment réinterprétés.

Ainsi, les stratégies de compromis et de résistance montrent comment les femmes, dans un contexte de fortes injonctions sociales liées au mariage, articulent des réponses qui, bien que situées dans la continuité de l'ordre social, en redéfinissent progressivement les contours. La sociologie de ces pratiques met en lumière la capacité d'adaptation des femmes dans une société en transition, où les aspirations modernes et les attentes traditionnelles cohabitent dans une tension constante. Ces formes de négociation contribuent ainsi à une redéfinition progressive des normes matrimoniales et à une reconfiguration des rôles de genre au sein du couple et de la société ivoirienne.

Ce propos illustre : « *Dans mon cas, bien que la pression familiale pour se marier soit respectée, mon futur mari et moi avons décidé d'éviter une cérémonie traditionnelle coûteuse mais tout en respectant que les éléments traditionnels de la dot sans toutefois en ajouter. Cela a permis de réduire les*

dépendances financières envers ma belle-famille et mon futur époux. Car, je ne suis pas une femme à vendre. Aujourd'hui, la dot est devenu une concurrence de montrer ses richesses. Certains sortent carrément du contexte traditionnel et s'endette pour une dot autrefois symbolique. » K.B, Songon 2024.

Ce propos révèle une stratégie de compromis face aux injonctions sociales et financières du mariage en Côte d'Ivoire, où la dot et les cérémonies traditionnelles jouent un rôle central dans la valorisation des normes matrimoniales. S'appuyant sur la sociologie de Pierre Bourdieu, on peut interpréter cette décision comme une action de distinction sociale où l'individu, bien que soumis à la pression des normes sociales, adopte des stratégies pour réduire les implications économiques et symboliques associées à l'acte matrimonial.

Bourdieu explique dans ses travaux sur la "distinction" et l'habitus que les individus, tout en étant influencés par les structures et les attentes sociales, possèdent une marge d'autonomie pour ajuster leurs pratiques en fonction de leurs positions et de leurs aspirations personnelles. Ici, la future mariée ne conteste pas la tradition de la dot, mais elle en redéfinit la portée, optant pour une interprétation minimaliste et symbolique de la tradition. Cette démarche reflète un désir de désamorcer le poids économique souvent imposé par les normes contemporaines de la dot, qui tendent à se transformer en un moyen d'ostentation et de validation économique au sein de la communauté.

L'auteure évoque également une critique sociale de la dot comme "marchandisation" de la femme, soulignant que l'institution initialement symbolique a pris une valeur transactionnelle dans laquelle les exigences de dot deviennent des preuves de richesse pour les familles. En renonçant à une dot extravagante, elle marque une résistance aux aspects les plus matériels de cette tradition, affirmant que la valeur de

l'union réside davantage dans le respect mutuel que dans la démonstration de richesses.

Enfin, ce compromis incarne une adaptation entre les attentes familiales et sociales et les aspirations individuelles, en s'écartant des pressions ostentatoires. En ce sens, cette démarche peut être interprétée comme une forme de capital culturel et symbolique permettant à cette femme de redéfinir son rôle dans le cadre matrimonial ivoirien, sans rupture totale avec la tradition mais avec une reprise de pouvoir dans l'assignation de sa propre valeur.

3.3. Conflit Normatif : Impacts sur le Bien-être et les Perceptions du Mariage

L'analyse sociologique des impacts sociaux et individuels du conflit entre les normes matrimoniales traditionnelles et les aspirations modernes des femmes en Côte d'Ivoire révèle des conséquences profondes tant sur le plan de l'intégration sociale que du bien-être psychologique et des perceptions de l'institution du mariage.

D'un point de vue individuel, le conflit entre pressions sociales et aspirations personnelles génère un stress psychosocial significatif, les femmes se retrouvant à naviguer entre des attentes communautaires fortes et des aspirations à l'autonomie et à la réalisation de soi. Ce décalage entre l'exigence de conformité et le désir d'indépendance contribue souvent à un sentiment de dissonance cognitive, où la quête d'authenticité personnelle entre en friction avec les valeurs collectives traditionnelles. Cette tension peut impacter leur *bien-être* mental, induisant anxiété, frustration, voire une perte de confiance en soi, notamment chez celles qui éprouvent des difficultés à concilier ces exigences contradictoires.

Sur le plan de l'intégration sociale, les femmes qui adoptent des trajectoires non conventionnelles comme un célibat prolongé ou le choix d'une union égalitaire peuvent faire

l'objet d'une marginalisation symbolique. En effet, ces choix peuvent être interprétés comme une déviance sociale, entraînant des stigmates et un isolement social, les femmes étant perçues comme défiant les valeurs fondamentales de la cohésion familiale et communautaire. Cette marginalisation peut limiter leur inclusion dans certains cercles sociaux et les exposer à des formes de rejet social subtiles, renforçant leur sentiment d'aliénation.

Quant aux perceptions des femmes vis-à-vis du mariage, ce conflit produit une redéfinition progressive de l'institution matrimoniale. Alors que certaines femmes tendent à voir le mariage comme une contrainte sociale à éviter ou à redéfinir, d'autres l'interprètent comme une institution encore capable de soutenir leur épanouissement, à condition qu'elle s'adapte aux réalités modernes. Cette évolution des perceptions favorise l'émergence d'une vision plus pragmatique du mariage, où l'union n'est plus systématiquement envisagée comme un but ultime mais comme une option parmi d'autres dans le parcours de vie.

Ainsi, les impacts de ce conflit se manifestent dans des formes variées d'adaptation et de résistance, qui modifient non seulement les trajectoires personnelles des femmes mais aussi les dynamiques sociales plus larges autour des normes de genre. En fin de compte, le conflit entre tradition et modernité participe à un processus de transformation sociale de la conception du mariage et du rôle des femmes dans la société ivoirienne, redéfinissant de manière progressive les cadres de l'intégration sociale et les perspectives d'épanouissement individuel.

Cette déclaration éclaire « *Je me sens isolée du fait que, je ne suis pas encore mariée. Dans notre communauté, il y a une association des femmes mariées. C'est-à-dire, les femmes qui ont fait des mariages légaux ou traditionnels. Nous, qui ne sommes pas dans ce groupe de femmes, on est vu comme des*

*femmes qui ont décidé de coucher avec tout le monde ou on nous traite de femme disponibles à avoir des rapports sexuels avec tous les hommes. J'ai été un jour choquée, lorsqu'un visiteur est venu dans notre famille. Et, le soir venu, la femme de mon cousin m'a informé que le visiteur avait besoin d'une femme pour sa compagnie. C'est-à-dire, une femme avec laquelle, le visiteur compte passer la nuit dans son lit. Cela m'a frustré qu'on me traite d'une femme à la disposition pour tous les hommes. Cela est arrivé à cause du célibataire que je suis. Mais, je ne compte pas me mettre en couple ou me marier par effet de mode. Je serai marié si, je gagne un travail. Cela me permettrait d'épauler mon futur mari dans les charges de la maison mais également préparer l'avenir des futurs enfants. Le mariage n'est pas une réussite si, la femme ne travaille pas. Elle sera sous la domination totale de l'homme » **K.P, Songon 2024.***

L'analyse de ce propos met en lumière plusieurs dynamiques sociologiques pertinentes, notamment les normes sociales, les rôles de genre, et les implications du statut marital dans le contexte ivoirien. Le propos souligne le stigmate associé au célibat dans la communauté. La femme exprime un sentiment d'isolement lié à sa situation de célibataire, ce qui révèle les pressions sociales qui pèsent sur les femmes pour se conformer aux normes matrimoniales. En effet, dans de nombreuses sociétés, dont celle de la Côte d'Ivoire, le mariage est souvent considéré comme un indicateur de statut et de réussite personnelle. En ce sens, les célibataires sont souvent perçues comme des marginalisées ou des réprouvées.

La mention d'une association de femmes mariées indique la création d'un espace social exclusif qui valorise le statut marital. Cela peut être vu à travers le prisme de la théorie des rôles de genre de Judith Butler, qui explore comment les identités de genre sont construites et maintenues par des normes sociales et des performances. Dans ce contexte,

l'association fonctionne comme un moyen de validation sociale, renforçant l'idée que le mariage est un accomplissement indispensable.

L'association de célibat avec des comportements sexuels jugés immoraux illustre la police sociale qui régule les comportements des femmes. La femme mentionne explicitement qu'elle est perçue comme disponible pour tous les hommes, ce qui souligne la façon dont le célibat féminin est pathologisé. Cette stigmatisation va à l'encontre de la théorie de la construction sociale de la sexualité développée par des sociologues tels que Michel Foucault, qui suggère que les normes culturelles et sociales dictent ce qui est considéré comme acceptable ou non en matière de sexualité.

Le rejet de se marier « par effet de mode » témoigne d'une volonté d'autonomie personnelle et d'un désir de ne pas se conformer à des attentes traditionnelles. Elle indique que son choix de ne pas se marier est fondé sur une perspective pragmatique, où le mariage est lié à des réalités économiques. Cela fait écho à la théorie de la rationalité en sociologie, où les individus prennent des décisions basées sur des calculs de coûts et bénéfices. Dans ce cas, le mariage n'est pas seulement une institution sociale, mais un projet de vie qui doit être fondé sur des bases économiques solides.

La phrase « le mariage n'est pas une réussite si la femme ne travaille pas » met en avant l'idée que l'indépendance financière est essentielle pour une relation équilibrée. Ce constat rappelle les travaux de Catherine Hakim, qui souligne l'importance de l'autonomie économique des femmes dans l'établissement de relations égalitaires. Ici, le fait que la femme s'engage à ne pas se marier tant qu'elle n'a pas une situation professionnelle stable indique une réflexion sur le pouvoir et le contrôle que le statut économique peut offrir dans les dynamiques de couple.

En somme, ce propos illustre de manière poignante les défis auxquels les femmes célibataires font face dans une société qui valorise fortement le mariage. Il met en avant les mécanismes de stigmat, les dynamiques de pouvoir et les aspirations à l'autonomie dans un contexte culturel marqué par des normes traditionnelles. Ce discours souligne ainsi la complexité des expériences féminines face aux attentes sociales et la nécessité d'une réflexion critique sur les structures qui influencent le statut et les rôles des femmes dans la société.

Pour renchérir, cette affirmation illustre : « *J'ai subi des pressions de la part de ma famille et de ma communauté religieuse pour me marier à cause de mon âge. Car pour eux, le mariage est perçu comme un événement qui montre qu'on est devenu femme dans la société. Mes proches exprimaient des inquiétudes, voire des critiques, me voyant comme égoïste pour privilégiant mon développement personnel* » **D.V, Songon 2024.**

L'examen de ce discours ouvre la voie à une exploration des dynamiques sociologiques complexes relatives aux pressions exercées par la famille et la communauté, aux normes de genre, ainsi qu'à la formation de l'identité féminine dans un contexte socioculturel particulier.

Le témoignage évoque clairement une pression sociale significative pour se conformer aux attentes traditionnelles associées au mariage, particulièrement en raison de l'âge de la personne. Cette situation peut être examinée à travers la théorie des rôles de genre de R.W. Connell, qui souligne comment les normes sociales façonnent les comportements et les attentes en matière de genre. Dans ce contexte, le mariage est perçu non seulement comme une institution personnelle, mais comme un rite de passage qui valide le statut de femme au sein de la communauté. La pression ressentie par l'individu témoigne

d'une internalisation des normes socioculturelles, où le mariage devient un indicateur de succès et de valeur personnelle.

L'individu se décrit comme ayant subi des critiques pour avoir choisi de privilégier son développement personnel. Cela renvoie à la théorie du constructivisme social, qui postule que l'identité est façonnée par les interactions sociales et les attentes normatives. Erving Goffman a souligné que l'identité est souvent performative et dépendante des contextes sociaux. Dans ce cas, la décision de l'individu de se concentrer sur son développement personnel est interprétée comme une forme de déviance par rapport aux attentes, ce qui expose la tension entre l'aspiration individuelle et la conformité aux normes collectives.

La phrase "pour eux, le mariage est perçu comme un événement qui montre qu'on est devenu femme" met en lumière la manière dont le mariage est construit comme un rite de passage nécessaire à la reconnaissance sociale. Victor Turner dans ses travaux sur les rituels souligne l'importance des transitions dans la vie sociale et personnelle. Le mariage devient ainsi une étape incontournable, conférant une légitimité sociale à la femme, alors que le choix de retarder ou de renoncer à cette étape est considéré comme une remise en question des normes établies.

L'idée que les proches expriment des inquiétudes et des critiques illustre les mécanismes de stigmatisation qui peuvent accompagner les choix individuels déviants. En effet, Erving Goffman a également traité de la notion de stigmatisation dans ses travaux, soulignant comment les personnes qui ne se conforment pas aux attentes sociales peuvent être marginalisées ou critiquées. Ici, le fait d'être perçue comme "égoïste" pour choisir son propre chemin reflète un jugement social qui sanctionne l'individu pour sa non-conformité, ce qui peut affecter son bien-être psychologique et sa relation avec la communauté.

Le conflit entre les aspirations personnelles et les pressions externes soulève des questions sur l'autonomie des femmes. La capacité à choisir son propre parcours de vie est un élément central de l'émancipation féminine, comme l'indiquent les travaux de Simone de Beauvoir, qui affirmait que "on ne naît pas femme, on le devient". Ce propos témoigne d'une prise de conscience et d'une revendication d'autonomie qui peut être à la fois libératrice et conflictuelle dans un cadre normatif restrictif.

En clair, ce propos illustre la tension entre les normes socioculturelles et les aspirations individuelles. Il met en lumière les mécanismes de contrôle social et de stigmatisation qui pèsent sur les femmes, tout en soulignant l'importance d'une réflexion critique sur les constructions identitaires dans le cadre du mariage et des relations de genre. L'individu se retrouve à naviguer entre des pressions externes et une quête d'autonomie, révélant ainsi la complexité des expériences vécues par les femmes face aux normes traditionnelles.

Discussion

Pour mieux comprendre les répercussions sociales et individuelles de la tension entre les normes matrimoniales traditionnelles et les aspirations modernes des femmes en Côte d'Ivoire, il est essentiel de se pencher sur l'analyse des dynamiques du mariage à Songon (Abidjan). Cette tension met en lumière des conséquences profondes, tant sur le plan de l'intégration sociale que sur le bien-être psychologique des femmes, tout en redéfinissant les perceptions autour de l'institution du mariage. Dans cette optique, et en s'appuyant sur les travaux de Pierre Bourdieu, on peut lire ces interactions comme des manifestations d'un habitus matrimonial où la confrontation entre normes prescrites et aspirations individuelles crée des tensions structurelles. Ces normes

traditionnelles, en assignant des rôles précis aux femmes, viennent se heurter aux désirs croissants d'autonomie et de revalorisation de leur statut.

Dans ce contexte de pressions normatives intenses qui structurent le mariage à Songon, les femmes déploient une gamme de stratégies d'adaptation, allant de la conformité subtile à la résistance discrète. Ces stratégies illustrent leur agentivité, qui s'exprime non pas par une rupture franche avec les attentes sociétales mais à travers des tactiques d'adaptation habiles, leur permettant de naviguer entre conformité et autonomie.

Ce compromis peut se traduire par des comportements de conformité partielle : en apparence, certaines femmes semblent respecter les normes (telles que l'accomplissement des rites ou la gestion des responsabilités familiales) tout en affirmant, dans des sphères plus privées, une autonomie accrue, que ce soit à travers des activités économiques ou des prises de décision au sein du foyer.

L'examen de ces formes de compromis, qui permettent aux femmes de maintenir leur intégration sociale tout en s'octroyant une marge de liberté souvent invisible à l'extérieur, souligne l'importance des stratégies adaptatives dans les contextes de fortes injonctions sociales. Ce faisant, le cadre analytique privilégié ici se concentre sur l'analyse discursive des **"formes de compromis ou de résistance face aux injonctions sociales liées au mariage"**, afin de mettre en lumière la complexité des négociations identitaires et des redéfinitions du rôle féminin dans une société en mutation.

Certaines femmes à Songon adoptent des compromis qui passent par une conformité partielle aux normes sociales. Par exemple, elles respectent les attentes visibles de la société, comme la participation aux rites du mariage ou l'accomplissement des responsabilités familiales. Cependant, en parallèle, elles se créent un espace personnel plus autonome

dans des domaines comme le travail ou la prise de décision au sein du foyer. Grâce à cette approche, elles restent socialement intégrées tout en gagnant une certaine liberté, bien que celle-ci reste souvent discrète et peu visible pour leur entourage.

Face aux fortes pressions sociales qui encadrent le mariage, ces femmes développent ainsi des stratégies diverses, oscillant entre conformité et résistance. Plutôt que de rompre ouvertement avec les attentes de la société, elles choisissent des tactiques subtiles qui leur permettent de négocier leur position. Cela leur donne la possibilité de concilier les normes sociales et leurs propres aspirations, en trouvant des moyens de composer avec les contraintes tout en poursuivant des objectifs individuels.

Ce constat corrobore les recherches d'Assogba (1990), qui montrent qu'en l'absence de leur partenaire, les femmes et leurs enfants s'appuient sur diverses activités, telles que l'agriculture et le commerce, sous la supervision des aînés. Dans les périodes où les conditions de survie deviennent particulièrement précaires, phénomène qui se produit de plus en plus fréquemment, certaines épouses choisissent de migrer vers les villes pour exercer des activités informelles, incluant des emplois de portefaix ou même la prostitution. Bien que le mariage reste largement répandu, on constate une augmentation de la proportion de femmes célibataires (20,1%) dans des contextes modernes, ce qui témoigne d'un changement significatif. Autrefois, la maternité suffisait souvent à établir une union de fait, qui était rapidement légitimée, comme l'illustre bien les normes traditionnelles. Le fait que les mères se déclarent célibataires lors d'enquêtes indique une transformation profonde de leurs valeurs par rapport aux normes anciennes. En ce qui concerne la polygynie, elle ne semble pas en déclin ; au contraire, elle adopte des formes variées selon les contextes et les dynamiques sociales, reflétant ainsi la diversité des pratiques culturelles et des attentes aux

attentes au sein des différentes communautés, ce qui influence les perceptions et les acceptations de cette pratique au sein de la société et façonne les attitudes des individus à l'égard des relations conjugales.

C'est dans ce contexte que les recherches menées par Flintan (2008), Guittet (2023) et Commaille (1974) mettent en évidence les mécanismes de résilience face aux pressions sociales au sein des couples. Elles soulignent que la priorité pour de nombreuses femmes bergères est d'assurer leur survie et celle de leur foyer, y comprenant souvent celle des membres de leur famille élargie. Bien que l'égalité entre les sexes soit inscrite dans les constitutions des États, les résistances à cette égalité sont souvent justifiées par des lois coutumières ou au nom de la liberté religieuse dans certaines régions, en particulier en ce qui concerne la réglementation des affaires familiales. . Le divorce constitue une des solutions aux conflits conjugaux, et il est prononcé par les instances judiciaires. Il est également important de noter qu'il existe plusieurs types de divorces ; ceux des employés et des cadres moyens sont plus fréquents que ceux des ouvriers ou des cadres supérieurs. L'analyse des divers types de divorce révèle ainsi les significations sociales du mariage qui varient en varie en fonction de la classe sociale, de l'éducation et des normes culturelles.

Conclusion

À Songon, sous de fortes injonctions sociales autour du mariage, les femmes mettent en œuvre des formes nuancées de compromis et de résistance, illustrant leur capacité d'agir face aux normes prescrites. S'inspirant des travaux de Bourdieu et Goffman, on observe que, loin de rompre avec les attentes sociales, elles adoptent des tactiques discrètes de conformité partielle. Ainsi, tout en accomplissant les rites matrimoniaux et

en assumant des responsabilités familiales, elles redéfinissent leur autonomie dans des espaces personnels, comme le travail et la prise de décision domestique. Ce compromis leur permet de rester intégrées tout en s'assurant une marge de liberté souvent discrète.

La tension entre normes traditionnelles et aspirations modernes engendre des impacts profonds sur leur intégration sociale, leur bien-être psychologique et leurs perceptions de l'institution du mariage. Ce rapport de force révèle l'importance persistante de la conformité normative, qui reste un levier clé de reconnaissance sociale et de légitimité dans leur environnement.

Les perspectives qui émergent de cette analyse, éclairée par les théories de Bourdieu sur l'habitus et de Goffman sur la présentation de soi, ouvrent plusieurs voies de recherche et d'interprétation concernant les dynamiques matrimoniales et les mécanismes de résistance au sein de sociétés en mutation, comme celle de Songon.

La capacité des femmes à articuler compromis et résistance de manière subtile dans le cadre des normes matrimoniales suggère une redéfinition de leur agency féminine. Ce processus d'ajustement stratégique dans des sphères de socialisation et de prise de décision soulève des questions cruciales sur la manière dont les femmes naviguent entre tradition et modernité sans rompre entièrement avec les normes dominantes. En ce sens, les études futures pourraient explorer comment ces stratégies redéfinissent les modèles de féminité en Côte d'Ivoire et, plus largement, dans d'autres sociétés patriarcales.

Ces compromis illustrent la persistance des normes matrimoniales comme mécanismes de légitimation sociale, au sens bourdieusien de la reproduction sociale. Toutefois, ils révèlent également des failles où des pratiques de résistance discrète s'installent. Il serait pertinent d'explorer comment ces micro-résistances influencent l'évolution des normes sociales

sur le long terme, et si elles pourraient entraîner une transformation progressive de l'institution matrimoniale et de la structure sociale.

La tension entre adhésion et autonomie suscite des interrogations sur le bien-être psychologique et la subjectivité des femmes dans ce contexte de conformité partielle. Les compromis discrets et l'expression limitée de l'autonomie suggèrent des stratégies d'auto-préservation, dont l'impact psychologique, particulièrement en matière d'estime de soi et de satisfaction, mérite d'être examiné. Ici, une perspective inspirée de Foucault pourrait étudier comment ces femmes se construisent en tant que sujets autonomes dans des structures normatives oppressives.

L'analyse des compromis et ajustements des femmes met en lumière une évolution potentielle de la perception de l'institution matrimoniale, qui pourrait se transformer pour répondre davantage aux aspirations individuelles. Cette tendance pourrait être analysée pour évaluer si elle est un indicateur d'une évolution plus vaste où les institutions traditionnelles intègrent progressivement des valeurs modernes d'individualité et d'autonomie.

Ces perspectives, articulées autour de la tension entre tradition et modernité, ouvrent ainsi la voie à une sociologie des ajustements discrets, où les pratiques individuelles deviennent des lieux de résistance et d'innovation sociale face aux prescriptions normatives.

Bibliographie

ANGORA Kouassi Hortense, 1985. *Le statut de la femme mariée en Côte d'Ivoire* (Thèse de doctorat, [http://greensto.lecam.org//collecte/lef/Indiana/comme/HACHER/d.dir/CS_00560 .pdf](http://greensto.lecam.org//collecte/lef/Indiana/comme/HACHER/d.dir/CS_00560.pdf))

- ASSOGBA Mensan LNM, 1990. *Statut de la femme, structures familiales, fécondité : Transitions dans le Golfe du Bénin*. Pennsylvanie <https://archives.cépe.org/dans/d/pd/d.pdf>
- ATTANE Anne, 2014. *Multiplcité des formes conjugales dans l'Afrique contemporaine : L'exemple du Burkina Faso*. Dans P. Antoine & R. Marcoux (Eds.), *Le mariage en Afrique : Pluralité des formes et des modèles matrimoniaux* (pp. 109-129) <https://ho.faire.je.fr/exl-d/pleins/di-08/010063213.pdf>
- COMMAILLE Jacques, 1974. *Divorce, milieu social et situation de la femme*. Économie et statistique, (5) <https://doi.org/10/estat.1974.1605>
- DABO Aïssata, 2017. *L'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage en Afrique noire francophone : Étude comparée des droits du Bénin, du Burkina Faso et du Mali* (Thèse en cotutelle, Université de bordeaux et de l'université d'Abomey-Calavi Ecole Doctorale de Droit (Ed n°41) Spécialité Droit Privé et Sciences Criminelles Ecole Doctorale de Sciences Juridiques, Politiques et Administratives
- FLINTAN Fiona, 2008. *Étude sur la bonne pratique : L'autonomisation des femmes dans les sociétés pastorales*. <https://uicn.org/si/de/fichiers/impo/d/g.pdf>
- GUITTET Caroline, 2023. *Le statut matrimonial : Mettre fin aux discriminations dans l'espace francophone*. Rapport du Réseau https://apf-fra.org/sites/d/fichiers/2023-01/reseau_-_rapport_sur_le_statut_mat-france_.pdf
- MARCOUX Richard et Al., 2014. *Le mariage en Afrique : Pluralité des formes et des modèles matrimoniaux*. Pr <https://h.d.ird.fr/exl-doc/p/d-08/010063208.pdf>
- ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (OCDE), 2020. *Changer les lois et éliminer les obstacles à l'autonomisation économique des femmes : Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie*. <https://www.oecd-il.org/docserver/20-en.pdf>

?expir=17302&je=id

&a=gues&che=389C613E130F6E9E5E107C6E3FCBACF1

VANDERSCHELDEN Mélanie, 2006. *Position sociale et choix du conjoint : Des différences marquées entre hommes et femmes*(En ligne).

WANG Simeng, 2017. *La transformation genrée des normes matrimoniales et familiales dans le contexte des migrations internationales : Le cas des Chinoises « conjoints-es de Français-es » résidant en région parisienne*. *Revue européenne des migrations internationales*, 33(2-3).

Une classification sociale des Hellènes du royaume des Lagides

Nahou Youssouf COULIBALY

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Département d'Histoire)

coulibalynahou5803@gmail.com

Résumé

Bien que tous les Hellènes par extension, soient considérés comme des citoyens en Egypte des Ptolémées, il n'en demeure pas moins qu'une classification puisse se faire en observant l'ensemble de cette population dominante, surtout au niveau social et principalement dans la chôra. Dès lors, cette étude classifie les Hellènes de la chôra en trois groupes bien distincts : les Hellènes jugés de riche, les Hellènes de la classe moyenne et les Hellènes démunis. Ainsi, les Hellènes classés de riches dans la chôra sont les grands seigneurs de l'Etat lagide, les fonctionnaires de hauts rangs et les clérouques de hauts-grades. Quant à la classe moyenne des Hellènes de la chôra, elle est l'émanation de militaires de petits grades, des policiers, des gendarmes, des petits douaniers mais aussi des fonctionnaires de rang moyen, en grosso modo des petits agents de l'Etat dans la chôra. Pour ce qui est de la classe pauvre de la communauté des Hellènes dans la chôra, elle est constituée des paysans, des artisans (les gens de petits métiers).

Mots clés : Hellènes, chôra, classification, riches, pauvres.

Abstract

Although all Hellenes by extension are considered citizens of Ptolemaic Egypt, the fact remains that a classification can be made by looking over the entire dominant population, especially at the social level and mainly in the chora. Therefore, this study classifies the Hellenes of the chora into three distinct groups : the considered wealthy Hellenes, the middle-class Hellenes and the disadvantaged Hellenes. Thus, the Hellenes classified as rich in the chora are the great lords of the Lagid State, the high public officials and the high clergy. As for the middle class of the Hellenes of the chora, it is the emanation of low-ranking soldiers, police officers, gendarmes, low-level customs officers but also medium-ranking civil servants, generally low-ranking state agents in the chora. As for the poor class of the Hellenic

community of the chora, it is made up of farmers, artisans (people who carry out small jobs).

Key words : Hellenes, chôra, classification, rich, poor.

Introduction

Formellement, les Hellènes restent et demeurent des citoyens en Egypte. Il n'est pas possible d'être un Hellène en Egypte si l'on n'est pas citoyen. Toutefois, bien que tous les Hellènes par extension, soient considérés comme des citoyens en Egypte des Ptolémées, il n'en demeure pas moins qu'une classification puisse se faire en observant l'ensemble de cette population dominante, surtout au niveau social et principalement dans la chôra. Ainsi, dans ce travail, nous allons nous atteler à faire une classification sociale des Hellènes dans la chôra. En fait, la plupart des classifications des Hellènes qui existent le sont que dans le cadre des Hellènes citoyens et non-citoyens des cités grecques, et dans le cadre des Hellènes des villes et des campagnes. En un mot, les classifications sociales existantes des Hellènes le sont dans le cadre des dualités ville/campagne¹ et citoyens/non citoyens².

Ainsi, l'originalité de ce travail, c'est de faire une classification non dualiste des Hellènes et cela en mettant en lumière les différentes catégories sociales des Hellènes dans un même espace, celui de la chôra (la campagne)³. D'où ces interrogations : Quelles sont les différentes catégories sociales des Hellènes dans la chôra ? Ou quelle est la classification sociale des Hellènes de la chôra ? Notre but n'est pas ici, d'examiner la classification des Hellènes dans son ensemble (sur toute l'espace du royaume des Lagides), mais d'envisager un aspect précis (les différents rangs sociaux des Hellènes dans la

chôra). Notre objectif, c'est d'arriver à classer les Hellènes de l'Égypte ptolémaïque non seulement en fonction de leur position sociale dans la société, mais également en fonction de leur richesse. Notre méthode de travail (de recherche) a été basée sur une approche sociologique et économique du groupe des Hellènes dans la *chôra*. Cette méthode d'approche devait montrer qu'il y avait une corrélation entre la situation économique des populations hellénophones et leur position sociale. L'une a influencé l'autre et vis versa.

C'est ainsi que notre base théorique a mis en relief que nous pouvons classer les Hellènes de la *chôra* en trois groupes : les Hellènes jugés de riche, les Hellènes de la classe moyenne et les Hellènes démunis.

1-Les Hellènes riches

Dans toute l'Égypte ptolémaïque, les Hellènes riches ont été en général les hauts fonctionnaires, les grands seigneurs qui apparaissent rarement dans la *chôra* (Swiderek, 1956 :366). Toutefois, certains comme Zénon de Caunos ont vécu dans la campagne. Zénon fait partie de la suite nombreuse du ministre des Finances sous Ptolémée II Philadelphe, un certain Apollonios, qui fit une carrière particulièrement brillante et devint dioécète, en qualité de secrétaire préposé aux affaires privées de celui-ci. En effet, « Zénon n'a pas de fonction officielle : il est en même temps l'homme de confiance du ministre et son agent commercial dans des entreprises privées. Au passage, il en profite pour s'enrichir lui-même, par exemple dans le commerce florissant des esclaves » (Clarysse, Vandorpe, 1995 :24), mais également dans le domaine grandissant de la ferme des terres clérouchiques. En effet, les clérouques qui eux préfèrent avoir des ressources en argent, en lieu et en place des revenus en nature de leur lopin de terre (tenure), reçoivent de Zénon des avances. « La situation habituelle est nettement

renversée : c'est le locataire qui est la forte partie pour cette seule raison qu'il dispose de réserves alors que son bailleur n'en a pas » (Orrieux, 1983 :138). Prenons en exemple le papyrus qui suit :

« An 34, Phamenoth 9 (1^{er} mai 253). Asklépiadès, Lycien, du corps de Nicanor, *clérouque* à 70 aroures, reconnaît avoir reçu de Zénon, fils d'Agréophon, Caunien de l'entourage d'Apollonios le dioécète, un prêt de 4 drachmes d'argent. En conséquence de quoi Zénon déduira sur le fermage qu'il lui doit pour l'an 35 une quantité équivalente de blé au prix où il sera vendu sur l'aire à Moithymis du Menphite » (P.L.B. XX, 20).

Ce papyrus met en avant la capacité financière qu'avait Zénon dans le Fayoum. En effet, « il ne manquait pas de réserves, puisque ses appointements de lieutenants d'Apollonios tombent chaque mois » (Orrieux, 1983 :138). On retient ainsi que les gens comme Zénon occupent les premiers rangs dans la classe des Hellènes riches au niveau de la chôra. Ils ne travaillent pas de leurs mains et constituent l'élite sociale des campagnes. Cette situation est la résultante de leur position auprès du roi et de son entourage. Son train de vie n'est pas l'égal de celui d'Apollonios, mais il vit largement, mange des mets délicats les jours de fêtes, possède de beaux chiens de chasse (Lévêque, 1964 :435). Burnet nous le fait savoir d'une manière très éloquente par ces propos ci-dessous : « En 248 av. J.-C., suffisamment enrichi par son poste, Zénon quitte Apollonios et gère sa fortune de concert avec son frère Épharmostos » (Burnet, 2003 :93).

Cependant, dans la chôra, à côté des personnes comme Zénon qui eux étaient au sommet de la pyramide sociale des riches, il y avait également d'importants fonctionnaires

(stratèges, économistes, épistates) de l'administration locale d'Etat de hauts rangs. En fait, Bien que les divisions administratives de l'État ptolémaïque soient égyptiennes dans la grande majorité, les responsables de l'administration sont des Hellènes. Comme le dit Peremans : « l'Égypte des Lagides est gouvernée par des Grecs et des Macédoniens et ce n'est qu'exceptionnellement qu'on rencontre des Égyptiens dans les hautes sphères de la société » (Peremans, 1976 :451). Plusieurs plaintes et requêtes adressées au roi font état de ces postes occupées par ces Hellènes. Le texte ci-dessous nous en donne un aperçu, en voici le contenu :

« Au roi Ptolémée [salut] Apollodotos, habitant d'Alabanthis. Je suis lésé par Mnaséas, qui exerce les fonctions d'économiste dans les districts extérieurs. Alors que je ne dois rien au fisc et que je ne lui ai pas été désigné comme débiteur, il saisit sur moi des gages et moleste mon chénobosque. Je te prie donc, ô roi, si bon te semble, d'ordonner à Diophanès le stratège d'écrire à Herodotos l'épistate pour que, s'il apparaît que je ne dois rien et que je n'ai pas été désigné à Mnaséas comme débiteur, il lui interdise de saisir sur moi des gages et de molester mes gens. Ainsi, grâce à toi, ô roi, j'aurai obtenu justice » (O. Gueraud, *Enteuxeis*, n°87).

Il ressort de ce texte que Mnaséas, qui exerce les fonctions d'économiste dans les districts extérieurs, Diophanès le stratège et Herodotos l'épistate, de par leurs noms sont des Hellènes. On retient par la même occasion qu'à côté du stratège dans la chôra, détenteurs du pouvoir coercitif et chargé du maintien de l'ordre dans le nome, nous avons aussi comme haut administrateur royal l'économiste qui règle les problèmes

techniques à l'échelon et débloque les crédits souvent considérables exigés par la mise en état de l'infrastructure hydraulique et il s'occupe souvent des affaires du fisc. Toutefois, ces hauts fonctionnaires profitent, tout comme Zénon cité ci-dessus, de l'étendue de leur pouvoir pour s'enrichir. En effet, Mnaséas cité dans l'Enteuxeis ci-dessus, profite de son pouvoir d'économe et au nom du fisc pour saisir des biens qui appartiennent à Apollodotos, et ainsi s'enrichir⁴. Ces fonctionnaires financiers provoquent un concert de doléances des populations auprès du roi et des stratèges. C'est dans cette veine que s'inscrit la plainte contre l'économe Timocratès :

« Au roi Ptolémée salut... fils de Dionysios, Macédonien, Alexandrin non encore inscrit dans un dème, habitant à []. L'an 26, j'avais semé 5 aroures de sésame [] mon âne, au mois de Payni, sous prétexte qu'il me restait à verser, sur mes redevances [. Je te prie] donc, ô roi, si bon te semble, d'ordonner à Diophanès le stratège [] du λογισλήριον, et, s'il apparaît que je suis inscrit [] les redevances, d'enjoindre à Diophanès d'écrire à Timocratès [] de me rendre mon âne et ... » (Gueraud, *Enteuxeis*, n°88).

En effet, voici un clérouque qui a ensemencé de sésame 5 aroures de terre royale, et qui se voit saisir son âne par Timocratès sous prétexte de dette au trésor. Il prétend ne rien devoir au fisc et demande que l'on vérifie l'état de ses versements au bureau de la comptabilité des levées d'impôts en argent et en nature (Gueraud, 1931 :217-218). « La saisie nuit aux intérêts lointains du roi, mais sert l'intérêt immédiat du

fonctionnaire » (Préaux, 1939 :515), celui de s'enrichir. Bingen, parle si bien de cette catégorie de fonctionnaire Hellènes de la chôra qui se sont enrichis sur le dos des Egyptiens : « Accaparement des terres royales et sacrées, extorsions de fonds, y compris par la torture, contributions levées à titre personnel, réquisitions illégales de logements, prestations imposées au bénéfice du fonctionnaire, entres autres en matière d'animaux domestiques, de tissage de fin ou de bateaux, organisation d'une justice privée fondée sur des arrestations arbitraires » (Bingen, 1984 :931).

En un mot, les fonctionnaires accentuaient encore davantage les exigences financières du gouvernement en vue de leur profit personnel. Les personnes qui subissaient la rapacité des fonctionnaires étaient pour la grande majorité des Égyptiens, les temples égyptiens ont également connu ces abus, mais aussi un grand nombre de ces abus frappaient des Hellènes. Ces abus des fonctionnaires s'expliqueraient par le fait qu'un grand nombre d'entre eux étaient venus en Égypte dans le but de se refaire une situation et de s'enrichir le plus tôt possible (Bingen, 1984 : 931-932).

La troisième catégorie d'Hellènes riches de la campagne égyptienne est composée essentiellement de militaires de haut rang. Parmi ceux-ci nous pouvons citer Philon, comme la requête ci-dessous nous le fait savoir :

« Au roi Ptolémée salut Philon, fils de M....., *Pentacosiarque* de la garde, clérouque. Je suis lésé par Apollonios, fils de [...]Inias, *hécatontarouque* de la deuxième hipparchie et par Philotis sa mère, tous deux habitant l'île sainte des dieux Sôtères. Ils m'ont emprunté cent cinquante drachmes, de la main à la main, pour acheter des armes et une bourse à Apollonios . .

.. et, malgré mes réclamations renouvelées, ils ne m'ont pas encore remboursé, prétendant n'être pas en situation de le faire ; et moi, comme il s'agissait de parents, je me suis plié jusqu'ici à la situation » (Gueraud, *Enteuxeis*, n°45).

Notre plaignant Philon, est un militaire, *pentacosiarque* de la garde⁵. La qualité de richesse de celui-ci est perceptible par le prêt de cent cinquante drachmes qu'il a fait à Apollonios, *hécatontaroure* de la deuxième hipparchie et à Philotis sa mère. C'est ce qui amène Claire Préaux à affirmer que : « le clérouque doté de cent aroures et qui, louant sa tenure, en retire quatre à cinq cents artabes par an, soit quatre à cinq cents drachmes, dispose d'au moins trente rations humaines. Ces proportions nous permettent d'évaluer la puissance des Grecs dotés de terre et de mesurer la différence qui, à la campagne, sépare les Egyptiens pauvres des Grecs riches » (Préaux, 1947 : 64). Cependant, il faut dire que ce n'était pas tous les militaires qui avaient assez d'argent pour en prêter comme Philon. Selon Lesquier : « seuls les cavaliers avaient de tels moyens. Mais à ceux-là, l'on peut ajouter l'infanterie de la garde à laquelle appartenait Philon » (Lesquier, 1991 : 176) et « également les scribes de haut rang » (Préaux, 1939 :45). Cette richesse des militaires de haut rang est très perceptible dans l'enteuxeis qui va suivre :

« Au roi Ptolémée salut Pistos, fils de Léontoménès, Perse de la descendance. Je suis lésé par Aristocratès, Thrace, *hécatontaroure* de la 1^{ère} hipparchie, habitant à Autodikè. L'an 3, le 8 du mois d'Audnaios, j'avais conclu avec lui, à Autodikè, un accord par contrat [] . . . aux

termes duquel je devais l'accompagner à l'armée en me tenant à son service [] et le ramener à Autodikè, moyennant un salaire mensuel dont le montant fut fixé d'accord entre lui et moi. Je me suis donc tenu à son service, sans mériter aucun reproche, et l'ai ramené à Autodikè, [selon les termes] du contrat : Aristocratès reste me devoir 10 drachmes sur mes gages et, malgré mes réclamations, ne me les paie pas, méprisant ma faiblesse ; et même il est décidé à me duper » (O. Gueraud, *Enteuxeis*, n°48).

Il est question ici, d'une plainte d'un Perse de la descendance, Pistos, habitant à Autodikè, qui a suivi à l'armée, comme domestique, l'*hécatontaroure* Thrace, Aristocratès, habitant lui aussi Autodikè. Celui-ci ne lui a pas payé complètement ses gages. Pistos demande à recouvrer son dû et probablement à rentrer en possession du contrat que détient Aristocratès. On déduit de ce texte que, les militaires pouvaient se faire accompagner à la guerre d'un domestique. Toutefois, il fallait avoir de l'argent. On comprend alors que ce ne sont que les militaires de haut rang qui en étaient capables, comme l'*hécatontaroure* Thrace, Aristocratès, cité ci-dessus. Et même là, celui-ci a des difficultés à s'exécuter. Très souvent cette richesse des Hellènes provoquait la haine des Egyptiens. Le papyrus suivant nous en dit un peu plus :

« Outre les contrebandiers et les contribuables récalcitrants, il y a des maraudeurs, qui ne sont pas tous de la basse classe. Le cavalier Thrace Dosithée, un de ces colons à 100 aroures qui excitaient la jalousie des indigènes, se plaint au comogrammate de Lysimachis de dépredations

commises sur son aire : dans la nuit du Ier au 2 Pachon, on a mis le feu à sa récolte. » (Petrie, III, n. 34)

Le papyrus met en exergue la colère des indigènes à l'encontre de ces Hellènes de la classe aisée. En effet, le cavalier Thrace Dosithée, un colon militaire qui a reçu 100 aroures de la part de la couronne excitait la jalousie des indigènes⁶, à tel point que ceux-ci vont mettre le feu à sa récolte. Ces cavaliers-clérouques, propriétaires de vastes domaines comme Dosithée ont constitué une aristocratie d'Hellènes aisés dans la chôra (c'est une aristocratie de la richesse foncière).

En définitive, il faut retenir que, d'une manière générale, les grands seigneurs comme Zénon de Caunos qui apparaissent rarement dans la chôra, les fonctionnaires de hauts rangs et les clérouques de hauts-grades constituaient la classe aisée dans la chôra. En un mot, la classe riche des Hellènes est constituée par ceux qui portent la responsabilité du gouvernement et qui, de façon directe ou indirecte, sont en rapport avec la cour d'Alexandrie. Ils exercent leurs activités dans l'intérêt de la capitale ou du pays. Par leurs richesses ou par leur prestige moral, ils disposent dans leur secteur d'un pouvoir non négligeable. On rencontre ces personnages dans l'administration comme stratèges ou remplissant d'autres fonctions au-dessus du nome : dans l'armée comme officier éponymes (Peremans, 1975-1976 :445). Cependant, auprès de ceux-ci, il existait une autre classe des Hellènes de la chôra : la classe moyenne.

2- Les Hellènes de la classe moyenne

La classe moyenne des Hellènes de la chôra est constituée de militaires de petits grades, mais aussi de

fonctionnaires de rang moyen. En effet, ce sont des petits fonctionnaires locaux, experts en agriculture et responsables de la gestion de superficies théoriques dans la chôra. Leur situation n'étant pas stable, ces fonctionnaires profitent de leur positionnement dans l'administration pour commettre des exactions et ainsi pouvoir s'enrichir. Au nombre de ces fonctionnaires, on peut parler de Philoclès, qui exerce les fonctions de toparque dans le Fayoum. Le toparque Philoclès a vu du blé chez Democratès. Il est à court de blé, il saisit alors chez Democratès cinquante artabes de blé, sous le prétexte qu'elles sont dues au trésor. Or, Démocratès, ne doit rien au roi et il n'a même jamais pris de terre à bail dans la circonscription : son blé provient d'achat fait chez les moissonneurs :

« Demokrates the bearer of the letter had complained that Philokles, acting as toparch under Moschion, had exacted fifty artabs of wheat from him, though he in fact owed nothing to the crown, having bought the wheat from the harvesters. Moschion to help the petitioner to recover his property and not allow his subordinates to take advantage of him, as he is one of Kriton's own men » (Papyrus Cairo-Zénon 59322).

On peut dire que cet abus de Philoclès à l'endroit de Democratès a pour but l'enrichissement. Jouguet pense que cette foule de nouveaux venus, Grecs d'Asie Mineure, de Carie, pour la plupart, tout ce monde s'enrichit ou cherche à s'enrichir du sol égyptien et du travail des fellahs (Jouguet, 1923 :435). Cette volonté de s'enrichir des fonctionnaires est perceptible dans la requête à venir ; une femme, Thamounis, a été battue par la nommée Thothortais. Elle s'est plainte au comarque Pétosoris, qui l'a mise en prison et l'a relâchée après lui avoir pris son

manteau, dont il a fait présent à l'accusée. Elle demande à recouvrer son vêtement et désire que Thôthortais soit punie pour les violences auxquelles elle s'est livrée :

« Au roi Ptolémée, salut de la part de Thamounis d'Héracléopolis. Je suis lésée par Thôthortais, habitante d'Oxorhyncha dans le nome arsinoïte. La 1^{re} année [de Ptolémée IV], en Hathyr, en résidence à Oxorhyncha, je m'étais rendue au bain ; l'accusée survint, me trouva en train de me baigner dans une baignoire de la tholos des femmes et chercha à me chasser de la baignoire. Mais, comme je ne sortais pas, elle me méprisa parce que je suis étrangère au pays, et me roua de coups, me frappant au hasard au milieu du corps, puis elle arracha le pendentif de ma parure de pierre. Peu après, je me plaignais vivement à Pétosiris le *cômarque* [chef de village]. Appelée devant lui, Thôthortais lui parla exactement comme elle le voulut, et le *cômarque*, se faisant son complice, me conduisit en prison et m'y garda 4 jours, jusqu'à ce qu'il me dépouillât du manteau dont j'étais enveloppée, qui vaut 30 drachmes et que l'accusée a récupéré. Voilà comment on m'a relâchée. Je te prie donc, Sire, d'ordonner au stratège Diophanès d'écrire à l'épistate Moschiôn de faire comparaître Thôthortais devant lui, et, si je dis la vérité, de la forcer à me rendre mon manteau ou à me payer son prix, 30 drachmes ». (Gueraud, *Enteuxeis*, n°83)

Comme on le voit, une femme Thamounis, a été battue par la nommée Thôthortais. Elle s'est plainte au comarque Pétosiris, qui l'a mise en prison et l'a relâchée. La plaignante reproche au fonctionnaire Hellène de la couronne de l'avoir dépouillé de son manteau. Elle fait fi même des coups qu'elle a

reçus de la part de Thôthortaïs et met l'accent sur la récupération de son manteau, qui a une valeur de 30 drachmes. Donc, c'est une question d'argent, et pour elle et pour le fonctionnaire de la classe moyenne des Hellènes de la chôra.

En effet, ce sont toutes ces saisies, et perquisitions qui font de ces petits fonctionnaires des Hellènes de la classe moyenne. P. Jouguet le résume bien en ces mots : « Le pouvoir central avait à sa disposition une armée de fonctionnaires d'autant plus dociles qu'ils tiraient leurs moyens d'existence de leurs fonctions, et tenaient celles-ci uniquement de la volonté royale. Or, il est dans la nature du pouvoir despotique d'être personnel et arbitraire, et ce caractère s'insinue du haut en bas de la machine administrative. Chaque fonctionnaire obéit servilement à ses chefs, mais commande en tyran à ses subordonnés... Dans un régime pareil, il est évident que ceux qui auront une part de l'autorité auront une forte tentation d'en abuser. C'est ainsi que l'Égypte est devenue le pays des abus administratifs » (Jouguet, 1923 : 433).

Ces fonctionnaires de l'administration de la classe sociale moyenne n'étaient pas les seuls Hellènes qui avaient une position économique moyenne. On avait aussi parmi les Hellènes de la classe moyenne des militaires de petits grades, des policiers, des gendarmes, mais également des petits douaniers. On peut citer comme exemple ces douaniers trop zélés habitant à Philadelphie dans le Fayoum, qui ont indûment saisis le fer d'un bateau et l'ont mis en vente :

« Poseidon à Apollonios, salut ! Les gens de Sôsisstratos à Menphis sont montés à bord d'un de mes chalands à blé qui remontait le fleuve en direction de la province. Ils en ont enlevé le fer qu'il était nécessaire de stocker dans le bateau pour réparer les avaries. Il me paraît impossible

que les bateaux naviguent sans emporter à bord les équipements nécessaires. Je leur ai écrit plusieurs fois de restituer ce qu'ils avaient confisqué. Au lieu d'obéir, ils ont tout vendu. Je t'écris donc pour que tu sois au courant du comportement des préposés aux postes de garde » (Papyrus Cairo-Zénon 59031).

Poseidon accuse les douaniers de malversation. Ils ont, en effet, confisqué et vendu par la suite un fer qui était un matériel de rechange de son bateau. Le matériel de rechange devrait selon lui être classé parmi les agrès, donc dégrevé d'impôts. Poseidon, accuse donc en toute légalité Sôstratos et ses gens de fraude pour n'avoir pas déclaré ce fer. C'est ce qui fait dire à Préaux : « injustifiées et brutales, ces saisies, ces perquisitions trahissent, chez les fonctionnaires, la tendance à entamer une procédure d'exécution dès qu'ils ont repéré quelque richesse » (Préaux, 1939 :516).

L'une de ces saisies injustifiées et brutales des agents de l'Etat est relevée dans l'Enteuxis n°28. Le Syrien Démétrios est parti de Théogonis en emportant des objets et une certaine somme, le tout dérobé à Sôsigénès. Découvert à Bérénikis Thesmophorou par le gendarme Hippoïtas, il a acheté sa complicité en lui cédant, sur le produit de son vol, un vase de bronze et 12 drachmes. Arrêté et interrogé, il a tout avoué ; Hippoïtas, mis en demeure de restituer à Sôsigénès le vase et l'argent, a rendu le vase, mais non les 12 drachmes, qui font l'objet de la présente plainte :

« Au roi Ptolémée salut Sôsigénès, de Théogonis. Je suis lésé par Hippoïtas, de Bérénikis Thesmophorou. L'an 4, le 18 Tybi, un certain Démétrios, Syrien, qui s'était trouvé résider [à Théogonis], m'avait dérobé pour une

*valeur de 154 drachmes 3 oboles ; étant venu à Bérénikis, il fut découvert par Hippoïtas, ci-dessus nommé, qui était alors dans la gendarmerie. Ce dernier, l'ayant appréhendé, se fit remettre, sur le produit du vol, un vase de bronze et les drachmes de bronze. Plus tard Démétrios, arrêté et interrogé par Héracléidès le [] reconnut avoir donné à Hippoïtas le vase et les 12 drachmes. Héracléidès ordonna donc à Hippoïtas de me rendre le vase et les drachmes. Or il m'a bien rendu le vase ; mais pour les 12 drachmes, il ne me les a pas rendues » (GUERAUD, *Enteuxeis*, n°28).*

L'enteuxeis met en avant cette volonté des petits agents de l'Etat de maintenir leur niveau de vie. C'est ce qui explique qu'un gendarme se met d'accord avec le malfaiteur qu'il aurait dû arrêter, et partager avec lui le produit du vol. Hippoïtas, le gendarme, petit agent de l'Etat dans la chôra ne rate aucune occasion pour s'enrichir et maintenir sa condition sociale. En effet, ayant repéré une richesse, il se presse de prendre sans part, sans gêne, or cette richesse est le fruit d'un vol.

Parmi les Hellènes de la classe moyenne, nous pouvons citer des militaires de petits grades comme Dionysios, qui faisait partie des Katoikoi Hippeis⁷. Le texte ci-dessous nous en donne une idée :

« dionysios, fils d'asklèpiadès, *persès*, faisant partie des *katoikoi hippeis* d'apollphanès et d'exakôn, a prêté à dionysios, fils de kephalas, *persès tès epigonès*, vingt artabes de blé, que celui-ci a reçues de lui contre des intérêts de 50%, soit dix artabes » (e. boswinkel, p. w.

pestman, *textes grecs-actes à six témoins*, n°14, p 202).

Selon Burnet : « l'artabe était la mesure de capacité pour des produits secs. Une artabe mesurait entre 20 et 40 litres. On estime qu'une personne pouvait vivre avec 10 artabes de blé par an » (Burnet, 2003 :17). Ainsi, en prêtant 20 artabes à Dionysios, fils de Kephalas, Dionysios, fils d'Asklépiadès, avait remis à celui-ci la quantité de blé dont avait besoin 2 personnes par an. Il va s'en dire que tout le monde n'avait pas la possibilité de faire ces genres de prêts de blé. Certes ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais cela n'était pas à la portée de tous. Il fallait être d'une classe un peu élevée pour pouvoir réaliser ce genre de prêts. C'est ce qui nous amène à affirmer que Dionysios qui fait un prêt de vingt artabes de blé était un Hellène moyen.

Retenons que la classe moyenne des Hellènes de la chôra est constituée de militaires de petits grades, des policiers, des gendarmes, des petits douaniers, mais aussi de fonctionnaires de rang moyen, des petits agents de l'Etat dans la chôra, qui ne ratent aucune occasion de faire des abus dans le but de maintenir leur niveau de vie moyen. Ainsi, en grosso modo, la classe moyenne occupe une situation plus ou moins privilégiée et elle se subdivise en plusieurs groupes. Il y a d'abord un grand nombre de fonctionnaires qui représentent le pouvoir central au-dessus du niveau du nome et qui doivent disposer d'une certaine puissance financière. Viennent ensuite les militaires grecs, clérouques (Peremans, 1975-1976 :444).

Cependant, à côté de ces Hellènes de la classe moyenne, nous avons une grande partie d'immigrants hellénophones dépourvus d'argent, les plus pauvres travailleurs, de petits artisans et agriculteurs qui constituent la classe très pauvre des Hellènes de la chôra.

3- Les Hellènes de la classe des pauvres

Les Hellènes les plus pauvres perdent tous les privilèges de leur origine et forment avec les Egyptiens la masse des paysans, des artisans, qui fournissent au roi et aux riches seigneurs d’Egypte, une force ouvrière à vil prix⁸. Ainsi, la plupart s’occupaient surtout de culture, élevage, métiers manuels, mais aussi de brasserie et de bains publics (Swiderek, 1956 :367), comme c’est le cas de ces immigrants qui cherchent du travail auprès de Zénon :

« A Zénon, les frères Apollophanès et Démétrios, fabricants de de tous les lainages pour femme, souhaitent le bonjour ! Si cela te plaît et si par hasard tu en as besoin, nous sommes prêts à te fournir le nécessaire. Nous avons entendu parler de la gloire de la cité, également de la bonté et de la justice avec laquelle tu présides à ses destinées. C’est pourquoi nous sommes décidés à venir auprès de toi, à Philadelphie, avec notre mère et notre femme. Pour que nous ayons du travail, recommande-nous s’il te plaît. Nous faisons à ton gré, des chlamydes, des tuniques, des ceintures, des manteaux, des baudriers, des rubans et, en fait de vêtements de femmes, des tuniques fendues, des colifichets, des vêtements sur mesure, des tuniques à manches ajustées » (PSI 341).

Les frères Apollophanès et Démétrios, comme leur nom l'indique sont des Hellènes, ils sont spécialistes du tissage de vêtements féminins. Ils souhaitent s'installer à Philadelphie avec toute la famille (leur mère, leurs femmes et certainement leurs enfants). La situation de pauvreté dans laquelle ils sont, les amènent à demander l'aide de Zénon pour pouvoir gagner leur subsistance⁹. Tel est l'avis de Préaux : « les Grecs, fidèles à la tradition de l'hospitalité, s'adressent à lui pour que leur soit facilitée l'installation en Égypte..., pauvres gens pour qui l'aventure de l'émigration fut un échec et qui se débattent dans la misère ou sont impliqués dans quelques longs procès, tous s'adressent à Zénon ou se font recommander à lui pour obtenir un sort meilleur » (Préaux, 1947 :84).

Certains de ces Hellènes pauvres allaient jusqu'à travailler au rabais tout simplement pour avoir leur subsistance. Tel est le cas dans le papyrus ci-dessous :

« L'an 28, le quatrième mois de la saison Shemou, le douzième jour (2 Octobre 257), les jardiniers du jardin haut, Peteuris, fils de Kollothès, Onnophoris, fils de Hethpheus et Théophile, fils de Timocratès, trois personnes ; on dit Panakestor ; 'Tu nous as donné 2 ½ kite – dont la moitié est 1 ¼ kite, soit à nouveau 2 ½ kite – comme salaire pour le quatrième mois de la saison shemou, du onzième jour au dernier jour, ce qui fait vingt jour (de travail) sur une partie des terres hautes d'Apollonios' » (PLB XX, 3).

Comme le dit Orrieux : « il s'agit en fait dans ce texte de jardiniers de vignes, car on avait coutume de cultiver des

légumes entre les ceps. Les travaux de préparation des vignes ayant lieu en Octobre, il est probable que les jardiniers ont été employés à cette tâche peu rétribuée : la somme correspond à une demi-obole par jour, soit la moitié de la paie moyenne. On remarquera qu'un Grec fait équipe avec des Egyptiens » (Orrieux, 1983 :86). Allant dans le même sens Claire Préaux affirme que : « la plupart des Grecs possesseurs ou locataires de vignobles sont des capitalistes, sans plus. Ils font appel à des ouvriers grecs, égyptiens, juifs et syriens, qui, moyennant un salaire peu élevé, accomplissent, sous la direction d'un chef de culture, la besogne précise des vignerons » (Préaux, 1947 :26).

De plus, au vu et au su de l'état de pauvreté des Hellènes de la classe démunie : ils étaient très souvent objet de mépris de la part de leurs employeurs, qui régulièrement manquaient à leurs engagements de contrat. En exemple, nous avons des paysans de l'Enteuxis n°59, Théodotos, Gaddaios, Phantias se plaignant d'un certain Démétrios pour manquement aux clauses d'un contrat de location de tenures clérouchiques. En effet, Théodotos, Gaddaios et Phantias se plaignent de Démétrios qui, leur ayant loué un terrain, a refusé de venir, comme le prescrivait le contrat, constater l'insuffisance de l'irrigation. Les plaignants demandent un rabais sur le prix du fermage et qu'aussi qu'ils ont besoin, pour appuyer leur demande, d'un procès-verbal dressé sur les lieux en présence de Démétrios et de trois témoins (Gueraud, Enteuxis, n°59). Comme leurs noms l'indiquent, plaignants et accusés sont tous des Hellènes. C'est pourquoi Bingen affirme que : « l'analyse structurelle du groupe de culture grecque révèle, dans les campagnes, un problème de concurrence des immigrés dans l'exploitation de la trop faible marge économique que leur laisse l'emprise considérable du roi sur la terre et sur les revenus de la terre » (Bingen, 1984 : 937).

Toutefois, auprès de ces Hellènes pauvres qui font des travaux trop peu rémunérés pour leur statut de privilégié, nous avons ceux qui refusent de travailler, et se laissant emporter par

la facilité, perpétuent des vols. C'est ce que nous fait savoir la requête suivante en ces mots :

« Au roi Ptolémée salut Sôsigènes, de Théogonis. Je suis lésé par Hippoitas, de Bérénikis Thesmophorou. L'an 4, le 18 Tybi, un certain Démétrios, Syrien, qui s'était trouvé résider [à Théogonis], m'avait dérobé pour une valeur de 154 drachmes 3 oboles ; étant venu à Bérénikis, il fut découvert par Hippoitas, ci-dessus nommé, qui était alors dans la gendarmerie » (O. Gueraud, *Enteuxeis*, n°28).

Ce texte fait ressortir que ce n'étaient pas seulement les Indigènes qui pouvaient perpétrer des actes de vol. En effet, il existait souvent des voleurs dans le groupe des Hellènes, qui pour la plupart étaient des miséreux. Ceux-ci constituaient une frange minime de la classe pauvre de ce groupe dans la chôra égyptienne.

En définitive, retenons que, la classe pauvre de la communauté des hellènes dans la chôra est l'affaire des paysans Hellènes, des artisans Hellènes, qui fournissent aux rois lagides et aux riches seigneurs Hellènes d'Égypte, une force ouvrière à vil prix. Ils ont perdu tous les privilèges de leurs origines et forment avec les Egyptiens, la masse des démunis. Ainsi, « quoiqu'il en soit, les classes populaires se composent de ceux qui portent les charges les plus écrasantes et qui exécutent des travaux aux canaux et aux digues, dans des mines, dans les secteurs du transport et de l'agriculture. Ce sont les *βασιλικοὶ γεωργοί*, les *ὑποτελεῖς* ou les *ἐπιπεπλεγμένοι ταῖς προσόδοις*, c'est-à-dire ceux qui travaillent au profit du roi dans différents secteurs, dans l'agriculture, dans l'industrie et le petit commerce en détail, comme pêcheurs ou comme bergers » (Peremans, 1975-1976 :444).

Conclusion

De tout ce qui précède, nous concluons que durant le règne des Lagides, l’Egypte grecque est peuplée d’une population cosmopolite composée de la communauté des autochtones égyptiens et des étrangers formant la communauté des Hellènes. En ce qui concerne la communauté des Hellènes, elle a toujours fait l’objet d’une classification dualiste : citoyens/non citoyens et ville/campagne. Notre étude s’est voulue différente ; nous avons orienté notre classification des Hellènes dans un même espace : celui de la chôra. C’est ainsi que notre recherche nous a permis de classer les Hellènes de la chôra en trois groupes bien distincts : les Hellènes jugés de riche, les Hellènes de la classe moyenne et les Hellènes démunis. Nous retenons ainsi que, d’une manière générale, les grands seigneurs comme Zénon de Caunos qui apparaissent rarement dans la *chôra*, les fonctionnaires de hauts rangs et les clérouques de hauts-grades constituaient la classe aisée dans la *chôra* ; en un mot, ils constituaient l’élite sociale des campagnes. Ce sont eux qui portaient la responsabilité du gouvernement et qui, de façon directe ou indirecte, étaient en rapport avec la cour d’Alexandrie. On rencontrait ces personnalités dans l’administration comme stratèges ou remplissant d’autres fonctions au-dessus du nome : dans l’armée comme officier éponymes. Quant à la classe moyenne des Hellènes de la *chôra*, elle était constituée de militaires de petits grades, des policiers, des gendarmes, des petits douaniers, mais aussi des fonctionnaires de rang moyen, des petits agents de l’Etat dans la *chôra*, qui ne rataient aucune occasion de faire des abus dans le but de maintenir leur niveau de vie moyen. Pour ce qui est de la classe pauvre de la communauté des Hellènes dans la *chôra*, elle était l’affaire des paysans Hellènes, des artisans Hellènes, qui fournissaient aux rois lagides et aux riches seigneurs Hellènes

d’Égypte, une force ouvrière à vil prix dans l’agriculture et dans l’industrie. Ce sont eux qui portaient les charges les plus écrasantes et qui exécutaient des travaux aux canaux et aux digues, dans des mines, dans les secteurs du transport et de l’agriculture. Ils étaient dans le petit commerce en détail, ils étaient également pêcheurs et bergers. Ils avaient perdu tous les privilèges de leurs origines et formaient avec les Égyptiens la masse des démunis.

En résumé, cet article se veut un modèle de différenciation au niveau des classes sociales pour montrer que les rôles sociaux et les statuts déterminent une certaine position afin de garantir la cohésion sociale et prévenir les conflits.

Sources et références bibliographiques

Sources

BOSWINKEL Ernst, PESTMAN Pieter Willen, 1982. *Les archives privées de Dionysos, fils de Kephalas*, E.J Brill, Leiden

BOSWINKEL Ernst, PESTMAN Pieter Willen, 1978. *Textes grecs, démotiques et bilingues (P.L.B.19) Lugdunum Batavorum*, E.J. Brill, Leiden

EDGAR Campbell Coioan, 1924-1940. *Zenon Papyri*, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire, Imprimerie de l’institut français d’Archéologie Orientale, vol. 1-5, Le Caire

FIRENZE Felice, 1979. *Publicazioni della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto* (PSI)

GUERAUD Octave, 1931. *Enteuxeis. Requêtes et plaintes adressées au roi d’Égypte au IIIe siècle, avant Jésus Christ*, Imprimerie de l’institut français d’Archéologie Orientale, le Caire

PESTMAN Pieter Willen, 1978. *Greek and Demotic Texts from the Zenon Archive*, Brill, Leyde

Références bibliographiques

- BASLEZ Marie-Françoise, 2004. « Être Egyptien, être Grec en Egypte Lagide » in *L'Orient hellénistique* 323-55, Paris, Atalante, pp 213-251.
- BINGEN Jean, 1984. « Les tensions structurelles de la société ptolémaïque », in *Atti del XVII Congresso internazionale di Papirologia*, Italia, pp 921-937.
- BURNET Régis, 2003. *L'Égypte Ancienne à travers les papyrus : vie quotidienne*, Edition Flammarion, Paris,
- CLARYSSE Willy, VANDORPE Katelijjn, 1995. *Zénon, un homme d'affaires grec à l'ombre des Pyramides*, Presses Universitaires de Louvain, Louvain
- DUNAND Françoise, « Grecs et Egyptiens en Egypte lagide. Le problème d'acculturation », in *Mode de contacts et processus de transformations dans les sociétés anciennes*, Actes du colloque de Cortone, 1983, Rome, Pise, pp. 45 à 87.
- LEGRAS Bernard, 2012, « Le statut de l'Égypte sous Cléomène de Naucratis », in *Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique*, Paris, Éditions de la Sorbonne, pp 83-101
- LESQUIER Jean, 1911. *Les institutions militaires de l'Égypte sous les Lagides*, Ernest Leroux, Paris
- LÉVÊQUE Pierre, 1964. *L'aventure grecque*, Librairie Armand Colin, Paris
- ORRIEUX Claude, 1983. *Les Papyrus de Zénon : l'horizon d'un grec en Egypte au IIIe siècle avant Jésus Christ*, Macula, Paris
- PEREMANS Willy, 1975-1976, « Classes sociales et conscience nationale en Egypte ptolémaïque », in *OLP* 6/7, pp 443-453
- PREAUX Claire, 1939. *L'Économie royale des Lagides*, Édition de la Fondation Égyptologique Reine ELISABETH, Bruxelles
- PREAUX Claire, 1947. *Les Grecs en Egypte d'après les archives de Zénon*, office de Publicité, Bruxelles

ROWLANDSON Jane, 2004, « Ville et campagne dans l'Égypte ptolémaïque », in *Le monde hellénistique, Espaces, Sociétés, Cultures*, 323-31 av. JC, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp 327-345

SWIDEREK Anna, 1956, « La société grecque en Égypte au III^e siècle avant notre ère d'après les archives de Zénon Sources de revenus privés de Zénon et de son entourage », in *The Journal of juristic Papyrology* 9-10, pp 365-400

JOUGUET Pierre, 1923, « Les Lagides et les Indigènes Égyptiens », in *Revue belge de philologie et d'histoire*, tome 2, fasc. 3, pp 419-445

Notes de bas de page

1. Les Grecs ne vont pas en modifier les structures de la société inégalitaire, hiérarchisée, ils y introduisent une autre forme d'inégalité. La grande masse de la population égyptienne demeure constituée par les paysans producteurs, son statut et son mode de vie ne changent guère : paysans et artisans continuent à travailler pour les temples ou pour le roi. Leur statut est certainement dégradé par rapport à l'époque antérieure, où ils travaillaient à leur compte. Les Hellènes jouissent quant à eux d'un statut particulier, social en tant que citoyens des villes grecques, ou bien membres de politeumata dans les villages de la chôra. (F. Dunand, 1983 : 45-87).

Une enquête menée par J. Rowlandson, a montré que l'administration romaine classa l'ensemble des habitants de la chôra – autres que les citoyens romains ; ainsi que les citoyens d'Alexandrie, Naucratis et Ptolémaïs) comme des « Égyptiens », et privilégiaient, à l'intérieur de ce groupe, les résidents métropolitains (au regard des impôts locaux, et de l'adhésion à une classe « gymnasiale » plus hellénisée). Cette politique marquait moins un changement de cap fondamental dans les relations entre la ville et la campagne qu'une reconnaissance de

la complexité de l'héritage ethnique et culturelle de la période ptolémaïque (J. Rowlandson, 2004 : 327-345).

2. P. Jouguet dans une recherche ancienne nous renseigne que les personnes de statut hellénique n'étaient pas seulement les citoyens des cités grecques d'Égypte (Alexandrie, Ptolémaïs et Naucratis) ; il y en avait beaucoup qui ne se rattachaient à aucune d'entre elles et avaient gardé leur nationalité d'origine. La plupart semblent s'être groupées par « nations » en associations dites *politeumata*. Pour beaucoup le politique ou l'ethnique, qu'ils recevaient ainsi, étaient donc un politique ou un ethnique fictifs. Aucun lien ne rattachait ces personnes à la cité lointaine qui avait fourni l'appellation, signe de leur statut : ce membre du *politeuma* n'était plus citoyen, ni en Égypte ni ailleurs : il était simplement hellène. Un Grec de naissance libre et qui n'est pas citoyen ! C'est là ce qu'on n'eût pu concevoir au IV^e ou au V^e siècle : c'est une nouveauté de l'époque hellénistique (P. Jouguet, 1923 : 419-445). B. Legras dans une étude datant de 2012 nous fait retenir que les Hellènes se définissent par leur nom (*onoma*) et par un ethnique (*éthnikon*) qui donne leur *patris* étrangère. Ces Hellènes, en dehors d'Alexandrie, de Naucratis, puis de Ptolémaïs fondée par Ptolémée Sôtêr, ne vivent pas dans un cadre poliade, mais dans des villes de taille variable, depuis la simple bourgade jusqu'à cette autre ville cosmopolite très peuplée que reste Memphis. Ainsi, seuls les Hellènes des cités grecques d'Alexandrie de Naucratis et de Ptolémaïs ont le titre de citoyen en Égypte ptolémaïque. Toutefois la qualité de « citoyens » grec en Égypte a désormais un caractère purement formel. Pour ce qui est des Hellènes de la chôra, ils sont considérés comme des « sujets » du roi, donc des non-citoyens, leur *patris* perdue n'était plus aussi qu'un lointain souvenir. Toutefois, elle les différenciait des Égyptiens de souche (B. Legras, 2012 : 83-101).

3. W. Peremans dans une ancienne étude s'est attelé à distinguer les groupes de la population qui composent les différentes

classes sociales de l'Égypte lagide dans son ensemble. Ainsi, ils divisent les populations égyptiennes en trois classes : il y'a d'abord les classes populaires qui englobent toute la classe ouvrière. Elle constitue la grande masse de la population de l'Égypte. Au-dessus d'elle il y'a, les classes moyennes qui occupent une situation plus ou moins privilégiée. Ces classes moyennes et leur puissance financière sont supposées par le système d'affermage existant sous les lagides. Cette bourgeoisie rurale fournit les fonctionnaires royaux inférieurs, les fermiers d'impôts et leurs garants, les ἄγγοι. Il termine par les classes dirigeantes. Elles sont constituées par ceux qui portent la responsabilité du gouvernement et qui, de façon directe ou indirecte, sont en rapport avec la cour d'Alexandrie. Ils exercent leurs activités dans l'intérêt de la capitale ou du pays. Par leurs richesses ou par leur prestige moral ils disposent dans leur secteur d'un pouvoir non négligeable. On rencontre ces personnages dans l'administration comme stratèges ou remplissant d'autres fonctions au-dessus du nome : dans l'armée comme officier éponymes ; dans le clergé comme prêtres éponymes ou comme grands-prêtres de temples égyptiens importants ; dans la diplomatie, comme théores ou comme ambassadeurs ; dans le domaine des sciences et des lettres, comme bibliothécaires à Alexandrie, comme éducateurs de princes ou comme médecins royaux (W. Peremans, 1975-1976 : 443-453).

4. Cette enteuxeis vient s'ajouter au dossier, déjà chargé, des fonctionnaires ptolémaïques, dont l'honnêteté semble avoir souvent laissé à désirer. En effet, rivalisant de rapacité avec les agents des fermes d'impôts, ils soumettaient leurs administrés à des exactions et soulevaient des plaintes dont les papyrus qui suivent nous ont conservé l'écho : P. Cair Zen. III, 59322, P. Tebt. 41, PSI IV, 383 (O. Gueraud, 1931 :214).

5. En effet, notre plaignant est un officier de la garde à pied. Il fait partie de ces soldats pris dans des unités composées de

soldats d'élite, dont la réunion constitue la garde royale. De ces troupes d'élite, on ne connaît un peu que celles qui proviennent du recrutement régulier. Elles se divisent en cavalerie et en infanterie (J. Lesquier, 1911 :21-24).

6. On sait comment, suivant en cela une coutume pharaonique, les Ptolémées ont concédé des lots de terre à leurs soldats, et ceux des corps helléniques ont été le mieux pourvus. Que devaient penser les guerriers indigènes, qui, du temps d'Hérodote, recevaient 12 aroures et n'en avaient maintenant plus que 5, quand ils voyaient les officiers et les soldats grecs cultiver des champs de 100, 70, 30 et 25 aroures ? C'était autant de sources de richesse enlevées à la population indigène, de plus en plus réduite à l'état de serfs des monopoles ou de petits fermiers du domaine asservis, eux aussi, aux dures et instables conditions de leur bail. On s'explique donc le mécontentement des Égyptiens (P. Jouguet 1923 :432-433).

7. Les *Katoikoi Ippeis* sont une catégorie spéciale de clérouques car ils étaient en service actif. Ainsi, contrairement aux clérouques, ils sont tenus d'indiquer qu'ils servent sous un officier déterminé ou qu'ils appartiennent à telle ou telle unité. Cf. Boswinkel et Pestman, (1982), *Les archives privées de Dionysios, fils de Kephalas*, Leiden, E. J. Brill, p. 42-47.

8. En effet, il existe bien sûr des Hellènes pauvres en Egypte hellénistique : dans les archives de Zénon de Caunos, de nombreuses lettres émanent de Grecs dans la misère qui demandent de l'aide à Apollonios, sollicitent un emploi, un peu de terre à cultiver ou de l'argent. Cf. M-F. Baslez et Al, 2004 : 213-251.

9. L'essentiel pour les frères Apollophanès et Démétrios est, on le voit, de ne pas paraître des étrangers. Des tisserands grecs indépendants désireux de s'installer à Philadelphie en demandent l'autorisation au chef du village qui leur fera attribuer un gîte, quoi de plus banal ? Pourtant les circonstances font qu'un bourg de quelques milliers d'habitants est promu au

rang de cité renommée. Zénon devient un magistrat bienfaisant et équitable, dont la voix publique transmet le renom jusqu'à ... Moithymis, une douzaine de kilomètres de l'autre côté du djebel ! A cet illustre personnage, ils viennent apporter leurs concours estimables et attendent en échange qu'il les recommande à leurs futures clientes (C. Orrieux, 1983 :123).

Défis de l'immigration internationale féminine de travail dans les débits de boissons à Ouagadougou, Burkina Faso.

Issa NIAMBA

*Université Daniel Ouezzin COULIBALY, Dédougou, Burkina Faso.
issaniamba3@gmail.com*

Siaka OUATTARA

Université Joseph KI-ZERBO, Dédougou, Burkina Faso.

Résumé

Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, attire chaque année des jeunes femmes de la sous-région ouest-africaine en quête d'emplois en particulier dans les débits de boissons que sont les bars, les maquis et les buvettes. L'immigration de ces jeunes femmes n'a pas été sans difficulté depuis le pays de départ jusqu'en terre d'accueil. En effet, elles sont confrontées à de nombreux défis tout au long de leur parcours migratoire et même dans les lieux de travail que sont les débits de boissons. C'est ainsi que ce présent travail vise à comprendre les défis auxquels les immigrantes serveuses sont confrontées tout au long de leur parcours migratoire. Au total 54 immigrantes serveuses toute nationalité confondue ont été enquêtées. Les données ont été collectées grâce aux techniques d'entretiens semi-directifs et l'observation directe des pratiques et interactions des serveuses et des clients. Les principaux résultats font ressortir que les défis à relever sont la dé-marchandisation des immigrantes dans le cadre de la migration de travail; la prévention ou l'élimination des formes de VBG à leur rencontre ; repenser le modèle de la socialisation primaire en remettant en cause certains stéréotypes de genre ; repenser les politiques de développement et migratoires avec plus de sensibilité genre et enfin le défis de l'effectivité des principes du droit communautaire en général sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement en particulier.

Mots clefs : défis, immigration internationale féminine, serveuses, débits de boissons, Ouagadougou.

Abstract

Every year, Ouagadougou, the capital of Burkina Faso, attracts young

women from the West African sub-region in search of employment, particularly in the bars, maquis and buvettes. The immigration of these young women has not been without its difficulties, from the country of departure to the host country. Indeed, they are confronted with numerous challenges throughout their migratory journey and even in the workplaces that are the drinking establishments. The aim of this study is to understand the challenges faced by immigrant waitresses throughout their migratory journey. A total of 54 immigrant waitresses of all nationalities were surveyed. Data was collected using semi-directive interview techniques and direct observation of the practices and interactions of waitresses and customers. The main results show that the challenges to be met are the de-commodification of immigrant women in the context of labor migration; the prevention or elimination of forms of GBV against them; rethinking the primary socialization model by challenging certain gender stereotypes; rethinking development and migration policies with greater gender sensitivity; and finally, the challenge of the effectiveness of the principles of Community law in general on the free movement of persons and the right of establishment in particular.

Key words : challenges, female international immigration, waitresses, pubs, Ouagadougou.

Introduction

La féminisation des migrations internationales est à la fois une conséquence du regroupement familial, du renforcement de l'autonomie des femmes. Elle est révélatrice d'un dynamisme nouveau. Jeunes instruites, femmes d'affaires migrantes non issues des procédures de regroupement familial, sont animées d'un esprit d'entreprise que confirment l'exploration de nouveaux créneaux et l'insertion dans les milieux d'affaires (Piché, 2013). De nombreuses femmes, opprimées dans leur ménage, figurent parmi ces migrantes. « Tout comme pour les hommes, le projet migratoire des femmes comprend la nécessité d'avoir accès à des revenus monétaires. » (Quiminal, 1997 :16). La violation ou la non reconnaissance de certains de leurs droits les incite à partir vers des pays à même de leur offrir un cadre de protection sociale et juridique dont elles ne disposent pas dans leur pays d'origine. « Dans ce cas, la femme a tendance à aller à la recherche d'un statut personnel meilleur » (Sow, 2011 :11).

Illusion ou désillusion, cet objectif est loin d'être atteint car bien qu'épanouies sur le plan économique dans leur pays d'accueil parce qu'elles ont accès à un emploi rémunéré, elles sont cependant confrontées à d'autres défis pas les moindres.

En effet, les immigrantes dans les débits de boissons sont confrontées à de multiples défis. Le trafic d'êtres humains est en passe de devenir une activité commerciale importante en Afrique. D'une manière générale, l'on constate un manque de dignité, une absence de droits des migrants en particulier des migrantes et une protection défailante à leur égard. La question principale de recherche est quels sont les défis de l'immigration internationale féminine de travail dans les débits de boissons dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso ? Cet article essaie de comprendre les défis auxquels les immigrantes serveuses sont confrontées dans les débits de boissons dans la ville de Ouagadougou ?

1. Méthodologie de recherche

La zone d'étude est la ville de Ouagadougou. Selon les résultats du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH, 2019), sa population est de 2.5 millions d'habitants. Les principales activités économiques sont l'industrie, le commerce, les banques, l'artisanat, le transport, l'hôtellerie et le tourisme. De ce fait, la capitale burkinabè dispose d'infrastructures importantes qui exercent un attrait sur tous ceux qui sont à la recherche d'emploi et de meilleures conditions de vie (INSD, 2009).

Concernant le type de recherche, il est qualitatif. Ce choix se justifie par la quête de la saisie du sens des discours des enquêtées notamment des immigrantes serveuses dans les débits de boissons à Ouagadougou, leurs comportements et leurs expériences personnelles dans le processus migratoire, ainsi que leurs interactions avec la clientèle des lieux. Suivant la technique

d'échantillonnage raisonné, au total, 54 immigrantes serveuses dans les débits de boissons, d'origine ouest-africaine (ivoiriennes, togolaises, béninoises, guinéennes et nigérianes), ont été enquêtées ; et 8 serveuses d'origine burkinabè. Les clients des débits de boissons, enquêtés, sont au nombre de 15 personnes. Les autres employés des débits de boissons sont au nombre de 10 ; et 11 personnes ressources (notamment : les tenanciers ou ... ?) qui ont accepté s'entretenir avec nous.

Les techniques de collecte des données utilisées sont la recherche documentaire, l'entretien semi-directif, les récits de vie ainsi que l'observation directe des pratiques des serveuses et clients. La revue documentaire est celle qui nous a permis de faire l'état des connaissances sur le sujet, de problématiser notre sujet de recherche. Elle a également rendu possible la discussion des résultats de terrain. Quant à la technique de l'entretien semi-directif, elle a permis aux immigrantes et les autres personnes interrogées de s'exprimer librement par rapport à une liste de thèmes qui leur ont été soumis progressivement. Les récits de vie ont servi à recueillir les récits autobiographiques sur le procès migratoire des immigrantes. L'observation directe s'est avérée utile dans la perspective de disposer d'informations sur les cadres et conditions de travail des immigrantes serveuses. Les données collectées dans ce sens ont servi à nuancer certains propos des enquêtés au regard de ce qui a été dit et constaté également à partir de nos propres observations.

Il faut souligner que la collecte des données s'est déroulée de juillet 2018 à décembre 2018. Des données complémentaires ont été collectées dans les mois de février et de septembre 2020. Ces informations collectées ont été ensuite analysées suivant l'analyse thématique de contenu pour mieux saisir le sens des propos des intervenants. Les discours des répondants ont été d'abord intégralement relus ou réécoutés et transcrits à travers

un traitement manuel dans un premier temps. L'analyse de contenu nous a servi à coder et classer les résultats des entretiens. Notre analyse a porté à la fois sur le contenu manifeste et latent des discours des enquêtés. Enfin, la discussion des résultats s'est faite en lien avec les objectifs de la recherche et les données issues de la revue documentaire. Les difficultés rencontrées durant ce travail de recherche se résument à la non maîtrise de la langue française par certaines immigrantes enquêtées et aux conditions inappropriées de réalisation de certains entretiens dans les débits de boissons.

2. Présentation des résultats

2.1. Le défis de la « dé-marchandisation » des immigrantes serveuses dans les débits de boissons à Ouagadougou

Le défis, c'est de pouvoir faire cette migration sans trop être embarquée dans les trafics d'êtres humains, dans la perte même de sa liberté ou bien de sa dignité de femme. Au niveau de la migration, les femmes sont plus exposées à certaines difficultés que les hommes.

« La problématique est comment est-ce que cette migration peut se passer de telle sorte que les femmes puissent être traitées au même titre que les hommes et puis ne pas être encore fragilisées dans leur trajectoire migratoire en tant que femme ? Mais ce n'est pas toujours évident. Vraiment, ici là, le défi c'est arriver à considérer la migration féminine comme une migration normale, délogée de tout préjugé, de toute ségrégation ou bien de tout sexisme. » (Spécialiste en genre et développement, niveau supérieur, entretien réalisé en septembre 2020).

Les propos suivants témoignent de l'exploitation sexuelle des immigrantes par les membres des réseaux migratoires au profit des débits de boissons dans la ville de Ouagadougou. « Lorsqu'un manager est à l'origine de l'arrivée d'une nouvelle serveuse, il reçoit une commission de 10000 francs CFA. » (Serveuse ivoirienne, 24 ans, niveau primaire, entretien réalisé en décembre 2018). Ces propos sont confirmés par un manager de débits de boissons : « Ce sont les managers qui les font venir dans les débits de boissons. Certains reçoivent entre 5000 à 10000 francs sur chaque tête de serveuse d'origine étrangère qu'il a pu faire intégrer dans le maquis » (Manager de maquis, 42 ans, entretien réalisé en septembre 2020).

Ces pratiques constituent une forme de traite ou de trafic d'êtres humains. Le défi ainsi à relever ici, est de lutter contre lesdites pratiques « inhumaines ». Aux yeux de ces acteurs, ces serveuses constituent une marchandise à vendre, une source de subsistance pour bon nombre de managers et bien d'autres personnes des différents réseaux migratoires. Les serveuses sont ainsi aperçues par les clients comme des prostituées du fait qu'elles exposent leur corps sexué au travail et aussi de leurs relations multiples avec les clients sur les lieux de service. Or, la prostitution est appréhendée comme une violation des droits humains élémentaires.

« La migration lorsqu'elle ne vient pas de soi-même c'est-à-dire quand elles viennent par le biais des réseaux de proxénètes ou bien les gens qui viennent pour les placés soi-disant des réseaux de placement ou bien encore qui trouvent des emplois pour elles, bon, ça, à la limite ça devient comme de la traite quoi ! On vient, on les met dans des conditions difficiles, dans des emplois moyennant quelque chose ou bien même on bloque leurs

passesports ou leurs papiers pour leur faire travailler dans le noir pendant un bout de temps avant de les remettre leurs papiers, avant de les libérer. Il y a d'autres réseaux quand elles rentrent, elles ne peuvent plus se défaire de ces réseaux » (Spécialiste en genre et développement, entretien réalisé en septembre 2020).

2.2. Le défis de prévenir ou éliminer les violences basées sur le genre dans le contexte de l'immigration internationale féminine

Les violences basées sur le genre (VBG) sont une réalité observable dans le contexte de l'immigration internationale féminine notamment dans les débits de boissons dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. Et l'un des défis de cette immigration internationale féminine de travail est la prévention ou l'élimination de ces VBG. Selon les personnes enquêtées, ce devoir de prévention repose sur diverses actions à court et moyen termes telles que les sensibilisations, les informations et la formation mais aussi et surtout sur l'éducation basée sur l'égalité entre les sexes. C'est pourquoi les données empiriques font mention des campagnes d'information visant à changer les mentalités traditionnelles discriminatoires envers les femmes. Ces campagnes doivent se centrer sur la valorisation des femmes et de leurs droits en particulier des immigrantes au sein de la société burkinabè. Pour les enquêtés hommes comme femmes, il est aussi important de sensibiliser les clients pour qu'ils prennent conscience qu'ils ont à respecter les serveuses peu importe leur nationalité parce qu'elles sont « nos sœurs », « nos mamans ».

« Les clients disent aux serveuses que c'est à cause de nous que vous êtes là. C'est pourquoi, elles ne sont pas considérées comme des femmes mais

juste des serveuses. Faire comprendre donc aux clients que les serveuses ne sont pas obligées d'accepter leurs avances sexuelles ou de céder à une quelconque relation sexuelle, bien qu'elles aient consommé leurs boissons, si toutefois la serveuse n'avait pas donné son consentement au début. » (Client de bar, entretien réalisé en septembre 2020).

De l'analyse de ces propos, le constat est que ces immigrantes serveuses n'ont pas le droit de rejeter les propositions des clients quand il s'agit de ce qu'elles doivent faire de leur corps. C'est pourquoi, le défi à relever selon les enquêtés est d'arriver à faire comprendre aux clients de cesser toute forme de violences à l'égard des immigrantes serveuses dans les débits de boissons dans la ville de Ouagadougou. Il s'agit donc de les amener à prendre consciences des effets néfastes de leurs actes sur les victimes. Pour eux, il faut les sensibiliser à accepter l'autre dans sa différence, à être tolérants envers ces serveuses qu'elles soient burkinabè ou étrangères.

En plus de la sensibilisation évoquée, les informations empiriques prônent aussi le recours aux sanctions comme outils de lutte contre les violences sur les immigrantes serveuses dans les débits de boissons à Ouagadougou. « La sensibilisation seule ne suffit pas, il faut aussi prendre des mesures pour sanctionner ceux qui commettraient ces violences à l'égard de ces immigrantes serveuses dans les débits de boissons » (Enseignant, entretien réalisé en février 2020).

2.3. Repenser le modèle de la socialisation primaire

Sur le plan de l'éducation, le défi à relever est de lui donner la priorité en misant sur l'égalité et l'élimination des stéréotypes sexuels et sexistes. Les conditions conflictuelles dans lesquelles travaillent les immigrantes serveuses dans les débits de boissons

dans la capitale burkinabè sont en partie liées à une éducation de type traditionnel donnant la supériorité du genre masculin sur celui féminin. Les discours des clients témoignent que la femme est un être qui doit se soumettre à l'homme pour être à sa place. Dans les interactions quotidiennes sur les lieux de travail dans les débits de boissons, les hommes usent souvent de la violence qui est soit verbale, psychologie et physique pour dire que ces immigrantes ne sont que des femmes et de surcroit des serveuses dont la dignité est plus qu'effacée. De telles représentations relèvent d'une pure conception traditionnaliste du genre humain et du rôle qu'il est amené à jouer dans la société. Ce qui empêche la femme d'être elle-même.

De l'analyse des informations recueillies auprès des différents enquêtés, il ressort que le droit des immigrants doit être reconnu et respecté par tous notamment sur les lieux de travail. Et pour cela, l'information et la sensibilisation s'imposent pour amener une prise de conscience chez les hommes. Les femmes notamment les immigrantes serveuses sont également invitées à revoir leur compréhension de ce que signifie « le droit de disposer de son corps ». Un comportement descende permettrait à ces jeunes femmes de gagner du respect vis-à-vis des clients.

2.4. Repenser les politiques de développement migratoires avec plus de sensibilité genre

Revoir les politiques en matière de migration, afin de favoriser une meilleure mobilité du genre féminin au plan international, est l'une des perspectives proposées par des enquêtés. En effet, au regard des expériences différentes dans le vécu de la migration aussi bien par les hommes que par les femmes, pour les enquêtés, les États gagneraient à adapter le contenu de leurs politiques migratoires en vue de prendre en compte un certain nombre de choses dans le but d'assurer une meilleure intégration socioprofessionnelle des migrants notamment les immigrantes, car ces dernières étant les plus vulnérables. En effet, la

législation sur la migration peut comporter des dispositions discriminatoires comme celles fixant des limites d'âge à la migration des femmes par exemple. D'un autre côté, des mesures visant à prévenir les pratiques abusives et d'exploitation peuvent également soutenir les politiques de migration professionnelle, affirment les enquêtés.

Afin de favoriser les avancées en la matière, ces politiques devraient reconnaître les similitudes et les différences hommes/femmes identifiées au travers d'expériences migratoires. Ces politiques devraient également lutter contre toutes les formes de vulnérabilité, les violences, les exploitations, abus et harcèlement sexuels et leurs conséquences et soutenir de manière significative les droits des femmes migrantes en termes d'accès à l'emploi et à la formation dans leur pays d'accueil.

2.5. Le défi de l'effectivité des principes du droit communautaire sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement

L'analyse des données de terrain fait ressortir que pour garantir la libre circulation des hommes et femmes dans la sous-région ouest africaine notamment dans l'espace UEMOA, l'institution doit s'activer en faisant respecter ses principes dans ce domaine. Car selon eux, les « tracasseries policières » de tout genre que les immigrantes ont soulevé, sont monnaie courante. « On nous a prise de l'argent malgré qu'on disposait de tous les documents nécessaires pour voyager » (immigrante serveuse d'origine ivoirienne, entretien réalisé en novembre 2023). Mais le plus grand défi et souci majeur de l'entité est de faire de la libre circulation des personnes et des biens une réalité.

C'est l'application rigoureuse de ces textes et la formation des forces de défense et de sécurité sur les politiques migratoires et même au niveau de contrôle frontalier qu'il faille revoir, a-on

affirmé des enquêtés. Il ressort des informations empiriques que les États de la sous-région doivent comprendre que la liberté de circulation et d'établissement vise à renforcer le dynamisme des activités économiques dans leurs territoires respectifs. Retarder sa mise en œuvre effective constitue un risque de freiner l'épanouissement de ce secteur. Les raisons sont que la libre circulation et le droit d'établissement inspirent des craintes liées parfois à la montée du chômage et à l'avènement de nouveaux problèmes socioéconomiques engendrés par l'immigration. La consécration de la liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA est pourtant et surtout synonyme d'espoir d'une vie meilleure pour l'ensemble des peuples de l'Union. La société civile de l'ensemble de l'espace de l'Union est également invitée à entreprendre des actions de sensibilisation et de promotion des principes du droit communautaire en général sur la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement en particulier. Ce lobbying doit être l'affaire de tous c'est-à-dire des opérateurs économiques, des associations, des partis politiques, des organes de presses, des chercheurs, des étudiants, etc. Toute initiative sera cependant vouée à l'échec tant que les gouvernements à la tête des États de la sous-région ne s'inscrivent pas résolument dans la dynamique de l'intégration économique et juridique.

3. Discussion

3.1. Le défi de la « dé-marchandisation » des immigrantes

Les principaux défis auxquels sont confrontés les migrantes sont multiples. L'un de ces défis comme nous l'avons souligné est la « dé-marchandisation » des immigrantes. En effet, le trafic d'êtres humains est en passe de devenir une activité commerciale importante à travers les débits de boissons à Ouagadougou. L'exploitation sexuelle des immigrantes par les membres des réseaux migratoires au profit des débits de boissons dans la ville

de Ouagadougou est illustrée par les travaux de Legardinier (1996). Faisant la relation entre droits de l'Homme et prostitution, Legardinier, affirme que le corps de la femme n'est pas à vendre, et depuis l'abolition de l'esclavage (1848), le Droit garantit ce principe élémentaire et fondateur de la vie en société. Elle rafraichie la mémoire en disant que le droit est là pour rappeler des principes élémentaires : le refus de la réduction du corps notamment celui de la femme à l'état d'objet matériel manipulable et commercialisable, la nécessité de rappeler de l'être humain dans l'égale dignité et liberté de chaque partenaire. « La liberté tous azimuts n'est pas liberté. La liberté des femmes et des hommes est soumise à un certain nombre de limites ou d'autolimites sans lesquelles elle conduit tout droit vers des risques inédits et de nouveaux esclavages.» (Ki-Zerbo, 2013 :144).

C'est pourquoi un tel comportement de la part d'une femme est tout le contraire d'une liberté. Le droit de disposer de son corps invoqué par les partisans de la prostitution procède d'une bien étrange logique. Ce que la loi n'interdit pas n'est pas pour autant un droit. Un droit est une promotion de la dignité humaine, pas sa négation. La revendication d'une liberté individuelle de se prostituer revient surtout à légitimer un système qui rapporte des profits colossaux et se moque bien de la personne humaine. Étrange liberté qui favorise la loi du plus fort et celle du profit. S'il est une réelle liberté, c'est bien celle de ne pas être prostitué (e), (Legardinier,1996). Car la prostitution c'est comme la guerre ça se fait toujours avec la peau des autres.

3.2. Le défi de prévenir ou éliminer les violences basées sur le genre dans le contexte de l'immigration internationale féminine

Les résultats de terrain indiquent que les campagnes d'information et de sensibilisation sont nécessaires pour changer les mentalités traditionnelles discriminatoires envers les

femmes. En effet, la sensibilisation et l'éducation de la population jouent un rôle clé dans la lutte contre la perpétuation des pratiques néfastes et autres formes de discrimination à l'égard des femmes. La faible efficacité des actions de l'État est d'un autre côté intrinsèquement lié à la persistance des attitudes et comportements néfastes aux femmes. Ces derniers donnent lieu à de fortes pressions socioculturelles. L'État doit y travailler (Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique (CIFDHA), Amnesty International Burkina Faso (AIBF) et l'Association Maïa Bobo, 2017).

De l'analyse des propos des clients enquêtés, les immigrantes serveuses doivent se soumettre aux avances sexuelles de la clientèle des débits de boissons. C'est à ce titre que Boni (2011) réaffirme que la situation « mineure », « dévalorisée » ou « contrainte » des femmes est encore visible en gros caractères au XXI^{ème} siècle. La disparition ou la transformation de ces signes de la hiérarchie valorisant le masculin et dévalorisant le féminin, sera possible que par les luttes des femmes pour leurs droits civiques et moraux et pour l'intégrité de leur corps. C'est pourquoi, l'auteure a fait le constat que, dans les cultures africaines, plus la domination masculine est forte et visible dans les lois, les idéologies, les mots, les comportements des hommes à l'égard des femmes, plus celles-ci font preuve de résistance et d'insoumission et essaient de contourner la hiérarchie entre le masculin et le féminin.

Boni (op.cit.) poursuit, en disant que dans le monde du travail, outre des situations de discrimination, le harcèlement sexuel est omniprésent et peut prendre toutes les formes : plaisanteries grivoises, drague, droit de cuissage... S'il arrive aux femmes de céder, leur réputation en prend un coup. Pour sauvegarder leur dignité, les femmes résistent, à ces violences multiformes quitte à être traitées de tous les noms, et traversent, sur le lieu de travail, un chemin jonché d'embûches (Boni, 2011).

Certaines personnes ressources enquêtées recommandent d'adopter une attitude tolérante envers ces serveuses des débits de boissons peu importe leur nationalité. C'est dans cet élan d'idée que le couple Pouyol (1989), propose à chacun de modifier son attitude vis-à-vis des autres par *l'acceptation sans jugement*. Accepter l'autre inconditionnellement, c'est le libérer de la crainte de notre jugement, et le placer sur le chemin de sa prise de responsabilité. C'est aussi tolérer. En effet, la tolérance n'est nullement pas une étape vers la compromission et ne s'oppose pas à des convictions bien établies. Selon ces deux auteurs, au contraire tolérance et conviction peuvent marcher de pair, comme la grâce et la vérité.

Toujours dans le domaine de la sensibilisation, de l'information et de la formation, Legardinier (2002 : 48) préconise plusieurs actions. Elle propose de i) mener des campagnes d'information en direction des victimes potentielles de la traite, sur les méthodes de recrutement des trafiquants (vidéos, brochures, etc.). En direction du grand public sur la traite et le tourisme sexuel, mais aussi sur les réalités souvent sordides de la prostitution, toutes pratiques qui prospèrent sur fond d'ignorance. Aussi, ii) étudier le phénomène avec plus de précision, y compris les formes les moins visibles d'exploitation sexuelle commerciale (salons de massage et autres téléphones roses) ; iii) Prévenir les conduites prostitutionnelles chez les jeunes, en proposant aux jeunes étrangers des structures d'accueil et en élaborant pour tous une politique de prévention dans les écoles, comme pour la toxicomanie, en associant plannings familiaux, centres sociaux, associations. En plus de cela, iv) organiser des formations spécifiques destinées aux acteurs sociaux et agents des services publics (police, justice, agents des services d'immigration, personnels consulaires, etc.) peu sensibilisés à la traite. Et enfin, v) sensibiliser les médias pour qu'ils donnent une image plus valorisante des femmes et

cessent de propager des images « glamour » de la prostitution. Car la publicité sexualise le corps à outrance, y compris ceux des enfants.

Ensuite, toujours selon Legardinier, lutter contre le machisme, le sexisme, les violences sexuelles ; car aucune politique de lutte contre la prostitution ou toute autre forme de violence basée sur le genre ne se fera sans cet engagement des États. Légitimer la prostitution reviendrait alors à instaurer un harcèlement sexuel professionnalisé à tous les niveaux de la société. Cette sensibilisation vise donc à promouvoir les valeurs du « vivre ensemble » dans un même espace donné malgré les différences sociales, culturelles, politiques et économiques des uns et des autres (Legardinier, 2002).

3.3. Repenser le modèle de la socialisation primaire

Sur le plan de l'éducation, le défi à relever est de lui donner la priorité en misant sur l'égalité et l'élimination des stéréotypes sexuels et sexistes. Pour cela, il faut éduquer à une sexualité égalitaire avec comme fondements les valeurs de tolérance, de liberté, de respect mutuel. Ainsi, il convient de promouvoir les valeurs, les attitudes, les comportements, les modes d'être qui traduisent le respect de la vie humaine, le rejet de la violence. La féminité, généralement appréhendée à travers la sensibilité et la douceur qui s'opposent à la brutalité, est comme un atout à ne pas ignorer dans la quête de la paix dans sa globalité (Ikellé, 2011). Pour assurer le vivre ensemble en société entre nationaux et immigrants, on ne peut que préférer le type d'éducation permettant de transcender la suspicion, l'ignorance, l'obscurantisme et de promouvoir les idéaux de tolérance, la non-violence, la reconnaissance mutuelle des individus et des groupes indépendamment de leur sexe. La forme d'éducation qui contraint à l'asservissement doit être rejetée car le bien-fondé de l'éducation, de la formation de la femme et de l'homme est de substituer le dialogue à la violence, de permettre de

dépasser l'intolérance. Apprendre donc aux enfants à refuser la violence, à employer les moyens pacifiques pour résoudre les désaccords et les conflits. Aussi, inculquer aux êtres humains l'altruisme, le respect d'autrui, la solidarité comme interdépendance, le partage fondé sur la confiance et le respect de la dignité humaine. Ce sont autant d'éléments pour relever le défi de l'équité genre sur tous les plans de la vie sociale (Chitando et Njoroge, 2014).

A cette fin, l'éducation rejette fondamentalement la violence en prônant la prévention des conflits et la résolution de tout différend par le dialogue et, la négociation. Pour être efficace, l'éducation à la paix notamment basée sur le genre doit être permanente et concerner tous les âges (les enfants, les jeunes, les adultes) et avoir pour pilier la famille, le village, la commune, la région, l'État. La paix est possible à cette condition puisqu'elle est construite sur des bases sociologiques et culturelles viables. Les individus (hommes comme femmes) et la société sont ici capables de contrôle de soi, d'amour, d'amitié, de tolérance ; toutes ces dispositions humaines étant justement développées par l'éducation qui peut instaurer une culture nouvelle de paix en remplacement de l'ancienne culture de guerre, fondée sur l'opposition du genre humain selon le sexe, la religion, l'ethnie, la condition sociale, etc. L'éducation à la paix vise donc à renverser la propension humaine à la violence en créant les conditions idoines de la vie sociale.

Les conditions conflictuelles dans lesquelles travaillent les immigrantes serveuses dans les débits de boissons sont en partie liées à une éducation de type traditionnel donnant la supériorité du genre masculin sur celui féminin. Les discours des clients témoignent que la femme est un être qui doit se soumettre à l'homme pour être à sa place. La plupart des sociétés sont aussi partiales et plus prêtes à excuser les hommes et punir les femmes dans leurs manières de traiter ce qu'elles jugent être un

comportement sexuel culturellement inacceptable. Ce manque de justice s'étend à d'autres domaines de la vie. Les facteurs religieux, culturels, économiques, politiques, et historiques expliquent la marginalisation des femmes. « Il est alors nécessaire pour les hommes, particulièrement ceux qui sont en position de pouvoir, d'autorité et d'influence, de remettre en cause les pratiques culturelles injustes et de défendre les droits des femmes » (Chitando et Njoroge, 2014 : 53).

3.4. Repenser les politiques de développement et migratoires avec plus de sensibilité genre

Revoir les politiques en matière de migration, afin de favoriser une meilleure mobilité du genre féminin au plan international, est l'une des défis évoqués par les personnes enquêtées.

Les discours des immigrantes et des responsables des débits de boissons ont fait ressortir que la majorité des serveuses d'origine étrangère notamment de la sous-région ouest-africaine ont été recrutées par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Il est alors proposé d'aller dans le sens de la surveillance des pratiques de recrutement et la mise à disposition d'informations « pré-départ » qui ont été identifiées comme très importantes pour protéger des abus les femmes émigrant à l'étranger. L'analyse des informations empiriques montre que ces pratiques de recrutement comme l'ont soulignées des auteurs, sont qualifiés de trafic d'êtres humains par les services de la gendarmerie et punies par le Code pénal de 2018 du Burkina Faso. Cette qualification se justifie par le fait qu'un manager qui convoie des immigrantes de leur pays d'origine au Burkina Faso, reçoit une prime par tête de personne remise à la disposition des responsables des débits de boissons. D'où l'appel du Collectif national français pour les droits des femmes, contre les violences faites aux femmes (2006) aux pouvoirs publics à ne pas se comporter comme ignorants des violences à l'encontre des femmes qui constituent une des attaques les plus flagrantes aux

droits fondamentaux comme la liberté, l'égalité, la vie, la sûreté et la non-discrimination. Ils sont donc tenus de prendre des mesures afin de veiller à ce que ces droits soient réels et effectifs en éliminant tous les obstacles qui empêchent leur plénitude. Toujours dans la même veine de repenser les politiques de développement et migratoires avec plus de sensibilité genre, Legardinier (2002), souligne qu'il s'agit d'intégrer les femmes au développement en tenant compte dans les politiques économiques et sociales de leurs besoins et de leurs réalités, accroître, leur présence aux postes de décision. Ensuite de créer des lieux de parole pour les jeunes leur permettant de dire les violences et maltraitements qu'ils ont vécus. Certains des victimes, entraînés dans la galère, ne le seraient s'ils avaient trouvé un lieu pour parler et évacuer les traumatismes.

L'unité autour de la défense des droits des femmes et en particulier des immigrantes est plus que jamais une impérieuse nécessité, une contribution essentielle à cet enjeu de société : l'égalité. Comme l'a dit Kofi Annan : l'égalité des genres est plus qu'un objectif en soi. C'est une condition préalable pour relever le défi de la réduction de la pauvreté, promouvoir le développement durable et établir la bonne gouvernance (PNUD, 2016).

3.5. Le défi de l'effectivité des principes du droit communautaire sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement

La libre circulation des personnes et des biens est la clé de l'intégration. Les chefs d'États en ont conscience. Pour réussir l'intégration, il va falloir que les gens se sentent libres de circuler. « Vu les pratiques sur le terrain, nous sommes partis pour une longue bataille », disait Soumaila CISSE ex-président en exercice de la commission de l'UEMOA (H. S. Kane, 2010). L'atteinte des objectifs définis par le traité de l'Union est donc à hisser au rang des priorités par les États membres et partant, par

les administrations qui sont les composantes et les moyens d'action de ces États.

Les limitations prévues par les textes gagneraient à être spécifiées au risque de constituer la voie ouverte aux abus de toutes sortes telles que les sommes versées aux forces de sécurité frontalières par les immigrantes dont certaines sont dépourvues de tout document administratif.

C'est l'application rigoureuse de ces textes et la formation des forces de défense et de sécurité sur les politiques migratoires et même au niveau de contrôle frontalier qu'il faille revoir. Il ressort des informations empiriques que les États de la sous-région doivent comprendre que la liberté de circulation et d'établissement vise à renforcer le dynamisme des activités économiques dans leurs territoires respectifs. Retarder sa mise en œuvre effective constitue un risque de freiner l'épanouissement de ce secteur. Les raisons sont que la libre circulation et le droit d'établissement inspirent des craintes liées parfois à la montée du chômage et à l'avènement de nouveaux problèmes socioéconomiques engendrés par l'immigration. La consécration de la liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA est pourtant et surtout synonyme d'espoir d'une vie meilleure pour l'ensemble des peuples de l'Union. La société civile de l'ensemble de l'espace de l'Union est également invitée à entreprendre des actions de sensibilisation et de promotion des principes du droit communautaire en général sur la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement en particulier. Ce lobbying doit être l'affaire de tous : des opérateurs économiques, des associations, des partis politiques, des organes de presses, des chercheurs, des étudiants, etc. Toute initiative sera cependant vouée à l'échec tant que les gouvernements à la tête des États de la sous-région ne s'inscrivent pas résolument dans la dynamique de l'intégration économique et juridique.

Conclusion

L'objectif principal de ce travail est de mettre en lumière les défis de l'immigration internationale féminine de travail dans les débits de boissons dans la ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Pour atteindre cet objectif, une approche qualitative a été adoptée pour saisir le sens des discours des différents acteurs enquêtés. L'étude montre que les immigrantes serveuses dans les débits de boissons à Ouagadougou sont sujettes à relever plusieurs défis afin de mieux réussir leur immigration. Bien que l'expatriation puisse être synonyme d'émancipation pour de nombreuses travailleuses dans les débits de boissons à Ouagadougou, elles sont cependant confrontées à de multiples défis. De nombreuses d'entre elles sont exploitées et abusées, victimes de traite d'êtres humains. L'analyse des informations empiriques montre que la question de l'égalité entre les sexes et la protection des droits des femmes notamment les immigrantes travailleuses dans les débits de boissons à Ouagadougou restent posées. C'est l'un des plus grands défis à relever enfin d'assurer aux femmes une migration internationale sûre et respectueuse des droits de l'Homme. Pour cela, il est nécessaire d'adopter une stratégie de conscientisation de l'ensemble des couches sociales de la société burkinabè au respect de la dignité de la femme immigrante et en particulier celle officiant dans les débits de boissons dans la capitale du pays des femmes et des hommes intègres.

Bibliographie

BONI Tanella, 2011. *Que vivent les femmes d'Afrique ?* Paris, Karthala.
Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique (CIFDHA), Amnesty International Burkina

Faso (AIBF) et l'Association Maïa Bobo, 2017. *Élimination de la discrimination à l'égard des femmes : rapport parallèle sur le Burkina Faso*, Ouagadougou.

CHITANDO Ezra et NJOROGÉ Nyambura J., 2014. *Manuel d'étude contextuelle de la Bible sur la masculinité transformatrice*, Hararé, Initiative œcuménique de lutte contre le VIH en Afrique (EHAIA).

Collectif national pour les droits des femmes, contre les violences faites aux femmes, 2006. *Une lii-cade !* Paris, Syllepse.

DECRET N° 2008-331/PRES promulguant la loi n° 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant *Code du travail au Burkina Faso*, Ouagadougou.

IKELLE Rose, 2011, « Rôle des africaines dans la prévention des conflits et la réconciliation », PETERLANG, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien, vol 11. pp.287-298.

Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2009. *Recueil des concepts, définitions, indicateurs et méthodologies utilisées dans le Système statistique national*, Ouagadougou.

Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2020. *Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH, 2019) du Burkina Faso : résultats préliminaires*, Ouagadougou.

KANE Hamidou Salifou, 2010. *La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA, troisième rencontre inter-juridictionnelle des cours communautaires de « l'UEMOA, la CEMAC, la CEDEAO et de l'OHADA »*, Dakar 4, 5, 6 mai 2010.

KI-ZERBO Joseph, 2013. *À quand l'Afrique ? Entretien avec René Holestein*, Lausanne, D'en bas.

LEGARDINIER Claudine, 1996. *La prostitution*, Toulouse, Milan.

LEGARDINIER Claudine, 2002. *Les trafics du sexe : femmes et enfants marchandises*, Toulouse, Milan.

PICHE Victor, 2013. *Les théories migratoires contemporaines au prisme des textes fondateurs*, Paris, Ined.

PNUD, 2016. *Rapport sur le développement humain en Afrique : accélérer les progrès en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes en Afrique*, PNUD.

QUIMINAL Catherine, 1997, « Le rapport colonial revisité : les luttes des africains et des africaines en France », in revue universitaire et pluridisciplinaire, N°4, pp.15-26.

SOW Djibril, 2011. *Genre et migration, une approche juridique pour le cas du Mali : notes d'analyse et de synthèse*, Série sur genre et migration, module juridique.

Levée de deuil sur une exploitation agricole ou fié-foualè en pays Agni-Djuablin de Côte-d'Ivoire et ses implications

KOFFI Kouablan,

*Université Félix Houphouët Boigny (UFHB) d'Abidjan,
Côte d'Ivoire.*

kouablan2012@gmail.com

Résumé

La colonisation et les puissants moyens de communication de l'occident ont fait perdre aux peuples africains une part importante de leur identité culturelle. Cependant, certains rites résistent toujours à cette domination culturelle occidentale. Parmi elles, on a la cérémonie de fié-foualè en pays Agni-Djuablin. Le Fié-foualè (visiter le champ) est une cérémonie de levée de deuil sur une exploitation agricole en pays Agni-Djuablin. Pratiquée depuis longtemps par ces agni, elle est un rite important de leur identité culturelle. L'objet de cet article est de situer ce rituel dans l'évolution de l'histoire des Agni-Djuablin, de présenter son déroulé par écrit pour les générations à venir mais surtout d'analyser ses implications socio-religieuses. Pour atteindre ses objectifs, nous avons recueilli et confrontés plusieurs informations obtenues lors de plusieurs enquêtes orales dans le village de Yobouakro et participé à un de ces rituels en septembre 2021. Quelques sources et travaux scientifiques existants sur le sujet nous ont permis de réfuter ou de valider certains résultats. De ces confrontations, on retient que les Agni-Djuablin ont emprunté ce rituel auprès de leur voisin Agni-Bona et qu'il a des implications sociales et religieuses.

Mots-clés : Agni-Djuablin, fié-foualè, rituel

summary

Colonization and the West's powerful means of communication caused African peoples to lose an important part of their cultural identity. However, certain rites still resist this Western cultural domination. These include the fié-foualè ceremony in Agni-Djuablin region. Fié-foualè (visiting the field) is a mourning ceremony on a farm in Agni-Djuablin country. The Agni long time practice, it is an important rite in their cultural identity. The aim of this article is to situate this ritual in the evolution of Agni-Djuablin history, to

present its written form for future generations, and above all to analyze its socio-religious implications. To achieve these objectives, we gathered and compared information obtained during several oral investigations in the village of Yobouakro and took part in one of these rituals in September 2021. A number of existing sources and scientific works on the subject enabled us to disprove or validate certain results. From this analysis, we can notice that the Agni-Djuablin borrowed this ritual from their neighbor Agni-Bona, and that has social and religious implications.

Keywords: Agni-Djuablin, fié-foualè, ritual.

Introduction

Les Agni-Djuablin sont à l'origine très différents des autres sous-groupes Agni de côte d'Ivoire. Achanti et originaires du Juaben, ils ont subi beaucoup d'influence de la part d'autres peuples au cours des différentes étapes de leur migration jusqu'à Assikasso. Cependant, la colonisation française fut l'action qui a le plus impacté la société Agni-Djuablin. Elle lui a fait perdre certains traits importants de sa culture et donc son identité. Mais heureusement, certains rituels réussissent encore à résister à cette domination culturelle comme le rituel de la levée de deuil sur une exploitation agricole ou *fié-foualè*. La cérémonie de *fié-foualè* dont il est question dans cet article n'est certes pas propre aux seuls Agni-Djuablin mais sa pratique diffère nettement d'un sous-groupe Agni à un autre. L'objet de cet article est de faire connaître un rituel du monde rural Agni-Djuablin et ses implications. A quel moment de leur histoire les Agni-Djuablin ont-ils adopté ce rituel ?

Comment les Agni-Djuablin procèdent-ils à la levée de deuil sur l'exploitation agricole d'un défunt ? Quelles sont les implications sociales et religieuses d'une telle cérémonie ?

Les réponses à ces interrogations constituent le fil d'Ariane de notre contribution à la connaissance d'un pan de l'histoire rurale des Agni-Djuablin. Pour y parvenir, notre réflexion s'appuie essentiellement sur des enquêtes orales mais aussi surtout à un vécu. Nous avons eu le privilège de prendre part en 2021 à une

cérémonie de levée de deuil dans le village de Yobouakro. Notre méthodologie de travail a consisté à analyser et à confronter les informations recueillies au cours de nos différentes enquêtes orales. Ensuite, les résultats obtenus ont été à leur tour mises en parallèle avec les libations, les chants, les pleurs et les gestes entendus et observés lors de notre participation à une de ces cérémonies. Enfin, nos conclusions sont affinées par les quelques études scientifiques existantes sur la question.

Notre étude s'articule autour de trois axes majeurs. Le premier situe le moment d'adoption de par les Agni-Djuablin au cours de leur longue histoire, le second décrit son déroulé et enfin ses implications sociales et religieuses.

1. La cérémonie de fié-foualè dans l'histoire des Agni-Djuablin et sa persistance.

L'un des rites funéraires qui a sans nul doute résisté au temps chez les Agni-Djuablin est la cérémonie de levée de deuil sur une exploitation agricole ou *fié-foualè*. Ce rituel célébré par les Agni-Djuablin est un élément important de leur histoire. Il permet de comprendre un pan important de leur histoire. Ce rituel est un emprunt ou une invention ? Comment a-t-il pu résister au temps ?

1.1 La cérémonie de levée de deuil sur une exploitation agricole : un rituel emprunté ou inventé ?

Dès les premières enquêtes, à la question sur l'origine de ce rituel, les réponses divergent. Notre première enquêtée, la dame Agnimou Yoboua dit ceci : « Nos ancêtres font ce rituel, il y a très longtemps ; en tout cas depuis la création du monde Agni-Djuablin »¹.

¹ Enquête orale réalisée auprès de Mm Agnimou Yoboua (veuve de nanan Assemien Bile Michel, ancien portecanne et porte-parole de Yobouakro), le 10 septembre 2021 à Yobouakro de 9h30 à 11h.

Cette réponse de notre informatrice est reprise par plusieurs autres personnes interrogées. Ces Agni-Djuablin reconnaissent aussi qu'ils sont venus de Dadièso et même du Juaben (Allou, 2002, p 697). Alors quand les informateurs parlent de la création du monde Agni-Djuablin, il est impossible de situer avec précision période. Il ressort donc de ces informations que les Agni-Djuablin ne savent pas exactement à partir de quel moment de leur histoire, ils ont adopté cette pratique funéraire. Avec l'effet du temps, la mémoire collective a fini par oublier. Il est certes vrai que la question relative à la formation de ce peuple a aujourd'hui des réponses grâce aux travaux d'Emmanuel Terray (TERRAY, 1995, p 454) et d'Allou Kouamé (ALLOU, 2002, p 697). Ce peuple Agni-Djuablin est essentiellement formé de suamara et de petits groupes non suamara. Cependant, il est impossible de soutenir sans risque de se tromper que ce rituel était déjà pratiqué dans le Juaben ou a été adopté à Dadièso. Mais des indices liés à la pratique de cette cérémonie permettent de chercher son origine ailleurs. En effet, selon Madame Kra Bilé Ahou, veuve du défunt chef de village de Yobouakro : « Le rituel de levée de deuil ou fié-foualè, pratiquée par nos ancêtres se faisait exclusivement sur la nouvelle exploitation d'igname, champ sur lequel le défunt de son vivant continuait de travailler et qui porte encore sa récolte ou sa future récolte. C'est plus tard qu'on a ajouté l'exploitation de cacao ou de café »².

Il ressort de cette information que ce rituel funéraire va de pair avec la culture de l'igname. Même si après, il sera appliqué à la culture de cacao et de café. On peut donc légitimement chercher le point de départ de cette cérémonie avec celui de ces trois cultures. L'adoption de la culture du cacao et du café est assez récente et bien connue dans le royaume. Elle date du début du XXe siècle³. Cependant celle de l'igname reste à déterminer et

² Enquête orale réalisée auprès de Mm Kra Bile Ahou Marthe (veuve de nanan Aka Joseph, ancien du village de Yobouakro), le 15 septembre 2021 à Yobouakro de 16h00 à 17 h50.

³ ANCI, IRR38 (XI-43-426) colonie de Côte d'Ivoire, cercle de l'Indenié, rapport sur la situation économique, agricole et zootechnique, 1^{er} trimestre 1910, p10.

nous pensons que la cérémonie de fié-foualè chez les Agni-Djuablin date de cette époque. Alors à quelle période de leur histoire les Agni-Djuablin ont-ils adopté l'igname comme principal aliment de base et plante de leur agriculture ? À Dadièso ou après leur migration à Assikasso ? Deux indices permettent de situer l'adoption de la culture de l'igname par les Agni-Djuablin. Le premier indice le calendrier de la fête des ignames chez les Agni-Djuablin. Ces derniers fêtent toujours ce tubercule après les Abron (SIE, 1976, p115) et les Agni-Bona. En réalité, ils ont absolument besoin de l'autorisation du roi Abron du Gyaman (Gyamanhene) leur hôte. Et il ne leur accorde qu'après avoir fini de célébrer cette même fête. En effet cela se justifie par le fait que les Abron sont leurs hôtes. Car, c'est à leur demande que les premiers Suamara arrivent dans cette région (TERRAY, 1995, p 454). Il est donc impératif selon les coutumes Akan que le premier arrivé soit celui-là même qui apporte ses offrandes aux génies du lieu, à la terre nourricière et à ses ancêtres avant « l'étranger ». (AMON D'ABY, 1960). Le deuxième indice réside dans le passé alimentaire des Suamara venus de Dadièso. Ces migrants à l'instar des autres venus de l'Est avant eux, avaient pour principaux aliments de base la banane et le Taro. Mais une fois dans l'Assikasso, l'igname est devenue petit à petit la base de leur régime alimentaire. Cette affirmation est corroborée par un récit d'exploration de Maurice De Lafosse du 3 mars 1902, « Aujourd'hui nous avons quitté les sentiers de brousse pour de véritables routes, largement débroussaillées, traversant de vrais villages et d'immenses plantations où l'igname commence à avoir le pas sur la banane » (DELAFOSSÉ, 1902, p 79).

Ce témoignage montre clairement que dans un passé proche, la culture de la banane prédominait. Mais cette situation est en train de changer avec une prédominance de la culture de l'igname. Or il est évident que les peuples cultivent plus massivement ce qu'ils consomment à cette époque où les échanges étaient moins

développés. Ces éléments nous permettent de soutenir que la consommation à grande échelle de l'igname par les Agni-Djuablin fut adoptée au contact de ceux qui vivaient déjà dans la région notamment leur hôte Abron et leur voisin direct Agni-Bona. La tradition orale recueillie par SIE et IBO à Amavi, village Abron indique clairement que les Abron Gyaman à leur arrivé dans la région consommaient plus la banane et le taro (Sié, Ibo, 1990, p38). On peut donc soutenir aujourd'hui que de début de la pratique de ce rituel par les Agni-Djuablin date du XVIIIème siècle. C'est à dire après leur installation à Assikasso, au sud du royaume Abron Gyaman. On peut même affirmer avec force que cette cérémonie fut empruntée avec les Agni-Bona. Ces derniers qui aussi adopté la consommation et la culture de l'igname avant les Agni-Djuablin pratiquent ce rituel avec beaucoup plus de rigueur et de complexité que leurs voisins Agni-Djuablin.

Tandis que la plupart des rituels Agni-Djuablin ont disparus face à l'épreuve du temps et de la modernité, cette cérémonie de levée de deuil résiste deux depuis plus de deux siècles et demi. Comment explique-t-on cette résilience ?

1.2 La persistance de cette cérémonie de levée de deuil sur une exploitation

Plusieurs raisons expliquent la résilience de cette cérémonie de levée de deuil ou *fié-foualè*.

La première trouve son explication dans l'essence de cette cérémonie. En effet, on l'a montré plus haut qu'elle est liée à l'adoption de l'igname comme aliment de base et sa culture par les Agni-Djuablin. Étant désormais à la base du régime alimentaire, chaque famille au sens large ou restreint du terme possède son exploitation d'ignames. Au début du siècle, le royaume était une vaste végétation de forêt dense parsemée de longues clairières de plantations. Maurice Delafosse qui a sillonné le royaume en mars 1902 écrivait ceci : « Les villages habités par les Agni de

l'Assikasso (Agni-Djuablin) entre Assikasso et Kotokosso inclus sont tous peuplés et prospères et nous y trouvons excellent accueil et abondance de vivres : Kongodia, Eyua-krou et Kotokosso notamment sont les gros villages que nous avons rencontrés depuis la côte à exception faite de quelques villages du Sanwi. Le bétail (bœufs, moutons, chèvres) et volailles abondent et les plantations s'étendent à perte de vue semant dans la forêt des clairières qui ont souvent plus d'un kilomètre de long ». (DELAFOSSSE, 1902, p80)

En 1902, les cultures commerciales n'existaient pas encore adoptées dans la région. Elles sont introduites une dizaine d'années plus tard soit en 1910⁴. Donc toutes vastes exploitations agricoles étaient des champs d'ignames et de bananes. Le nombre important des exploitations d'ignames indique que tous les hommes Agni-Djuablin dispose d'un champ pour nourrir sa famille. Dans ces conditions, chaque décès d'homme adulte et actif entraîne l'organisation d'une cérémonie de levée de deuil (*fié-foualè*) sur son exploitation agricole.

La persistance de cette cérémonie réside aussi dans la pérennité de la culture de l'igname chez les Agni-Djuablin depuis leur installation dans cette partie de l'ex colonie française de Côte d'Ivoire. Plante annuelle, la culture de l'igname est renouvelée chaque année car elle est la base du régime alimentaire. Comme l'indique Mm AGNIMOU Yoboua :« Pour nous (les Agni-Djuablin), le foutou d'igname est notre nourriture de tous les jours, on parle de famine lorsqu'on a plus de tubercule d'ignames car beaucoup n'aime pas le foutou banane ou de taro ni le riz »⁵

De ce fait, chaque homme adulte dispose d'un champ d'igname. D'ailleurs, les Agni-Djuablin, désignent toujours leur champ de vivriers sous le terme de « *champ de buttes* » allusions aux

⁴ ANCI, IRR38 (XI-43-426) colonie de Côte-Côte d'Ivoire, cercle de l'Indenié, rapport sur la situation économique, agricole et zootechnique 1^{er} trimestre 1911.

⁵ Enquête orale réalisée auprès de Mm Agnimou Yoboua (veuve de nanan Assemien Bile Michel, ancien portecanne et porte-parole de Yobouakro), le 10 septembre 2021 à Yobouakro de 9h30 à 11h.

buttes d'ignames. Ainsi chaque adulte qui décède dispose forcément d'une exploitation d'igname et par conséquent une cérémonie de *fié-foualè* est toujours pratiquée en dépit de l'adoption des religions révélées par certains Agni-Djuablin. La conversion de ces Agni-Djuablin à l'islam ou au christianisme n'a pas entraîné l'abandon de ce rituel. Deux raisons fondamentales expliquent cela : la première est liée à la perception de la foi chrétienne ou musulmane par les Agni-Djuablin convertis. En dépit de leur conversion ceux-ci n'ont pas abandonné leurs croyances traditionnelles. Pour eux, la conversion n'est pas synonyme de l'abandon du culte agraire ou du culte aux ancêtres.

La deuxième raison est consécutive à l'attitude des guides religieux de ces religions révélés. Ils sont très indulgents envers leurs fidèles. Pour les chrétiens, les prêtres se contentent souvent du baptême du nouveau converti et de sa présence à la messe dominicale. Et tolèrent certains de comportements qui ne cadrent pas avec la foi religieuse. Il en est de même pour les Agni-Djuablin nouvellement convertis à l'islam. La présence à mosquée pour la prière du vendredi et l'observation de certaines interdictions basiques suffisent. Cette indulgence des guides religieux contribue à la pérennisation des rituels comme le *fié-foualè*. Cependant comment se déroule la cérémonie de levée de deuil sur une exploitation en pays Agni-Djuablin ? Le déroulement de ce rituel constitue la deuxième partie de ce travail.

2. le déroulement de la cérémonie de levée de deuil sur une plantation ou *fié-foualè* chez les Agni-Djuablin.

Le rituel de *fié-foualè* est une cérémonie funèbre qui fin à une période de deuil observée sur l'exploitation d'un défunt. Cette cérémonie se déroule en trois principales étapes : deux étapes au

village (la préparation et la clôture) et une sur l'exploitation (le retrait de l'âme du défunt).

2.1. L'étape de la préparation de la levée de deuil et sa clôture au village.

Dès le décès d'un homme disposant d'une exploitation agricole, toute activité champêtre s'arrête sur son champ. Son épouse entame immédiatement le veuvage pour une durée minimale de 44 jours. Au cours de cette période, il est formellement interdit à la veuve de se rendre au champ. Elle est confinée dans une maison choisie pour la circonstance. Selon Mm Nguessan Affoué « *La veuve ou le veuf est considéré impur, il ou elle porte en lui le malheur, tout ce qu'il touche sera frappé par le malheur. C'est pourquoi, il doit ne pas porter main à quelqu'un, ne doit pas marcher dans une exploitation agricole. De même, la pièce choisie pour y demeurer pendant le veuvage lui sera interdit à jamais de passer la nuit après cette période de deuil* »⁶. Abondant dans le même sens M. TANOH ajoute ceci : « *Au temps de nos grands-parents, il était interdit de rencontrer un veuf ou une veuve en dehors de l'endroit choisi pour le veuvage. C'est pourquoi, quand ce dernier doit sortir de ce lieu de confinement pour ses besoins naturels (toilettes et bains), il est précédé par le son d'une clochette pour prévenir d'éventuelles rencontres avec une autre personne. Quiconque entend le son de cette clochette s'écarte du chemin pour éviter de s'attirer le malheur* »⁷.

Tout cela montre que le veuf ou la veuve est impur et donc ne peut pas exercer d'activité ménagère ou champêtre. Tout s'arrête pour lui.

Sur l'exploitation du défunt, aucune activité champêtre n'est autorisée. Cependant on peut y récolter du vivrier pour nourrir

⁶ Enquête orale réalisée auprès de Mm N'guessan Affoué (matriarche du lignage Assouan dont est issu le défunt koffi zebo), le 12 septembre 2021 à Yobouakro de 10h 00 à 11h 30.

⁷ Enquête orale réalisée auprès de M. Améa Célestin (chef du lignage Api Yoboua), le 12 septembre 2021 à Yobouakro de 17 h00 à 18h 30.

les membres de la famille notamment la veuve, les enfants et tous ceux qui dépendent de cette famille. Alors pour permettre à l'héritier ou aux enfants de reprendre les travaux champêtres sur cette exploitation agricole cette cérémonie de *fié-foualè* est nécessaire. Après les funérailles qui durent sept jours, une date est arrêtée pour le *fié-foualè* par les matriarches de la famille en accord avec les frères et sœurs du défunt. Elles informent le chef de lignage (*l'aoulo-kpagni*) pour son approbation. Généralement, celui-ci donne toujours sa caution. Une fois le consentement familial obtenu, le chef de lignage informe le chef du village, puis la communauté villageoise à travers le griot deux jours avant la date choisie pour l'évènement. Ce rituel se déroule exclusivement un samedi. Cependant, quand il est reporté à plusieurs reprises pour des raisons diverses, alors on peut décider exceptionnellement de la faire un mercredi⁸. A la veille de la cérémonie, le vin de palme est commandé pour la circonstance ainsi que quelques bouteilles de boisson forte. Au jour indiqué, une délégation est constituée. Celle-ci est composée de la matriarche de la famille, de la veuve, des frères et sœurs du défunt, de ses amis et de tout autre membre de communauté villageoise désireux d'y prendre part. Le samedi matin, avant le lever du soleil, cette délégation se met en route en direction de champ du défunt. Les membres de la délégation emportent toujours un fusil et une bouteille d'alcool pour le rituel au champ. Le déroulement du rituel sur l'exploitation agricole sera abordé dans une autre sous-partie de notre travail. Après le rituel au champ, la délégation retourne au village où le reste de la famille et la communauté villageoise réunis chez le chef de lignage les attendent. Une fois au village les femmes se

⁸ En effet, plusieurs raisons peuvent entraîner le report de cette cérémonie à une date ultérieure même au matin de celle préalablement choisie. Ce sont les cas de décès dans le village à la veille ou au matin de la date fixée ; présence d'une dépouille mortelle non encore inhumée entraîne le report de toute activité dans le village. Il est formellement interdit d'organiser une cérémonie de *fié-foualè*. Une autre raison pouvant entraîner un report de ce rituel est la pluie. Lorsqu'à la date de la cérémonie, avant le départ de la délégation sur l'exploitation du défunt, il pleut abondamment, on annule la cérémonie parce que la veuve qui est toujours membre de la délégation ne doit pas glisser et pire tomber. Or avec une forte pluie, la probabilité pour la veuve de glisser et de tomber est élevée.

mettent à pleurer comme lors de l'annonce du décès. Après quelques minutes (trois à six minutes) de pleurs, tout le monde est consolé et les pleurs s'arrêtent instantanément. On donne à assoir aux membres de la délégation puis de l'eau et de la boisson. Après quelques gorgées de ces boissons, de Les nouvelles sont demandées. Une danse est organisée pour le reste de la journée. La veuve est conduite à son domicile où elle est contrainte à jeûner ce jour⁹. Le lendemain, dans l'après-midi, un repas lui est offert par la famille de son défunt ex-époux. Ce repas est préparé avec un poulet. Cependant si défunt est un *fëwa*¹⁰ alors la cérémonie prend fin après le partage de la boisson. Les deux étapes de cérémonie se déroulent au village tandis que l'essentiel du rituel est fait sur l'exploitation agricole du défunt en brousse.

2.2 le rituel de levée de deuil au champ

Ce rituel a pour objectif de retirer le *womin* du défunt qui continue de hanter son champ et ainsi d'obliger le défunt à quitter son champ et à se confiner uniquement à l'espace de sa tombe au village. En effet chez, les peuples Agni, l'être humain est composé de de trois parties : l'âme, le corps ou *aonan* et le double invisible du corps ou *wawoè*. (AMON D'ABY, 1960, p20). L'âme est indestructible¹¹, elle rejoint toujours les ancêtres dans l'au-delà (*èbolodo*), le corps est putrescible après la mort et enfin le double du corps ou *wawoè* qui est invisible pour le commun des mortels mais visible et attaquable par les sorciers. C'est cette composante de l'homme qui après la mort peut hanter les lieux sous la

⁹ Ce jeûne n'est pas sec, elle peut boire autre boisson que de l'eau mais ne peut en aucun cas manger.

¹⁰ En effet, chez les Agni-Djuablin, les trois premiers enfants décédés d'une mère sont des *fëwa* quel que soit l'ordre des naissances. Pour eux, il n'y a ni pleurs, ni cérémonie officielle, ni deuil. Dès le décès constaté, on procède immédiatement à la toilette funéraire et à l'inhumation. La famille est invitée à manifester le moins possible son deuil, sa douleur. Quel que soit l'âge du défunt *fëwa*, l'attitude des parents doit être la même qu'en cas de simple fausse-couche. Dès le lendemain du jour du décès, toutes les activités reprennent. La douleur contenue et l'apparente indifférence des parents du *fëwa* sont les conditions pour éviter des décès en série dans la même famille.

¹¹ L'âme est assimilée au *Ekala* ou *Kraah* par Amon d'Aby, ce qui nous paraît injuste, pour nous l'âme est différente du *Ekala* ou *kraah*, c'est plutôt l'ange gardien.

forme de *womin*. Ce rituel vise à chasser le *womin* du champ. À l'approche du champ, la veuve se met à pleurer. Elle est aidée par ses compagnes notamment ses sœurs, amies et les parentes du défunt. À l'entrée du champ, tout le monde se regroupe et les pleurs cessent brusquement. En effet, c'est à l'entrée de l'exploitation que les paysans Agni-Djuablin cultivent les variétés d'ignames *Dioscorea cayenensis-rotundata* notamment *koffikan*, *elukpa*, *kradoufou*, *kponan* et autres. Ces ignames sont les plus précieuses car elles servent d'offrande aux ancêtres pendant la fête des ignames. De plus, elles permettent deux récoltes annuelles. Le porte-parole de la délégation prend la parole dans un silence total pour situer le but de cette visite sur le champ. Ensuite le rituel se déroule comme le décrit Eschlimann en ces termes : « La femme (la veuve) s'empare d'une machette et de la main gauche gratte un peu de terre au sommet d'une butte d'igname elle donne ainsi aux jeunes gens le signal pour déterrer les tubercules. Puis d'un seul coup de machette, la veuve les coupe en deux. Si elle n'y arrive pas, ce serait présage de malheur. Les jeunes gens prennent ensuite la besogne et finissent de couper les ignames en petits morceaux que la veuve réduit en bouillie à l'aide d'un bout de bois sec. Tout le travail s'est effectué avec la main gauche. En les détruisant de la sorte, on s'assure que ces tubercules ne reproduisent jamais plus de rejetons » (ESCHLIMANN, 1985, p138).

L'objectif est d'éviter que les plantes choisies et détruites ne régénèrent plus. Ensuite, le cortège continue son action dans la plantation de cacao si le défunt en possède une. Ici encore quelques meilleurs pieds de cacaoyers sont choisis et déracinés. Le but de cette manœuvre est de décourager le *womin* du défunt à revenir dans son champ.

Avec la destruction de ses meilleurs plants désormais, plus rien ne le motive à demeurer dans son champ. Ce saccage de l'exploitation du défunt marque la fin de la première phase de

cette cérémonie. La seconde partie commence immédiatement. Elle consiste au retrait le *womin* du disparu et à le confiner au village précisément à l'endroit de sa sépulture. Ainsi, il arrêtera de hanter ses champs. Un membre de la famille très proche du disparu (frangin, cousin, neveux...) accompagné d'un membre de la délégation font le tour de l'exploitation en s'arrêtant de temps en temps pour crier à haute voix le nom du défunt et lui intimer l'ordre de venir avec eux au village. Pendant qu'il fait le tour du champ, il laisse trainer derrière lui une branche de *de costus afer* (une espèce de plantes herbacées vivaces et rhizomateuses) qui est sensée attirer le *womin* à la suite de celui commis à cette tâche. Cette ronde autour de l'exploitation s'effectue de sorte que la boucle se termine toujours par le chemin de retour au village. Une fois le tour terminé, toute la délégation se réunit sur le chemin de retour à la sortie du champ. Un autel est rapidement dressé, une bouteille d'alcool est ouverte. La matriarche fait une libation pendant qu'un homme verse par terre quelques gouttes la boisson. Mm Nguessan Affoué matriarche de la famille s'abaisse et s'adresse aux ancêtres en ces termes : «Nanan assiè (esprit de la terre), je t'invite à prendre et à boire cette boisson, à tous les génies de ces lieux, je vous invite à prendre et à boire cette boisson, Nanan Nzoré (premier patriarche de la famille ayant exploité ces terres auparavant), je t'invite à prendre et à boire cette boisson, Nanan Ngouan-bla (une autre matriarche décédée ayant exploité aussi ces mêmes terres) viens en faire autant, ainsi de suite jusqu'au défunt. Nanan zebo, voici ta boisson, tu es parti rejoindre les ancêtres, comme le faisaient nos ancêtres auparavant, nous sommes venus visiter ton champ et te demander d'abandonner cet espace et de venir avec nous au village pour reposer en paix. Fais que tous ici rassemblés, nous ayons la vie en plénitude. Comme nos ancêtres le faisaient nous l'avons fait aujourd'hui ; accorde paix, santé et prospérité pour tous ceux qui travailleront dans ce champ et pour les autres membres de la

famille restés au village. Maintenant, nous allons partir. Protège tous ceux qui sont venus avec nous pour cette cérémonie, qu'aucun malheur ne leur arrive. Tu as laissé une veuve qui venue avec nous, protèges-là, qu'il ne lui arrive aucun malheur ».¹²

Après ces prières et incantations, on distribue le reste de la boisson à tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie. Enfin, le cortège prend la direction du village. Un membre du groupe est choisi pour fermer la marche. A la sortie du champ, il tire quelques coups de fusil et traîne derrière lui une branche de *costus afer*. Pendant la marche du retour personne ne regarde en arrière sous peine d'apercevoir le *womin* et d'en être troublé pour le restant de ses jours. Lorsqu'il est parvenu à l'entrée du village, il la jette sur la tombe pour que le *womin* y demeure et n'inquiète plus ceux qui vont désormais travailler sur ses plantations.

Pour atteindre son but (éloigner le défunt de son exploitation) le lignage s'est servi de plusieurs stratégies notamment l'intimidation, destruction des meilleures ignames et de *cacaoyers*, coup de fusil, *costus afer* et bien d'autres.

3. les implications sociales et religieuses de la cérémonie de levée de deuil au champ

Cette cérémonie a des significations religieuses sociales,

3.1 Les implications rurales et sociales du fié-foualè chez les Agni-Djuablin

Dire que les Agni-Djuablin sont des paysans est une tautologie. Ces ruraux ont pour activité essentielle la production de plantes

¹² Enquête orale réalisée auprès de Mm Nguessan Affoué (matriarche du lignage du défunt et maîtresse de la cérémonie), le 18 septembre 2021 sur l'exploitation agricole de feu koffi zebo, lors d'un rituel de levée de deuil au champ (*fié-Foualè*) du feu koffi zebo à Yobouakro de 10h 20 à 11h 50.

utiles¹³. Ces végétaux constituent l'essentiel de leur denrée alimentaire. Ils sont donc exclusivement liés à leur milieu naturel transformé en milieu rural.

Les champs constituent donc pour eux des espaces tout aussi importants que le village. Ce sont leur second lieu de vie. Quelles que soient les raisons, ils ne peuvent pas s'abstenir d'aller au champ pour longtemps, ils n'ont pas de greniers au village. À la fin de la récolte, le tubercule est conservé sur l'exploitation. Seule la consommation quotidienne est envoyée au village. En termes de fréquentation, une exploitation agricole chez les Agni-Djuablin est plus fréquentée qu'un campement. Sur les sept jours de la semaine, ces Agni consacrent cinq aux travaux champêtres. Les deux autres jours sont réservés aux divinités donc fériés.¹⁴

Les Agni-Djuablin pensent que le *womin* (la doublure d'un être décédé) d'un Homme réside aussi bien dans sa maison que dans son champ. Dans ces conditions dès qu'un homme ou une femme décède, il est impératif de retirer son *womin* (doublure) de son champ. Si cela n'est pas fait, elle importunera tout passant ou travailleur sur cette exploitation. Cette persécution peut se manifester par une sensation d'une présence humaine dans le dos dès que vous êtes dans le champ, des bruits audibles à l'autre bout du champ alors que personne ne s'y trouve, des accidents de travail mineurs ou graves notamment les blessures par machettes, les attaques de guêpes, des rencontres avec des serpents et bien d'autres choses. Toute est fait pour effrayer les passants ou les travailleurs sur ce site. Mais ce rituel est aussi un moment de renforcement des liens familiaux.

¹³ Les Agni-Djuablin sont plus des producteurs de plantes que d'animaux. L'élevage est une activité très secondaire chez ces ruraux, les rares qui élèvent quelques volailles ou ovins le font de façon bénévole. Dans certains villages ou hameaux, l'élevage de certaines bêtes est strictement interdit.

¹⁴ Dans le royaume Agni-Djuablin, le vendredi est consacré à la divinité de la terre, il est de ce fait formellement interdit de travailler au champ. Quiconque transgresse cet interdit doit payer une **amande** notamment un mouton qu'on sacrifiera à la divinité de la terre. En dehors de la déesse de la terre, chaque communauté villageoise est placée sous l'égide d'un ou des bosons du lieu. À cet effet, outre le vendredi, on a le samedi pour certaines localités et le dimanche pour d'autres où le travail champêtre est interdit.

Ce rituel permet à chaque lignage du village d'affirmer sa propriété sur sa part de foncier dans le finage villageois. En effet dans le finage du village, le foncier est reparti entre les grandes familles. Et très souvent, le foncier de chaque famille est situé en arrière-plan de la grande cour ou la cour du chef du lignage¹⁵. Elle est appelée ainsi pas à cause de sa taille mais surtout par son ancienneté. C'est généralement la cours de l'ancêtre qui a foulé en premier le sol de ce lieu. Dans cette cour, les membres du lignage règlent leurs différends, vénèrent les ancêtres et exposent les dépouilles mortelles des membres et y organisent les funérailles. En effet les Agni-Djuablin à l'instar les autres Agni, les espaces occupés par les premiers ancêtres demeurent un bien du lignage. Ces espaces qui constituent le foncier de tous les membres du lignage déjà décédés, vivants ou à naître. Comme le disait Elias Olawalé : « La terre appartient à une grande famille dont beaucoup de membres sont morts, quelques-uns sont vivants dont le plus grand nombre est encore à naître » (OLAWALE Elias, 1997, p328).

Ce foncier est donc un bien collectif mais appartenant exclusivement aux membres d'un lignage donné. Kouassignan parle même de la primauté de ce droit sur tous les autres droits en Afrique noire. (KOUASSIGAN, 1955, p68). Cet état de fait est rappelé au cours du rituel de levée de deuil à chaque fois qu'un membre de ce lignage disparaît. D'ailleurs pendant la libation sur l'exploitation, la matriarche (Mm Nguessan Affoué) a rappelé les noms des ceux qui ont exploité cette parcelle avant le défunt¹⁶. Elle fait donc le récit de l'arbre généalogique de la branche du lignage qui occupe cette partie du foncier. C'est donc un rappel devant tous les membres du lignage présents et aux autres membres de la communauté villageoise que cette portion

¹⁵ Dans villages Agni-Djuablin, le nombre de quartier correspond au nombre de grandes familles résidentes et chacun de ces quartiers part une piste dans le finage situé tout juste derrière. Ce fut ainsi jusqu'à l'adoption de la cacaoculture au début du XXème siècle.

¹⁶ Enquête orale réalisée le 18 septembre 2021, lors d'un rituel de levée de deuil au champ (*fié-foualè*) à Yobouakro et auquel nous avons eu le privilège d'être membre de la délégation et d'observer. Ces propos sont tenus par Mm Nguessan Affoué, matriarche de la famille du défunt Koffi zebo

de terre demeure leur propriété. Au-delà, cette cérémonie est aussi un rappel de troupe notamment les membres du lignage. C'est une occasion de rappeler leurs liens de parenté. En effet avant de procéder au rituel, le chef de lignage a obligation d'informer tous les membres du lignage même ceux qui vivent dans les autres villages. Et ceux-ci font tout leur possible pour être présents à la grande cours (*Aoulo-pli*). C'est donc une occasion de rappel des troupes comme l'affirme Nanan Amea Celestin : « après, la fête des ignames, le décès d'un membre et l'intronisation du chef de cours, cette cérémonie de levée de deuil est aussi une occasion qui permet à tous les enfants (lire membres) de la cour ou (*Aoulo-amâ*) de se réunir »¹⁷. Ce rituel a donc un caractère social. Il rappelle à chaque membre de la communauté qu'il est attaché à un lignage. Ce rituel a aussi un rôle religieux chez les Agni-Djuablin.

3.2. L'implication religieuse de la cérémonie de levée de deuil

Ce rituel est avant tout un culte agraire. En effet, à travers cette célébration, les Agni-Djuablin vouent un culte à l'esprit de la terre. Quand la matriarche commence la libation, les premières gouttes de boisson sont destinées avant tout à l'esprit de la terre de ce lieu : « *nanan assiè* vient prendre et boit cette boisson que je t'offre »¹⁸. En effet, cet esprit occupe une place de choix dans les divinités Agni-Djuablin à l'instar des autres akans.

Cette place importante du culte agraire fait qu'à chaque évènement heureux ou malheureux, les Agni-Djuablin vont une offrande à l'esprit de la terre pour rester dans ses bonnes grâces. Chaque village a dressé un autel à cet esprit et lui observe un jour férié notamment le vendredi. Après chaque inhumation d'un corps, un poulet est offert à l'esprit de la terre pour l'avoir

¹⁷ Enquête orale réalisée auprès de M. Améa Célestin (chef du lignage Api Yoboua), le 19 septembre 2021 à Yobouakro de 10 h à 11 h 15.

¹⁸ Enquête orale réalisée auprès de Mm Nguessan Affoué (maîtresse de cérémonie de la levée de deuil), le 18 septembre 2021 sur l'exploitation agricole de feu koffi zebo lors d'un rituel de levée de deuil au champ (*fié-foualè*) à Yobouakro de 10h20 à 11h50.

souillée. Avant la célébration de la fête des ignames, on offre un poulet à l'esprit de la terre et demander l'autorisation. Lorsqu'un vol est commis en brousse, le coupable doit offrir mouton accompagné d'un poulet à terre et de la boisson forte. C'est donc une continuité du culte agraire qui est pratiquée lors du rituel de levée de deuil au champ.

Outre le culte agraire, ce rituel est aussi une reconnaissance des humains aux esprits ou *Bonsons* du lieu où se situe le champ du défunt. En effet les Agni-Djuablin croient que sur chaque périmètre de leur forêt, règne l'esprit d'un génie ou *bonson*. Ce génie prend toujours la forme d'un élément de la nature notamment une montagne, un précipice, un cours d'eau, un gros serpent, un fauve etc. ces génies sont différents du celui de la terre. Donc, son esprit règne sur ce lieu et tout être humain qui désire l'occuper ou s'y installer doit demander la permission du *bonson* comme le note AMON D'ABY : « Le groupe qui désire s'installer sur une partie du domaine s'adresse aux génies du lieu, sollicite leur autorisation qui lui est généralement accordée sous la forme d'un pacte. Les dieux font connaître leurs noms, leurs commandements, les points réservés à leur culte (forêt sacrée), le jour où le travail de la terre est interdit, la nature et la quantité des animaux et objets exigés pour leurs sacrifices, les époques de ces sacrifices et parfois le nom à donner au premier village. En contre parti, ils accordent à l'individu l'autorisation de s'installer et l'assurent de leur protection. Le pacte est sacré par l'offrande et l'acceptation du sacrifice prescrit. Ainsi agréé, l'individu acquiert par délégation des dieux un droit de propriété tant pour lui-même que pour sa tribu » (AMON D'ABY, 1960, p165)

Dans toutes les circonstances heureuse ou malheureuse, un sacrifice doit être fait pour éviter d'autres décès et attirer la prospérité de celui ou ceux qui continueront d'exercer sur cet espace.

Le rituel de levée de deuil permet d'exorciser le malheur qui est arrivé sur l'un des occupants du domaine comme l'affirme Mm Nguessan Affoué : « en versant la boisson, on évoque le génie de terre mais aussi les autres génies du lieu et leur informer que désormais tel n'est des nôtres, il a rejoint les ancêtres »¹⁹

Ce rituel de levée de deuil sur une plantation a donc une signification religieuse. Car, il s'inscrit étroitement dans la croyance religieuse des Agni-Djuablin.

Conclusion

La cérémonie de levée deuil sur une exploitation agricole en pays Agni-Djuablin est un rituel funèbre pratiqué par ce peuple depuis leur installation dans la pointe sud du royaume Abron Gyaman au milieu du XVIII^e siècle. Ce rituel pratiqué au début uniquement sur les exploitations d'ignames s'est étendu à celles de cacao et de café après l'adoption de ces cultures de rente au début du XX^e siècle par les Agni-Djuablin. Loin d'être un rituel importé lors de la migration, cette cérémonie funèbre importante fut empruntée par les Agni-Djuablin auprès de leurs voisins Agni-Bona. Deux raisons fondamentales expliquent la persistance de ce rituel dans la société Agni-Djuablin. Ce sont la pratique de la culture de l'igname, aliment de base de l'Agni-Djuablin et l'attachement de ces Agni à leur croyance ancestrale en dépit d'une conversion aux religions monothéistes. Loin d'être un simple rituel funèbre, la cérémonie de levée de deuil sur une exploitation agricole est aussi un culte rendu aux génies et aux ancêtres.

En offrant au cours de ce rituel de la boisson à l'esprit de la terre ou *Assiè-bonson* pour demander sa protection et son indulgence, les Agni-Djuablin participent ainsi au culte agraire très répandu dans cette société. De plus, l'invocation des génies ou *bonsons*

¹⁹ Enquête orale réalisée auprès de Mm Nguessan Afoué, le 18 septembre 2021 à Yobouakro lors de la libation à la cérémonie de levée de deuil de feu Koffi zebo, informatrice Mm Nguessan Affoué matriarche de la famille.

particuliers dont les esprits règnent sur cette partiellement exploitée rappellent une autre particularité religieuse des Agni-Djuablin ; celle d'être un peuple polythéiste. Enfin, il participe au culte des ancêtres à travers la vénération des ancêtres ayant auparavant exploité cet espace. Toutes ces implications font de ce rituel une cérémonie religieuse qui s'inscrit dans la perception religieuse des Agni-Djuablin. Mais au-delà, il a aussi une implication sociale en ce sens qu'il fait appel à tous les membres du lignage et de la communauté villageoise pour sa pratique.

Cette contribution permet de faire connaître une importante cérémonie funèbre du peuple Agni-Djuablin en relation avec son exploitation agricole. Ce rituel devenu une identité culturelle Agni-Djuablin fut emprunté à leur voisin Agni-Bona. Ce qui indique les échanges culturels qui ont existé par le passé entre les Agni-Djuablin et leur voisin.

Sources et Bibliographie

1. Sources orales et d'archives

Enquête orale réalisée auprès de Mm AGNIMOU Yoboua (veuve de nanan ASSEMIEN BILE Michel ancien porte-canne et porte-parole de Yobouakro), le 10 septembre 2021 à Yobouakro de 9h30 à 11h 00.

Enquête orale réalisée auprès de M. AMEA Célestin chef du lignage Api Yoboua, le 12 septembre 2021 à Yobouakro de 17h15 à 18h30.

Enquête orale réalisée auprès de Mm Kra Bilé Ahou Marthe (veuve de nanan Aka Joseph ancien chef de village de Yobouakro), le 15 septembre 2021 à Yobouakro de 16h à 17h 50.

Enquête orale réalisée auprès de Mm NGUESSAN Affoué (maîtresse de cérémonie de la levée de deuil), le 18 septembre 2021 sur l'exploitation agricole de feu koffi zebo lors d'un rituel

de levée de deuil au champ (*fié-foualè*) à Yobouakro de 10h20 à 11h50.

Enquête orale réalisée auprès de M. AMEA Célestin chef du lignage Api Yoboua, le 19 septembre 2021 à Yobouakro de 10 h 00 à 11h15.

ANCI, 1RR38 (XI-43-426), colonie de côte d'ivoire, cercle de l'Indenié, rapport sur la situation économique, agricole et zootechnique, 1^{er} trimestre 1911.

2. Bibliographie

ALLOU kouamé René, 2002. Histoire des peuples de civilisation Akan : Des origines à 1874, thèse de doctorat d'état d'histoire, Université de Cocody, Abidjan

AMON D'ABY François Joseph, 1960. Croyances religieuses et coutumes juridiques des Agni de la Côte d'ivoire, Larose, Paris

DELAFOSSÉ Maurice, 1908. Les frontières de la Côte-d'Ivoire, de la Côte D'or et du Soudan, Masson et Compagnie, Paris

ESCHLIMANN Jean Paul, 1985. Les Agni devant la mort (Côte-d'Ivoire), Paris, Paris

KOUASSIGAN Guy-Adjété, 1955. L'Homme et la terre : droits fonciers coutumiers et droit de propriété en Afrique occidentale française, Orstom, Paris

OLAWALE Elias Taslim, 1997. La nature du droit coutumier africain, Présence Africaine, Paris.

SIE Koffi, IBO Guéhi Jonas, 1990. Histoire écologique du pays Abron-Koulango, Orstom, Abidjan petit Bassam.

SIE Koffi, 1976. Les Agni-Diabè, histoire et société, thèse de doctorat de 3^è cycle d'histoire, Université de Paris, Panthéon Sorbonne

TERRAY Emmanuel, 1995. Une histoire du royaume Abron Gyaman : des origines à la conquête coloniale, Karthala, Paris

THOMAS Louis-Vincent, 1982. La mort africaine, idéologie funéraire en Afrique noire, Payot, Paris.

Coopération décentralisée et réduction de la pauvreté des femmes : exemple de Diébougou au Burkina Faso.

Kounssiour SOME

*Doctorant, Université Joseph KI-ZERBO
somekounssiour@gmail.com*

Résumé :

Au Burkina Faso, les femmes sont les plus touchées par le phénomène de la pauvreté. Or, elle représente plus de la moitié de la population du pays. Par conséquent, cela joue négativement sur le développement. Ainsi, la commune de Diébougou avec la contribution de ses partenaires veut s'attaquer à la pauvreté des femmes à travers la coopération décentralisée. Comment la coopération décentralisée peut-elle être un facteur de réduction de la pauvreté des femmes dans la commune de Diébougou ?

Les objectifs visés sont de démontrer que la coopération décentralisée est une opportunité de lutte contre la pauvreté spécifique des femmes et de présenter les défis à relever si nous voulons composer avec les femmes pour le développement. Nous avons procédé à une collecte des données à travers des questionnaires administrés, une visite sur le terrain et parcouru des documents en lien avec le thème avec comme technique d'analyse le recoupage des informations recueillies. Après analyse, il ressort que les objectifs visés par les différents projets ne sont pas atteints. Au regard des espoirs suscités au début des projets, nous dirons que la coopération décentralisée peut contribuer à réduire la pauvreté des femmes. Cependant, il y a des défis préalables à relever si nous voulons libérer la femme de la pauvreté.

Mots-clés : coopération, décentralisée, Pauvreté, Femmes.

Abstract:

In Burkina Faso, women are the hardest hit by poverty. Women account for more than half of the country's population, and this has a negative impact on development. The commune of Diébougou, with the help of its partners, wants to tackle women's poverty through decentralized cooperation. How can

decentralized cooperation help reduce poverty among women in the Diébougou commune?

The objectives are to demonstrate that decentralized cooperation is an opportunity to combat women's specific poverty, and to present the challenges to be met if we want to work with women for development. We collected data by means of questionnaires, a field visit and a review of documents related to the theme, with the analysis technique of cross-referencing the information gathered. Our analysis revealed that the objectives of the various projects had not been achieved. In view of the results, we would say that, given the hopes raised at the start of the projects, decentralized cooperation can help reduce women's poverty, but that there are prior challenges to be met if we are to free women from poverty.

Keywords: cooperation, decentralized, poverty, women.

Introduction

Selon le Recensement Général de l'Habitat et de la Population (RGPH) la population du Burkina Faso était de 20 505 155 habitants dont plus de la moitié est constituée de femmes (51,7%), (INSD, 2019 : 28). Cette population féminine qui est la plus nombreuse est caractérisée par la pauvreté accrue, le chômage et l'analphabétisme. En effet, les femmes sont les plus affectées par le chômage (8,8% contre 5,1% pour les hommes) et l'analphabétisme. De ce fait, ces deux facteurs font accroître la pauvreté chez la femme. KANE A. Michel définit la pauvreté comme étant la difficulté ou l'incapacité même de satisfaire les besoins économiques et sociaux de base (Kane *et al*, 2004 :12.). Selon les statistiques du Ministère de l'économie sur la pauvreté au Burkina Faso, les femmes sont plus pauvres que les hommes, car 47,1% des femmes sont pauvres contre 45,7% pour les hommes avec un écart des incidences de pauvreté de 1,4 point au profit des hommes (Ministère de l'économie et du développement, 2004 :18.). Autrement dit la pauvreté au Burkina Faso a un visage féminin. Au regard de la gravité de la situation, il faudrait agir pour faire sortir la femme burkinabè de ce borbier de pauvreté. Ainsi, plusieurs mesures ont été prises par l'Etat burkinabè pour apporter des solutions idoines contre

la pauvreté féminine à travers des initiatives telles que l'autonomisation financière des femmes, le financement des Activités Génératrices de Revenus (AGR)... Malgré toutes ces mesures d'accompagnement, le phénomène persiste. Tout compte fait, les femmes étant des citoyennes des collectivités locales, celles-ci ont le devoir de veiller à l'amélioration de leur condition de vie. De ce fait, la lutte contre la pauvreté devient une priorité des collectivités territoriales du Burkina Faso. Elles doivent travailler à réduire considérablement la pauvreté de leurs populations en général et des femmes en particulier.¹ C'est pourquoi, les autorités locales de la commune de Diébougou ont pris le taureau par les cornes à travers la coopération décentralisée pour apporter des solutions adaptées à la réduction de la pauvreté féminine. Beaucoup d'initiatives ont été développées dans le cadre des jumelages pour la réduction de ce phénomène. Comment la coopération décentralisée peut-elle contribuer à réduire la pauvreté des femmes de la commune de Diébougou ? Nous allons aborder cette question à travers l'expérience pratique de ladite commune. L'objectif de cette étude est de présenter la coopération décentralisée comme un facteur de réduction de la pauvreté des femmes dans la commune de Diébougou malgré les défis à relever sur le terrain.

1. Le cadre d'étude et d'approche méthodologique

1.1. Définition multiple du concept de la coopération décentralisée

La connaissance et la maîtrise du concept de la coopération décentralisée sont liées à la maîtrise de la définition du concept, c'est-à-dire le sens que renferme le concept de la coopération décentralisée. Il faut noter que le concept de la coopération décentralisée est bâti autour de deux mots à savoir « coopération

¹ <https://www.undp.org/>consulté le 25/11/2024

» et « décentralisation ». Le terme de « coopération » dérive du mot latin « *co-operare* » qui signifie : œuvrer, travailler ensemble. Mais, dans un sens plus large et plus courant, la coopération décrit un état d'esprit et un mode de comportement où les individus conduisent leurs relations et leurs échanges d'une manière non conflictuelle ou non concurrentielle en cherchant les modalités appropriées pour analyser ensemble et de façon partagée les situations et collaborer dans le même esprit pour parvenir à des fins communes ou acceptables pour tous. Quant au dictionnaire PETIT LAROUSSE illustré 1994, il définit la coopération comme une méthode d'action par laquelle des personnes ayant des intérêts communs constituent une entreprise où les droits de chacun à la gestion sont égaux et où le profit est réparti entre les seuls associés au prorata de leur activité. (Petit Larousse illustré, 1994.).

Pour Claire PILLET, « *la coopération décentralisée peut se définir juridiquement comme un système d'échange et de partenariat fondé sur une convention de coopération signée entre une collectivité territoriale française et son équivalent administratif à l'étranger.* » (Pillet, 2008 : 10). Pour Bernard HUSSON, la coopération décentralisée est un lieu de « *rapprochement entre les hommes* », une « *école de solidarité* », un « *espace de rencontre internationale* » (Husson, 1996 : 2). Cette définition est partagée par la CGLU qui pense que : la coopération décentralisée est un partenariat solidaire entre les collectivités locales étrangères. Elle vise essentiellement à favoriser la prospérité commune, consolider le développement local et la gouvernance des territoires. Elle renforce les capacités locales à assumer les compétences de la décentralisation croissante dans les différentes régions du monde.

De ce fait, nous pouvons définir la coopération décentralisée comme une méthode d'action par laquelle des structures administratives décentralisées agissent ensemble dans le cadre d'une activité dont le profit bénéficie à tous. Néanmoins, il

convient de noter que le concept de la « coopération décentralisée » est à la fois insaisissable et omniprésent. Car, des villes, des institutions et des organisations au regard de leurs propres visions du monde et leurs expériences donnent des définitions différentes les unes des autres au concept de la coopération décentralisée.

Pour les Français par exemple, il y a coopération décentralisée lorsqu'une ou plusieurs collectivité(s) française (s) développent des relations avec une ou plusieurs collectivité(s) locale(s) du Nord ou du Sud. Il peut s'agir aussi bien de l'établissement de relation d'amitié ou de jumelage avec des collectivités territoriales étrangères, d'action de grâce, d'action de promotion à l'étranger, d'aide au développement des collectivités dans certains pays, d'assistance technique, d'action humanitaire, de gestion commune des biens de service mais aussi de coopération transfrontalière ou interrégionale

L'Union Européenne (UE) quant à elle, entend par coopération décentralisée tout programme conçu et mis en œuvre dans les pays du Sud ou de l'Est par un acteur de la société civile : ONG, pouvoirs publics locaux, coopérative agricole, groupement féminin, syndicats, de façon plus générale toute forme organisée de la société civile (Direction de la coopération décentralisée du Sénégal, 2009 :15). Cette définition est partagée par les Nations Unies, et particulièrement par le PNUD. La Banque Mondiale s'inscrit également dans cette conception. Pour l'Union Européenne, la coopération décentralisée est perçue donc comme un cadre où les populations concernées peuvent exposer leurs problèmes aux partenaires et mieux encore peuvent participer aux prises de décisions.

Pour les Espagnols, la notion de coopération décentralisée recouvre les interventions en matière de coopération des institutions publiques espagnoles, qui n'appartiennent pas au gouvernement local, c'est-à-dire les actions financées par les administrations territoriales telles que les *Mancomunidades*, les

Federacion de Municipios et les *Fondos Municipales* de coopération. La notion espagnole de coopération décentralisée recouvre les actions directes mais également celles effectuées de façon indirecte par le biais d'ONG, des mouvements sociaux, de centres de recherche ou d'Universités (Direction de la coopération décentralisée du Sénégal, 2009 :15).

Au Burkina Faso, le Comité National Burkinabè de Jumelage (CNBJ) constitue l'organe chargé de superviser les relations des communes du Burkina Faso et celles des autres pays du monde en balisant le terrain et en créant des cadres favorables au développement de la coopération décentralisée. Selon le CNBJ et la loi n°041/98/AN du 06 Août 1998 « *la coopération décentralisée est un partenariat librement développé par deux ou plusieurs collectivités territoriales qui déterminent leur mode de collaboration, choisissant des projets à réaliser ou des activités à mener dans le but de promouvoir le développement local* » (La loi n°041/98/AN du 06 août 1998 :30-31.) Dans cette définition de la coopération décentralisée par le CNBJ, on peut retenir que la coopération décentralisée se distingue de la politique d'assistance perpétuelle pour tendre vers un partenariat où chacun a un intérêt dans la réalisation en commun des activités à mener. En s'inspirant des différentes définitions données à la coopération décentralisée et en procédant par recoupage des différentes définitions, nous pouvons la définir comme un cadre de concertations et d'actions communes entre les différentes collectivités locales ou organisations (ONG) en partenariat (Sud/Sud ou Nord/Sud...) en vue de mener des actions dans un domaine précis au profit de tous les partenaires contractants.

1.2. La démarche méthodologique

1.2.1 Le site de la recherche

Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi le site de la commune de Diébougou situé dans la région du Sud-Ouest à

plus de 313 Km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. En effet, il a été démontré que la pauvreté est plus développée dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Ainsi, la coopération décentralisée Diébougou-Floirac va nous permettre de partager l'expérience des efforts de réduction de la pauvreté de la femme de Diébougou et également faire ressortir les défis à relever pour la capitalisation de ces genres d'expériences aux profits des autres collectivités locales dans la lutte contre la pauvreté féminine par le biais de la coopération décentralisée.

1.2.2. La démarche méthodologique

Pour un souci de fiabilité des informations sur le thème d'étude, la rigueur scientifique a dicté la collecte des informations. La phase de collecte des informations a consisté à consulter les documents écrits en sillonnant les bibliothèques et centres de documentation allant du Centre National des Archives du Burkina (CNAB) où nous avons consulté des mémoires traitant de la coopération décentralisée ; le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) où nous avons lu des documents comme le guide de la coopération décentralisée ; des rapports des activités des collectivités territoriales en matière de la coopération décentralisée à l'échelle nationale. Pour mener à bien cette étude, nous avons également élaboré des questionnaires adressés aux leaders des associations féminines bénéficiaires des projets dans le cadre des jumelages, les responsables et membres des CLJ. Nous avons également consulté des sites internet pour compléter nos données.

Le traitement des informations recueillies à travers la lecture documentaire a consisté à comparer les informations, à les recouper et à les interpréter. Le questionnaire a été administré à une dizaine de femmes de la commune de Diébougou qui ont bénéficié des financements dans le cadre de la lutte contre la pauvreté féminine dans la commune. De ce fait, les informations

des sources écrites et les données des fiches d'enquête sur le terrain après vannage nous a permis de se faire une idée sur la question de la pauvreté de la femme dans la commune de Diébougou.

2. Les expériences acquises dans la lutte contre la pauvreté des femmes dans la coopération décentralisée Diébougou-Floirac

2.1. Les activités génératrices de revenu des femmes et leur impact.

Sur le plan économique et financier, la ville de Floirac dans sa coopération décentralisée avec la ville de Diébougou a beaucoup œuvré dans ce domaine. En effet, on a assisté à la dotation de deux villages à savoir les villages de Limanya en 2004 et Yakatéo en 2008 et le secteur 6 en 2007 de la commune de Diébougou en moulins et surtout d'une maison de beurre de karité (Mbenze, 2012 :38).

La dotation de Limanya, de Yakatéo et du secteur 6 de la commune de Diébougou de trois moulins d'un montant global de 13500 euros, soit environ 8.100.000FCFA, est un projet visant l'amélioration des conditions de vie des populations éloignées du centre-ville de Diébougou et celles des villages périphériques. L'initiative de ce projet est faite à partir du constat que les femmes parcouraient de longues distances en moyenne 3 à 5 km pour avoir un moulin et du nombre limité des moulins dans la commune justifiaient les longues heures d'attente. Par conséquent, la femme de commune de Diébougou perdait en moyenne 3 à 5 heures pour aller moudre sa farine. Cette action doit se faire au moins deux fois et plus par semaine en fonction de la taille du ménage. Donc, chaque femme de la commune de Diébougou perdait 6 à 10 heures par semaine pour les petits ménages dans la quête de la farine. Egalement, toutes les femmes ne pouvaient moudre régulièrement leur farine, faute

de moyens financiers, au regard du niveau de pauvreté des ménages et surtout des femmes quand on sait que la cuisine relève exclusivement de la responsabilité des femmes dans les zones rurales. C'est dans ce contexte, que pour venir en aide aux femmes de la commune de Diébougou, la ville de Floirac a accepté financer le projet de trois moulins. Ce projet avait pour but d'améliorer les conditions de vie des femmes et de les aider dans leurs tâches quotidiennes relatives à l'alimentation.

Photo 1 : *Moulin de Limanya*

Source : *Photo de Christian Vicens, 2004.*

Après le projet de dotation des moulins pour réduire la pauvreté des femmes de la commune, la ville de Floirac s'engage à nouveau à financer la construction d'une maison de beurre de karité au profit des femmes. En effet, ce projet de construction d'une maison de beurre de karité fait suite à la visite de la délégation de la ville de Floirac en 2007, présidée par madame Conchita LACUEY. C'est à cette occasion que les représentantes des femmes de la commune de Diébougou ont manifesté leur volonté d'avoir une maison de beurre de karité

qui d'un point de vue économique était rentable pour les femmes. Ce projet fera l'objet d'une signature de convention entre les différentes parties prenantes en 2010.

Floirac et le conseil régional d'Aquitaine ont financé la construction de cette maison de beurre de karité qui sera dirigée par une coordination des femmes de Diébougou. Selon Michael MBENZE, chargé de mission recruté par l'Association Floirac Cap-Burkina : « Ce projet vise à donner aux femmes de Diébougou à travers la construction d'une unité de production de beurre de karité, les moyens nécessaires pour participer plus activement au développement économique de leur cité et à créer des ressources propres permettant le financement de microprojets. » (Mbenze, 2012 :19). Autrement dit, ce projet vise de façon générale à donner plus d'autonomie aux femmes de la commune en matière d'initiatives et de promotion des activités rémunératrices de revenus sur le plan du développement économique de la commune de Diébougou.

Le coût global du projet après réalisation s'élevait à plus de 15.000.000 f CFA. (Mbenze, 2012 :19.) La contribution des femmes dans la réalisation de ce grand projet se chiffrait à 400.000 f CFA. Pour un essai de la qualité des installations, les femmes ont fait une cotisation de 17500 f CFA. Cette somme a servi à l'achat des noix de Karité pour ce test d'essai selon la coordonnatrice des associations féminines de Diébougou, Madame Marcella SOME. Donc, au total les femmes ont contribué à hauteur de 417500 F CFA à la réalisation du projet. La réussite de l'essai attesta la qualité des installations. Des échantillons de ce premier beurre de karité furent envoyés à Floirac, à la mairie de Diébougou et à d'autres femmes de la commune de Diébougou.

Photo 2 : Fourre de la maison de beurre de karité des femmes.

Sources : *SOME Koussiour, Diébougou, 2013.*

2.1.2 L'impact des projets sur la réduction de la pauvreté des femmes

La coopération décentralisée dans le domaine économique n'a pas beaucoup impacté la vie de la population locale. En effet, les résultats escomptés dans la réalisation des projets initiés ne sont pas atteints. Néanmoins, l'acquisition des trois moulins a bien sûr soulagé les femmes de la ville de Diébougou et celles des villages environnants ; car ces moulins permettaient aux femmes de moudre facilement les céréales, ce qui n'était pas le cas avant. (Mbenze, 2012 :38.) L'acquisition de ces moulins a donc permis aux femmes d'économiser leur énergie, leur temps qu'elles occuperont pour d'autres activités et d'améliorer la qualité du repas.

La présence des moulins a constitué aussi une opportunité d'emploi pour d'autres personnes. En effet, trois jeunes ont été recrutés en qualité de meuniers par exemple à Limanya pour un salaire moyen de 6000f CFA/mois. (<https://www.ville->

floirac33.fr./ consulté le 25/04/2016). Une somme qui leur permet de faire face à certaines dépenses et de venir en aide à leurs familles. Egalement étant les premières bénéficiaires à travers leur association, elles épargnaient entre 60.000 et 80.000f CFA/mois. Cette somme a été mobilisée au moins sur trois ans. Ce qui nous donne un chiffre d'affaire brut de 2.160.000 à 2.880.000 f CFA.

La gestion de ces moulins a permis aux femmes de faire des économies qu'elles tenteront de fructifier à travers les micros-finances. Le système de ces micro-finances consistait à donner des crédits aux femmes pour développer des activités commerciales (vente de dolo, beignets, articles, etc.) et rembourser le prêt après un certain nombre de mois fixés. Cette initiative correspond aux objectifs du projet qui consistait à donner plus d'autonomie économique aux femmes. Ces moulins sont devenus donc les sources de financements des activités des femmes d'autant plus que les institutions financières ne prêtent pas aux femmes faute de garantie. Ainsi, les femmes à travers leurs activités se prennent en charge et même celle de du ménage (repas, santé, scolarité...). Les femmes en devenant financièrement indépendantes soulagent leurs conjoints dans les dépenses quotidiennes. Donc, libérer la femme de la pauvreté c'est libérer la famille de la pauvreté au ricochet toute la communauté. Mais très vite, les femmes feront face à des difficultés énormes liées à la gestion de ces moulins. Il s'agira entre autres les pannes répétées des moulins du fait du mauvais entretien et du coût élevé du gasoil. (Mbenze, 2012 :40.) Ainsi, l'argent économisé dès le début sera dépensé dans la réparation, dans l'achat des pièces de rechange et du gasoil. A cela s'ajoute les difficultés de la comptabilité dues au non-remboursement de certains prêts des micro-finances. En réalité le bas niveau d'instruction des femmes, le manque de confiance en soi, l'inexpérience et les pesanteurs sociales n'ont pas permis aux femmes de rentabiliser le projet sur le long terme. Au bout du

compte, les moulins ferment leurs portes sans pouvoir résoudre dans le long terme le problème des femmes en les soulageant dans les tâches ménagères et leur donnant une autonomie financière.

Nous avons fait le même constat sur l'impact du projet de la construction d'une maison de beurre de karité au profit des femmes. En effet, ce projet avait pour but, surtout après l'échec du projet des moulins, de donner une autonomie financière aux femmes. Mais, hélas, ce projet va lui aussi échouer dans l'atteinte de ses objectifs. Cela s'explique par le fait qu'après la construction de la maison de beurre de karité et son ouverture officielle en présence des partenaires, elle n'a plus fonctionné. Pour SOME Marcella, Coordinatrice des associations féminines de Diébougou, l'explication est tout à fait simple, les femmes une fois de plus faisaient face à un manque de fonds de roulement pour l'acquisition de la matière première nécessaire pour le fonctionnement du projet et la non-disponibilité d'un marché d'écoulement des produits finis.

Ainsi, plusieurs projets ont été initiés sur le plan économique surtout en faveur des femmes dans le cadre de la coopération décentralisée Diébougou-Floirac. Pourtant, ces projets n'ont pas impacté la vie de la population locale en raison qu'ils ont tous échoué. Il appartient lors, aux autorités locales de Diébougou de repenser leur formule économique et de solliciter l'aide des partenaires floiracais en faveur des femmes.

2.2. Les expériences à capitaliser

Les différents projets initiés dans le cadre de la coopération décentralisée Diébougou-Floirac en faveur des femmes en vue de la réduction de leur pauvreté ont tous échoué. L'échec de ces différents projets nous pousse à nous interroger sur les raisons qui se dressent comme des défis à relever dans le cadre de

l'amélioration des conditions de vie des femmes. Parmi ces raisons nous pouvons noter :

-Le manque d'étude sérieuse des projets, en effet, certains projets initiés par la commune n'ont pas bénéficié d'une étude approfondie avant d'être soumis aux partenaires européens. Ce manque d'étude constituera par la suite un casse-tête chinois lors de la réalisation de ces projets après financement. En réalité, il se trouve souvent qu'en phase de réalisation, certains éléments n'ont pas été pris en compte et ce, depuis la conception du projet, soit par la commune ou le CLJ. Cela aura pour conséquence le retard dans la réalisation, dans la recherche des fonds supplémentaires ou encore dans la modification du projet en cours de réalisation. C'est par exemple le cas du projet de construction de la maison de beurre de karité. (Mbenze, 2012 : 14). Il se trouvait que le projet n'avait pas pris en compte l'emplacement du terrain sur lequel devrait être construite la maison. Ainsi, après financement, la mairie avait attribué finalement un terrain sur lequel devrait être construite la maison, sauf que ce terrain est situé dans une zone non électrifiée. Pour bénéficier de l'électricité, la SONABEL donne un devis de 3.416.986fcfa. Pourtant le bâtiment composé de salle de réunion, d'un magasin et d'une salle de machine a un coût global de 5.639.262,329fcfa. Autrement dit, l'électricité à elle seule valait les 60% de la somme prévue pour construire le bâtiment.

-Deuxième élément de confirmation du manque d'étude, est que les femmes porteuses de ce projet ont estimé en pleine réalisation du projet que les machines indiquées ne sont plus adaptées pour une production quantitative et qualitative. Alors, elles décident le changement des machines pour un autre modèle plus performant. Ce changement de modèle de machines prévoit une somme supplémentaire de 760.737fcfa (Mbenze, 2012 : 15).

Tous ces manquements auront pour conséquence la modification du plan du bâtiment. Aussi la modification du projet supposait la modification des attentes des acteurs ou encore la non satisfaction des populations à la base. La question qui se dégage est : quelle est la finalité de ce projet s'il ne répond pas aux besoins et aux aspirations des populations à la base ? Tout cela explique aisément le fait que cette maison de beurre de karité après son inauguration fut fermée et n'a jamais fonctionné ne serait-ce qu'une heure. En toute logique, le projet n'a pas atteint ses objectifs escomptés. Au regard de ce qui précède, on a l'impression que les acteurs communaux ou locaux de la coopération décentralisée saisissent les projets à la volée sans études préalables.

Tableau 1 : Dépenses changées au vu des modifications

Dépenses effectuées au vue des modifications		Dépenses initialement prévues		Ecart
Investissement des machines	6.400.000fcfa	Investissement des machines	5.639.262,329fcfa	+760.737fcfa
Investissement du bâtiment	3.313.648fcfa	Investissement du bâtiment	7.778.994,063fcfa	- 4.465.346fcfa
Raccordement électrique des locaux	3.416.986fcfa	-	-	3.416.986fcfa
Fond de roulement	2.300.000fcfa	-	-	2.300.000fcfa
Total	15.430.634fcfa		13.418.256,38fcfa	2.012.237.62

Sources : MBENZE Michael, *Rapport des réalisations de la ville de Floirac à Diébougou, Floirac, Floirac, 2012.*

Ce tableau nous révèle les insuffisances dans la signature des conventions. En effet, ces insuffisances ont entraîné un manque à gagner de plus de deux (02) millions. Ce qui a eu un impact négatif sur la réalisation et la finalité du projet. Ces insuffisances sont liées au non-respect du processus de la réalisation d'une coopération notamment la troisième étape.

On peut noter le bas niveau d'étude des femmes bénéficiaires des projets. Lors de cette étude, nous avons remarqué sur le terrain que le niveau d'étude le plus élevé de ces femmes bénéficiaires des projets est le CEP (CM2). Ce niveau très bas des femmes de Diébougou caractérise d'ailleurs le niveau d'étude des femmes au Burkina Faso de façon générale (INSD, 2019). Or, le niveau d'instruction donne des indications sur la qualité des ressources humaines disponibles. Par conséquent, au regard de leur niveau d'étude très bas les femmes ont laissé totalement le pilotage de leurs projets entre les mains des membres du CLJ dont nous voyons les résultats désastreux.

Par ailleurs, les femmes n'ont pas bénéficié au préalable des formations en montage et gestion des projets. Du coup, elles n'ont pas su comment gérer la comptabilité dès les premiers instants du projet des moulins. En effet, au début les moulins étaient rentables mais la gestion n'a pas bénéficié de toute de la rigueur de comptabilité qui peut expliquer en partie l'échec de l'initiative des moulins.

Conclusion

L'expérience des femmes de la commune de Diébougou a démontré que la coopération décentralisée peut être un moyen de lutte contre la pauvreté en générale et contre celle des femmes en particulier. En effet, la mise en œuvre du projet des moulins a permis aux femmes en court terme de développer des activités génératrices de revenu et de se prendre en charge. Par conséquent, à travers ces activités commerciales les femmes ont

vu leur condition de vie s'améliorer et ont pu faire face à certaines dépenses du ménage (repas, santé, scolarité des enfants, vêtements, etc.). Même si l'expérience à long terme a révélé des difficultés. Par contre, le projet de beurre de karité a révélé certaines insuffisances dans sa conception et dans sa mise en œuvre imputables aux acteurs de la coopération décentralisée de ladite commune. Tout compte fait, il ressort que la coopération décentralisée reste un partenaire sûr de lutte contre la pauvreté des femmes. Cependant, il y a des conditions préalables à remplir comme l'instruction ; la responsabilisation ; la formation et l'autonomisation de la femme. C'est une fois ces conditions remplies que la coopération décentralisée peut se positionner comme un facteur de lutte contre la pauvreté des femmes.

Bibliographie

MBENZE Michael, 2012. *Rapport des réalisations de la ville de Floirac à Diébougou*, Rapport, Floirac

KAN Andrien Michel, SINARE Koudbi et SAGNON Célestin Lallé, 2004. *Genre et pauvreté au Burkina Faso*, INSD, Ouagadougou

PILLET Claire, 2008. *La coopération décentralisée au sein du gouvernement des territoires : se positionner, s'affirmer et convaincre*, mémoire de master II professionnel, Université Lyon II, Lyon

Direction de la coopération décentralisée, 2009. *Guide de partenariat de la coopération décentralisée avec les collectivités locales au Sénégal*, DCD, Dakar

Direction de la Coopération Décentralisée, 2012. *Guide du partenariat et de la coopération décentralisée au Burkina Faso*, DCOD, Ouagadougou

Institut National de la Statistique et la Démographie, 2019. *Recensement Général de la Population et de l'Habitat du*

Burkina Faso : Synthèse des résultats définitifs, INSD, Ouagadougou

Délibération n°2012-04/CDBG/CM/ du 12-13 avril 2012, 2012. *Portant validation de l'élection du bureau exécutif du Comité Communal de Jumelage de Diébougou*, Mairie de Diébougou, Diébougou

Mairie de Diébougou, 2008. *Plan communal de développement de Diébougou 2009-2013 : diagnostic et planification*, MATD, Diébougou

Ministère de l'économie et du développement, 2004. *Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté*, MCD, Ouagadougou

Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, 2004. *Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso : loi°55-2004/an du 21 décembre 2004, ensemble des modifications et textes d'application*, MATD, Ouagadougou

Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, 1998. *La loi n°041 portant organisation de l'administration du territoire au Burkina Faso*, MATD, Ouagadougou

Observatoire du Développement Humain Durable et de la Lutte contre la Pauvreté, 2003. *Décentralisation et réduction de la pauvreté*, ODHD, Bamako

La question de la Zumba au BaràCoa, L'Interconnexion entre le Sport et la Danse : contribution socio-descriptive d'un fait de société à Arcachon.

MEGNE M'ELLA Ghislain Désiré Diether

Enseignant-Chercheur à l'Ecole Normale Supérieure de Libreville

Attaché au Laboratoire de Recherche

en Éducation (LARED-ENS-Gabon)

Attaché au Laboratoire Culture Education Sociétés EA 7437

(LACES-Bordeaux)

Maître-Assistant CAMES en STAPS

mghislaindiether@gmail.com

Résumé :

La présente recherche a pour objectif d'appréhender l'interconnexion entre le sport et la danse via la pratique de la Zumba sur le Bassin d'Arcachon. En effet, l'interconnexion de ce fait de société se manifeste par une fusion de pratiques artistiques et physiques qui favorisent le bien-être, la créativité et l'expression personnelle. La ville, riche de son patrimoine culturel et sportif, offre un terreau fertile où ces deux domaines se rencontrent et s'enrichissent mutuellement. Il va s'agir, de montrer sur un plan physiologique, psychologique et sanitaire le bien-fondé de cette activité ludo-motrice. À cela, il faut adjoindre que cette interconnexion enrichit les pratiques locales, en favorisant la diversité des approches corporelles et en renforçant les liens sociaux au sein de la communauté de la Nouvelle Aquitaine. Que ce soit pour un développement personnel, artistique ou sportif, la synergie entre le sport et la danse devient un socle commun de sportivisation. Pour cela, la théorie ancrée (Grounded Theory pour les anglophones) se trouve être la théorie convoquée pour cette démarche heuristique. Il faut le spécifier, c'est une méthode de recherche qualitative qui vise à générer des théories à partir des données elles-mêmes, plutôt que d'appliquer aux données recueillies des théories existantes. Les résultats auxquels l'étude est parvenue confirment que la zumba est un extraordinaire adjuvant de santé physique et mentale, de socialisation donc de bien-être.

Mots clés : Danse, Interconnexion, Société, Sport, Zumba.

Summary :

In the present study, the main objective is to understand the interconnectedness between sport and dance through the practice of Zumba on Bassin d'Arcachon. Indeed, the interconnectedness of this societal fact is manifested in a fusion of artistic and physical practices that promote well-being, creativity and personal expression. The city, rich with cultural and sporting heritage, offers a fertile ground where both univers meet and enrich each other. It's going to be all about showing the physiological, psychological and health validity of this ludo-motor activity. This is coupled with the fact that this interconnectedness enriches local practices, by promoting diversity of body approaches and strengthening social ties within the community of Nouvelle-Aquitaine. Whether for personal, artistic or sporting development, the synergy between sport and dance becomes a common basis of sportivisation. For this, the Grounded Theory is the theory called for this heuristic approach. It must be specified, it's a qualitative research method which aims to generate theories from the data themselves, rather than applying existing theories to the data collected. The results of the study confirm that zumba is an extraordinary aid to physical and mental health, socializing therefore well-being.

Keywords : Dance, Interconnectedness, Society, Sport, Zumba.

Introduction

L'interconnexion entre la Zumba¹, le sport et la danse est un sujet fascinant qui mérite une exploration approfondie. Alors que la Zumba est souvent perçue comme une forme « d'activité physique ludique », elle est également étroitement liée à la danse et à « l'expression artistique ». Cette connexion complexe soulève des questions sur la nature même de la Zumba et sur la manière dont elle peut être considérée, c'est-à-dire sous deux formes, à la fois, comme « *Le Sport en Débat* » (J.P Callède, 2011) et comme une variété de danse et d'expression artistique. C'est pourquoi, dans la région Nouvelle Aquitaine au Sud-Ouest

¹ Version francophone du mot Zumba qui est une marque déposée dans les années 2000, appartenant à Zumba Fitness, LLC.

de la France et plus singulièrement sur le Bassin d'Arcachon, au BaràCoa, cette interconnexion entre le sport et la danse suscite un intérêt croissant, aussi bien au niveau social que culturel. La danse, discipline à la croisée de l'art, de la culture et du mouvement physique, partage, avec le sport, des éléments fondamentaux, tels que la maîtrise du corps, la coordination, l'expression physique et la performance. Cependant, malgré des similitudes évidentes, ces deux pratiques sont souvent perçues comme distinctes, voire opposées, « dans leur fonction de sport référent » (G.D. Megne M'Ella, 2023, p.11) et dans « leur représentation sociale » (P. Bourdieu, 1979, p. 45). La région Nouvelle Aquitaine, par son dynamisme et sa diversité, constitue un terrain idéal pour observer et analyser cette interaction croissante entre ces deux univers. C'est la raison pour laquelle, ce thème s'inscrit dans un contexte où le sport et la danse connaissent une évolution parallèle, alimentée par des enjeux sociaux, économiques et culturels.

Sur le Bassin d'Arcachon, ou encore dans des grandes villes comme Pessac, Cadaujac, Talence, Gradignan, Bègles et Bordeaux, ces deux domaines connaissent une hybridation progressive, notamment à travers des événements qui favorisent la rencontre de ces deux disciplines, comme des compétitions, des festivals ou des initiatives communautaires à Saïge et à Bordeaux-Lac, par exemple. L'exploration de cette interconnexion permet non seulement de mieux comprendre les transformations dans la manière dont les « bordelais » et autres (...) perçoivent ces pratiques, mais aussi d'analyser comment elles influencent la construction de l'identité individuelle et collective.

À cet effet, la problématique qui se pose ici peut être formulée ainsi : comment l'interconnexion entre le sport et la danse, dans le Sud-Ouest de la France, modifie-t-elle la perception de ces deux pratiques dans la société, et comment cette rencontre influe-t-elle sur l'identité sociale et culturelle des

individus ? Cette question soulève plusieurs enjeux : d'une part, la redéfinition des frontières entre sport, culture et art (la danse étant souvent vue comme une pratique artistique et culturelle), et d'autre part, l'intégration de ces deux pratiques dans un cadre commun qui va au-delà de leur forme traditionnelle (danse comme art, sport comme performance physique). À cet effet, notre jeu d'hypothèses nous conduit à embrasser les tenants et les aboutissants de cette interconnexion entre le sport et la Zumba, qui modifie la perception de la danse et du sport sur le Bassin d'Arcachon, c'est-à-dire comment apparaît une nouvelle compréhension de l'engagement physique allié à l'esthétique corporelle. Dans le même jeu d'hypothèses, les pratiques hybrides, combinant sport et Zumba, favorisent l'émergence de nouvelles formes d'identités sociale et culturelle, où la discipline, l'expression de soi, et le sens de la communauté sont centrales. Dans cette étude, nous cherchons à examiner ces liens et à dévoiler les multiples facettes de la Zumba, en mettant en lumière les différents aspects qui la rendent si unique et si polyvalente. Il s'agit de dissocier l'évolution de la pratique de la danse et du sport, en identifiant les points de convergence et de divergence, ainsi que les nouvelles pratiques hybrides. Il s'agit aussi de mesurer l'impact de cette hybridation sur les individus notamment sur leur perception du corps, du mouvement et de l'expression corporelle. Et enfin, il s'agit d'observer les dimensions sociétales de cette interconnexion, notamment en termes de construction identitaire, d'appartenance à une communauté, de représentation sociale du sport et de la danse, d'appréhension, éventuellement superficielle, de la diversité au travers de l'exotisme de la musique et de la danse.

1. La zumba : Origine et Évolution

L'origine de la Zumba remonte aux danses traditionnelles africaines, notamment de la région de l'Afrique de l'Ouest,

comme le *Kou-Kou* i.e. *Ku-Ku*. Au fil du temps, ces danses se sont amalgamées avec des éléments de la danse latine et de la musique populaire pour créer ce style de danse unique et dynamique. La Zumba a, de fait, connu une évolution constante, intégrant des mouvements de danse plus modernes et des éléments de fitness pour devenir une forme de danse et d'exercice populaire à travers le monde. Son évolution continue de puiser dans diverses influences culturelles et musicales pour rester une forme de danse dynamique et passionnante. Ainsi, elle a été revisitée par Alberto (dit Beto) Perez², dans les années 1990, lorsque ce danseur et chorégraphe colombien a combiné des mouvements de fitness sur de la musique de danses latines. En effet, la petite histoire raconte qu'ayant oublié la musique des cours de fitness, il a dû improviser son cours sur la musique latine qu'il avait avec lui et aussi restructurer à l'improviste ses exercices de fitness pour y intégrer des mouvements plus dansants adaptés à sa playlist du jour. Cette fusion a donné naissance à une nouvelle forme de danse-fitness, la Zumba, qui a rapidement gagné en popularité. En peu de temps, la Zumba est devenue un phénomène mondial, avec des millions de personnes participant à des cours et des événements dans le monde entier. Cette danse dynamique et entraînante continue d'évoluer avec de nouvelles influences musicales et chorégraphiques, mais ses racines dans la danse et le fitness restent au cœur de sa pratique. Aussi, il nous semble opportun de retracer historiquement les fondements de la Zumba car cette dernière repose sur les principes de la danse³, qui incluent des

² Alberto (dit Beto) Perez a commencé à danser dès son enfance à Cali, sa ville natale Colombienne. Il danse toute sa jeunesse et obtient une bourse d'étude dans la prestigieuse académie de danse Maria Sanford Brazilian Dance Academy. Il devient tout d'abord, instructeur en se spécialisant dans les danses latines, puis entraîneur personnel certifié et instructeur d'exercices de groupe. Grâce à sa popularité à Cali, il a été le chorégraphe de l'album « *pie descalzos* » de Shakira. En 2001, après avoir émigré à Miami, avec Alberto Perlman et Alberto Aghion, ils créent l'entreprise internationale Zumba® Fitness LLC. À partir de là, la tendance zumba prend une toute autre dimension et se révèle comme le programme physique de renforcement incontournable, alliant fun et résultats auprès des amateurs de danse, dans les salles de sport et autres clubs fitness du monde entier.

³ La danse est reconnue comme sport depuis 1969 par la fédération française de danse. Cette considération est encore très récente et n'est peut-être pas partagée par tous les pays.

mouvements rythmiques et fluides, une posture, un contrôle et un alignement du corps, une coordination et une fluidité des mouvements, une expression émotionnelle, qui suivent harmonieusement la musique.

Tout ceci, sans compter l'emphase incontournable et nécessaire, de la connexion à la musique et de l'énergie positive dégagée lors de l'exécution des mouvements. « C'est-à-dire les signes universels en liaison avec l'état émotionnel (Sourire, grimace, geignements, cris, sanglots) » (C. Riviere, 2009, p.13). Ces principes visent à permettre aux participants de ressentir la symbiose entre le corps, l'esprit et la musique, tout en développant leur technique de danse et en amendant le bien-être physique et émotionnel. Dans le même ordre d'idées, la Zumba repose sur des éléments de fitness très variés qui créent une expérience dynamique et divertissante. Au-delà du plaisir de bouger sur des sons entraînants, la Zumba regroupe des rythmes lents puis rapides, des exercices de résistances et des mouvements de danse urbaine ou latine qui améliorent considérablement la condition physique sur le long terme. Le corps se tonifie et se sculpte tout en brûlant de nombreuses calories. Ainsi, la musique créée et/ou choisie avec ses changements de beats et de temps, fait travailler les principaux muscles. Ces fondements visent à stimuler la créativité, à améliorer la condition physique et à offrir une forme d'expression personnelle à travers le mouvement du corps.

2. Ancrage théorique et méthodologique

2.1. Approche identitaire et théorique

« La fonction identitaire est généralement énoncée et rarement démontrée » (Abric, 1994). Elle permet la construction et le renforcement de l'identité du groupe social. Certains

travaux la mettent en lumière, comme ceux de Gabriel Mugny et Felice Carugati (1989). De nos jours, il existe plusieurs formes sociales pour les activités physiques et sportives (APS). En effet, elles se pratiquent dans des contextes de travail (Entreprises privées et publiques), dans des associations culturelles et sportives, dans des compétitions institutionnelles appelées « sports » (Parlebas, 1999 ; Augustin, 2011, Megne 2014) au rythme du temps et des espaces sociaux (Callède, 2007), certaines contribuent à l'insertion sociale, au sens large de l'expression, tels que les jeux/sports dits « de rue » (Duret & Augustini, 2018). Il faut le rappeler, « toutes ces pratiques humaines consubstantielles de leur environnement participent à l'incorporation des normes et des valeurs issues de la culture et de la société d'appartenance ». (Dugas, E, Nakas R, Hebert T, 2023, p.27).

Pour cette thématique, l'approche identitaire dans cette analyse se concentrera sur la manière dont la fusion entre sport et danse influence l'identité personnelle et collective des individus. Il s'agit d'une sorte de schéma de soi, autrement dit, de la perception qu'un individu a de lui-même. Cela inclut l'examen de plusieurs dimensions épistémologiques comme l'opposition de la Zumba aux APS, sur un plan individuel ou sur un plan collectif, avec son impact sur la communauté locale, ou encore, comme l'adoption de cette fusion des pratiques, qui peut redéfinir des normes sociales associées au sport et à la danse. En conséquence, une attention particulière sera donnée aux différentes perceptions et participations de divers groupes sociaux, en particulier vis-à-vis des stéréotypes de genre, par exemple, la danse comme domaine féminin, le sport comme domaine masculin, et à leur évolution au travers de ces pratiques qui contribuent à redéfinir ces catégories au BaràCoa, notamment. Par ailleurs, l'identité athlétique se développe par l'acquisition d'habiletés, de confiances et d'interactions sociales. Ainsi, le choix de la théorie identitaire entre

l'interconnexion du sport, de la danse et de la Zumba dans la région Nouvelle Aquitaine implique de comprendre comment ces pratiques influencent et façonnent l'identité individuelle et collective dans ce contexte de sportivisation au lendemain de la pandémie du corona virus. Pour cela, la théorie identitaire suggère que les individus et les groupes construisent leur identité sociale à travers leurs interactions et leurs expériences culturelles.

Dans ce cadre, l'identité n'est pas fixe, mais se construit et se redéfinit continuellement à travers des expériences partagées, des relations sociales et des activités comme le sport, la danse et la Zumba qui sont inéluctablement un moyen de socialisation. Aussi, l'interconnexion du sport, de la danse et de la Zumba dans le Sud-Ouest de la France, comme dans le reste du village planétaire, joue une fonction remarquable dans la construction de l'identité des individus. Pour preuve, elle se manifeste de plusieurs dispositions, styles et qualités. En effet, par exemple, on peut considérer que la danse est un moyen d'expressions corporelle et culturelle c'est-à-dire qu'elle permet aux individus de créer des liens avec d'autres personnes, d'exprimer et de partager leurs cultures, et parfois de se rattacher à une communauté aux connotations « exotiques », « c'est comme voyager à CUBA tout en restant au BaràCoa, pour quelques heures par semaine, grâce aux cours⁴ de salsa cubaine de l'association COBRITA du Bassin d'Arcachon » (Enquêtées). C'est dans cette même dynamique que les activités physiques et sportives sont souvent associées à un sentiment de fierté locale, avec des clubs, des groupes et des événements qui renforcent les liens communautaires et le sentiment d'appartenance. In fine, la théorie identitaire développée par Jean-Claude KAUFMANN aussi dans « *L'invention de soi. Une théorie de l'identité* » (2004, p.32) nous sert de cadre théorique.

⁴ Les cours de salsa cubaine sont dispensés par Raudel Guilarte Astorga, professeur de danses cubaines né à Cuba.

En conséquence, il s'agit ici, de *comprendre* que la Zumba est une forme de danse fitness inspirée de rythmes latins, par sa nature accessible et collective, elle crée un espace où les identités sont renforcées par l'inclusivité et la convivialité.

2.2. Description du dispositif méthodologique

Pour cet objet « flottant », la théorie ancrée (*Grounded Theory* pour les anglophones) se trouve être la théorie convoquée pour cette recherche. Il faut le spécifier, c'est une méthode de recherche qualitative qui vise à générer des théories à partir des données elles-mêmes, plutôt que d'appliquer aux données recueillies des théories existantes. En se concentrant sur la découverte inductive de thèmes et de modèles émergents, la *Grounded Theory* offre une approche systématique et rigoureuse pour explorer les expériences sur la pratique de la Zumba dans notre recherche et les perspectives de la population cible. Cette approche théorique met l'accent sur la neutralité par rapport aux hypothèses préalables et sur la possibilité de découvrir de nouvelles idées et concepts à partir des données collectées. Une étude utilisant la théorie ancrée commence habituellement par une interrogation ou même par une collecte de données qualitatives. C'est de ce fait que, notre étude porte sur « La question de la Zumba au BaràCoa, Quelle Interconnexion entre le Sport et la Danse ? » Pour étayer cette problématique, nous avons procédé à un entretien de groupe afin de collecter les diverses formes possibles de données discursives et de la sorte saisir certains intérêts de la pratique de la Zumba. Cette méthodologie, centrée sur « l'entretien semi-directif annonce au préalable le thème ou les thèmes et dispose d'un guide d'entretien » (J.C. Combessie, 2001, p.25). Ainsi, lors du cheminement de sa construction heuristique, le chercheur analyse, interprète et discute les données de terrain collectées. C'est une démarche de type inductive par opposition à la méthode hypothético-déductive.

3. Collecte des données

3.1. La salle de pratique

Le BaràCoa, Salle de danse, Bar et Restaurant, se situe à La Teste de Buch, à 8 km d’Arcachon et environ 60 km au Sud-Ouest de Bordeaux, dans un bâtiment qui a servi, il y a bien longtemps, à une entreprise de transport et qui a été rénové petit à petit, au fil des ans, par plusieurs passionnés de danse et de bar-restauration.

Ainsi, cet espace se retrouve doté d’un accueil, d’un vaste parquet de 150 m², d’une mezzanine de 140 m², d’espaces vestiaires, traiteur, bar et d’une terrasse extérieure.

Illustration N°1 Localisation du site

Source : Megne M’Ella Ghislain D. (2024) & google-maps.com

De plus, son dernier nom, BaràCoa, choisi par Armelle Grenouilleau⁵, est inspiré de celui de la ville homonyme cubaine, située au Sud-Est de Cuba et qui en a été la première capitale. Ce choix se veut d’être un hommage à cette île, Cuba, qui de par sa position géographique est un grand mélange de cultures, d’une part, la culture occidentale avec notamment les influences espagnoles et françaises, ensuite, la culture africaine avec l’héritage de l’esclavage et enfin, la culture amérindienne avec les réminiscences d’origine de cette île.

⁵ Responsable du BaràCoa et des activités de Salsa Cubaine.

Illustration N°2 Le site de l'extérieur

Finalement, le BaràCoa est un lieu tout à fait propice à de nombreuses activités telles que des cours de danses africaines ; de rock ; de salsa cubaine ; de pound ; de west coast ; de zumba ; de danses latines ; des soirées à thèmes divers et variés.

Photo prise par Megne M'Ella Ghislain D. (2024)

Illustration N°3 Extrait d'un cours de Zumba

Ainsi, nous allons nous intéresser plus précisément aux cours de zumba qui ont lieu avec Céline Hache⁶, deux soirs par semaine, pour une bonne trentaine de personnes à chaque séance.

Photo prise par Megne M'Ella Ghislain D. (2024)

⁶ Instructrice depuis mars 2023, licences et certifications : Zumba®Basic, Zumba®Kids & Kids Jr., STRONG Nation™

3.2. Les données collectées

Tableau N°1 Présentation des personnes interrogées et de leur point de vue	
Enquêtées	Quelques opinions retranscrites
<i>Enquêtée N°1</i> <i>Une enseignante</i> <i>(mathématiques)</i> <i>Responsable du site</i>	Les cours de zumba drainent beaucoup de personnes de part cet étonnant mélange à la fois de pas de danses, d'esprit de groupe et de mouvements d'entretien du corps. En effet, c'est comme un réveil du corps aux danses latines, une première approche de toutes les dissociations et coordinations que ces danses nécessitent. De plus, se retrouver à apprendre, dans la même difficulté, à tous âges confondus, crée spontanément une cohésion de groupe, une socialisation et une connivence entre apprenants et avec Céline, la coach. Par ailleurs, la zumba demande une telle diversité d'éléments que chacun est fait avec un petit niveau d'exigences, de telle façon qu'il ressort essentiellement le partage, la libération des émotions, et en même temps un corps mieux sculpté car moins sédentaire, ce qui répond à certains besoins sociétaux actuels.
<i>Enquêtée N°2</i> <i>Une comptable</i>	Je suis une femme de 44 ans, qui pratique la marche nordique et la zumba. Grâce à des amies, j'ai commencé la zumba depuis plus d'un an, une à deux fois par semaine, pour perdre du poids, pour le plaisir de danser et pour améliorer ma condition physique. Ma motivation pour continuer vient des résultats physiques et des bienfaits mentaux constatés, de l'ambiance des cours, de la variété des mouvements. Les cours sont au top grâce à la musique et à Céline, la coach. La qualité des cours est très satisfaisante, l'institutrice est très compétente, cette pratique répond totalement à mes attentes. En effet, depuis le début, j'ai perdu du poids, amélioré la coordination et mon humeur, réduit mon stress. Je pense continuer cette activité qui n'a aucun aspect négatif pour moi.
<i>Enquêtée N°3</i> <i>Une étudiante</i>	Je suis une femme de 23 ans, qui fait du vélo et de la zumba. Grâce à Instagram, je fais de la zumba depuis plus de 6 mois, une à deux fois par semaine pour me socialiser, rencontrer des gens et améliorer ma condition physique de prime abord, puis pour être plus à l'aise à l'heure de danser. Je continue pour les bienfaits mentaux constatés. La séance se déroule toujours très bien grâce à l'institutrice, Céline et à l'ambiance de groupe. Je pratique de mieux en mieux, suis très satisfaite des cours et du très bon niveau de compétence de l'institutrice. Cette pratique répond totalement à mes attentes. Les principaux effets positifs constatés concernent l'amélioration de ma coordination et de mon humeur. Je souhaite continuer cette activité qui n'a pas d'effet négatif pour moi.

<p>Enquêtée N°4 <i>Une infirmière</i></p>	<p>Je suis une femme de 42 ans, qui fait de la zumba grâce à une amie, depuis plus d'un an, une à deux fois par semaine, pour perdre du poids et pour le plaisir de danser. L'ambiance des cours et Céline, la coach, me motivent pour continuer. Les séances se passent bien, l'ambiance est ce que j'aime le plus, l'apprentissage des chorégraphies reste moins facile à mes yeux. Cette pratique de groupe m'est bénéfique, elle est très intéressante, l'institutrice est très compétente et ça répond totalement à mes attentes. Ainsi, j'ai perdu du poids, amélioré ma coordination et mon humeur, réduit mon stress. Je pense continuer cette activité qui n'a pas d'aspect négatif pour moi.</p>
<p>Enquêtée N°5 <i>Une retraitée</i></p>	<p>Je suis une femme de 74 ans, qui fait de la peinture et de la zumba. Grâce aux conseils d'une relation, j'ai commencé la zumba depuis plus de 6 mois, une à deux fois par semaine pour le plaisir de danser. Ce qui me motive à continuer, c'est les bienfaits mentaux constatés, la variété des mouvements, l'ambiance des cours et Céline, l'institutrice. J'aime tout et viens aux cours avec une amie, mon évolution est bonne, la qualité des cours est satisfaisante, l'institutrice est très compétente, et ça répond en partie à mes attentes. Ainsi, ça améliore ma coordination et mon humeur, je pense continuer cette activité qui n'a pas d'effet négatif. Des vidéos disponibles me permettraient de mieux apprécier les cours.</p>
<p>Enquêtée N°6 <i>Une autre retraitée</i></p>	<p>Je suis une femme de 75 ans, qui fait de la marche, de la voile, de la rando, des voyages et de la zumba. J'ai débuté la zumba depuis plus d'un an, une à deux fois par semaine, pour améliorer ma condition physique et pour le plaisir de danser. Je continue pour les bienfaits mentaux effectifs, la variété des mouvements, l'ambiance des cours et Céline, l'institutrice. J'aime trop le fait d'être en groupe, de bouger beaucoup en dansant, en revanche, mémoriser les mouvements n'est pas si facile. Au fil du temps, je parviens mieux à me donner à fond, après avoir mémorisé les pas, les mouvements et les différentes chorégraphies. Les cours sont très satisfaisants, répondent à toutes mes attentes et l'institutrice est très compétente. Les effets bénéfiques sont visibles car ça améliore mon humeur et tonifie mes muscles. Je souhaite continuer cette activité sans effet négatif et éventuellement m'ouvrir sur d'autres activités de fitness.</p>
<p>Enquêtée N°7 <i>Une hôtelière restauratrice</i></p>	<p>Je suis une femme de 46 ans, qui fait de la lecture et de la zumba. Je pratique la zumba, découverte grâce à Facebook, depuis moins de 3 mois et moins d'une fois par semaine, pour perdre du poids, améliorer ma condition physique et réduire mon stress. Ce qui me motive à continuer, ce sont les bienfaits mentaux constatés, la variété des mouvements, l'ambiance des cours et Céline, l'institutrice. Les cours sont supers, j'aime tout, même si les nouvelles chorégraphies sont moins faciles. Pratiquer en groupe permet de se motiver plus ! Il est difficile de percevoir mon évolution dans cette récente activité, je suis très satisfaite des cours, de l'institutrice qui est très compétente. La zumba a entièrement répondu à mes attentes, notamment par l'amélioration de ma coordination et la réduction de mon stress. Je</p>

	pense continuer cette activité sans effet négatif et suis éventuellement intéressée par d'autres activités de fitness.
Source : Megne M'Ella Ghislain D. (2024)	

4. Interprétation des données

4.1. Interprétation physique ou corporelle

« Pratiquer la Zumba permet d'obtenir des bénéfices physiques importants, tels que l'amélioration de la santé cardiovasculaire et de l'endurance » (Enquêtées). En effet, ses mouvements rapides et rythmés augmentent le rythme cardiaque, tout en stimulant la circulation sanguine, sollicitent le cœur et les poumons, tout en favorisant l'augmentation de la capacité cardiorespiratoire, sollicitent aussi de nombreux groupes musculaires de manière continue, ce qui contribue à l'amélioration de l'endurance physique. « La volonté initiale de certaines personnes va être la perte de poids, le côté danse ne les intéresse pas plus que ça a priori » (Enquêtées). À n'en point douter, « c'est une activité physique qui demande de la persévérance et qui stimule la résistance musculaire, contribuant à renforcer les muscles et à améliorer l'endurance globale du corps » (Enquêtées).

Pour l'ensemble des personnes interrogées, dans une perspective comparatiste, on peut constater, que la pratique de la Zumba peut être comparée à l'aérobic, le step ou même la boxe cardio en raison de sa combinaison de mouvements de danse et d'exercices cardiovasculaires. En effet, elle peut être considérée comme une activité sportive en raison de son intensité physique. De plus, « la Zumba favorise la perte de poids et la tonification du corps, ce qui en fait une activité sportive complète » (Enquêtées). En nous appuyant sur d'autres pratiques sportives, la Zumba offre une approche ludique et festive de l'activité physique, ce qui attire de nombreux adeptes.

Ainsi, cette méthode se décline en bon nombre de formules qui sont adaptées à tous les âges et tous les objectifs, que ce soit pour la perte de poids, pour se muscler, pour garder la forme, etc. Toutefois, cette activité ludo-motrice se démarque par son mélange unique de styles de danse latine, d'où elle tire son énergie et suscite la passion. Contrairement à d'autres APS, elle met singulièrement l'accent sur la musique rythmée et l'expression artistique à travers la danse, offrant ainsi une expérience plus divertissante et motivante pour les participants grâce à l'apprentissage par le jeu. De plus, on peut le notifier, « elle permet une plus grande liberté de mouvement et encourage la créativité, ce qui la distingue des sports plus traditionnels » (Enquêtées). Pour la communauté du BaràCoa Club, « les séances de zumba permettent de s'amuser, de déstresser et de se relaxer pendant 45 minutes environ » (Enquêtées). De plus, « en agissant sur tout le corps et pas seulement sur le système cardiovasculaire, la respiration et l'endurance, la zumba permet de fortifier et de renforcer les muscles, ce qui aide à affiner et à sculpter la silhouette » (Enquêtées). Bien évidemment, pour une pratique régulière, la motivation et la volonté sont nécessaires et facilitées par l'effet « pratique de groupe ».

Sur un plan Psychologique, « La Zumba est bénéfique pour la santé mentale, car elle contribue à une réduction significative du stress. En effet, ses mouvements dynamiques et rythmés favorisent la libération d'endorphines et la diminution du niveau de cortisol, des hormones qui aident à diminuer l'anxiété, le stress et à améliorer l'humeur et le bien-être » (Enquêtées). De plus, se concentrer sur la coordination des pas et des mouvements, permet de détourner l'attention des sources de stress personnelles et de favoriser la relaxation. Par ailleurs, d'après certaines enquêtées, « la Zumba offre un environnement social favorable à la création de liens et à la socialisation, ce qui peut améliorer l'humeur et réduire le sentiment de solitude ».

En outre, la musique entraînante et les mouvements rythmés de la danse favorisent la relaxation et la libération des tensions, ce qui contribue à une meilleure santé mentale globale.

4.2. Interprétation Artistique

La Zumba, en tant que forme d'expression artistique, offre à ses pratiquants la possibilité d'explorer leur créativité à travers la danse et le mouvement. Cette créativité se manifeste à travers l'improvisation des mouvements, la combinaison de différents styles de danse et l'incorporation de gestes personnels. Les séances incluent souvent des éléments de danse libre, permettant aux participants d'interpréter la musique avec leur propre style et leurs émotions. Ainsi, les danseurs sont encouragés à interpréter la musique de manière unique, à ajouter des variations aux chorégraphies et à exprimer leur individualité à travers leurs mouvements. « *La liberté de création est un pilier fondamental de la Zumba, offrant ainsi aux participants la possibilité d'explorer et de développer leur propre style de danse tout en conservant les principes fondamentaux de cette pratique artistique* » (Enquêtées). Les chorégraphies intègrent également des gestes et des mouvements artistiques qui mettent en valeur la grâce et la fluidité du corps. En encourageant l'expression individuelle, la zumba devient fondamentalement un moyen puissant de se connecter avec son moi intérieur et de s'exprimer librement à travers l'art de la danse. De plus, c'est pendant cette transfiguration que la Zumba s'est déportée dans la culture populaire, en particulier dans l'industrie de la mode, avec une influence incontournable, en particulier dans le domaine des vêtements de sport. Des marques de vêtements ont créé des lignes spécialement conçues pour sa pratique, avec des tissus légers et extensibles pour permettre une plus grande liberté de mouvement. En sus, les motifs colorés et les designs dynamiques des vêtements sont devenus très populaires, non

seulement dans les salles de danse, mais aussi dans la vie quotidienne.

La Zumba a également contribué à populariser les leggings, les chaussures de sport colorées, souples et légères, les brassières de sport, qui sont devenus des éléments incontournables de la garde-robe de nombreuses personnes soucieuses de leur santé et de leur style de vie actif, ou voulant le paraître. De nombreuses célébrités et influenceuses de mode ont été vues portant des tenues de Zumba, lors de leurs séances d'entraînement ou même dans leur vie quotidienne, contribuant ainsi à populariser encore davantage cette forme d'activité physique dans la culture populaire. En somme, ces personnes s'identifient à leur groupe et se construisent autour de lui aussi, tout en découvrant des mouvements de danse, de nouveaux muscles ou une nouvelle musique, en tout état de cause ; une cohésion apparaît pour ces adultes qui se retrouvent à apprendre en même temps des choses pas si simples de prime abord.

4.3. Le Rôle de la Structuration de cette pratique

Les cours de Zumba sont souvent structurés de manière à commencer par un échauffement, pour préparer le corps à l'activité physique intense qui suit. C'est une étape primordiale pour faire monter le cardio, chauffer et lubrifier les muscles et tendons avant l'effort. En effet, les programmes d'entraînement sont conçus pour cibler l'ensemble du corps, en combinant des éléments de danse, de fitness et de musculation. Ensuite, les instructeurs incluent une série de mouvements de danse qui ciblent différents groupes musculaires, tout en maintenant un rythme cardio-vasculaire élevé. Les cours peuvent également inclure des segments de renforcement musculaire et des étirements pour améliorer la souplesse. Ainsi, ces séances intègrent des mouvements de danse dynamiques et fluides pour améliorer la coordination et la flexibilité, tout en incluant des exercices de renforcement musculaire pour tonifier les muscles.

Elles sont généralement structurées en séquences de chauffe, de cardio intense, de renforcement musculaire et d'étirements pour terminer en douceur. Par suite, la session se termine par une période de relaxation et de retour au calme pour permettre aux participants de récupérer après l'effort. Les instructeurs veillent à proposer des variations d'intensité et de difficulté pour s'adapter aux besoins des participants, tout en favorisant un environnement dynamique et stimulant.

5- Discussion

À la suite de notre enquête de terrain⁷ et de notre observation affutée par notre ancienne fonction de responsable multisports de Chanteclerc à Bordeaux, il ressort, que la Zumba est une activité qui offre de nombreuses prépotences, « *tant sur le plan physique que mental, social qu'émotionnel* » (Toutes les enquêtées). Sur un plan cardiovasculaire, on peut retenir que cette danse « *est une forme d'exercice qui sollicite de nombreux groupes musculaires et améliore l'endurance. Elle renforce le cœur, favorise la circulation sanguine et aide à réguler la pression artérielle* » (Enquêtées). Tous ces mouvements artistiques participent au raffermissement, au renforcement et à la tonification des muscles, tout en améliorant la souplesse et la coordination donc « la représentation corporelle des loisirs sportifs » (G. Ferréol. 2009). Pour les enquêtées en brûlant des calories, la zumba contribue à maintenir un poids-santé. Elle est souvent considérée comme un moyen agréable et motivant de perdre ou de maintenir sa morphologie et sa silhouette. Rajoutons que cette pratique est une excellente technique pour « se lâcher » et pour se dépêtrer des tensions accumulées durant la journée ou la semaine. Ainsi, elle stimule la production d'endorphines, d'hormones du bien-être, qui aident à réduire le

⁷ Pendant la période estivale en 2024

stress et l'anxiété. En examinant de plus près le tableau N°1, avec la présentation des personnes interrogées et de leur point de vue, on peut constater avec Céline Hache, la coach ou encore l'institutrice de la zumba au BaràCoa : « apprendre des chorégraphies ou de nouveaux mouvements nécessite une attention et une concentration particulières, ce qui stimule la mémoire et les capacités cognitives ». De plus, ici la bacchanale permet d'exprimer des émotions, des idées et des pensées de manière créative. Elle favorise aussi la pensée spontanée et l'improvisation. C'est pourquoi, la Zumba est un puissant adjuvant pour exprimer ses émotions, de la joie à la tristesse, en passant par la colère ou l'amour. Cela peut avoir un effet thérapeutique sur le bien-être émotionnel. Nonobstant la maîtrise des mouvements, cette activité ludique appuie et développe la confiance en soi et l'estime personnelle.

À ce stade, la zumba « *permet de libérer les tensions émotionnelles, en particulier lorsqu'elle est pratiquée de manière expressive. Elle offre un exutoire pour les sentiments refoulés* » (Enquêtées). Ainsi, dans cette logique, la zumba est comme un baume qui panser les plaies, dans un contexte collectif, la danse favorise, de la sorte, la collaboration, le travail d'équipe et l'entraide, ce qui est particulièrement bénéfique pour le développement des compétences sociales et le renforcement des liens sociaux. En apprenant les figures exotiques, tropicales ou en explorant différents styles, on découvre et on valorise des cultures variées du village planétaire. Pour preuve, notre échantillon représentatif nous montre, par exemple, une connivence à travers les âges (de 23 à 75 ans). Que l'on soit jeune ou moins jeune, en bonne forme physique ou non, cette activité est ouverte à tous et ne requiert aucune compétence particulière en danse. À Bordeaux, de nombreux centres sportifs et associations proposent des cours adaptés à différents niveaux et âges, permettant ainsi à chacun de s'y engager sans complexe. Cette inclusivité attire des personnes provenant de milieux

variés, favorisant les rencontres entre cultures et générations. Les participants se réunissent autour de la zumba afin, pour les uns, d'avoir une activité physique qui modère leur poids et affine leur corps, le côté artistique est très clairement secondaire. Pour d'autres, leur présence leur permet de se socialiser en faisant une activité de groupe, les côtés artistiques et physiques sont juste des accessoires permettant de retrouver du monde dans un respect mutuel garanti. Pour d'autres encore, ils participent pour s'amuser après une longue journée, les autres aspects sont secondaires puisque l'essentiel est de passer un bon moment entouré de personnes dans un bon état d'esprit. Et enfin, d'autres sont aussi là, afin d'assouplir leur corps à l'heure de danser, les autres aspects que ce soit la musique ou la danse, font partie du décor, à l'opposé de ceux qui sont présents pour gagner en esthétique dans les mouvements de danse, le côté musculaire leur paraissant incontournable mais pas une priorité.

Conclusion

En conclusion, dans la Zumba, l'interconnexion primordiale entre le sport et la danse, est clairement démontrée et utile par les bienfaits physiques, artistiques et psychologiques que cette activité procure. En effet, en tant qu'activité sportive, elle offre des avantages comparables à ceux de nombreux autres sports en termes de cardio et d'endurance. De plus, elle permet une réduction du stress et favorise le bien-être mental. En tant que forme d'expression artistique, elle encourage la créativité à travers ses mouvements et sa musicalité. Elle aiguille, à terme, certaines personnes à davantage pratiquer de la danse. Par ailleurs, elle permet d'entretenir son esprit, plus précisément sa mémoire mentale et physique. Il faut le souligner, sa popularité a eu un impact sur la culture populaire et la mode. Ces éléments soulignent son importance en tant que pratique holistique bénéfique pour le corps, l'esprit et l'expression artistique. Enfin,

les cours de Zumba sont structurés de manière à offrir des programmes d'entraînement complets, adaptés à différents niveaux de compétence, ce qui en fait une pratique accessible à tous, quel que soit leur âge ou leur condition physique, sans aucune discrimination. Elle s'inscrit dans un mouvement social plus large, favorisant le bien-être, la cohésion et l'interaction entre les membres de la communauté. Par son accessibilité et son caractère inclusif, cette danse rythmée crée des liens et renforce le tissu social de la ville, faisant notamment de Bordeaux un lieu où l'activité physique rime avec solidarité et partage. Ainsi, la Zumba contribue à faire en sorte que les villes où elle est pratiquée, soient plus dynamiques et plus accueillantes, ancrées dans des valeurs d'inclusivité et de convivialité, et ce en toute simplicité.

Références bibliographiques

- AUGUSTIN Jean-Pierre, 2011. *Qu'est-ce que le sport ?* Cultures Sportives et Géographique, Annales de Géographie, 680, 361-382.
- BOURDIEU Pierre, 1979. *La Distinction. Critique Sociale du Jugement*, Paris, Minuit.
- CALLEDE Jean-Paul, 1987. *La Sociologie des Pratiques, Vers L'éducation Nouvelles Prévues dans CAMEA*, Février-Mars.
- CALLEDE Jean-Paul, 2011. *Le Sport en Débat : Analyse Socio-Historiques*. Editions l'Harmattan
- DUGAS Eric, NAKAS Raffi, Herbert Thibaut, 2003. *Approche Sociologique et Systémique des Formes Sociales de Pratiques Physiques : Sportifs Collectifs et Curriculum Scolaire*. In Encyclopédie Des Sports Collectifs. Editions AFRAPS.
- DURET Pascal & AUGUSTINI M., 2018. *Sports de Rue et Insertion Sociale*, Paris : INSEP.
- FERREOL Gilles, 2009. *Représentations Corporelles et Loisirs Sportifs*, Proximités. E.M.E.

- GOFFMAN Erving, 1984. *Les Rites d'Interactions*, Paris, Trad. Fr Minuit (1^{er} Ed. Américaine : 1967).
- KAUFMANN Jean-Claude, 2004. *L'invention de soi. Une théorie de l'identité*. Armand Colin. Paris.
- LAFONT L., PROERES, M, VALLET, C., 2007. *Cooperative Group Learning in a Team Game : Role of Verbal Exchanges Amaong Peers*. Social Psychology Of Education, 10 (1), 93-113.
- MEGNE M'ELLA Ghislain. Désiré., 2014. *L'organisation Sociale du Sport au Gabon, de L'Indépendance à nos Jours (1962-2012). Analyse Socio-Historique des Facteurs de Facilitation et des Contraintes. Perspectives Comparatives : Cameroun- Sénégal*. Thèse de Doctorat Nouveau Régime de Bordeaux, Université de Bordeaux.
- PARLEBAS Pierre, 1999. *Jeux, Sports et Sociétés*. Lexique de Praxéologie Motrice. Paris : INSEP.
- RIVIERE Claude, 2009. *La Gestualité comme Marqueur Socioculturel*. Dans « Représentation Corporelle & Loisirs Sportifs ». Proximité. E.M.E.

Analyse des approches de mise en œuvre des projets en République de Guinée

Mohamed CISSE

Seydi A. DIENG

Université numérique Cheikh Hamidou KANE

momci2004@gmail.com

Résumé

Cette recherche relative au thème Approches participatives et développement local en Guinée : analyse par cycle de projet, a été menée dans le cadre du développement par le bas conformément au modèle de Community Driven Development.

La recherche a permis de recenser les approches de développement local expérimentées en Guinée. Les analyses ont permis de répondre aux questions relatives à l'existence des approches participatives dans la phase de mise en œuvre et à son effet sur le développement local. Il a été également établi que des approches chaînes de valeur et filières à l'approche territoriale intégrée, la République de Guinée a tout expérimenté sans capitalisation continue selon les changements de régime.

Pour l'amélioration du cadre de mise en œuvre des projets et programmes, des implications de politique ont été émises pour l'abord des questions de développement de manière holistique, la cohérence entre les projets nationaux et locaux et l'incitation à la redevabilité.

Mots clés : Participation, Projet, Développement, Local, Guinée.

Abstract

This research on the theme Participatory Approaches and Local Development in Guinea: Project Cycle Analysis, was conducted in the context of bottom-up development in accordance with the Community Driven Development model.

The research made it possible to identify the local development approaches tested in Guinea. The analyses answered questions about the existence of participatory approaches in the implementation phase and its effect on local development. It has also been established that from value chain and sector approaches to the integrated territorial approach, the Republic of Guinea

has experimented with everything without continuous capitalization according to the changes of regime.

For improving the framework for the implementation of projects and programmes, policy implications were made for addressing development issues in a holistic manner, coherence between national and local projects and encouraging accountability.

Mots clés : Participation, Project, Development, Local, Guinea.

1. Introduction

Dans le premier essai, il a été question du ciblage et de la priorisation des besoins et les mécanismes de contributions des parties prenantes au processus de développement. S'il a été établi que les approches participatives dans la phase de ciblage et de priorisation n'impactent pas positivement le développement local en Guinée, le présent essai s'intéresse à la dynamique de mise en œuvre des projets. Si des études montrent l'apport positif de la participation des parties prenantes dans le développement local (A. Azoulay et J. G. Côté, 2017), d'autres prouvent que cette participation se limite à la phase de ciblage et qu'il est plus question d'information et de consultation que de participation dans la mesure où le mécanisme est adossé sur l'orientation du sommet (Z. Kadiri, M. Kuper, M. Errahj, 2011). Pour neutraliser cette domination de la planification du sommet sur des réalités diverses et spécifiques, les agences spécialisées sont créées pour mieux cerner les problèmes de développement à la base tout en assurant, dans leur mode opératoire, le rapprochement des actions locales et les stratégies nationales de développement social et économique (B. G. Hounmenou, 2003).

En plus des contributions des acteurs étatiques et des sociétés privées, le développement des initiatives de développement local connaît la participation des groupes sociaux dénommés Organisations Non Etatiques (ONE)) communément appelée Organisations Non Gouvernementales (ONG) que nous

trouvons minimaliste, car ces organisations sont à la fois indépendantes vis-à-vis de l'État (au-delà du Gouvernement), de la société privée et de la société politique. Ces contributions significatives de ces ONE nationales et internationales ont justifié leur constitution en « secteur institutionnel » ou « agent économique » au même titre que l'État et les sociétés privées. Les institutions onusiennes et autres institutions ou agences d'Aides publiques au développement constituent également des acteurs de premier plan dans le développement économique local (S. Ndiaye, 2012).

En République de Guinée, le fonctionnement des collectivités locales est défini dans une loi organique « Code des collectivités locales révisé, 2017) qui, dans ses articles 258 à 277, encadre la gestion des biens et droits des collectivités locales et dans la section 3, détermine la fonction du Personnel des services publics locaux. Ces dernières dispositions sont appuyées par le code de l'agent public. Au-delà du cadre juridique, des directions et agences nationales sont dotées de la compétence d'impulsion et d'accompagnement du processus de développement local. Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), les ONE, le secteur privé et l'État interviennent tous dans les programmes de développement de tous azimuts et souvent sans coordination de l'intervention dans la même zone (GPSA, 2017). Cette diversité dans l'intervention pour le développement désoriente les acteurs locaux, qui au bout du compte, n'arrivent pas à faire la différence entre les différentes organisations intervenant dans la localité et finissent, par endroit, par banaliser les projets qui visent l'amélioration de leurs conditions de vie ou le renforcement de leur résilience face aux contingences de la vie communautaire (NRGI, 2021).

Par ailleurs, la capacitation des collectivités dont le mode d'élection des élus n'est pas assez contraignant sur la capacité à gérer les ressources publiques peine également à puiser suffisamment des sources légales de ressources légales et mieux

qualifier les dépenses publiques, surtout celles issues des recettes minières de paiements locaux (WIM Guinée, 2022). Dans ce paradigme, l'Agence Nationale de Financement des Collectivités locales (ANAFIC) gère désormais les Fonds National de Développement Local (FNDL), Fonds de Développement Economique Local (FODEL) et Fonds de Développement des Communes de Conakry (FODECON) sans oublier les budgets d'affectations spéciales et autres contributions des PTF. Si la budgétisation participative reste encore l'outil principal de participation des parties prenantes au développement local, qu'en est-il de la coordination avec les stratégies nationales et les interventions qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'intervention institutionnelle de l'ANAFIC.

Les théories et approches définies dans le cadre du développement local soutiennent que le développement par le bas améliore substantiellement le niveau de vie des citoyens et qualifie les interventions (Lazarev & Arab, 2002). In fine, comme le soutiennent Patrick d'Aquino et Sidi Mohammed Seck (2002), le but des actions communautaires est le bien-être socioéconomique des citoyens de ces localités. Il est ainsi légitime de questionner les contributions de la mise en œuvre participative des programmes et projets d'investissement sur le développement local, notamment la réduction de la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie sanitaires, l'amélioration du cadre de vie par l'accès à l'eau potable et l'accès à une éducation de qualité.

En effet, l'on se pose ainsi la question principale de savoir :

Quelles sont les contributions participatives des acteurs publics et sociaux au développement local en Guinée ?

L'objectif de ce chapitre est d'analyser les contributions participatives des acteurs publics et sociaux au développement local en Guinée.

- analyser le rapport logique entre les programmes de développement local expérimentés par l'État guinéen ; et
- examiner les approches participatives dans les projets portés par les acteurs sociaux.

D'après la littérature et les faits observés en Guinée, les trois observations suivantes sont privilégiées :

- les programmes étatiques de développement local se suivent dans une logique de capitalisation des acquis ; et
- la participation des citoyens dans la mise en œuvre des projets de développement local instaure la confiance entre gouvernant et gouvernés.

Cet article s'illustre à travers la revue de la littérature (II), la méthodologie (III), l'analyse des données primaires (IV) et les conclusions et implications de la recherche (V).

2. Revue de la littérature

La revue de la littérature relative aux approches de mise en œuvre des projets de développement local est structurée autour des aspects théoriques et des aspects empiriques.

2.1. Revue théorique de la littérature

En 1961, Theodore W. Schultz, dans son œuvre « *Investment In Human Capital* », considère que la création de richesse est plus liée au capital humain qu'aux terres agricoles, mettant ainsi l'accent sur l'effet plus significatif du capital humain. Selon cette théorie, le développement des compétences fait de l'homme un capitaliste, car la connaissance acquise a une valeur. Schultz note que, si l'éducation est considérée comme investissement, le rendement attendu d'un tel investissement devient plus intéressant que l'investissement en autre forme de capital. Contrairement à Becker (1964), cité par Claire Guy, qui appréhende plus tard la problématique de la contribution du capital humain du point de vue macroéconomique (Caire, 1967),

Schultz procède à une analyse microéconomique du gain supplémentaire lié au prolongement d'une éducation.

Avec les mutations dans les relations économiques internationales, Stöhr Walter (1998) dans « *On the Theory and Practice of Local Development in Europe* », met l'accent sur le développement endogène qui sous-tend le transfert des compétences décisionnelles du haut vers le bas. C'est une conception économique de la décentralisation de la gouvernance économique. La théorie intègre ainsi, en plus du transfert des décisions, l'organisation de la gestion financière locale dans ses dimensions d'investissements, d'épargne ainsi que par l'incitation de l'innovation dans tous les aspects socioéconomiques. La limite de cette théorie est la substitution des autorités centrales mieux informées et outillées des dimensions macroéconomiques du territoire par les autorités locales organisées dans les limites de leur territoire (Mirembe, 2005). Une telle substitution sans période de transition créerait la rupture, surtout dans les pays où le niveau général de l'éducation est faible dans les collectivités rurales (Béguin, 1968). Le risque de capture par l'élite est également un niveau de déviation par rapport au but de la théorie.

2.2. Revue empirique de la littérature

Audrey Azoulay et Jean-Guy Côté de l'Institut de Québec (2017) analysent le modèle de développement local de six (6) villes de l'Amérique du Nord¹. Le résultat montre des atouts partagés par ces villes qui leur donnent le statut de ville viable. La prise en compte des forces économiques endogènes, la proactivité face aux défis, l'existence d'institution de coordination du développement, la promotion de l'entrepreneuriat local, l'existence d'une planification précise et d'une participation dynamique des communautés sont, entre

¹ Boulder (Colorado) – Loveland (Colorado) – Aurora (Ontario) – Charleston (Virginie-occidentale) - Georgetown (Caroline du sud) - et Waterloo (Ontario).

autres, des clés de leur réussite en matière de progrès économique et de bonne qualité de vie. La collaboration entre parties prenantes du développement est également notée comme facteur de succès dans ces villes ainsi que la capacité des collectivités à s'autodéterminer ; ce qui est plus favorable pour Colorado que pour Québec dont les municipalités ont des contraintes sur certains aspects du développement économique local.

L'état des lieux du développement économique local au Sénégal (S. Ndiaye, 2012) renseigne que donner le contenu moderne à la dynamique de développement économique local est une démarche balbutiante et expérimentale en ce sens qu'il n'y a pas de référent conceptuel stabilisé et de cadre de référence institutionnel et stratégique. Cet article fait un tableau de la dynamique de développement local au Sénégal avec l'inventaire des interventions selon les communes bénéficiaires.

Grigori LAZAREV et Mouloud ARAB (2000) définissent les séquences de travail sur le terrain en quatre (4) phases, dont les deux (2) premières constituent le processus de ciblage et le reste de la planification et la mise en œuvre. Ils préconisent la méthode participative et intégrée en lieu et place des approches programme où les compartiments du programme sont définis ailleurs. L'apprentissage par l'action doit être opéré pendant la phase de mise en œuvre du projet et les tests d'actions doivent produire des effets au risque de décrédibiliser le programme (Lazarev & Arab, 2002). Marie-José Fortin, Anne-Sophie Devanne et Sophie Le Floch (2008) indiquent que la participation des citoyens, telle que définie par la convention européenne du paysage, est notée comme élément de développement local avec divers modes opératoires ou formes. De la nécessité de participation citoyenne, la question de critère se pose selon la nature des activités. Les auteurs appliquent les réflexions sur le projet d'énergie éolienne au Québec.

3. Méthodologie de recherche

Cette recherche repose sur l'analyse documentaire et des entretiens avec des acteurs du développement local.

3.1. Stratégie d'analyse

Des entretiens ont été menés dans six (6) communes par région administrative, soit quarante-deux communes urbaines et rurales, afin de capter les perceptions des acteurs du processus de développement local (Élus, ONE locale, Autorités locales, organisations communautaires) sur les approches participatives en phase de mise en œuvre des projets et leur appréciation de la qualité des interventions.

Les dirigeants du premier régime (1958-1984) ont été également entretenus sur les projets initiés et exécutés, les facteurs de succès et de défis ainsi que ce qui est resté de ces projets après le changement de régime en 1984. Enfin, sur la base des données primaires et secondaires, nous avons procédé à une analyse descriptive de la dynamique locale avec la distinction des projets publics.

Par rapport au premier essai portant sur l'analyse des mécanismes de ciblage et la priorisation des besoins et qui est exclusivement resté dans les limites des communes urbaines et rurales étudiées, ce deuxième essai, qui est un complément logique, s'inscrira, en plus de l'analyse des dimensions communales, dans une approche régionale et nationale.

3.2. Description des approches de développement local

Les approches de développement local sont portées par les agences publiques et les acteurs sociaux appuyés par les partenaires techniques et financiers.

3.2.1. Approches de développement local portées par l'État guinéen

Les modèles utilisés dans le cadre du développement local, notamment les Brigades Atelier de Production (BAP), Brigades Motorisées de Production (BMP), Fermes Agropastorales d'Arrondissement (FAPA), Programme d'Appui aux Collectivités Villageoises (PACV), Agence Nationale de Financement des Collectivités (ANAFIC) et les initiatives des Organisations de la Société civile (OSC).

3.2.1.1. Période de la révolution guinéenne

La période révolutionnaire part de 1958 à 1984 et elle a connu un seul régime et système global de gouvernance.

○ Brigade Atelier de Production (BAP)

Dans cette phase, la terre appartenait exclusivement à l'État à qui il revenait d'organiser le système de production collectif. Les acteurs des BAP étaient dotés d'équipement, notamment les outillages agricoles, les bœufs, les charrues, et les terres cultivables. L'équipe chargée de la gestion d'une BAP assure la gestion alimentaire et sanitaire des bœufs pour bien les nourrir et les soigner, entretient les matériels, gère les coûts de production et améliore le rendement d'exploitation. Cet Atelier se situait au niveau des districts.

Ce modèle n'a pas réussi, car la gestion de la chaîne de valeur aurait fait défaut, selon des dirigeants d'alors entretenus sur la question. Avec des limites liées à la gestion optimale des bœufs, l'entretien des charrues, la gestion des charges d'exploitation, l'amélioration du rendement, le problème d'hébergement des agents affectés à la BAP, l'évaluation du modèle a conduit les autorités d'alors à la mécanisation des brigades afin de lever les contraintes liées à la maîtrise de la chaîne de valeur.

○ **Brigades Motorisées de Production (BMP)**

Avec les Brigades Motorisées de Production, l'on a noté dans un premier temps une cohabitation entre les bœufs et les machines ou tracteurs. Plus d'équipements d'automatisation du travail ont été mis à la disposition des brigades avec l'aménagement des terres qui permettaient de maîtriser l'eau et le temps. En plus, un cadre d'hébergement était créé pour les agents de la brigade.

Si les BMP ont été plus dotés que les BAP, le constat de manque à gagner, selon les potentialités de la Guinée, a persisté et une nouvelle évaluation du modèle fut opérée. Cette évaluation a conduit à l'organisation étatique des fermes avec des spécialisations selon les zones d'interventions. L'acquisition des tracteurs n'a pas suffi pour maîtriser la chaîne de valeur et constituer une source d'impulsion de la croissance comme tout pôle efficace de croissance aurait généré.

○ **Fermes Agropastorales d'Arrondissement (FAPA)**

Les FAPA ont également connu plus d'investissement que les précédents programmes avec l'animation des pôles économiques dans les arrondissements connus sous le nom de sous-préfecture de nos jours.

À la disposition de chaque FAPA, il y avait au moins 200 hectares avec des infrastructures intégrées (Logement, Magasin, Aménagement des terres agricoles) avec la disponibilité au niveau national de 15 000 à 20 000 jeunes ingénieurs et techniciens supérieurs qui ont été mobilisés auprès des FAPA pour non seulement appliquer leurs connaissances techniques, mais aussi les transmettre aux acteurs locaux afin d'accroître le capital humain et le rendement de production. Chaque FAPA avait une spécialisation selon les dotations naturelles de la zone.

Elles intervenaient, chacune selon ses potentialités, dans les domaines agricoles, piscicoles, et d'élevage.

L'évaluation des FAPA montre également que le modèle restait encore à améliorer, car l'un des plus gros poids était lié au mode de gestion qui demeurait totalement étatique alors que la bureaucratie administrative et politique affectait la qualité de la gestion. À cela s'ajoutent des fuites de ressources par le détournement, la réexportation des tracteurs, la désorientation (transport inter-rural) de leur destination primaire (agriculture) et les ajustements au programme qui ne pouvaient toucher les fondamentaux de l'économie dominée par le système socialiste.

Pour corriger ces insuffisances liées à la structure de gestion et celle financière, l'orientation est faite vers les formes coopératives pour la gestion de laquelle la coopérative reste le maître du jeu avec partage de bénéfice avec l'État. Ainsi, l'on passe d'une gestion totalement publique à une gestion mixte du capital avec des profits partagés. Une telle orientation, relativement appuyée par des partenaires au développement tels que le Fonds alimentaire mondial et la Banque Mondiale constituaient une lueur d'espoir d'aboutissement de plusieurs ajustements pour construire un modèle de développement local axé sur la croissance, l'autosuffisance alimentaire et l'industrialisation de l'économie. Cette nouvelle forme n'épuisera pas ses effets avant le changement de régime suite au décès du Président Ahmed Sekou Touré en 1984.

Les actifs de FAPA sont ainsi privatisés avec des procédures qui n'auraient pas été suivies à la lettre d'autant plus que ce sont les nouveaux dignitaires qui se sont accaparés des terres². Les responsables de FAPA ont abandonné leurs postes à la prise du pouvoir par l'armée sans affectation de patrimoine par endroit.

² Selon les témoins de l'époque, du Président de la Transition d'alors aux responsables même des FAPA, chacun s'est servi sans profil conforme à une telle aventure ni de vision de développement de ces fermes et entreprises. Les cas de Koba pour le Président Lansana Conté et celui de Timbi Madina (capitalisé) ont été cités comme exemples.

Ceux qui sont restés ont privatisé en leur nom et certains ont bénéficié des appuis des partenaires pour continuer le développement du programme à titre privé.

3.2.1.2. Période post-révolution

La période post-révolution part de 1984 à nos jours avec trois périodes de transition politique, notamment de 1984 à 1993, de 2009 à 2010 et de 2021 à nos jours, soit 2024.

○ Programme d'Appui aux Collectivités Villageoises (PACV)

Le Programme d'Appui aux Collectivités Villageoises a connu trois (3) phases d'exécution. L'objectif de long terme du programme était de « *renforcer la gouvernance locale et promouvoir l'autonomisation économique et financière de la Guinée rurale* »³. Chaque phase de PACV comprenait deux (2) objectifs spécifiques. Il faut noter que le Programme d'Appui à la Gouvernance Locale (PAGL), démarré en 2019 sous le label de l'Agence Nationale de Financement des Collectivités (ANAFIC), est une capitalisation des acquis et le prolongement de la vision de départ qui consiste à promouvoir un processus de développement local à partir de la base.

Première phase du Programme d'Appui aux Collectivités Villageoises (PACVI)

Après constat des affres du Programme d'Ajustement Structurel (PAS) proposé par les institutions de Bretton Woods, notamment le retrait systématique de l'État dans ses missions vitales, l'exode rural, le chômage, la pauvreté et la baisse des productions paysannes ont lourdement affecté, les États et créé un mouvement progressif de rejet de ces PAS. Les PACV constituent l'une des réponses aux conséquences de la

³ (Régional & Diagona, s. d.) Rapport d'achèvement du PACV 3.

gouvernance inadaptée et non coordonnée dans les collectivités locales.

À l'entame, le PACV I s'est fixé comme objectifs spécifiques « *Mettre en place une modalité de planification participative ou Community Driven Development et mettre en place un système décentralisé de développement local (gestion budgétaire transparente et cadre réglementaire).* » (Banque Mondiale (2021)). Selon le même rapport, le PACV I a permis aux acteurs locaux de développer leur compétence (i), la mise en place d'une planification participative (ii), la transparence dans la gestion locale (iii), et une meilleure gouvernance des actions de développement local (iv). Cette première phase a couvert 159 collectivités villageoises sur les 304 d'alors.

Deuxième phase du Programme d'Appui aux Collectivités Villageoises (PACV II)

En 2009, la deuxième phase du PACV a été lancée avec pour objectifs spécifiques « *mettre les Community Driven Development dans toutes les collectivités rurales et opérationnaliser le mécanisme de transferts fiscaux aux collectivités rurales* ». Cette phase a inclus les 304 communes d'alors avec financement ciblé sur les Plans/Programmes Annuels d'Investissement (PAI).

Troisième phase du Programme d'Appui aux Collectivités Villageoises (PACV III)

Le PACV III s'est aligné sur les objectifs du PACV II avec plus de renforcement des activités et du budget qui passe de six (6) millions à 15 millions de dollars. La phase III a mis l'accent sur l'institutionnalisation aboutissant au recrutement de 125 Agents de Développement Local (ADL) déployés auprès des collectivités villageoises afin de renforcer leur cadre

d'intervention dans la mise en œuvre de leur Plan Annuel d'Investissement.

- **Agence Nationale de Financement des Collectivités (ANAFIC)**

En Guinée, l'approche utilisée par l'ANAFIC est une approche territoriale qui aborde plusieurs dimensions selon la délimitation territoriale en commune urbaine et rurale. Dans cette approche holistique du développement local de type pôle économique à travers les chefs-lieux des communes, la capture des énergies des parties prenantes pour un mouvement d'ensemble reste le leitmotiv à travers la Budgétisation participative qui part au-delà du nom du concept, car embrassant tout le cycle d'activité de la collectivité avec la participation de tous les secteurs d'activités.

L'ANAFIC a capitalisé les PACV antérieurs par la dotation des collectivités de 212 ADL complémentaires aux 125 pour couvrir les 337 collectivités à partir de 2019. Partant du PAGL, qui est le prolongement de la deuxième composante des PACV II et III, avec un budget de 40 millions de dollars américains, plusieurs outils ont été mis en œuvre par l'ANAFIC dans le cadre du Programme National de Financement des Collectivités (PANAFIC) et d'autres instruments, à savoir la Budgétisation participative (BP) le suivi-évaluation participatif (SEP) et le mécanisme de gestion des réclamations (MGR) avec le centre d'appel.

3.2.2. Défis liés à la consolidation des approches de développement local

De l'indépendance à nos jours, l'État guinéen a expérimenté plusieurs approches, dont l'ancrage institutionnel variait entre les sphères étatiques, sociales et économiques. Si les différentes approches ont été expérimentées selon la classification faite, il

faut noter que l'approche territoriale qui en fait le lien tarde à se lubrifier sur la base d'une vision partagée.

- Création de la synergie d'actions croisées au niveau local

Des efforts de l'État dans la construction des infrastructures sont relativement combinés à la participation des citoyens dans le cadre du suivi citoyen sans réelle prise en compte du secteur privé ou paysan. Les projets visant les filières et branches économiques ne sont pas aussi intégrés par la représentation étatique en termes de coordination avec les autres initiatives participatives en vue de faire en sorte que les projets initiés soient durables.

Dans les efforts de mobilisation de toutes les parties prenantes dans un cadre de concertation, les attentions sont tournées vers les acteurs de prévention de conflits (qui profitent indirectement à l'activité économique), les acteurs de promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le volet promotion de la gouvernance des ressources de la localité n'est pas assez pris en compte dans les localités non minières et ce qui se réalise dans les localités minières relève généralement des modèles générés en dehors du dispositif étatique ; et qui peinent, souvent, à être acceptés partout au même rythme.

Les autorités locales doivent coordonner l'ensemble de ces actions de gouvernance afin que le Plan de Développement Local ne soit pas simplement un plan de construction des édifices publics ou ouvrages de franchissement, mais plutôt un plan qui allie à la fois les infrastructures socioéconomiques et la promotion des activités de production et de commercialisation.

- Utilité dans la planification nationale

La création de la valeur ajoutée locale et sa véritable mesure permettront au système national de la statistique de mieux

afficher les contributions des différentes localités tout en permettant au système de planification national de tenir compte des atouts et faiblesses des localités. Une telle approche constitue également un socle dans la définition d'une péréquation horizontale afin d'assurer un développement harmonieux à l'échelle nationale.

4. Analyse des données primaires

Dans la démarche de réalisation de cette recherche, une attention a été accordée aux acteurs locaux des 42 communes de l'échantillon afin qu'ils expriment leurs perceptions, connaissances et satisfaction des actions de développement local entreprises dans leurs collectivités locales.

4.1. Participation citoyenne aux projets

Source : Auteur, à partir des données d'enquête entre 2022 et 2023.

L'entretien avec les Agents de Développement Local (ADL) et des organisations locales de la société civile a permis de recueillir leur estimation sur le niveau de participation des citoyens aux différents projets selon les porteurs ou bailleurs. Ainsi, 98,7% soutiennent que les citoyens participent aux projets mis en œuvre dans le cadre du PAI. Pour les projets où les ADL prennent la main au compte de l'ANAFIC et auprès des Mairies, la participation est soutenue par 89,3% des acteurs de terrain et pour les projets portés par les OSC, 78,7% des acteurs soutiennent la participation citoyenne.

4.2. Durée moyenne des projets mis en œuvre dans les collectivités locales

Source : Auteur, à partir des données d'enquête entre 2022 et 2023.

La tendance dans le domaine de projet repose sur l'impact et la durabilité. Une telle exigence, surtout dans des zones où le niveau d'instruction est relativement faible, nécessite un temps d'appropriation des citoyens des contours du projet afin d'en

faire le leur. Sur la durée moyenne des projets mis en œuvre dans les localités, 86,6% des acteurs soutiennent que la durée moyenne des projets est d'un (1) an, suivis de 10,7% qui affirment une durée moyenne de deux (2) ans et les 2,7% soutiennent que la durée moyenne des projets est de trois (3) ans.

Ce résultat montre la difficulté pour les citoyens de s'approprier des projets avant qu'ils ne soient clos et qu'un autre mode opératoire différent ne soit introduit. Ce qui pose un sérieux problème de durabilité des initiatives de développement, surtout dans le volet qui consiste à accompagner le changement des mentalités, à doter des outils d'actions communautaires, mais aussi à créer une synergie communautaire en vue de promouvoir un objet de développement local.

4.3. Proportion des projets réalisés par les OSC sans financement des PTF

Source : Auteur, à partir des données d'enquête entre 2022 et 2023.

La recherche s'est intéressée à l'action des OSC sans financement d'un PTF. À l'issue des entretiens, 38,7% des acteurs soutiennent que les actions des OSC, en dehors du financement d'un PTF, se situent dans l'intervalle de 10 à 20% de leurs activités. En gros, 78,7% des acteurs (40% majorés de 38,7%) soutiennent que les actions des OSC réalisées, sans le financement des PTF, sont inférieures ou égales à 20% de leur plan d'action.

4.4. Dépôt des rapports d'activités de projet chez les autorités locales par les OSC

Source : Auteur, à partir des données d'enquête entre 2022 et 2023.

Les activités réalisées par les OSC étant une subvention des PTF pour les citoyens dont l'État est garant de l'intérêt, une restitution des activités est une condition de renouvellement des agréments selon la loi L/013/AN/2005 sur les associations. À la question de savoir si les OSC partagent les rapports avec les autorités publiques en guise de restitution de l'utilisation des subventions bénéficiées, 88% des acteurs répondent à l'affirmatif.

4.5. Type d'informations communiquées aux autorités par les OSC

Source : Auteur, à partir des données d'enquête entre 2022 et 2023.

Bien que les rapports soient communiqués, il a été établi que les rapports partagés avec l'autorité publique sont narratifs ou opérationnels à 84% des acteurs. Seulement 16% des acteurs infirment la communication des rapports narratifs aux autorités publiques. Par ailleurs, 22,7% affirment que les rapports financiers sont partagés. Ce résultat indique que l'autorité publique ne dispose pas de moyens de vérification suffisants sur l'utilisation des fonds par rapport aux activités définies dans le rapport d'activités.

4.6. Niveau de satisfaction des acteurs locaux (OSC et ADL) de la mise en œuvre des projets

Source : Auteur, à partir des données d'enquête entre 2022 et 2023.

Sur le processus global de mise en œuvre des projets de développement dans la localité, 65,3% des acteurs entretenus affirment un niveau de satisfaction inférieur ou égal à 50%. Ce résultat est révélateur du niveau de malaise des acteurs dans le processus de gestion des projets.

Il est question ici de la plus grande organisation locale de la société civile et de l'agent de développement local qui pilotent les projets financés par l'ANAFIC et qui assistent la collectivité dans la mise en œuvre de son plan de développement local. Si ces acteurs sont insatisfaits à ce point, c'est qu'il y a des éléments d'influence induits en dehors de la logique de mise en œuvre de ces projets. Si des ADL pointent du doigt l'influence de la politique dans la gestion des projets dont le calendrier doit être le résultat d'un travail technique, d'autres ont regretté les injonctions issues des politiques et des hautes autorités nationales dans l'orientation de certains projets qui perdent ainsi l'opportunité de produire des effets escomptés.

5. Conclusion et implications de politique

5.1. Conclusion

La première génération de réforme de développement local a connu une omniprésence de l'État avec des Résultats mitigés avant que la participation des coopératives privées ne soit admise afin de gérer les FAPA et rendre compte à l'État. Il y a eu une capitalisation des acquis entre ces programmes.

Après trois (3) quinquennats du régime militaire, les Programmes d'Appui aux Collectivités Villageoises (PACV) ont été lancés sur trois (3) phases de 2000 à 2019. Les PACV ont été capitalisés par la création de l'Agence Nationale de Financement des Collectivités locales (ANAFIC) qui réunit aujourd'hui le Fonds National de Développement Local (FNDL), le Fonds de Développement Economique Local (FODEL) et Fonds de Développement des Communes de Conakry (FODECON). L'ANAFIC s'est inscrite dans une approche territoriale.

Les données analysées montrent des capacités existantes. Face à ces capacités, des capacités manquantes subsistent.

5.2. Implications de politiques

Pour l'amélioration du cadre de mise en œuvre des projets dans les collectivités avec des effets consistants sur les bénéficiaires directs et indirects, des implications de politique sont déclinées :

- Instaurer une approche holistique d'opérationnalisation des approches participatives au niveau local afin de traiter de toutes les questions essentielles du développement local ;
- Veiller à la cohérence entre les plans régionaux et communaux de développement et le Plan National de

Développement Economique, Social et Environnemental (PNDESE) ;

- Créer des incitations à l'amélioration de la redevabilité des projets portés par les OSC ainsi que leur durée de mise en œuvre.

Bibliographie

ANGEON Valérie et CALLOIS Jean-Marc, 2005. *Fondements théoriques du développement local : quels apports du capital social et de l'économie de proximité ?*, Économie et institutions [En ligne], 6-7, France.

AZOULAY Audrey et CÔTE Jean-Guy, 2017. *Les clés du développement économique local : analyse des stratégies de six villes nord-américaines*, Montréal, institut du Québec.

BEGUIN Hubert J. Friedmann, 1968. *Regional development policy. A case study of Venezuela*, *Tiers-Monde*, tome 9, n°34, pp. 502-504.

BLANCHET G., 1985. *Croissance induite du développement autocentré : une alternative pour le Tiers-Monde*, *Bulletin de l'Association française des anthropologues*, n°20, pp. 8-24.

BOUBIR H. Medaregnarou, 2018. *Une stratégie participative de développement local. Le cas du territoire de Tébessa en Algérie*, Université de Batna, Algérie.

BRUNO Jean, 2012. *Les territoires ruraux au Québec : vers un modèle de développement territorial durable*, *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*, octobre (4), 649-671.

D'AQUINO Patrick, SECK Sidi Mohammed, 2002. *Et si les approches participatives étaient inadaptées à la gestion décentralisée de territoire ?*, *Revue de Géographie de l'Université de Saint Etienne*, Sénégal.

Fortin Marie-José, DEVANNE Anne-Sophie et FLOCH Sophie Le, 2008. *Paysage et développement territorial : potentialités et*

exigences des démarches participatives, Colloque ASRDLF, Québec.

GUILLEMOT Julie, 2012. *Participation et développement territorial à l'Isle-aux-Grues et l'Isle-aux-Coudres (Québec)*, Université du Québec à Rimouski, Thèse de doctorat, Québec.

HALLEY Paule et MERCIER Marie-Ève, 2012. *La mise en œuvre du développement durable et l'exercice de la souveraineté canadienne dans l'Arctique*, Association française des études canadiennes, France.

HOUNMENOU G. Bernard, 2003. *Nouveaux modes de coordination des acteurs dans le développement local : cas des zones rurales au Bénin, Développement durable et territoires*, Dossier 2, France.

KOOP Kirsten, LANDEL Pierre-Antoine et PECQUEUR Bernard, 2010. *Pourquoi croire au modèle du développement territorial au Maghreb ? Une approche critique*, EchoGéo [En ligne], 13.

NDIAYE Samba, 2012. *Le développement économique local au Sénégal : un état des lieux*, CRCOC, UGBSL, Sénégal.

PRESQUEUX Yvon, 2010. *Le " nouveau management public " (ou New Public Management)*, 2006. hal00510878.

PROVITOLLO Damienne, 2006. *La dynamique des systèmes selon J.W. Forrester*, Hypergeo, France.

RAO Vijayendra and WALTON Michael, 2004. *Culture and Public Action*, Stanford University Press, USA.

SCHULTZ W. Theodore, 1961. *Investment in Human Capital*, *The American Economic Association*, Vol.51, No. 1, p 1-17, USA.

SCRANTON Philip, 2008. *Le management de projet Nouvel objet de l'histoire d'entreprise*, Revue Française de Gestion, Editions lavoisier, France.

SEN Amartya, 2000. *Development as Freedom*, Kindly Edition, USA.

STÖHR B. Walter, 1988. *On the Theory and Practice of Local Development in Europe*. WU Vienna University of Economics and Business. IIR-Discussion Papers No. 37.

VICTOR C. Charly, 2023. *Rapport sur les différentes approches de développement économique local*, UHA, Haiti.

La justice corrective chez Aristote : un prélude à la réalisation de la justice sociale

Mory THIAM

*Maitre-Assistant en Philosophie Morale et Politique
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
mory.thiam@ucad.edu.sn*

Résumé :

La théorie aristotélicienne de la justice repose sur trois piliers : la justice arithmétique qui s'appuie sur le principe d'égalité de conditions, la justice géométrique basé sur le mérite et la justice corrective qui promeut la possibilité de rétablir la justice lorsque celle-ci est bafouée. Cette troisième forme d'expression de la justice apparait comme une innovation fondamentale qui va ouvrir la voie à toutes les grandes réflexions sur la justice sociale. Avec la justice corrective Aristote, anticipe déjà des problématiques bien au-delà de son époque.

Mots clés : Justice- Egalité-Equité- Justice sociale

Abstract:

The Aristotelian theory of justice is based on three pillars: arithmetic justice which is based on the principle of equality of conditions, geometric justice based on merit and corrective justice which promotes the possibility of restoring justice when it is flouted. This third form of expression of justice appears to be a fundamental innovation which will open the way to all major reflections on social justice. With corrective justice, Aristotle already anticipated issues well beyond his time.

Keywords: Justice- Equality- Equity- Social justice

Introduction :

Pendant plusieurs siècles, le contexte politique de la Grèce antique a été marqué par le chaos qui s'est manifesté à travers des conflits répétés entre les différentes cités, l'accession au pouvoir de plusieurs tyrans qui ont, chacun à sa manière,

contribué à rendre la vie des citoyens plus dure qu'elle ne l'était déjà. Les premiers philosophes grecs ne pouvaient donc pas rester insensibles à la cause politique puisque dans ce contexte de crise politique l'avenir et l'existence même de l'humain sont menacés. C'est pourquoi la question politique éte au cœur de tous les grands systèmes philosophiques, des sophistes aux stoïciens, en passant par Platon et Aristote. La préoccupation principale était donc de chercher les voies et moyens de réaliser la justice dans les cités ; puisque de toute évidence, ce que ces différentes crises politiques ont en commun, ce sont les injustices répétées que subissaient les citoyens. Le premier à avoir systématisé cette volonté de construire une cité basée sur les principes de justice est bien sur Platon qui dans *La République* met en scène Socrate, en discussion avec les sophistes dans le but de trouver la véritable nature de la justice. La particularité de la démarche platonicienne, c'est qu'elle cherche une justice absolue qui ne peut être que différentes de sa manifestation particulière dans nos différentes cités. Ce point est la première source de divergence avec son disciple Aristote. En effet, comme nous le montre Yves Gauchet, « *adoptant une méthode inductive éloignée de celle utilisée par Platon dans la République, Aristote [...] observe les régimes existants afin d'en découvrir les conditions permettant à la cité de subsister d'être gouvernée de meilleure manière possible* »¹.

Cette démarche aristotélicienne a pour principale avantage de permettre de partir des défauts des modèles de justice de son époque afin de tenter de trouver des solutions qui pourraient être considérées comme plus pragmatiques. En effet, en cherchant à réaliser la justice divine, Platon a mis en place un modèle politique presque trop parfait et donc irréalisable. Aristote par contre cherche à parfaire les modèles existant en partant des faits afin d'en corriger les imperfections. Pour

¹ Yves Gauchet, *La pensée politique*, Paris, Armand Colin, 1992, p 15

préciser son projet politique il affirme : « *le bien que nous cherchons est un bien humain et le bonheur, un bonheur humain* »². La deuxième chose qui apparait dans la théorie aristotélicienne de la justice c'est sa volonté de coller au plus près du citoyen et de ne pas trop se limiter à une mise en place de la justice intérieure (morale) et la justice institutionnelle (politique). La question qu'il s'agit alors de se poser est la suivante : existe-t-il une véritable théorie de la justice sociale chez Aristote ? on sait déjà que le concept de justice sociale a été développé par les philosophes américains comme Nancy Frazer, John Rawls, et que cela semble presque un anachronisme que de parler de théorie de la justice sociale chez Aristote. Pourtant la question mérite d'être posée tant ce dernier avait comme principale préoccupation de mettre le citoyen et ses besoins au centre de sa théorie de la justice. Nous verrons ici s'il y a chez Aristote des éléments de doctrine permettant d'anticiper les théories de la justice sociale au XX siècle. Mais pour cela il nous faut au préalable faire un bref survol des fondements de la théorie aristotélicienne de la justice.

1. La justice une vertu suprême

Pour bien comprendre l'apport de la théorie aristotélicienne de la justice à propos de la question de la justice sociale, il est nécessaire de partir d'une brève présentation des fondements de sa théorie de la justice. Ainsi, ce premier point de notre propos est consacré à une analyse des bases de la théorie aristotélicienne, ce qui va nous permettre, dans le point suivant d'en déduire la possibilité de mettre la en corrélation avec les théories de la justice sociale.

La première chose qui nous apparait lorsqu'on examine la conception aristotélicienne de la justice, c'est la rupture avec la

² Aristote, *Ethique à Nicomaque*, Trad. Jules Tricot, Paris, Vrin, 2017, P 86

perspective classique que nous retrouvons chez les grecs. En effet, dans la tradition grecque, la justice est d'abord une question théologique. Pour le grec, ce sont les Dieux et plus précisément Zeus qui ont organisé le monde sur la base du principe de justice après que les titans, fils indignes de Gaia issus du viol d'Ouranos aient fait régner le désordre et l'injustice sur terre³. A partir de là, la justice imposée par Zeus et qui devient la base de fonctionnement de l'univers est prise pour référence. En d'autres termes, on ne pourrait espérer faire régner la justice sur terre que si on réussit à nous rapprocher le plus possible de ce modèle de justice façonné par le Dieu de la foudre. La conception que le grec lambda avait de la justice était fonction de la manière dont les Dieux se comportaient entre eux mais aussi à l'égard des hommes. C'est d'ailleurs pourquoi ils croyaient en l'existence d'un sens inné de la justice, que Zeus aurait insufflé à chacun. Dans le dialogue qui porte son nom, Alcibiade dit d'ailleurs à Socrate que chacun a en lui et de manière naturelle une idée de la justice au point que même un petit enfant sait reconnaître une injustice⁴. Socrate va réfuter une telle perception en montrant que le sens de la justice est tout sauf inné et qu'il doit être inculqué aux hommes par l'éducation. Mais il faut dire que Socrate et Platon ne sortent pas du schéma grec consistant à chercher un modèle de la justice parfaite. En effet, ils sont convaincus comme les grecs que la justice politique ne peut être obtenue que si on réussit à se rapprocher le plus possible du modèle de justice dans le monde intelligible.

C'est là que la rupture aristotélicienne se situe précisément. En effet, Aristote préfère observer le comportement des hommes pour en détecter les différentes sources d'injustice et tenter de les corriger. Son objectif n'est pas de réaliser le modèle de

³ Hésiode, *Les théogonie*, Traduction nouvelle par Marc Patin, Paris, Editions Typographie Georges Chamerot, 1872,

⁴ Platon, *Alcibiade Premier*, Traduction Jean François Pradeau et Chantal Marboeuf, In : *Œuvres complètes*, Traduites sous la direction de Luc Brisson, Paris, Flammarion, 2011,

justice préétabli, mais plutôt de corriger les imperfections contenues dans le comportement humain et qui pourraient conduire à des comportements injustices. Or, en observant les différentes cités et en analysant le comportement des hommes, il identifie un dénominateur commun à toutes les formes d'injustice que les hommes peuvent subir ; et ce dénominateur commun c'est l'excès. Pour comprendre pourquoi l'excès est la cause et le fondement de l'injustice, il faut partir de sa conception du fonctionnement humain. En effet, l'être humain est celui chez qui le principe de contradiction est le fondement. En chacun d'entre nous se mène un conflit, une lutte entre deux extrêmes dont les principes sont opposés. Il s'agit de l'âme et des passions. Il affirme : « *il existe aussi dans l'âme un facteur en dehors du principe raisonnable qui lui est opposée et contre lequel il lutte* »⁵

Or, contrairement à son maître Platon, Aristote ne considère pas que l'âme doit supplanter les désirs et les passions. Si les deux existent, c'est parce que chacun de ses principes sert à quelque chose et participe de l'humain. Si un homme refuse d'écouter sa raison et ne se soumet qu'à ses passions il ne rend pas justice à son être parce qu'il ne correspond pas à son principe de fonctionnement. De la même manière s'il n'écoute que sa raison et refuse de donner aucune suite à ses passions, il est aussi dans l'autre extrême et devient alors injustes. Et aucune de ses formes d'expression de l'excès ou de l'extrémité n'honore l'humain. Car comme il le dit lui-même « *de ces extrémités les unes conduisent à l'insolence et à la pire improbité les autres à la filouterie et à la bassesse. Or ce sont là les deux sources des insultes et des maux qu'on nous fait* »⁶. En d'autres termes si on observe bien le comportement des tyrans qui ont fait subir les pires injustices à leur peuple il apparait nettement que ces derniers sont dans l'excès lorsqu'il

⁵ Aristote, *Ethique à Nicomaque*, Trad. Jules Tricot, Paris, Vrin, 2017, P 90

⁶ Aristote, *La politique*, Trad. Marcel pélot, Paris, Gonthier, 1971, P 168

s'agit de prendre des décisions. Le plus souvent il s'agit d'une domination excessive des passions égoïstes au détriment des exigences de la raison. Il en est de même également dans les relations humaines. L'injustice commence lorsque quelqu'un outrepassé ses prorogatives et se donne un droit supérieur à celui qui est normalement le sien. En d'autres termes la justice ne peut exister que dans la mesure où on se situe à égale distances des différentes exigences auxquelles nous sommes soumis. Aristote dit à ce propos que « *La justice est une sorte de médieté [...] en ce sens qu'elle relève du juste milieu tandis que l'injustice relève des extrêmes* »⁷ Un homme injuste est donc celui qui prend ou donne plus ou moins que ce qu'il faut. Cela veut dire qu'être juste c'est éviter de tomber dans les extrêmes et ne se limiter qu'à ce qui nous revient de droit et ce qui correspond à notre statut et à notre nature.

Or justement comment déterminer ce qui correspond à notre statut et à notre nature ? pour Aristote la nature a assigné à chaque être un ensemble de qualités et de défauts qui déterminent son statut dans la société politique. Nous savons déjà que chez Aristote la société est naturelle et le statut de chacun dans la famille (qui est ici le modèle de base de la société) dépend de ce que la nature lui a donné. On a dans chaque famille quatre statuts différents : le premier est celui de l'homme à qui la nature a donné plus de force et plus d'intelligence et qui doit assumer le statut de chef, ensuite vient celui de la femme qui selon Aristote est par nature porté sur les passions et pour cela doit soumission à l'homme. Il y a ensuite les enfants dont l'esprit n'est pas encore suffisamment développé pour prendre une quelconque décision et enfin l'exclave à qui il dénie l'intelligence mais qui a de la force physique pour travailler au service du chef de famille. A son propos il dit « *tous ceux qui n'ont rien de mieux à offrir que*

⁷ Aristote, *Ethique à Nicomaque*, Trad. Jules Tricot, Paris, Vrin, 2017, P 264)

l'usage de leur corps et de leur membre sont condamnés par la nature à l'esclavage »⁸.

La conséquence qu'il convient d'en tirer, c'est le fait que dans l'espace politique ces quatre catégories n'ont pas le même statut. Les femmes, les esclaves ainsi que les enfants ne peuvent pas prétendre à un statut de citoyen dans la cité parce qu'aux uns il manque l'intelligence, aux autres la force et aux troisième et l'intelligence et la force pour défendre leur liberté. Le citoyen c'est d'abord celui qui a les vertus morales nécessaires aux relations publiques (liberté c'est-à-dire ne plus se soumettre aux passions, courage, tempérance etc.), mais il est aussi et surtout celui qui est capable de subvenir à ses propres besoins de survie, parce celui qui n'est pas capable de se nourrir lui-même ne peut prétendre participer u processus de prise de décision dans l'espace public.

La première condition de la justice politique c'est donc de ne soumettre que ceux qui appartiennent au même statut aux mêmes exigences, et leurs accorder les mêmes avantages. C'est ce que Aristote appelle la justice arithmétique, celle qui consiste à établir une égalité de condition entre les êtres à qui la nature a accordé les mêmes faveurs ou les mêmes défaillances. Entre les citoyens il ne doit donc y avoir une quelconque supériorité, ni favoritisme. C'est la raison pour laquelle Aristote dit que « *la justice du maître ou celle du père n'est pas la même que la justice entre citoyens, elle lui ressemble seulement* »⁹. En effet, dans la famille, il n'y a pas cette égalité de condition puisque les quatre catégories de personnes qui y sont ne bénéficient pas du même traitement.

Une telle inégalité de traitement peut évidemment exister dans la cité, mais cela repose sur un prince différent de celui de la famille. En effet, si au début de la fondation de la cité tous les citoyens sont mis sur un pied d'égalité, les différentes

⁸ Aristote, *La politique*, Trad. Marcel prelot, Paris, Gonthier, 1971, P 23

⁹ Aristote, *Ethique à Nicomaque*, Trad. Jules Tricot, Paris, Vrin, 2017, p 255

transactions sociales ne vont pas tarder à révéler une différence de niveau d'intelligence, de courage, et de vertu. Si un tel scénario se produit, une nouvelle forme d'expression de la justice doit apparaître : la justice géométrique. Aristote l'appelle ainsi parce qu'il s'agit d'un traitement des citoyens à géométrie variable : les plus courageux les plus intelligents et les plus vertueux doivent bénéficier des meilleurs avantages, des plus hauts postes de responsabilité, et de plus d'honneur. Ici on ne parle plus d'égalité mais plutôt d'équité parce qu'il s'agit de donner à chacun ce qui correspond à son mérite. Aristote affirme à ce propos que « *leur répartition [les honneurs] n'est juste que quand elle se fait suivant le mérite ; elle est injuste quand des gens sans talent y parviennent et que les autres malgré leur vertu en sont exclus* »¹⁰

Mais pour que tout cela soit réalisé il est nécessaire que dans les relations entre les citoyens, chacun évite de tomber dans l'extrémité consistant à vouloir nécessairement faire prévaloir sa volonté sans tenir compte de ce que notre niveau d'intelligence ou de courage nous permet d'obtenir. Or justement tous les citoyens n'ont pas la vertu nécessaire pour soumettre leurs désirs à la délibération de la raison. C'est pourquoi, pour réaliser la justice politique, qui ne peut reposer que sur la médieté, il faut un moyen terme permettant d'équilibrer les volontés très souvent contraires des citoyens. Et ce moyen terme c'est la loi. Aristote nous dit qu'« *il est clair que ceux qui ne poursuivent que la justice cherchent un médiateur entre les deux adversaires. Et ce médiateur c'est la loi* »¹¹.

Seule la loi peut permettre de garantir la justice car elle est impersonnelle et n'est pas soumise aux aléas des passions. La première et principale mission de la loi c'est de s'assurer de réaliser la justice géométrique, c'est-à-dire de faire en sorte que

¹⁰ Aristote, *La politique*, Trad. Marcel Prélot, Paris, Gonthier, 1971, p 181

¹¹ Aristote, *La politique*, Trad. Marcel Prélot, Paris, Gonthier, 1971, P 138

dans les différentes transactions sociales, chacun obtienne ce qui correspond à son mérite. Mais il arrive que pour une raison ou pour une autre, les relations politiques et sociales offrent la possibilité à certains citoyens de prendre plus que ce qui leur est dû privant ainsi d'autres citoyens de ce qui doit leur revenir normalement. Dans ce cas, il est nécessaire que la loi corrige, cette impaire : c'est ce qu'Aristote appelle la justice corrective.

2. La justice corrective, fondement de la justice sociale

Les théories de la justice sociale ont véritablement émergé au XX^e siècle dans un contexte de domination de l'idéologie capitaliste. En effet, le modèle capitaliste repose essentiellement sur la libre entreprise et la capacité pour chaque citoyen de produire de la richesse à la hauteur de son courage de son intelligence et de sa perspicacité. La conséquence de tout cela a été de produire des inégalités économiques qui ont vu certains s'enrichir beaucoup plus que d'autres. Pour un lecteur d'Aristote, il n'y a peut-être rien d'injuste en cela puisque cela correspond parfaitement à ce qu'il appelle la justice géométrique qui veut que chacun obtienne les avantages que lui procurent son niveau d'intelligence et son courage. Pourtant dans la pratique, ces inégalités économiques vont créer des fractures sociales terribles. Ceux qui ont réussi à produire suffisamment de richesse accèdent à des avantages avec leurs familles qui parfois auraient dû revenir à tous les citoyens. En réalité, dans une société capitaliste, les riches ont tous les droits, tous les avantages et les pauvres n'ont aucune protection et doivent se débrouiller seuls. Et si cela est possible, c'est à cause d'un des principes politiques qui gouverne le système capitaliste : le principe de l'Etat minimal, Selon ce principe l'Etat ne doit pas intervenir dans les relations économiques entre les citoyens, chacun doit se débrouiller pour produire de la richesse le rôle

de l'Etat se limite à veiller à la sécurité des citoyens. C'est pourquoi on l'appelle également l'Etat veilleur de nuit. Pour Robert Nozick, il s'agit d'un Etat « *qui se limite à des fonctions étroites de protection contre la force, le vol, la fraude, à l'application des contrats et ainsi de suite* »¹²

La conséquence de l'application de ce principe de l'Etat minimal c'est une absence totale de l'Etat du champ social et ainsi se crée dans la république deux entités distinctes : le politique et le social. Le politique s'occupe des institutions et se charge de protection et de l'application des lois juridiques, le social est laissé à l'appréciation des citoyens qui, chacun à sa manière, cherche à se débrouiller pour s'en sortir e s'appuyant sur les moyens dont il dispose. Ainsi, en ne s'occupant que du politique, l'Etat laisse prospérer de nouvelles formes d'injustices : les injustices sociales.

La première forme de manifestation de ces injustices sociales c'est la rupture d'égalité de chance. Concrètement, dans une société capitaliste, les citoyens ne partent pas avec les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Comme le montre Karl Marx, la société capitaliste est une société de classes¹³, et ceux qui appartiennent aux classes sociales favorisées partent avec un avantage supérieur à ceux qui appartiennent à des classes sociales défavorisées. C'est le cas par exemple à l'école où les enfants des plus nantis ont plus d'avantages et de moyens de réussir.

C'est sur ce premier point que vont porter les réflexions qui fondent les théories de la justice sociale. En effet, pour réaliser la justice sociale, il est nécessaire que tous les citoyens puissent dès le départ bénéficier des mêmes avantages et qu'il n'y ait pas de classe favorisée au détriment d'un autre. C'est pourquoi selon John Rawls, on ne peut construire une société bâtie sur la justice sociale et que nous plaçons les hommes au départ

¹² Robert, Nozick, *Anarchie Etat et Utopie*, Traduction Evelyne d'Auzac de Lamartine, Paris, PUF, 1988, p 9

¹³ Karl Marx, Freidrich Engels, *Manifeste du parti communiste*, Trad Charles Andler, Paris, Broché 2013

devant ce qu'il appelle *le voile d'ignorance*. L'idée est qu'au moment de la fondation de la cité et de la mise en place des lois, aucun citoyen ne puisse savoir quelle place il occupera, ni de quels avantages il va bénéficier. Tous les citoyens ont une chance égale d'occuper les hauts postes de responsabilité et d'appartenir à la classe sociale dominante. Il affirme « *Nous devons d'une façon ou d'une autre invalider les effets des contingences particulières qui opposent les hommes les uns aux autres et leurs inspirent la tentation d'utiliser les circonstances sociales et naturelles à leur avantage personnel. C'est pourquoi je pose que les partenaires sont situés derrière un voile d'ignorance. Ils ne savent pas comment les différentes possibilités affecteront leur propre cas particulier et ils sont obligés de juger les principes sur la seule base de considérations générales* »¹⁴. Nous avons là une reprise à son propre compte de l'idée de la justice arithmétique chez Aristote. En effet, pour le maître du Lycée, tous les citoyens doivent être placés dès le départ dans une position telle que personne ne puisse être avantagé par les circonstances de sa naissance. Il faut quand même préciser que les deux auteurs ne donnent pas la même signification à la notion de citoyen. Car si pour Aristote le citoyen c'est un homme mûr capable de se battre et de subvenir à ses besoins, ce qui exclut les femmes, les enfants et les esclaves, pour Rawls tous les hommes ont, dès le départ droit au statut de citoyen. On peut aisément comprendre cette différence de point de vue parce que Aristote et Rawls représente chacun sur ce point l'esprit de leur époque. Hegel ne disait-il pas que toute philosophie est fille de son époque. Le deuxième point sur lequel Aristote a anticipé sur les théories de la justice sociale c'est sur la justice corrective. Pour Cyrille Begorrré-Bret et Cyrille Morana « *exercer la justice corrective cela consisterait donc à réparer l'injustice, à rectifier une fraude par exemple en exigeant que soit restitué à l'individu*

¹⁴ John Rawls, *Théorie de la justice*, traduit de l'Anglais par Catherine Audard, Paris, Points, 2009, p. 168.

lesé exactement ce qui lui a été pris »¹⁵. Cette justice corrective peut être appliquée à deux niveaux. Le premier c'est quand la position de départ n'offre pas la garantie d'une égalité de condition entre les citoyens. En effet, il peut arriver que des citoyens bénéficient des circonstances favorables (richesses de leurs parents, positions sociales etc.) qui leur donnent un avantage, au détriment d'autres. Dans un sens inverse il peut également arriver que des citoyens soient victimes de circonstances naturelles ou sociales qui les mettent dans une position de départ très défavorable. C'est le cas des handicapés. Dans ce genre de situation la justice corrective se doit de rétablir la médiété soit en retirant à ce qui ont trop de privilèges leur trop plein, ou en donnant à ce qui n'ont pas suffisamment d'avantages un coup de pouce pour qu'ils soient au même point de départ que les autres. Pour Aristote, dans le cas où le citoyen bénéficie d'avantages indus « *le juge s'efforce au moyen du châtement d'établir l'égalité en enlevant le gain obtenu* ».¹⁶ Cette possibilité de corriger les injustices sociales de départ, que nous retrouvons chez Aristote, est un des points essentiels des théories de la justice sociale. En effet, s'il y a une chose qui est bien présente dans toutes les sociétés capitalistes modernes, c'est la trop grande inégalité des chances entre les citoyens. Et cela est particulièrement apparent dans deux domaines essentiels que sont l'éducation et la Santé. Trop souvent dans nos sociétés, l'accès à des structures sanitaires de qualité ou à des écoles de qualité n'est réservé qu'à une élite qui dispose des moyens financiers importants. D'ailleurs ces deux domaines, qui auraient en principe dû être gérés par les institutions étatiques, subissent de plus en plus la loi du marché parce que la plupart des structures scolaires et sanitaires sont privatisés. Et cela est une des manifestations les plus éloquentes

¹⁵ Cyrille Begorre-Bret et Cyrille Morana, *La justice de Platon à Rawls*, Préface d'André comte-Sponville, Paris, Eyrolles, 2012, p 45

¹⁶ Aristote, *Ethique à Nicomaque*, Trad. Jules Tricot, Paris, Vrin, 2017, p 265

de l'injustice sociale que vivent beaucoup de citoyens surtout dans les pays pauvres.

Certes dans beaucoup de pays industrialisés les Etats ont fait des efforts pour corriger ces injustices en mettant en place des systèmes d'assurance maladie et une prise en charge de l'Etat ou de certaines entreprises d'une bonne partie des frais médicaux de leurs employés, mais dans l'écrasante majorité des pays sous-développés cela n'est pas le cas. Et cet effort consenti dans le domaine de la santé ne se ressent pas dans le domaine de l'éducation car, mêmes dans les pays développés, l'éducation reste toujours très privatisée et ce qui ont un petit budget n'ont aucune chance d'accéder aux écoles les plus prestigieuses. En d'autres termes ce sont toujours les plus pauvres qui paient la facture.

Cette absence d'égalité des chances va engendrer et aggraver d'autres formes d'injustices sociales qui cette fois ci se manifesteront dans les transactions sociales. En effet, le système capitaliste offre la possibilité à ceux qui en comprennent le fonctionnement d'obtenir des avantages en faisant moins d'efforts que d'autres. En effet, le capitalisme a créé une fracture sociale entre deux classes : la bourgeoisie et le prolétariat. La bourgeoisie dispose du capital et qui fournit moins d'efforts parce qu'après avoir investi elle laisse son argent se fructifier presque tout seul, tandis que le prolétariat qui ne dispose que de sa force de travail fournit le plus d'effort. Et paradoxalement, c'est la bourgeoisie qui fait le moins d'effort qui profite des plus gros avantages du système. Voilà une autre forme de manifestation concrète de l'injustice sociale. Nancy Frazer a bien raison de noter que « *le capitalisme se caractérise par le fait que la classe ouvrière supporte une plus grande part des couts et reçoit une trop petite part des bénéfices* »¹⁷. Et cette forme d'expression de

¹⁷ Nancy Frazer, *Qu'est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution*, traduit de l'Anglais par Estelle Ferrarese, Paris, La Découverte, 2011, P 22

l'injustice sociale correspond à ce qu'Aristote avait désigné comme la pire forme d'injustice, c'est-à-dire celle dans laquelle ceux qui fournissent le moins d'effort parviennent à obtenir les plus gros avantages. Et c'est bien justement ici que se situe le deuxième niveau d'application de ce qu'Aristote a appelé la justice corrective. Et pour Nancy Frazer la seule justice corrective qui peut être efficace dans cas de l'injustice qui découle du capitalisme, c'est la suppression pure et simple du prolétariat¹⁸. Cette position de Frazer est somme toute radicale et presque utopique, mais elle traduit une volonté réelle de donner à tous les citoyens la possibilité de vivre dans une société basée sur les principes de justice. C'est la raison pour laquelle elle ne se limite pas à vouloir corriger les injustices de classe, elle va au-delà en exigeant la correction des injustices d'ordre culturelle, les injustices liées au genre, à la couleur de peau etc. toutes ces formes d'injustice sont des injustices sociales qui exigent non pas de la redistribution (comme dans le cas des injustices économiques) mais plutôt de la reconnaissance.

Ainsi la justice corrective ne s'applique pas qu'aux inégalités économiques. Pour Nancy Frazer une société qui veut réaliser la justice sociale doit non seulement appliquer la redistribution mais aussi accorder la reconnaissance que recherchent les citoyens. Il y a des injustices liées au genre, à la couleur de peau, et qui n'exigent pas de redistribution comme solution mais plutôt de reconnaissance. En réalité, dans les sociétés capitalistes, les injustices économiques ont souvent tendance à produire d'autres formes d'injustices. Par exemple aux USA la pauvreté et le sous-emploi touchent le plus souvent les communautés noires et afrodescendants, du coup, elle subit une double marginalisation (économique et culturelle). Par conséquent il arrive que les injustices culturelles soient cachées sous le voile d'une injustice économique. Ainsi pour Frazer

¹⁸ Nancy Frazer, Op cit. p 23

l'erreur serait de penser qu'il suffirait de lutter contre les injustices économiques pour mettre fin aux injustices sociales. Or les autres formes d'injustices (genre, culturelles etc.) ont leur propre spécificité et admettent de solutions bien différentes de celles des injustices économiques. Ceux qui sont victimes d'injustices économiques ont besoin de redistribution, et ceux qui sont victimes d'injustices culturelles, de genre, ou de race ont besoin de reconnaissance.

Et c'est bien là l'une de problématique fondamentale de la philosophie moderne. Chaque pan de la société veut être reconnu en tant qu'entité avec des besoins spécifiques qui doivent être prise en compte. Or justement dans la nomenclature juridique classique, l'idée principale c'était de trouver un principe commun qui pourrait permettre d'émettre une loi générale. D'ailleurs chez les théoriciens du contrat tout repose sur l'idée d'une volonté générale qui légifère. Mais avec le modèle capitaliste l'individu est placé au centre de la problématique politique, il revendique une certaine autonomie. Ainsi les spécificités (biologique, culturelles, spécificité de genre) s'affirment avec force et exigent d'être prises en compte. Paradoxalement c'est dans des sociétés où le principe de la prise en compte des spécificités est de mise, que justement certaines spécificités culturelles, sociales, économiques sont laissées en rade. En réalité dans les sociétés capitalistes les seules spécificités qui sont prises en compte c'est celles de la classe dominante. Les autres sont laissés pour compte et c'est le cas très souvent des minorités (les minorités ethniques, raciales, religieuses etc.) Voilà une autre forme d'expression de l'injustice sociale à laquelle il est nécessaire d'appliquer la justice corrective telle qu'énoncée par Aristote. C'est la raison pour laquelle une des problématiques phares des théories de la justice sociale, c'est la lutte pour le droit des minorités. Il est évident qu'à ce stade de la réflexion, la perspective aristotélicienne est dépassée, mais il s'agit, pour

emprunter le langage hegelien, d'un dépassement-conservation. Les théories de la justice sociales sont essentiellement fondées sur l'idée d'une justice corrective. En d'autres termes il ne peut y avoir de justice sociale que lorsque les institutions politiques mettent en place des modèles permettant à chaque étape de l'évolution sociale de corriger, les imperfections du système en permettant à tous les citoyens d'évoluer positivement dans la sphère sociale, de changer de statut, grâce à la possibilité de gommer les sources d'inégalité de chances. C'est ce que John Rawls appelle la circulation sociale. Et que cette circulation sociale soit possible il est nécessaire que deux principes soient respectés nous dit Rawls : « (a) chaque personne doit avoir une prétention indéfectible à un système pleinement adéquat de liberté de bases égales, qui soit compatible avec le même système de liberté pour tous et (b) les inégalités économiques et sociales doivent remplir deux conditions : elles doivent d'abord être attachées à des fonctions et des positions ouvertes à tous dans des conditions d'égalité équitable de chances ; ensuite elles doivent procurer le plus grand bénéfice aux membres les plus défavorisés de la société (le principe de différence) »¹⁹. En d'autres termes l'idée est de mettre en place un système qui va faciliter l'évolution du plus défavorisé en lui donnant les mêmes chances que les autres. Et c'est justement en cela que consiste la justice corrective. Et là que se situe aujourd'hui le grand défi de nos Etats, car s'il est illusoire de vouloir mettre fin à toutes les formes d'inégalités sociales, la démarche la plus pertinente, c'est de faire en sorte que les positions des citoyens ne soient pas figées comme dans les sociétés féodales et que chacun soit conscient que ses efforts et son intelligence pourront lui permettre d'accéder aux plus hautes sphères de la société ou de la République. Et c'est bien cela qu'Aristote a toujours voulu réaliser.

¹⁹ John Rawls, *La justice comme équité : une reformulation de la théorie de la Justice*, Paris, La découverte, 2008, pp. 69-70

Conclusion :

La théorie aristotélicienne de la justice a été une révolution pour son époque et cela à plusieurs titres. Non seulement il a réussi à rompre avec la démarche classique cherchant à réaliser la justice cosmique dans l'ordre politique comme le faisaient la plupart de ses contemporains, mais il a aussi réussi grâce à son concept de justice corrective à anticiper des problématiques qui vont se révéler être essentielle pour l'époque contemporaine. Preuve s'il en fallait encore du génie du Stagirite, mais aussi de la nécessité de revisiter les textes anciens.

Bibliographie :

- ARISTOTE, 2017, *Ethique à Nicomaque*, Trad. Jules Tricot, Paris, Vrin,
- ARISTOTE, 1971, *La politique*, Trad. Marcel pélot, Paris, Gonthier,
- BEGORRRE-BRET Cyrille et Morana Cyrille, *La justice de Platon à Rawls*, Préface d'André comte-Sponville, Paris, Eyrolles,
- FRAZER Nancy, 2012, *Qu'est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution*, traduit de l'Anglais par Estelle Ferrarese, Paris, La Découverte, 2011.
- GAUCHET Yves, 1992, *La pensée politique*, Paris, Armand Colin,
- HESIODE, 1872, *Les théogonie*, Traduction nouvelle par Marc Patin, Paris, Editions Typographie Georges Chamerot,
- MARX Karl, Engels Freidrich, 2013, *Manifeste du parti communiste*, Trad Charles Andler, Paris, Broché
- NOZICK Robert, 1988, *Anarchie Etat et Utopie*, Traduction Evelyne d'Auzac de Lamartine, Paris, PUF,

PLATON, 2011, *Alcibiade Premier*, Traduction Jean François Pradeau et Chantal Marboeuf, In : Œuvres complètes, Traduites sous la direction de Luc Brisson, Paris, Flammarion,
RAWLS John, 2009, *Théorie de la justice*, traduit de l'Anglais par Catherine Audard, Paris, Points,
RAWLS John, 2008, *La justice comme équité : une reformulation de la théorie de la Justice*, Paris, La découverte,

Les espaces sacrés dans la ville de Koudougou, du rituel à la préservation patrimoniale

OUALLY Germain

Université Norbert ZONGO -Burkina Faso

ouallyg@yahoo.fr

Résumé

Les espaces sacrés sont perçus dans la société traditionnelle africaine comme des lieux de spiritualité et de mémoire qui appartiennent à l'histoire communautaire, eu égard au fait que dans la cosmologie africaine, ils constituent des forces habitées par l'énergie vitale et cosmique. En effet, dans la perception traditionnelle, ces espaces accompagnent la vie des hommes et sont reconnus comme des lieux de cohabitation entre les êtres visibles et invisibles, mais aussi comme canal de transmission et de conservation du patrimoine foncier et identitaire. Ces sites naturels dans la ville de Koudougou ont une importance culturelle, sociale et spirituelle pour les populations autochtones et remplissent une fonction vitale aussi bien pour la conservation des ressources naturelles et la biodiversité que pour la transmission et la pérennisation des valeurs identitaires. Les relations étroites que les habitants de cette cité entretiennent avec la nature font de ces espaces des parties intégrantes de la société. Notre préoccupation est de mettre en lumière le rôle desdits sites dans la conservation des patrimoines foncier et identitaire. Pour ce faire, nous analysons les pratiques sur la base de la théorie de l'anthropologie du sens pour cerner la vocation de ces paysages en nous intéressant aux interactions avec la protection et la conservation patrimoniale.

Mots-clés : espaces sacrés, patrimoine, transmission, conservation, analyse.

Abstract

Sacred spaces are perceived in traditional African society as places of spirituality and memory that belong to community history, given that in African cosmology, they constitute forces inhabited by vital and cosmic energy. Indeed, in traditional perception, these spaces accompany the lives of men and are recognized as places of cohabitation between visible and invisible beings, but also as a channel for the transmission and conservation of land and identity heritage. These natural sites in the city of Koudougou

have cultural, social and spiritual importance for indigenous populations and fulfill a vital function both for the conservation of natural resources and biodiversity and for the transmission and perpetuation of identity values. The close relationships that the inhabitants of this city maintain with nature make these spaces integral parts of society. Our concern is to highlight the role of these sites in the conservation of land and identity heritage. To do this, we analyze practices based on the theory of the anthropology of meaning to identify the vocation of these landscapes by focusing on interactions with heritage protection and conservation.

Keywords: sacred spaces, heritage, transmission, conservation, analysis.

Introduction

Dans l'histoire des sociétés, l'homme a toujours entretenu des rapports privilégiés avec la nature, faisant de certaines espèces animales ou végétales des alliées à travers une considération sacrée ou totémique. Ainsi, dans la dynamique de la préservation des ressources naturelles, les sociétés africaines ont créé des bois sacrés qui sont des enclaves de culte ou d'initiation. Ces espaces qui abritent des entités naturelles « mystiques » sont également investis de pouvoirs qui en font des lieux sacrés, impliquant selon Monnet (1998) une communion sociale autour d'un sens partagé et définit par le groupe qui communitie et communitie avec cet espace. Ces sites à valeurs symbolique et territoriale fortes, font l'objet de vénération par les autochtones.

Ces espaces sont perçus dans la société traditionnelle africaine comme des lieux de spiritualité et de mémoire qui appartiennent à l'histoire communautaire, eu égard au fait que dans la cosmologie africaine, ils constituent des forces habitées par l'énergie vitale et cosmique. Ils accompagnent la vie des hommes et sont reconnus comme des lieux de cohabitation entre les êtres visibles et invisibles, mais aussi comme canal de transmission et de conservation du patrimoine foncier et identitaire. Ces sites naturels dans la ville de Koudougou ont une importance culturelle, sociale et spirituelle pour les populations autochtones et remplissent une fonction vitale aussi bien pour la

conservation des ressources naturelles et la biodiversité que pour la transmission et la pérennisation des valeurs identitaires.

Ainsi, la sacralisation et les interdits comme moyens de protection de la nature, tirent leurs origines de la relation Humain-Nature dont parle Agnissan A. (2010 : p.1) lorsqu'il écrit : « le caractère sacré du continuum Homme-Nature s'exprime à travers des totémismes, des rites, des pratiques liturgiques dont les supports écologiques demeurent souvent des bois, des forêts ou des animaux ». Autrement dit, dans la perception traditionnelle, ces espaces accompagnent la vie des hommes et sont reconnus comme des lieux de cohabitation entre les êtres visibles et invisibles, mais aussi comme canal de transmission et de conservation du patrimoine foncier et identitaire. Pour cela, maintenir de bons rapports avec ces éléments naturels est considéré comme essentiel pour disposer d'une vie apaisée et prospère.

Ainsi, le bois sacré est un puissant symbole dans l'imaginaire traditionnel car faisant l'objets de croyances et pratiques faisant référence à des services à un aïeul, à des familles ou à des ethnies lors de certains épisodes de leur vie. Malgré l'urbanisation grandissante de la commune de Koudougou, avec ses corollaires de pressions diverses, ces espaces bénéficient toujours de la protection des populations autochtones selon les prescriptions des us et coutumes à des fins rituelles. Ces espaces sacrés selon Racine et Walther (2003, p. 205), « en tant qu'essence du religieux, le sacré indique des interdits et des attachements fondamentaux pour l'existence humaine. La société dans son ensemble reste marquée par le respect dû à ces espaces sacrés ». Au regard des nombreux enjeux auxquels sont confrontées les forêts sacrées de Koudougou, on peut s'interroger sur la relation entre le rituel traditionnel et la préservation du patrimoine dans un contexte de mutations socioéconomiques et culturelles. Ainsi, comment les pratiques rituelles participent-elles à la préservation du patrimoine culturel immatériel dans un contexte

urbain ? De cette question de recherche découle les questions spécifiques suivantes :

- Quels sont les rituels en lien avec les forêts sacrés qui participent à la conservation du patrimoine culturel dans cette commune ?
- Comment ces espaces religieux peuvent-ils remplir à la fois des fonctions rituelle et identitaire ?
- Quels sont les nouveaux défis d'aménagement et de fonctionnalité desdits espaces ?

Nous partons du postulat principal selon lequel les pratiques rituelles participent à la préservation du patrimoine culturel immatériel dans un contexte urbain à travers la sacralisation et le totémisme. Ainsi, notre analyse combine trois théories allant de l'approche sociosémiotique à celle socio-spatiale en géographie culturelle au symbolisme. Elle s'organise en trois axes essentiels. Le premier axe aborde le cadre théorique où l'on retrouve notre corpus d'étude. L'axe deux est consacré aux espaces religieux comme éléments de protection endogène du patrimoine culturel et naturel de *Koudougou* et le dernier, analyse les dimensions patrimoniales et la représentation identitaire et symbolique des bois sacrés dans une perspective de développement durable.

1. Le cadre d'étude

La ville de Koudougou est la capitale de la région du Centre-Ouest et chef-lieu de la province du Boulkiemdé au Burkina Faso. Elle est située à environ 97km à l'ouest de Ouagadougou la capitale sur la route nationale bitumée n°4. Elle est reliée à Ouagadougou et Bobo Dioulasso la capitale économique par le chemin de fer de l'axe Ouagadougou-Abidjan. L'agglomération urbaine s'étale sur plus de 7km d'Est en Ouest, de part et d'autre de la voie ferrée. Avec la communalisation intégrale de 2006, le

territoire communal compte en plus des dix secteurs de la ville, quinze villages rattachés, poussant ainsi les limites communales qui s'étendent selon les dernières données actualisées sur une superficie de 580km².

Le morcellement de la végétation laisse apparaître quelques forêts éparses, témoins d'un couvert végétal autrefois luxuriant. La survivance des forêts est intimement liée à une forme de gestion traditionnelle de l'environnement dans laquelle les pratiques culturelles sont l'épine dorsale. Les populations y associent leur vie religieuse, leur vision du monde métaphysique et parfois même leur histoire.

1.1. Méthodologie et le corpus

La démarche méthodologique de l'étude est basée sur la collecte des données primaires et secondaires. Les données primaires ont été collectées à des guides d'entretien auprès de différents acteurs, notamment les autorités coutumières de la cour royale ; les autorités municipales ; les services techniques de l'environnement, de la culture et du tourisme et les citoyens. De plus, les observations de terrain ont permis de cerner l'état des lieux et localiser certains bois sacrés. Les quartiers concernés sont Zinguédéguin et Dapoya, Sogpelcé, Bourkina et Issouka. Les données secondaires, ont été obtenues à partir de la revue de littérature.

Par forêts sacrées, bosquets sacrés ou bois sacrés nous entendons, une forêt ou un bosquet protégé par les croyances religieuses, les traditions d'une communauté donnée et nous convenons avec Putney (2007 :9) que c'est : « le lieu où la nature, le divin et la mémoire se rencontrent dans une combinaison unique, particulièrement signifiante pour une communauté, une société ou un peuple ».

Dans la ville de Koudougou, les différents bois sacrés identifiés sont chargés d'histoires liées à certaines familles autochtones ou à leurs pratiques culturelles. Ils représentent ainsi un héritage des

communautés autochtones de Koudougou et à ce titre font l'objet de protection et de valorisation. Ces sanctuaires boisés participent à la vitalité et la richesse de la culture traditionnelle des habitants de cette cité, qui s'y retrouvent souvent pour des activités religieuses et spirituelles. Notre corpus est composé de quatre bosquets sacrés que sont :

1. Baobab sacrificiel du quartier Bourkina (*Andersonia digitata*). Ce géant baobab est situé dans le quartier *Bourkina* et fait l'objet de vénération par les avertis. Il symboliserait le site des premiers habitats des familles Yaméogo, autochtones du quartier Bourkina. Il est aujourd'hui l'emblème de la mairie de Koudougou.
2. Arbres sacrés du quartier Sogpelcé, ils sont le symbole des premières résidences des familles Yaméogo de *Sogpelcé*. Ils ont la particularité d'être des arbres géants perçus comme arbres mémoires et sacrés par les habitants de ce quartier.
3. La forêt sacrée *Sebgtanga* à Dapoya qui est sacrificiel du chef de terre censé être une divinité protectrice de la ville.
4. La forêt sacrée *koongo* de Zinguédégin. Là repose l'ancêtre du quartier et la forêt encercle sa tombe, devenue lieu de culte.
5. Bois sacré du quartier Issouka où un sacrifice annuel est rendu aux divinités protectrices du quartier.

Ces bosquets sacrés sont des réceptacles et des canaux de communication et de communion entre les vivants et les divinités, leurs ancêtres. Chaque année, des rites y sont effectués par les communautés. Ce sont des lieux de mémoire qui permettent de sauvegarder les liens historiques des différentes populations qui en sont les propriétaires. Au-delà de leur importance historique, les bois sacrés constituent un patrimoine

culturel et naturel de grande importance pour la commune de Koudougou.

1.2. Les théories d'analyse

Dans le cadre de cette étude trois théories sont combinées dans une étude pluridisciplinaire pour l'analyse des éléments de notre corpus.

L'approche sociosémiotique de l'image (Jean Davallon, 1984), entendue ici comme une double référence. La première liée à la sociologie des productions culturelles, qui permet de montrer comment l'image doit être redéfinie sous l'angle d'une dialectique entre un produit formellement structuré et des pratiques de réception et de production. La seconde qui est la sémiologie, prenant en compte la répartition de la fonction symbolique, à l'intérieur d'une société, en différents systèmes de signification. Nous l'utilisons pour présenter les forêts sacrées comme objet-valeur sociétale.

L'approche socio-spatiale dans le domaine de la géographie culturelle (Di Méo 2008) présentant la quête des interactions sociales concrètes de l'espace comme un champ de conventions, d'accords donc comme un enjeu social. Elle nous permet de présenter la multiplicité des perceptions de l'espace et ses rapports à la psychologie des hommes notamment les valeurs y afférentes.

Le symbolisme recouvre la notion de symbole qui peut être un objet, une image, un mot écrit, un son ou une marque particulière qui représente autre chose, par association, par ressemblance ou par convention. Rappelons que pour Mveng (1985) au cœur de tout symbolisme il y a la religion et les symboles renvoient toujours à des objets de croyance et ces objets de culte fortement rattachés au vécu des ancêtres ou relevant simplement de leur enseignement. C'est ce volet qui nous intéresse dans cet article.

2. Résultats

A l'issue des enquêtes terrain, les résultats sont organisés suivant trois axes à meme de nous aider à présenter les bois sacrés comme repères identitaires bénéficiant à ce titre de protection locale.

2.1. Espace religieux et protection endogène de l'environnement

Les raisons de protection des ressources naturelles par les communautés sont diverses et témoignent de la valeur accordée à la nature par ces derniers et surtout les spécificités des relations avec elle. La forme de protection par la sacralisation des sites, produit de bons résultats au regard de l'implication des acteurs (Ibo, 2005 ; Juhé-Beaulaton, 2006) car elle est essentiellement liée à la perception que les différents groupes sociaux ont de leur milieu. En Afrique, certaines règles ou certains interdits sont établis par les populations locales en vue d'une conservation durable des ressources de la nature à leur profit. Spécifiquement chez les Mosse¹, certaines pratiques dans la société révèlent à quel point la dimension religieuse est créatrice de paysages naturels.

En effet, pour une appropriation symbolique de l'espace dans le but d'y installer un ordre précis répondant aux aspirations et organisations sociales, l'homme a établi une différence entre le sacré et le profane. C'est dans cette logique que les autochtones du quartier Bourkina, par exemple, considèrent le baobab sacré (*Adansonia digitata*) comme un totem parce que c'est auprès de cet arbre que le premier ancêtre se serait installé et aurait bénéficié de la protection des esprits dudit arbre. Alors cet arbre et son entourage est devenu espace sacré. Deux dimensions de

¹ Moaga pluriel Moose est le groupe ethnique majoritaire du Burkina Faso qui occupe la partie centrale du pays dont fait partie Koudougou, notre zone d'étude. Ils ont la spécificité d'être très rattaché à la nature parce qu'agriculteurs pour la plupart.

la gestion endogène de l'environnement découlent de cette situation.

La première est celle évoquée par Racine et Walther (2003), lorsqu'il écrit : « en tant qu'essence du religieux, le sacré indique des interdits et des attachements fondamentaux pour l'existence humaine ». Ce qui veut dire que la délimitation des espaces sacrés est accompagnée de règles et normes régissant leur usage et fréquentation. Ainsi, les lieux colonisés par les divinités sont séparés des lieux dits profanes et bénéficient d'un traitement particulier parce qu'investis de la symbolique du sacré.

A titre d'illustration, dans les tracées des anciennes limites de la ville de Koudougou, ces lieux sacrés constituaient une sorte de ceinture de protection et prouvent les relations étroites entre ces espaces et les communautés.

La seconde dimension dans une perspective de cohésion, est celle du contrôle et de l'influence que l'espace sacré exerce sur les territoires et les acteurs. Pour Racine et Walther (2003), « en même temps que les signes structurent l'espace du sacré et du symbolique, ils permettent le contrôle des hommes et contribuent à l'émergence de nouvelles spatialités où le politique et le religieux s'unissent ». La société traditionnelle est organisée de façon à promouvoir le maintien de l'équilibre de l'environnement. Mais au-delà de l'environnement, c'est même l'équilibre de la société qui est maintenu à travers cette alliance entre le politique et le sacré. Les acteurs politiques et les tenants du religieux traditionnel s'associent dans la gestion du sacré, et donc dans la préservation des ressources naturelles. Pour preuve, les cinq espaces de notre corpus sont sous le contrôle du chef de terre et aucune action ne s'y mène sans son aval. Ce qui fait que leur gestion actuelle par les structures administratives et politiques se fait en concertation avec les coutumiers. Ce qui laisse voir une organisation territoriale par le sacré et le totémisme.

2.2. Organisation du territoire par le sacré

Dans la société *moaga*, l'arbre au-delà de sa fonction utilitaire, a des valeurs sociale et spirituelle lui sont propre. (Kaboré, 1987) le présente comme l'image vivante de l'homme. Il n'est pas seulement un élément végétal détaché de la réalité humaine, il lui est consubstantiel.

- Certaines espèces végétales seraient ainsi douées d'un côté religieux et sacré fortement pris en compte dans les différents usages sociaux. C'est le cas à Koudougou où certains enfants sont confiés aux forêts sacrés de notre corpus et à ce titre portent des prénoms spécifiques *Pusga* le tamarinier, *Koongo* la forêt ou encore *Toega* le baobab.
- En outre, les liens symboliques qui unissent l'homme et la végétation, sont présents lorsqu'il est question de la mort. Toujours dans notre zone d'étude, l'annonce de la mort des soldats restés au front pendant les guerres consistait à rapporter à la famille un fragment de bois du karité. C'est la même symbolique qui explique l'obligation pour les descendants d'attacher des feuilles de cet arbre lors des funérailles de leur ascendant. Kaboré (1987) et Barreteau *et al.* (1991) confirment cet état en précisant que l'arbre est donc considéré comme un véritable substitut du corps défunt dans plusieurs circonstances malheureuses.

Au demeurant, si les bois sacrés sont protégés dans cette communauté à l'aide d'interdits et les règles spécifiques, c'est parce qu'ils s'inscrivent consciemment ou non dans une construction sociale acceptée qui prend pour base les croyances et les pratiques rituelles fortement encrées dans la conscience collective au point de paraître comme forme d'identité.

3. Discussion

La préservation des bois sacrés dans la ville de Koudougou présente des dimensions dont l'étude permettra de comprendre les raisons profondes de leur protection et surtout envisager les défis de leur gestion vertueuse

3.1. Dimensions patrimoniales et représentation identitaire des bois sacrés

De ce qui précède, nous retenons que les bois sacrés dans la ville de Koudougou renvoient à des totems, des lieux de mémoire, de culte et témoignent du changement. Ils sont alors partie intégrante de l'identité culturelle des autochtones car racontant une histoire, fondant des pratiques sociales et faisant l'objet de croyances. De ce fait, ils peuvent être considérés comme des patrimoines culturel et naturel.

Rappelons que selon le Conseil de l'Europe le patrimoine est « un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriétés des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux ». Autrement dit, ces bois sacrés, les savoirs et pratiques y afférentes se présentent aux yeux des coutumiers de la localité comme un instrument de la spiritualité traditionnelle, le lieu de transition entre le monde visible et celui invisible et ainsi doivent être préservés et transmis aux générations futures dans une perspective de pérennisation. Pour Yameogo (2015 :6) :

L'existence de ces massifs forestiers témoigne de l'intérêt que les sociétés traditionnelles portaient à la protection de l'environnement. Elle laisse entrevoir

chez celles-ci un souci de gestion religieuse des ressources naturelles qui, de nos jours, se confond avec une gestion durable apparue avec les crises écologiques. En effet, la manière de gérer les ressources environnementales, de les utiliser et de les protéger, par la société traditionnelle, découle de la perception qu'à celle-ci de l'environnement. (...) L'arbre est considéré comme un être vivant au service de l'homme et occupe une place importante dans l'univers existentiel des sociétés rurales. L'environnement y serait perçu comme un don divin confié aux humains pour le gérer à leur profit.

En clair, c'est ce qui explique que de façon périodique et lors de certains évènements, les autochtones de Koudougou, se retrouvent sur ces sites autour des détenteurs des pouvoirs coutumiers pour des cultes spécifiques. Cette pratique spirituelle, qui conduit à une reconnaissance symbolique et spatio-temporelle de la place des ancêtres méritants dans la communauté, indique que ces espaces au-delà d'être des lieux de mémoire, constituent lieux patrimoniaux servant de représentation identitaire et religieuse. Ce pacte religieux avec ces lieux sacrés, donne une assise politique aux coutumiers pour leur gestion qui suscite de nouveaux défis face aux mutations sociales d'aujourd'hui.

3.2. Nouveaux défis de gestion des bois sacrés

L'apparition de nouveaux acteurs notamment des services environnementaux et l'influence des religions dites révélées, imposent une nouvelle forme de gestion des espaces sacrés. A cela s'ajoute les menaces liées aux actions naturelles et anthropiques. En effet, la pression démographique et urbanisation non maîtrisée de la ville de Koudougou constituent les facteurs fondamentaux de dégradation des sites. C'est ce que

soutient Juhé-Beaulaton (2009) quand il précise que ces lieux particuliers de conservation de la mémoire collective sont en danger, encore plus en ville, avec la croissance démographique et l'extension du tissu urbain souvent incontrôlé.

Aux titres des raisons, nous avons surtout les mutations dans les comportements occasionnées par la négligence des valeurs traditionnelles et les mutations dans les coutumes et les traditions marquées par les changements dans les pratiques dus aux influences exogènes. Ces situations entraînent de nouveaux défis de gestion des bois sacrés.

Premièrement, c'est l'existence de nombreux acteurs avec des actions non synergiques liés à l'entrée en jeu de nouveaux acteurs agissant dans le cadre des collectivités territoriales, de la gestion environnementale, des services techniques de l'État, et des Organisations Non Gouvernementales. Les actions de ces nouvelles structures sont limitées à l'endroits des bois sacrés eu égard à leur caractère sacré et des mythes dont ils sont auréolés. Une perspective de gestion participative des bois sacrés ne manque cependant pas de problèmes, comme le souligne Ibo (2005) dans l'analyse qu'il fait des activités de l'ONG intitulée « La croix verte dans les forêts sacrées en Côte d'Ivoire ». Il estime que les rituels sacrés dans ces lieux en excluant les femmes, limitent la gestion participative qui nécessite que toutes les couches apportent leur contribution. Or, les lieux traditionnellement protégés, tels les bois sacrés, ne relèvent que de la compétence des coutumiers.

En deuxième position apparaît les nouvelles fonctionnalités des bois sacrés. En effet, jadis entités religieuses, la perception des bois sacrés dans le contexte urbain évolue vers une désacralisation et une transformation de certains lieux en espace de récréation et de visite touristique. C'est comme si on assiste à une diminution de la valeur symbolique, donc de la fonction magico-religieuse au profit de celle touristique. De ce fait, de nouveaux rôles leur sont alors conférés et tendent à montrer que

le rapport au sacré peut induire de nouvelles stratégies d'organisation et de gestion à travers des fonctionnalités innovantes d'embellissement, sanitaire, pédagogique et patrimoniale.

Conscients des menaces qui pèsent sur leurs sanctuaires, les coutumiers sont déjà inscrits dans une dynamique de gestion concertée avec les autorités communales, tout en voulant conserver le leadership dans ce processus. Cette flexibilité, au-delà d'être une forme d'adaptation face aux transformations de la ville reste un point important de l'évolution de la relation au sacré qui pourrait tendre vers des ouvertures pour une meilleure restauration desdits sites.

Cependant, cette évolution doit tenir compte de l'ancrage du sacré dans l'imaginaire collectif, malgré l'adhésion aux religions modernes. Elle doit prendre en compte la réalité du syncrétisme religieux qui ne facilite pas un envahissement de ces espaces, preuve que la délocalisation et le réaménagement du sacré semble difficile. C'est ce qui explique le fait que quand bien même certains sites perdent leur végétation, leur sacralité demeure au point où, ils ne sont ni habiter ni aménager, constituant un autre défi qui est celui de la cohabitation entre le sacré et le moderne dans une perspective de symbiose.

Conclusion

Les bois sacrés constituent des potentialités culturelles et cultuelles de la commune de Koudougou. Ce patrimoine est un héritage ancestral qui revêt plusieurs dimensions pour les communautés autochtones qui le traite avec déférence et vénération. Cette situation est due au fait, que ces communautés, y reconnaissent une forme d'identité à travers une conscience collective et à ce titre, elles ont développé des moyens de protection et de conservation de ces sites.

Malgré les menaces liées à l'urbanisation et les mutations socioreligieuses, ce patrimoine culturel survie au regard de son volet religieux identitaire. Sa pérennisation est liée aux relations harmonieuses séculaires entre l'homme et son milieu naturel. Cependant, la gestion concertée et participative enclassée laisse entrevoir des possibilités de sauvegarde durable qui pourront accompagner une mutation du sacré vers le fonctionnel.

Références bibliographiques

AGNISSAN Aubin, 2010. Dynamique urbaine et conservation des forêts sacrées : enjeux théoriques et paradoxes épistémologiques. Communication présentée au Colloque international *Biodiversities*

DI MEO Guy, 2008. La géographie culturelle : quelle approche sociale ? *Annales de géographie*, n° 660-661, 2008. p.47-66. CAIRN.INFO

MVENG Engelberg, 1985. *Paroles d'un croyant*, Paris, L'Harmattan

KABORÉ Oger, 1987. L'arbre dans la pensée symbolique chez les Moose : l'exemple du néré, du karité et de l'acacia albida. Communication au Séminaire national sur les essences forestières locales, 6-10 juillet, Ouagadougou, Burkina Faso,

RACINE Jean-Bernard et WALTHER Olivier, 2003. Géographie et religions : une approche territoriale du religieux et du sacré. *SEDES / VUEF – L'Information géographique*, vol. 67, no 3.

JUHÉ-BEAULATON Dominique, 2009. Un patrimoine urbain méconnu : arbres mémoires, forêts sacrées et jardins des plantes de Porto Novo (Bénin). *Autre part*, no 51.

Identités, différences et différends en Afrique

Sékou COULIBALY

*Enseignant-chercheur, département de philosophie,
Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-RCI
seeku.ufhb@gmail.com*

Laragnon SILUÉ

*Docteur en philosophie, option : Esthétique et philosophie africaine,
Université Alassane Ouattara de Bouaké-RCI.
laragnonsilue@gmail.com*

Résumé :

La pluralité des identités, des cultures en Afrique conduit-elle au désastre, à l'impérialisme culturel et au terrorisme ? Sans faire de l'identité l'insigne mobile des différends en Afrique, elle est en grande partie la nourricière des tendances séparatistes et destructrices des parties agrégées du corps social. Le défi, c'est de maintenir en union, sur un même espace géographique, des groupes ethniques qui ont été contraints par la nature à cohabiter. Comment y parvenir sachant que la diversité identitaire en Afrique nourrit et entretient la violence sous toutes ses formes ? Ainsi, parler de désagrégation identitaire en rapport avec les différends en Afrique, revient à questionner l'impact des effritements ethniques, culturels, religieux, sur l'avènement du terrorisme qui tend à se transformer en système d'une part. D'autre part, il s'agit de montrer les liens entre les crises internes et les violences terroristes : chercher les causes profondes des nasses identitaires ; faire une incursion dans l'ethnorégionalisme et le culte de l'authenticité. Il s'agit, enfin, dans cette étude, de démontrer, à partir des méthodes sociohistorique et phénoménologique, que le terrorisme en Afrique se nourrit de dénis de reconnaissance, de la dictature de l'identité religieuse et de ses corolaires.

MOTS-CLÉS : Identité, diversité, représentativité, civilisation, terrorisme, crise, Afrique.

Abstract:

Does the plurality of identities and cultures in Africa lead to disaster, cultural imperialism, and terrorism? Without making identity the sole driver of conflicts in Africa, it is largely the nurturer of separatist and destructive tendencies within the aggregated parts of the social body. The

challenge is to maintain unity within the same geographical space among ethnic groups that have been forced by nature to coexist. How can this be achieved knowing that identity diversity in Africa fuels and sustains violence in all its forms? Thus, discussing identity disintegration in relation to conflicts in Africa involves questioning the impact of ethnic, cultural, and religious fragmentation on the emergence of terrorism, which tends to transform into a system on the one hand. On the other hand, it involves showing the links between internal crises and terrorist violence: seeking the root causes of identity traps; delving into ethnoregionalism and the cult of authenticity. Finally, this study aims to demonstrate, using sociohistorical and phenomenological methods, that terrorism in Africa is fueled by denials of recognition, the dictatorship of religious identity, and its corollaries.

KEYWORDS: *Identity, diversity, representativity, civilization, terrorism, crisis, Africa.*

Introduction

L'identité apparaît à la fois comme une donnée individuelle et collective. Elle est individuelle lorsqu'il s'agit d'identifier le sujet pensant, le *Moi* ou le « *Je* » en tant que *monade* indivisible et incorruptible. En sa qualité d'être unique, de monère, l'individu indivisible, n'a qu'une et unique identité qui est forgée par l'ensemble des choses (son appartenance, ses convictions, son histoire, etc.) qui font de lui ce qu'il est. L'identité collective, quant à elle, apparaît comme la marque déposée, les traits caractéristiques d'un groupe d'individus en raison de leur origine commune, de leur langue, de leurs habitudes, leurs croyances, de leurs sciences et de leurs arts tous particuliers auxquels chacun des membres du groupe se reconnaît et desquels tous se réclament.

Les éléments distinctifs ainsi réunis, l'individu s'identifie par rapport au groupe ou alors identifie l'autre par rapport à soi sur la base des traits qu'ils ont en communs ou des pratiques qui les démarquent. Ce faisant, le soi et l'autre se rapprochent l'un de l'autre pour ce qui leur est commun, se divisent sur les particularités. Justement nous partageons l'idée selon laquelle

« des groupes qui ont à exécuter des projets incompatibles élaborent des images négatives les uns des autres ; seule la réalisation des projets supra-ordonnés, nécessitant un effort commun et créant ainsi une interdépendance positive entre groupes, pourrait changer ces images » (W. Doise, J. C. Deschamps, G. Mugny, 1978, pp. 14-15). Le soi et l'autre resserrent leur lien lorsqu'ils ont en commun des intérêts et se divisent sur des intérêts particuliers. Soumise à la dictature de la géographie, l'identité devient ainsi un faux ami. « Les données humaines, physiques, économiques et biologiques émanent de la Géographie et imposent la marque indélébile de l'Identité et de la Différence » (S. Diakité, premier semestre 2013, cours magistral).

Le soi ne se conçoit comme égal à lui-même ou comme une identité remarquable que, d'abord, lorsque tout en lui le distingue des autres ; qu'ensuite en considération de l'intégralité des réalités historiques, culturelles ou tout au moins des réalités langagières du sujet qui se veut identique à lui-même. Lui occulter l'une de ces dimensions géographiques, voire historiques et culturelles, c'est lui nier son identité ; c'est vouloir qu'il soit celui qu'il ne saurait être, c'est identiquement vouloir sa perte que la mort de son identité, voire sa mort. C'est cette réalité qu'Amin Maalouf (1998, p.9) décrit : « Ce qui fait que je suis moi-même et pas un autre, c'est que je suis ainsi à la lisière de deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs traditions culturelles. C'est précisément cela qui définit mon identité. Serais-je plus authentique si je m'amputais d'une partie de moi-même ? ».

Être moi-même, authentique, c'est vouloir que l'on me concède mon lien historique inchangeable avec un ou des espaces géographiques qui ne m'ont pas forcément vu naître, mais que j'ai vu peu après et que je courtois au quotidien l'air et le paysage ; avec une ou des langues qui ne sont pas forcément celles de ma mère, mais dont je maîtrise les figures

de style et les dictons ; avec des cultures qui m'étaient lointaines, mais auxquelles j'ai été initié et avec lesquelles je me suis familiarisé. Puisqu'il est impossible de se défaire de ses données géographiques, de l'histoire et des cultures, il faut envisager la possibilité de définir l'identité comme ce qui est permanent ; c'est-à-dire unique, consubstantiel

. En fait, vu sous cet angle, ce qui est identique est clos, immuable et permanent. Et l'identité se veut telle dans son assise fondamentale. Seulement, sous ce rapport, elle devient meurtrière puisqu'elle ne se saisit que sous l'angle de l'original, de l'originel ; sous l'angle de ce qui est depuis toujours égal à soi. Renfermée, elle s'ouvre à la haine, au particularisme par l'affirmation de soi qui implique la négativation de l'autre. Ainsi, devenue un « faux ami », elle pousse à la guerre. Le risque, selon A. Maalouf (1998, p. 46),

c'est qu'on ne sait jamais où s'arrête la légitime affirmation de l'identité, et où commence l'empiètement sur les droits des autres ! Ne disais-je pas tantôt que le mot « identité » était un « faux ami » ? Il commence par refléter une aspiration légitime, et soudain il devient un instrument de guerre.

S'il est légitime d'affirmer son identité, de s'affirmer et que cela s'apparente à un droit, l'affirmation de soi conduit, cependant, à un « sociocentrisme patriotique » (W. Doise, J. C. Deschamps, G ; Mugny, 1978, p.17) qui débouche sur des différends de tout genre ou acabit. La raison est qu'« il suffit pratiquement de diviser un ensemble de personnes en deux catégories pour qu'un biais en faveur de leur catégorie d'appartenance se manifeste » (W. Doise, J. C. Deschamps, G ; Mugny, 1978, p.21). L'affirmation de l'authenticité de soi en face de l'autre frise à une forme anodine, voire inconsciente de

la négation de celui-ci. Ainsi, l'omniprésence du culte et du déni identitaire en Afrique nous contraint à nous interroger : la pluralité des identités, des cultures conduit-elle au désastre, à l'impérialisme culturel et au terrorisme ? Il faut s'éviter de ne pas envisager cette possibilité. Nous répondons que l'identification de soi est la manifestation d'un égocentrisme qui a pour corolaire la stigmatisation et le rejet de l'autre ; qu'elle rime avec la tendance à nier à l'autre son originalité, son identité afin de lui coller une étiquette et de le stigmatiser. Cet étiquetage débouche, par endroit, sur l'identification de certaines personnes ou groupes de personnes dénommées "terroristes". Le terrorisme peut donc déjà être perçu à la fois comme la résurgence de désagrégation identitaire ; comme la conséquence d'un ethnorégionalisme accentué et surtout comme l'expression d'une guerre de religion. Toutefois, par l'utilisation simultanée des méthodes sociohistorique et phénoménologique et à travers un cheminement tripartite, le besoin d'interroger la diversité culturelle pour y soustraire les germes du terrorisme (comme une crise identitaire) devrait avoir sa satisfaction.

1. Désagrégation identitaire, diversité culturelle et terrorisme en Afrique

La désagrégation identitaire est une forme de pulvérisation ou de désintégration des parties agrégées d'un même corps social. Fondée sur la différence des manières d'être ou de faire, sur des croyances et sur des pratiques, elle est fille d'une volonté d'affirmation de la spécificité de groupes ethniques par rapport à un tout constitué. Son point d'honneur est la diversité des cultures. Et là où il y a désagrégation, là il y a destruction ; il y a chocs et entrechoquements. La désagrégation identitaire devient, par ce fait, le lieu de la stigmatisation et du déni identitaire, le lieu des querelles. En

examen des conditions des guerres dites justes et injustes, M. Walzer (2006. p.36) énonce : « Nous justifions notre conduite ; nous jugeons celle des autres ». L'une des interprétations possibles de cette affirmation est que l'on est toujours tenté de se dédouaner en inculpant l'autre. « Cette approche solitariste est le plus sûr moyen de ne pas comprendre la majeure partie de nos semblables », nous dit Amartya Sen (2015, p.11).

Cette réalité qui tend à définir l'identité par la religion ou par la civilisation est perceptible au sujet du terrorisme. Elle nous met en présence d'interrogations du genre : qui est au juste terroriste sachant que tout le monde tend à se justifier ? Qui envahit l'autre ? Qui est l'authentique et qui est cet *autre*, l'étrange, l'étranger ? Ces préoccupations, dans une société africaine ayant déjà du mal à s'identifier à une culture, à un groupe, à une opinion religieuse, méritent d'être posées. S'agit-il de parler de l'autre en tant qu'individu ou en tant que collectivité ? Dans tous les cas, c'est l'Identité qui est en cause ; ce par quoi on identifie et on reconnaît un individu, son étiquette. L'on constate, pourtant, qu'en Afrique, cette sorte d'étiquetage identitaire est en vogue. L'exemple le plus édifiant, mais qui semble vouloir se faire passer anonymement, est celui de la croyance religieuse.

Sur le terrain de la foi religieuse, l'on identifie l'individu afin de lui coller une étiquette pour s'en rapprocher ou pour s'en méfier. Pour cerner cet aspect, réalisons la conception que l'on se fait d'un musulman dans une société qui se méprend sur le terrorisme ; une société qui confond pratique de l'Islam et attentat terroriste. Le non-musulman, parce que convaincu de ses préjugés, voit désormais en n'importe quel musulman, un potentiel terroriste. Son statut de fervent musulman fait de lui un être suspect, *à-part*. Ce qui semble d'ailleurs logique puisqu'à l'opposé, l'islamiste crée des fossés en présentant les autres (non-musulmans) comme des personnes n'ayant pas droit de vivre. Dans *Identité et violence*,

Amartya Sen (2015, p.25) nous laisse lire ce qui suit : « Israël et la Palestine souffrent encore aujourd'hui de la violence de leurs identités divisées, prêtes à infliger encore et toujours de lourdes pertes à la partie adverse ». C'est fort de cette négation mutuelle que l'on puisse expliquer, aujourd'hui, la montée du sentiment terroriste en Afrique. De quoi s'agit-il réellement ?

Ce dont il s'agit, c'est la dénégation identitaire qui conduit à la crise de la représentativité et à la révolte en Afrique. En effet, il n'est plus d'une simple lapalissade que les sociétés africaines soient victimes de désagréments identitaires qui ont pour corolaire, nombre de fois, des guerres tribales, ethniques ou religieuses. Du déni identitaire individuel, on en arrive à la création de scissions entre individus. La négation, induisant l'inimitié et le manque d'amour pour l'autre, implique et justifie l'écart entre l'agir et les normes sociales. Et cela, simplement – écrit l'auteur de *la réification* – parce que « nous tendons à ne percevoir les autres hommes que comme des objets dépourvus de sensibilité. Nous perdons l'aptitude à comprendre directement les expressions comportementales des autres personnes comme autant d'incitations à réagir de façon appropriée » (A. Honneth, 2007, p.80).

La réification ou la chosification dont est victime l'individu apparait, pour ainsi dire, comme le fondement des frustrations qui occasionnent les crises. La mésinterprétation, l'incompréhension de l'autre, conduisant au dénigrement de celui-ci en vue de la revalorisation de soi, conduit inéluctablement à la guerre entre identités. S. Diakité (janvier 2007, p.1), à travers son article "*L'autre et sa langue : la langue du refus*", le dit sans ambages lorsqu'il y note : « Néantiser (...) l'Autre, c'est refuser sa culture ; c'est, ne pas l'admettre comme un substrat humain ; c'est lui refuser toute appartenance à l'Humanité ». Par conséquent, le refus d'appartenance de l'autre à l'humanité dont on fait preuve au

quotidien vis-à-vis de son semblable justifie la mise à mal de la stabilité sociale. Pourrait-on affirmer, dès lors, que la désagrégation identitaire est synonyme de crise en Afrique ou du moins, qu'elle en est le ferment. À preuve, nombre de conflits dont ont été victimes des sociétés africaines trouvent leurs justifications dans les crises identitaires ; du Rwanda à la Côte d'Ivoire et le Nord-Mali aujourd'hui encore.

De surcroît, le conflit chronique – dont parle A. Honneth (2000) dans *La lutte pour la reconnaissance*, si l'on veut le tropicaliser dans le cas des pays africains suscités – n'est au fond que la manifestation d'une crise de la reconnaissance individuelle au sein d'une même société. Au fait, dans une société pluraliste, « les rapports d'estime sociale sont l'enjeu d'une lutte permanente, dans laquelle les différents groupes s'efforcent sur le plan symbolique de valoriser les capacités liées à leur mode de vie particulier et de démontrer leur importance pour les fins communes » (A. Honneth, 2000, p.154). Ici, l'estime sociale apparaît comme la condition indispensable à la reconnaissance de l'importance des capacités et des qualités de l'autre dans la construction d'une société commune.

Toujours est-il que l'estime de soi qui, en principe, implique le respect de l'autre demande la confiance des autres dans une dynamique de solidarité entre les particularités. Cette dynamique s'avère nécessaire dans la mesure où la solidarité entre membres d'une même communauté reste « conditionnée par les relations d'estime symétrique entre sujets individualisés (et autonomes) » (A. Honneth, 2000, p.154). C'est justement cette estime de soi et la confiance en l'autre qui semblent faire défaut aux populations africaines en crise qui, en plus de la réification de l'individu, y mêlent un déni de reconnaissance collective.

La crise de la reconnaissance collective survient lorsque, pour un intérêt particulier, un groupe se proclame le plus habilité à décider du sort de tous les autres. Elle est la manifestation d'un mépris, du rabaissement d'un groupe d'individus par un autre à qui l'on tend à ne reconnaître aucun droit. L'exemple qui illustre cette négation, c'est bien le cas libyen. En fait, au-delà du simple affrontement entre Tripoli (dominé par des islamistes) et Tobrouk (dominé par des laïcs fidèles à Mouammar Kadhafi), les ressortissants du sud de la Libye (Touaregs, Toubous) reprochaient aux autorités de Tripoli de les marginaliser. Le rapport entre cette crise interlibyenne parmi tant d'autres crises en Afrique, et le terrorisme réside dans le fait que la première a servi de support au second. La marginalisation qui, provoquant des remous, caractérise l'effondrement de la reconnaissance et elle est synonyme de trouble social en Afrique. C'est alors le lieu, ici, d'établir un lien entre mépris identitaire et les facteurs socioculturels des violences terroristes puisque les différentes représentations se nourrissent des convictions socioculturelles.

La représentativité entretient un rapport très étroit avec la démographie. En tant qu'analyse scientifique de l'importance numérique d'une société et de la densité géographique des liens de parenté, de la condition physique, de la race, des croyances dans cette même société, la démographie apparaît parfois comme une force contre la stabilité sociale. À preuve, alors qu'elle se veut une toponymie (étude de l'origine des noms de lieux) ou une maîtrise des populations pour une meilleure distribution des ressources, la démographie sur l'espace africain, dans son désir de spécifier les liens de parenté, devient le lieu d'expression du primat, de la suprématie de certains peuples sur d'autres. Cette réalité pose de véritables problèmes liés à la représentativité qui constituent de réelles préoccupations philosophiques.

En effet, la représentativité, dans le sens de la proportion, devient problématique. Elle le devient vu que le taux de représentants de certains groupes ethniques ou de certaines appartenances sociales dans les instances publiques, parce qu'élevé, joue en la faveur de ceux-ci au grand désarroi des autres sous-groupes. Alors, les identités locales fortes et enracinées, pouvant servir de futurs leviers séparatistes ou sécessionnistes, frisent les rapports sociaux et donnent lieu, par la suite, à des soulèvements populaires de la part des minorités qui aspirent à une revalorisation, mieux, à une reconnaissance. Ainsi, suite à une faible proportion ou une quasi-absence d'une communauté dans la gestion des affaires politiques, par exemple, absence engendrant frustration et dégoût, les minorités opprimées trouvent des moyens pour exprimer leur mécontentement. Elles procèdent par des soulèvements populaires conduisant aux actes violents ou à des guerres de Sécession. C'est le cas de la révolte touarègue au nord Mali qui illustre au mieux cette réalité. J. Fleury (2014, p.109) dira au sujet de la situation au Mali que

le poids des ressentiments ethniques dûs [dus] au passé est particulièrement lourd et ne saurait être négligé. La colère des « sudistes » contre les anciens esclavagistes du Nord et des nordistes contre leur maintien dans la misère par les autorités originaires de Sud est à l'origine des problèmes actuels.

En effet, la minorité touarègue malienne, privée de certains privilèges et commodités (tels que l'accès à l'eau potable, à l'éducation efficiente, à l'électricité, pour ne citer que ces besoins d'ordre vital) indispensables au développement de leurs zones, s'érige en une bande armée séparatiste et politique pour se faire entendre. Son but, à travers cette volonté de séparation d'avec l'État malien, est de bâtir une société

touarègue nouvelle qui réponde, au mieux, aux exigences locales. Autrement dit, la révolte contre l'État malien – menée principalement par des avant-gardistes touaregs, à l'instar de bien d'autres révoltes qui résultent de la mauvaise gouvernance et provoquant la crise de la représentativité – est une réalité qui justifie la menace terroriste en Afrique et surtout dans le nord du Mali.

Et, se manifestant, la crise de la représentation, corolaire du déni identitaire, débouche sur des formes de violences asymétriques¹ visant l'extermination peu ou prou des groupes à grande influence que l'on se sait incapable d'affronter directement. Ainsi, le désir de représentativité – en termes d'isolement de communauté au sein d'un ensemble plus vaste – occasionne des ségrégations ethniques ou religieuses. Pourtant, les sociétés africaines sont majoritairement bâties sous ce modèle de représentation à la fois ethnique ou culturelle et religieuse. Le fait est que dans le cas précis de la représentation en termes de remontrance des uns contre les autres, dans des sociétés africaines à démographie mixte, on se représente l'autre avec dédain, avec méfiance.

La réciprocité dans la méfiance augmente le risque de crises et de guerres au sein de ses sociétés. On comprend donc que « les pays dans lesquels le groupe ethnique le plus important représente 45 à 90 % de la population se trouvent confrontés à un risque de guerre civile de moitié supérieure aux autres » (Banque Mondiale, 2005, p.79). Ce risque s'explique par le fait que l'ethnie majoritaire voudra faire de sa supériorité

¹ Le groupe de mots : guerre asymétrique, selon Clausewitz, pourrait désigner une nouvelle forme de violence ne se soumettant à aucun droit. On pourrait ajouter que ce qui distingue l'acte terroriste d'une guerre ordinaire, c'est plus sa logistique, la diversité de ses acteurs, son anarchisme que tout autre facteur. Cela pour la bonne raison que le terrorisme est cette forme d'affrontement non règlementé, où les adversaires ne partagent ni les mêmes armes, ni les mêmes terrains d'affrontement encore moins la même stratégie. Du coup, les stratèges les plus attirés, les armes les plus puissantes s'avèrent presque inutiles et vaines face à l'arme insignifiante de l'acteur terroriste.

numérique un prétexte pour s'imposer aux autres à travers sa langue, sa culture. Les pratiques culturelles qui prédominent dans ces sociétés et qui tendent à être le style de vie, du fait de leur non-applicabilité à toutes les couches sociales, finissent par créer des tensions entre les "*I-dentités*", entre des peuples fiers, des « êtres irremplaçables, uniques dans leur genre, visages » (E. Levinas, 1971, p.282). Par conséquent, lorsque, mutuellement, des groupes ethniques feignent de s'ignorer ou aspirent à une « absence de patrie commune » (E. Levinas, 1971, p.28) en considérant absolument l'autre comme « l'Étranger ; l'Étranger qui trouble le chez soi » (idem) l'on assiste ainsi à une crise identitaire qui naît de celle de la représentativité. Mais au fond, la crise provient de l'oubli ou simplement de l'ignorance de l'éthique de la responsabilité qui devrait caractériser l'altérité. Plutôt que d'être fondés sur la reconnaissance et l'affirmation réciproques de leurs libertés, les rapports des peuples sont parfois empreints de volonté de désintégration, de la négation de l'autre, de ses croyances, de son origine et de sa culture.

Cette forme de représentation vise à nier à l'individu une originalité, une authenticité au point de ne le considérer que comme un sous-homme. L'on comprend mieux le concept de négation, en contexte, à la lecture de F. Encel lorsqu'il parle de la belligérance entre Israéliens et sociétés arabes moyen-orientales. Pour lui, en effet,

rien n'est moins anodin que les représentations croisées et souvent mimétiques des juifs israéliens et des Arabes palestiniens : les premiers se représentent les seconds comme des Arabes, les seconds se représentent des juifs comme des membres d'une religion et non d'un peuple. Ce fossé abyssal de perception

identitaire de l'Autre grève pour l'heure toute chance de paix durable (F. Encel 2009, p.67).

À partir de cette analyse de la situation israélo-palestinienne par Frédéric Encel, on peut dire que le fossé abyssal de représentation identitaire et religieuse, qui ne met en marge, jusqu'ici, aucune société, peut justifier les menaces terroristes en Afrique. Les mouvements anti-balaka en Centre-Afrique, l'ex-Boko haram qui s'est converti en État islamique en Afrique de Ouest (E.I.A.O) et bien d'autres encore, ne sont autres que la manifestation de représentations identitaires et religieuses. Mais, à dire vrai, le problème de la représentativité n'est-il pas contenu dans celui même de la pluralité ethnique – fondatrice de sentiments régionalistes en Afrique ?

2. Ethnorégionalisme, un problème identitaire majeur en Afrique

Le régionalisme peut être compris comme la tendance à conserver ou à favoriser certains traits coutumiers ou traditionnels particuliers d'une région, d'une province. Précédé du grec *ethnos* qui renvoie à "ethnie", l'ethnorégionalisme est l'expression d'un favoritisme que l'on accorde à des groupes ethniques, aux ressortissants d'une ou des régions, en raison de leur influence dans la gestion des affaires publiques. Il est problématique en ce sens qu'il effrite les rapports sociaux déjà fragilisés par les cultes de la différence. Le défi, c'est tout de même de parvenir à maintenir en union, sur un même espace géographique, des groupes ethniques qui n'ont jamais souhaité cohabiter. C'est de cette énigme que survient le mal lié à la pluralité ethnique en Afrique et plus spécifiquement en Afrique de l'Ouest. Une telle généralisation du mal lié à la pluralité se justifie par le fait que « tous les États africains sont, à des degrés divers, pluriethniques. Un des grands défis de leur

gestion politique consiste à faire vivre ensemble des populations qui n'en avaient pas forcément envie ou qui étaient franchement hostiles les unes envers les autres » (P. Dugot, J.-M. Henriet, G. Mutin et *al*, 2006, p.94). Les réalités sociologiques endogènes provoquées par les puissances coloniales y seraient ainsi la première cause des conflits y compris du terrorisme. Dans un tel contexte, ce qui serait applicable dans le cadre du maintien de la stabilité et de la paix sociale de ces territoires composites, selon ces auteurs, c'est l'adoption d'une « politique du ventre » (J. F. Bayard, 1989). Le concept de *politique du ventre*, dont parlent ces auteurs, désignant une manière d'exercer l'autorité politique avec pour volonté exclusive de satisfaire matériellement et culturellement une minorité, a été développé par Jean-François Bayart à travers la problématique de *L'État en Afrique : la politique du ventre*. Cette politique « consiste à repartir les avantages que le pouvoir concède entre les représentants des différents courants ethnorégionaux » (P. Dugot, J.-M. Henriet, G. Mutin et *al*, 2006, p.95). Selon eux, il faut une distribution équitable des ressources nationales entre les nationaux sans discrimination dans une Afrique où le peuple ne compte que sur l'État pour sa survie.

Plus explicitement, l'Afrique de l'Ouest fait partie intégrante des contrées du monde où l'esprit d'entrepreneuriat est encore peu développé. Ce niveau de développement de l'initiative privée a pour conséquence, l'encombrement de la sphère politique qui se présente à tous comme la voie privilégiée d'accès à la richesse. L'enjeu se déplace ainsi de la quête du bien-être collectif à une politique sectaire ou à celle d'une pure et simple politique du ventre défendue par la détention de postes de pouvoir comme condition pour accéder privativement aux ressources publiques. Néanmoins, la pluralité ethnique, la différence entre groupes ethniques, est-elle, pour l'Afrique une richesse au sens où Saint-Exupéry

l'entend ? En d'autres termes, la différence comme source de richesse tient-elle toujours dans une Afrique génocidaire, fratricide, tribale ? Mais, en quoi serait-il réel que la pluralité ethnique constituerait-elle, pour l'Afrique, une aubaine ?

D'un point de vue afro-optimiste, la pluralité ethnique, plus qu'un simple avantage pour l'Afrique constitue l'essor de cette société. Elle est l'épine dorsale de tout progrès social car, garante de l'harmonie sociale. Comment cela peut-il paraître autrement si la beauté d'un tapis réside dans la pluralité de ses couleurs, et s'il en va ainsi de l'humanité selon Hampaté Bâ, auteur d'*Aspects de la civilisation africaine* paru en 1972 ? Comment ne pas comprendre du coup la portée et l'actualité de la *différence-richesse* Saint-exupéryenne dans la configuration sociale africaine ? Il faut avouer que la pluralité ethnique est un avantage pour nos sociétés africaines. Telle que pensée, elle donne à l'humanité tout son éclat, tout son sens et sa consistance dans la mesure où « d'une manière générale, la diversité ethnique et religieuse réduit le risque de conflit » (Banque Mondiale, 2005, p.79). Bien que parfois avantageuse, préviennent les rapports de la Banque Mondiale (2005, p.80),

une diversité ethnique plus restreinte peut cependant poser problème. Si dans une société pluriethnique, le groupe le plus important forme une majorité absolue, le risque de guerre civile augmente d'environ 50%. Or près de la moitié des pays en développement présentent cette caractéristique.

À en croire les résultats des recherches de la Banque Mondiale, la diversité ethnique et religieuse relève d'une double dimension : l'une civilisatrice, et l'autre déshumanisante. Elle est à la fois un avantage pour le maintien de l'ordre social (dans rares des cas) et une mésaventure dans

la recherche de la paix pour nombre de sociétés africaines. En tant que facteur contribuant à l'harmonie sociale, la pluralité se veut respect scrupuleux des normes juridiques, politiques, socioéconomiques. Elle se veut ainsi conservatrice des droits de l'individu aux valeurs de liberté (avec ses exigences) et du bonheur. Dans son versant déshumanisant, la pluralité ethnique est à concevoir dans une logique de négation de la diversité qui est parfois cause de discrimination. On dira dans ce cas pour pasticher Saint Exupéry que si tu diffères de moi², si tu n'es pas moi, tu n'es pas avec moi ; alors tu es l'autre et donc tu es contre moi. Les auteurs de *Qui a peur du tiers monde ?* expliquent mieux ce fait.

Pour eux, « en fait, l'expérience nous enseigne qu'il n'est pas facile pour un individu de trouver d'autres points de vue que ceux qui sont les plus communément acceptés par la société, le groupe ou la culture auxquels il appartient » (J. Y. Carfantan et C. Condamines, 1980, p.167). Les points de vue de chaque sujet sont ceux qui lui ont été imprimés par sa société, « le Moi, qui ne serait qu'une intériorisation des rôles sociaux » (W. Doise, J.-C. Deschamps, G. Mugny, 1978, p.29). Sous impulsion des considérations sociales, surgit alors le massacre culturel entre individus de mêmes sociétés. Mais comment à partir de telles tautologies autour de l'identité arrive-t-on au massacre, aux génocides, aux suicides voire au terrorisme ?

Le terrorisme passe toujours par l'identification d'un adversaire social, d'un référent dont il tire sa légitimité et d'un ensemble de principes qui en assurent la cohérence et les limites temporelles. Dans une perspective réaliste, il semble évident que là où il y a diversité, il y a nécessairement divergence, discordance en termes d'antagonisme. La raison en

² Le « moi » est à saisir ici comme incarnation de l'identité d'un ensemble, comme représentation d'une appartenance sociale, ethnique culturelle ou religieuse.

est que « sans doute la réalité sociale est telle que les parties opposées y occupent rarement des positions interchangeables » (W. Doise, J.-C. Deschamps, G. Mugny, 1978, p. 16). De la sorte, des dissensions ethniques et régionales, on en vient à assister à une société pluraliste ingouvernable du simple fait de l'aspiration simultanée des groupes sociaux divers à la gouvernance des affaires publiques. En péroration, le dynamisme culturel semble ne pas s'accommoder à la dynamique de l'éthique. Toutefois, la diversité culturelle et à sa suite la désagrégation identitaire ayant entraîné le déchirement de certaines identités ne pousseraient-elles pas, finalement, à la guerre des identités ?

3. Du terrorisme comme guerre religieuse

Le terrorisme est une guerre. Il est à la fois guerre de civilisation et guerre de religion en tant respectivement que des aspects de l'identité. Il actualise et met en jeu, sous une autre forme, « la hiérarchisation des civilisations et des sociétés, ni plus ni moins » (M. Towa, 1981, p.5). Une guerre de civilisation, notons-le, est un conflit armé qui oppose des personnes qui ne sont pas d'une même obédience ; des personnes qui ont des croyances, des idées politiques et des cultures différentes. Faut-il le rappeler, la civilisation est également définie comme un ensemble de phénomènes sociaux à caractères religieux, moraux, esthétiques, scientifiques, techniques, etc. communs à une grande société ou à un ensemble de sociétés. D'une telle définition de la civilisation, la guerre de civilisation peut alors aisément se comprendre en termes d'usage mutuel, par chaque grande société, de tout moyen d'extermination des croyances, des idées politiques et des pratiques culturelles (de toute autre civilisation) contraires aux leurs.

Dans le cadre du terrorisme dans un monde qui se veut unipolaire où les rapports de forces entre les peuples sont de plus en plus équilibrés, ce conflit ne peut qu'être sournois au risque de mettre en péril l'humanité toute entière. En fait, l'humanité, comprise comme l'unité des êtres humains passés, présents et futurs sans distinction de race ou d'origine, semble être contraire à une guerre qui oppose des civilisations. Il ne peut donc exister de guerres de civilisation, sous ce rapport, à moins que cette guerre ne soit pas reconnue comme telle. Mais, ce qui se donne d'être constaté, c'est qu'il existe bel et bien, en Afrique notamment, une guerre qui oppose les civilisations occidentale, orientale et endogène. La civilisation occidentale (caractérisée par la foi chrétienne et sa tendance à la démocratie) se voit opposée à la civilisation arabo-musulmane (dont l'idéologie politique est la théocratie) dans une vieille Afrique déjà pluriculturelle. L'on assiste ainsi au choc des civilisations : l'Afrique entre trois civilisations.

Quant à la guerre de religion, elle est « un conflit dont la seule issue convenable est l'élimination spirituelle et physique de l'adversaire » (E. Barnavi, 2006, p. 11). Éliminer spirituellement son adversaire, c'est tendre à sa reconversion par le moyen d'une violence psychologique et par laquelle nous définissons le terrorisme. Nous dirons du terrorisme qu'il est l'aboutissement du choc entre les civilisations à une guerre de religion. Chacune des civilisations dominantes s'accompagnant d'une idéologie religieuse. Et, chaque idéologie admettant en son sein des pratiques singulières, les conflits anodins se font réguliers et sans retenue. Ainsi, le terrorisme devient principalement choc entre civilisations et même le plus souvent entrechoquement à l'intérieur d'une même civilisation dans la prétention de chacun à imposer aux autres ses convictions.

Cependant, même si la distanciation du politique et du religieux, la sécularisation, observée dans les pays notamment

occidentaux, tend à faire de l'expression "guerre de religion" une appellation insensée, il faut se rendre à l'évidence que nos sociétés sont en butte à des guerres qui ne sauraient avoir d'autre fondement que la religion. Cette sphère religieuse du choc de civilisations est ce que décrit Élie Barnavi dans son ouvrage sur l'Israël et la Palestine. À en croire E. Barnavi (2006, p.11),

l'évacuation du religieux hors du champ politique a rendu l'Européen [et très certainement l'Africain] incapable de concevoir une guerre de religion proprement dite, c'est-à-dire une guerre pour la religion ou, du moins, dont la religion est la principale justification. Or, il faut se rendre à l'évidence, la « vraie » guerre des religions est de retour.

Cette affirmation ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans une société contemporaine à forte coloration politique, il est difficile d'admettre que la religion puisse être le mobile d'un conflit lorsque l'on sait que nos sociétés actuelles sont structurées par des valeurs démocratiques et libérales. La liberté d'entreprendre et de croire étant reconnue à tous, il ne devrait pas y avoir de souci majeur allant jusqu'à provoquer des férociétés.

Selon E. Barnavi, quatre écueils très souvent négligés pourraient nous aider à mieux comprendre s'il s'agit d'une guerre de ou pour la religion, perçue comme un aspect déterminant de toute civilisation. « Le premier, dit-il, consiste à penser qu'un conflit religieux n'est qu'un conflit de religions » (E. Barnavi, 2006, p.12). Cette affirmation exige de nous une précision : que par moment la religion n'est qu'un prétexte pour dissimuler « des irrédentismes nationaux ici, de graves revendications sociales là, d'immémoriales frustrations culturelles ailleurs, le plus souvent un cocktail d'ingrédients à

dosage variable » (E. Barnavi, 2006, pp.11-12). La conception de guerre de religion devient dès lors dynamique, circonstancielle, spatiale et temporaire. Elle ne peut, dans ce cas, paraître que comme un bouc émissaire. La guerre de la religion, sous ce rapport, n'apparaît que comme une opposition tantôt dynastique, tantôt politique ou socioculturelle. Cette tendance fait appel au deuxième écueil qui s'apparente au premier dont parle E. Barnavi. Symétrique, il « consiste à ne voir dans la religion qu'un simple prétexte, une feuille de vigne qui couvrirait les « véritables » enjeux politiques, socioéconomiques ou culturels » (E. Barnavi, 2006, p.13). En fait, la guerre dite religieuse peut avoir des imbrications extérieures, mais elle reste tout de même une guerre de la religion. Elle met sur scène des protagonistes imbus chacun de convictions idéologiques particulières. Cet écart entre antagonistes fait dire à E. Barnavi (2006, p.13) que « les conflits religieux sont de véritables conflits de religions ». Pourquoi ne pas prendre pour vraie, la thèse d'une guerre de religion si les combattants eux-mêmes déclarent être en guerre pour la religion ? Sous peine de se méprendre sur le motif de l'agir des acteurs terroristes, « il faut prendre au sérieux ce que disent les protagonistes », E. Barnavi (2006, p.13). Ils se réclament d'une appartenance religieuse qu'ils revendiquent radicalement avec énergie.

La thèse de la guerre de religion fondée sur l'identité religieuse typique est ainsi réconfortante, mais pas satisfaisante. Elle fait appel à un troisième écueil. Si l'opposition dynastique, politique, socioéconomique, adjointe au fondement purement religieux, ne permet pas de comprendre exquisément la motivation du massacre sournois, une sorte de psychologie de la pédagogie et de l'andragogie religieuse pourrait servir à mieux l'appréhender. Nous sommes ainsi face au troisième des quatre écueils dont parle E. Barnavi à travers son ouvrage *Israël – Palestine : une guerre de*

religion ? Il consiste, selon lui, « à chercher dans les enseignements religieux l'explication du comportement de leurs fidèles » (E. Barnavi, 2006, pp.14-15). Un système d'interprétation, de décodage, l'herméneutique s'avère ainsi indispensable à la saisie des raisons inavouées de la violence terroriste. Partir des livres saints pour comprendre les enseignements et y établir un parallèle avec les comportements des assassins au nom de la religion, fonde ce troisième écueil. L'insuffisance de cette méthode réside dans la diversité des interprétations et des compréhensions possibles autant du Coran que de la Bible.

Pour E. Barnavi (2006, p.15), en fait, « tout le monde se sert des mêmes textes sacrés ; ce que l'on y trouve est affaire de choix, un choix qui s'effectue lui-même selon les conditions politiques, sociales et culturelles du lieu et du moment ». La performance du questionnement des enseignements religieux s'entremêle aux variables espace et temps, politiques et religieux, économiques et culturels. Faut-il alors faire appel à un quatrième écueil pour une analyse à la fois politique et religieuse des guerres dites identitaires ou de religion. Un examen du rapport du politique à la religion à partir de la base, au moyen-âge, permet d'appréhender les différents antagonismes entre laïques et autoritaristes religieux. Ainsi, le quatrième écueil énoncé par cet auteur « consiste à oublier que les circonstances historiques de la naissance et du développement des systèmes religieux ont largement déterminé leurs rapports avec le politique » (E. Barnavi, 2006 p.16). Alors que fondamentalement le christianisme opère une séparation entre autorité divine et pouvoir politique (projet encouragé par l'émergence d'États occidentaux modernes), l'Islam reste, quant à lui, fidèle à l'unipolarité de l'autorité spirituelle dont le pouvoir politique n'en est qu'une manifestation. Si « le christianisme est né à l'intérieur d'un État déjà constitué » (idem, p.17), que le Christ avoue : « Mon royaume n'est pas de

ce monde » (ibidem, p.17) et que cela est admis universellement, « la confusion du politique et du religieux est bien plus fragrante dans l’Islam » (E. Barnavi, 2006, pp.22-23).

Dans la conception islamique, le politique est ou doit être au service du religieux. L’on se trouve somme toute, face à un Islam militant, militarisé contre un État affaibli de son hégémonie. L’État devra promouvoir la morale religieuse ou en être simplement le garant. D’où le concept d’*État islamique* que nous empruntons à une mouvance terroriste. « Impossible laïcité. Entre l’État et la religion organisée s’est établie le plus souvent une sorte d’équilibre de la terreur » (E. Barnavi 2006, p.22). On ne peut concevoir une société islamique admettant un pouvoir religieux d’un côté, et un pouvoir politique de l’autre.

Conclusion

La pluralité ethnique et culturelle en Afrique ne rassure pas. Les liens de coopération, d’amitié et même de fraternité historique entre les peuples y sont assez fragiles pour résister à la tentation du tribalisme, de l’ethnocide et du terrorisme aujourd’hui encore. Le Rwanda, la Côte d’Ivoire, la Libye, la République Démocratique du Congo, le Mali pour ne citer que ces États, ont fourni (et même continuent pour certains) des exemples concrets de fragilités des rapports sociaux. La diversité culturelle ou ethnique qui traîne à sa suite la désagrégation identitaire, concaténée d’une dose d’ethnorégionalisme, sert de support au terrorisme en Afrique. Et si le terrorisme sévit en Afrique, c’est alors parce que les groupes ethniques ont tendance à « oublier que les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies » comme on peut le constater avec A. Hampaté Bâ (1972, p.45). Au nom de leurs identités, de leurs appartenances multiples, ils sont intolérants les uns vis-à-vis des autres. Et cette intolérance s’observe aussi bien de l’intérieur que de

l'extérieur. De l'intérieur, elle nous met en présence de conflits religieux qui opposent parfois les membres d'un même groupe ethnique, d'une même tribu. De l'extérieur, cette intolérance devient un cocktail de déni identitaire, de volonté de domination ou de soumission des autres, de culte de l'originalité ou d'authenticité, de conflits religieux, etc. Et comme le signifie J. F. Spitz (2023, p.9), « le terme identité contribue dès lors à entretenir un climat détestable qui présente une minorité comme un ennemi de l'intérieur ». Le terrorisme devient dès lors l'expression d'une guerre identitaire ou tout au moins l'expression d'une intolérance des autres par les uns. Cette étude aura donc permis de comprendre les écueils de l'identité ou des identités et d'indiquer leurs parts dans les crises interminables en Afrique.

Références bibliographiques

Banque Mondiale, 2005. *Briser la spirale des conflits. Guerre civile et politique de développement*. Trad. Monique Berry, Nouveaux Horizons, Paris.

BARNAVI Élie, 2006. *Israël – Palestine : une guerre de religion ?* Bayard, Paris.

BAYART Jean-François, 1989. *L'État en Afrique : La politique du ventre*. Fayard, Paris.

CARFANTAN Jean Yves & CONDAMINES Charles, 1980. *Qui a peur du tiers monde ?* Seuil, Paris.

DIAKITÉ Samba, 2007. "L'autre et sa langue : la langue du refus", in « Rubrique Politique ». [http// : www.contrepointphilosophique.ch](http://www.contrepointphilosophique.ch), consulté le 03 mars 2014 à 8 h 21 GMT.

DIAKITÉ Samba, Premier semestre 2013. « Cheik Anta Diop et la nation nègre : l'égyptologie sur le divan », « Cours magistral Égyptologie », Université Alassane Ouattara, Bouaké.

- DOISE Willem, DESCHAMPS Jean-Claude et MUGNY Gabriel, 1978. *Psychologie sociale expérimentale*. Armand Colin, Paris.
- DUGOT Philippe, HENRIET Jean-Michel, MUTIN Georges et al., 2006. *Géopolitique de l'Afrique et du Moyen-Orient*. Sous la direction de Roland POURTIER. Nathan, Collection Nouveau Continent, Paris.
- ENCEL Frédéric, 2009. *Horizons Géopolitiques*. Édition du Seuil, Paris.
- FLEURY Jean, 2014. *La France en guerre au Mali. Les combats d'AQMI et la révolte des Touaregs* Frat Mat., Abidjan.
- HAMPATÉ BÂ Amadou, 1972. *Aspects de la civilisation africaine*. Présence africaine, Paris.
- HONNETH Axel 2000. *La lutte pour la reconnaissance*. Trad. Pierre Rusch. Les éditions du CERF, Paris.
- HONNETH Axel, 2007. *La réification, Petit traité de Théorie critique*. Gallimard, Paris.
- LEVINAS Emmanuel, 1971. *Totalité et Infini : Essai sur l'extériorisation*. Martinus Nijhof, La Haye.
- MAALOUF Amin, 1998. *Les identités meurtrières*. Éditions Grasset & Fasquelle, Paris.
- SPITZ Jean-Fabien, (2023). *La laïcité dévoyée*. AOC, Paris.
- SEN Amartya, 2015. *Identité et violence*, Odile Jacob, Paris.
- TOWA Marcien, 1981. *Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle*. Clé, Yaoundé.
- WALZER Michael, 2006. *Guerres justes et injustes*. Gallimard, Paris.

Amour conjugal et signification de l'acte sexuel

Théophile B. AKOHA

Institut Jean-Paul II de Philosophie et de Sciences Humaines

04 BP 1217 COTONOU – République du BENIN

theoakoha67@gmail.com

Résumé :

L'expérience de l'amour conjugal engage les époux à un don exclusif de leurs personnes pour réaliser la plénitude d'une communion vitale. Si cet amour emprunte à l'affection humaine ses traits essentiels de bienveillance, de bénédiction et de bienfaisance, il s'en distingue par ses caractéristiques propres : l'élection, la réciprocité, l'indissolubilité et l'ouverture à la vie, grâce à l'acte sexuel, appelé aussi le « langage du corps ». S'il consacre la totalité de la donation des époux, cet acte ne conserve vraiment sa vérité, son sens et ses bienfaits que dans le cadre d'une vie conjugale accomplie. En dehors de ce cadre, il peut avoir des répercussions spirituelles et psychologiques malveillantes. Le présent article, qui se situe à la croisée de la philosophie et de la théologie du corps, questionne, d'une part, l'amour conjugal dans son expression générale, et, d'autre part, l'acte sexuel dans ses avantages et inconvénients.

Mots-clés : Mariage, Amour conjugal, acte sexuel, don, communion.

Abstract

The experience of conjugal love commits spouses to an exclusive gift of their persons in order to achieve the fullness of a vital communion. If this love borrows from human affection its essential traits of benevolence, blessing and charity, it is distinguished by its own characteristics: election, reciprocity, indissolubility and openness to life, thanks to the sexual act, also called the "language" of the body. If it consecrates the totality of the spouses' donation, this act only truly retains its truth, its meaning and its benefits within the framework of a fulfilled conjugal life. Outside of this framework, it can have malicious spiritual and psychological repercussions. This article, which is situated at the crossroads of the philosophy and theology of the body, questions, on the one hand, conjugal love in its general expression, and, on the other hand, the sexual act in its advantages and disadvantages.

Keywords: Marriage, Conjugal love, sexual act, gift, communion.

Introduction

« *Aimer, c'est vivre et vivre, c'est aimer* » (Cf. E. Mounier, 1961, p. 143).

Cette affirmation de Mounier vise à montrer que, indépendamment de ses possessions matérielles, l'homme ne peut s'accomplir réellement et pleinement dans sa vie sans l'amour. Il est l'élément fondamental et fondateur qui donne sens et consistance à l'existence. Il est la volonté de bien qui ouvre la perspective de la communion des personnes pour en faire le creuset du donner et du recevoir pour le bien-être personnel et le bien de tous (M. Nédoncelle, 1957, p.29)¹. S'il informe, au sens aristotélicien du terme, les relations de façon générale, il marque la conjugalité de manière particulière. Ici, on l'appelle « amour conjugal ». Il donne lieu à une relation hétérosexuelle caractérisée par quatre actes : le mariage hétérosexuel, le don de soi, le don de la communion et le don de la vie. L'amour conjugal est, en effet, la communauté de vie que forment un homme et une femme qui, consciemment et librement, ont choisi de s'aimer, de consacrer cet amour par le mariage, de se donner l'un à l'autre, de collaborer à la vitalité sociale et à l'œuvre divine de la création à travers l'engendrement des enfants.

Se présentant comme une particularité de l'amour humain² et partageant, avec d'autres formes d'amour, des manifestations communes, il a aussi son expression propre. Dans le présent article, il s'agira d'explorer les actes qui disent l'amour dans le couple (1), de questionner la signification

¹ « Être dans le monde, c'est être un minimum de bonté offerte au public. C'est entrouvrir son âme devant les autres et leur apporter une présence initiale qui est un bienfait. [...] Chacun est une volonté fondamentale qui chante la joie du don nécessaire et innocent » (M. NEDONCELLE, 1957, *Vers une philosophie de l'amour et de la personne*, Paris, Aubier, p. 29). « L'amour et la personne me semblent intrinsèquement liés » (IDEM, 1957, *Conscience et logos*, Paris, Epi, p.9)

² L'amour humain a sa transversalité dans l'amour parental, filial, fraternel, amical et mystique. Mais l'amour conjugal en est la plénitude et le paradigme.

particulière de l'acte sexuel (2) et d'ouvrir une réflexion sur les relations sexuelles pré ou extra-conjugales (3).

1. Les actes expressifs de l'amour conjugal

Les accentuations de l'amour conjugal englobent et dépassent l'amour humain. L'évaluation de sa rythmique et de sa temporalité permet d'en avoir une idée exhaustive.

1.1. *L'amour conjugal, une expression de l'amour humain*

L'amour conjugal est avant tout une expression de l'amour humain dont les traits présentent plusieurs paradigmes. Un voyage linguistique permettra ici de prendre la mesure des nuances, des symphonies et des richesses en la matière.

Chez les Grecs, la richesse de l'amour s'exprime par quatre termes principaux : *stergein* (amour de tendresse et d'affection des parents pour les enfants et des enfants pour les parents), *eros* (amour de désir et de fascination entre un masculin et un féminin), *philia* (amour de solidarité et de partage) et *agapè* (amour de don, de sacrifice et de souffrance pour l'être aimé). Chez les Fon du Sud-Bénin, l'approche est pratiquement similaire. Les concepts qui traduisent l'amour la confirment : *Ajlo mi* (le plaisir que procure l'amour), *Nutowé non jè ce ji* (la complaisance que donne la fascination), un *gni wan nu wé* (l'acceptation inconditionnelle et la promotion de l'autre, indépendamment de ses misères). Chez les Latins, deux mots synthétisent la réalité ici évoquée : *Concupiscentia* et de *benevolentia*. Ils traduisent respectivement *l'amour de besoin ou de plaisir* qui réduit les autres à soi ; et *l'amour oblatif ou de don* qui s'offre pour le bien des autres. Chez les Anglais, la même dualité s'observe dans les termes « *like* » et « *love* ». Le mot « *like* » exprime, en effet, un rapport d'utilité pendant que le concept « *love* » promeut une donation de soi pour le bien de l'aimé et pour la communion promotrice des personnes, la

communio personarum (Cf. K. Wojtyla, 1978, p. 88). Mais, à vouloir s'en tenir à l'essentiel, on dégagera deux mouvements essentiels dans l'expression de l'amour humain : un élan qui part de soi pour réduire les autres à soi en tirant un maximum de profit dans la relation avec eux, et un élan qui part de soi pour se donner aux autres et fonder avec eux une relation de communion et de promotion. Si le premier élan s'appelle « l'amour-éros » ou « l'amour captatif », le second est traduit par « l'amour-agapè » ou « l'amour de don ». On focalisera surtout l'attention sur cette dernière forme, étant donné qu'elle traduit la richesse et la pureté de l'amour humain. Son expression pratique en donne les accents.

Ordinairement, l'amour humain, bien compris et bien intégré, se traduit par l'affection, la douceur, la tendresse, l'empathie, la sympathie, la bienveillance, la bénédiction et la bienfaisance. Il est une dynamique de bonté qui s'assume dans l'élan joyeux de la relation interpersonnelle et dans l'engagement au don de soi jusqu'aux sacrifices nécessaires pour la joie des autres. L'amour humain informe généralement la camaraderie, l'amitié, la paternité, la maternité, la filiation, la fraternité et aussi l'amour conjugal qui ne manque pas, cependant, d'avoir son expression spécifique.

1.2. L'amour conjugal, une expression spécifique

La spécificité de l'amour conjugal est liée à la conjugalité du lien. Fruit de l'élection entre un masculin et un féminin, il est marqué par la réciprocité de l'affection, l'exclusivité du rapport, la constance du désir, la durée de l'engagement, la totalité du don de soi et l'ouverture à la procréation.

L'élection désigne ce choix exclusif porté sur une personne unique, qui, par sa singularité, interpelle la conscience et l'éveille à un élan de reconnaissance réciproque. Cet appel mutuel est si profond qu'il dépasse les relations humaines ordinaires. Il instaure une connexion unique et transcendante

entre les deux partenaires. À ce titre, il met en branle les battements des deux cœurs à un rythme non perceptible dans d'autres genres de relations humaines. Ce qui en fait l'exclusivité. Elle se manifeste par un attachement singulier, souvent renforcé par une forme de jalousie légitime, qui exprime l'investissement affectif, l'intensité du lien et l'attachement à son maintien. La jalousie est humaine. Elle est aussi divine puisqu'elle est présentée dans les Saintes Écritures comme un attribut de l'amour divin. Dieu lui-même est jaloux de son peuple lorsque ce dernier se détourne de lui (Dt 6, 15)³.

L'attachement dont il est question ici s'enracine dans la consistance et la constance du désir dont la permanence en exprime la vérité. Dépassant la seule dimension physique, il inclut une communion qui envahit et sollicite tout être. Il se déploie dans la durée et la perdurance grâce à une dynamique d'efforts et de fidélité capable de faire surmonter les aléas et les défis inhérents à la vie commune. C'est ainsi qu'elle en assure la consécration, la stabilité et la pérennité.

Il convient de faire aussi noter que l'attachement, pour être vital, a besoin d'un renouvellement continu du don de soi. La vérité de ce don se trouve dans sa totalité, dans son ouverture et dans sa disponibilité. Convoquant, en effet, les dimensions corporelles, psychologiques et spirituelles des personnes des conjoints, elle les tourne, d'une part, vers des élans d'offrande pour la vie et le bien-être du vis-à-vis, les disposent, d'autre part, aux engendrements d'enfants. Ces engendrements sont possibles parce que, ordinairement, la nature les a dotées d'organes pour la cause. Fabrice Hadjadj en témoigne quand il déclare que « *le sexuel définit en soi l'ensemble des caractères qui différencient le mâle et la femelle et leur donnent de s'unir pour procréer* » (F. Hadjadj, 2008, p. 29). Revenant sur toutes ces spécificités de l'amour conjugal, le Pape Paul VI retient qu'il est pleinement humain, total, exclusif et fécond (Cf. Paul VI, 1968, n°9).

³ Ex 20,5//34,14.

L'humanité de cet amour apparaît surtout dans la rythmique qui le porte et le transporte.

1.3. L'amour conjugal, une rythmique qui porte et transporte

Dans son humanité, l'amour conjugal est rythmé par la parole, la présence et l'acte. La parole porte l'intentionnalité, la renouvelle et la célèbre. Quand on aime d'un amour conjugal, il importe de le dire par des mots, de le redire à chaque moment et de manifester l'importance de l'être aimé par un élan poétique qui l'élève. C'est le sens des panégyriques en Afrique. C'est le sens de la romance dans la littérature, avec des images spirituelles et matérielles ad hoc⁴. C'est aussi et surtout le sens des symboles dans la Bible. Ici, on lira avec intérêt *Le Cantique des cantiques* où les termes colombe, tourterelle, gazelle et faon sont récupérés pour annoncer non seulement l'identité de l'être aimé, mais aussi, et surtout les attentes mises en lui.

- La Colombe vole. L'amour qu'on a pour l'être aimé doit faire voler et envoler sans survoler. La Colombe est tranquille et pacifique. L'être aimé est la paix et doit assurer la paix du cœur. La Colombe est enfin pure. L'être aimé doit avoir un amour pur et purificateur.
- La tourterelle ne s'accouple plus à un autre animal quand son partenaire meurt. Elle est le symbole de la fidélité. Chaque être aimé est digne de confiance et doit garder la confiance à lui faite, même au-delà des épreuves de la vie.
- La gazelle est le symbole de la beauté. L'être aimé est beau et doit garder sa beauté tout en l'inspirant de façon continue. Une expression de la langue fongbé du Sud-Benin traduit fort bien cette réalité. L'homme célèbre sa

⁴ Les conjoints ont l'habitude de se dire : "Tu es mon rayon de soleil, ma source d'inspiration, la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie". Ils se disent aussi : "Tu es mon chou, ma carotte et ma crème glacée".

femme quand il lui dit : « *Quand tu apparais, le soleil disparaît* »⁵

- Le faon est enfin symbole de fierté. L'être aimé est celui qui constitue l'objet de fierté et qui doit avoir une attitude qui la légitime continuellement.

Mais la parole la plus importante, qui rassure vraiment, est le « je t'aime ». Aucun conjoint n'en est assez rassasié pour ne plus en souhaiter l'expression. À en croire les données de la psychologie différentielle, la femme en est plus désireuse et plus demandeuse que l'homme. Dans l'un de ses ouvrages, Roger Mucchielli fait remarquer que, dans la psychologie différentielle, l'homme est représenté par une grosse bouche pendant que la femme l'est par une grande oreille. Dans la vie conjugale, l'oreille de la femme s'attend toujours à recevoir l'expression des sentiments du cœur de son époux. Elle n'en est jamais fatiguée (R. Mucchielli, 2022, p. 16). Les « *Je t'aime* » répétés de ce dernier la valorisent, la chérissent et lui redonnent la forte impression d'être l'unique élue. Quand elle ne les entend plus, elle commence à ne plus être rassurée. Dès lors, il est de bon ton que l'homme découvre ce romantisme langagier et en fasse pleinement usage, sans manquer de mettre une syntonie sincère entre le cœur et la bouche.

Cependant, l'amour conjugal ne se limite pas aux paroles qui l'animent et l'alimentent. Il a besoin, en plus de cela, d'une présence bienfaisante, rassurante et apaisante. Selon Antoine de Saint-Exupéry, l'amour conjugal supprime les distances pour apprivoiser l'être aimé de qui on s'approche chaque jour, tous les jours, jusqu'au grand jour du départ de ce monde (A. de SAINT-EXUPÉRY, 1943, p. 2). On s'approche pour rester avec l'être aimé, l'écouter, partager avec lui ses ressentiments, répondre à ses attentes et le combler. On sait trouver le temps pour donner et se donner. Ce temps donné, conséquence du don

⁵ Ton bo nu hwé ci cé.

sans retour de soi-même, démontre toute l'importance qu'on porte à l'aimé. Ici, Saint Exupéry affirme : « *C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante* » (*Ibidem*, p. 90). Un amour conjugal qui ne ressent pas la nécessité de la présence peut donner à réfléchir. Si elle n'est pas physique pour des raisons compréhensibles, elle doit nécessairement être spirituelle, se faire remarquer pour devenir remarquable. Quelle que soit sa forme, cette présence doit être agissante. D'où l'importance des actes qui disent l'amour.

Dans un livre hautement apprécié⁶, Gary Chapman émet la certitude selon laquelle l'amour conjugal ne peut pas simplement s'accommoder à des « je t'aime », quelles que soient leur insistance et leur consistance. La vérité de son expression se retrouve dans les actes posés au profit de l'être aimé (2016, p. 17)⁷. Pour paraphraser Jésus, on peut dire ici : « *Il ne suffit pas de dire « Je t'aime », « Je t'aime » pour montrer l'amour conjugal. Il faut poser des actes conséquents* ». Lesquels ? Gary Chapman répond à la question quand il parle des moments de qualité, de la réponse aux attentes réciproques, de l'attention généreuse qui fait éviter les tensions inutiles et surtout du don de soi pour la joie de l'être aimé (*Ibidem*). Il n'a pas tort. La consistance de l'amour est effectivement dans le don de soi. À ce propos, Jean Guittou déclare :

« L'essence de l'amour est dans le don de soi à l'autre (...). Le don est un acte qui est au-delà de tout intérêt et où il n'y a aucun retour du sujet sur le sujet, sans quoi il n'est plus un don, mais un calcul. Le don est désintéressé ; il est gratuit ; (...). Le don, lorsqu'il est fait par un être humain, exige que cet être se prive de ce qu'il a. Il n'y a pas de don véritable sans un certain sacrifice

⁶ G. CHAPMAN, 2016, *Les langages de l'amour. Les actes qui disent je t'aime*, Paris, Farel.

⁷ «Entre autres, il parle des touchers affectifs, des paroles valorisantes, des moments de qualité, de divers services vitaux et des cadeaux significatifs pour marquer les événements forts de la vie à deux » (T. AKOHA, *Sexualité humaine entre nature, culture et foi*, Cotonou, Sophia, p. 42).

de soi : dans le don d'amour, il y a nécessairement perte de substance, privation de possession, mortification, comme nous le signale dans la nature le cas de ces insectes où pour le mâle l'amour et la mort sont une même chose » (1955, p.91-92).

Dans l'expression de cet amour-don dans la communauté conjugale, il n'y a pas de moment réservé. L'amour se dit et se réalise à toutes les heures de la journée, tous les jours du mois et tous les mois de l'année. Ici, la fidélité aux exigences de la journée assure la durée des mois et des années.

1.4. L'amour conjugal, une célébration au gré du temps

La diction de l'amour conjugal n'a pas de limites. Plus intensément, elle obéit à l'intelligence des salutations qui ponctuent les trois moments du jour : le bon-jour, le bon après-midi et le bon-soir. Ces salutations ne sont pas des paroles jetées au vent de la commodité sociale. Ils engagent l'époux qui les adresse à son conjoint.

Dire « bon-jour », c'est exprimer la volonté de mettre tout en œuvre pour que le jour soit bon pour le conjoint. Cela passe par l'engagement à commencer, de façon pacifique, le jour avec lui, à partager ses objectifs du jour et à s'impliquer pour leur réalisation.

Dire « bon après-midi », c'est d'abord surmonter avec l'être aimé les précarités liées à la chaleur du midi et le doter des ressources pour aller jusqu'au soir.

Dire « bon-soir », c'est conduire l'être aimé à la conclusion heureuse de la journée pour ouvrir la perspective d'une nuit sans préoccupations ni sommeils agités.

En somme, l'amour n'est pas séquentiel. Il est dans la prise en compte de la totalité du jour de l'être aimé pour en faire un chemin de plénitude ou de bien-être. C'est pourquoi les conjoints ne peuvent pas passer l'intervalle d'une journée sans s'appeler et constater là où ils en sont dans la progression du

jour. Ce n'est pas de l'inquisition. C'est la preuve continue de l'importance qu'on porte pour l'autre et de la responsabilité qu'on a à son égard. À ce propos, il convient encore ici de citer Antoine de Saint Exupéry en ces termes : « *Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé. (...) Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde* » (*Ibidem*, p. 90)

Voilà donc les articulations de la diction de l'amour au sein du couple. En plus de toutes ses caractéristiques, il faut noter une particularité spécifique : l'acte sexuel. Il est exclusif aux conjoints et détient sa signification propre (cf. *Gaudium et Spes*, n°49 & 2)⁸.

2. La signification de l'acte sexuel

Aboutissement d'un commun désir dans la connexion des corps, l'acte sexuel, l'union intime, la relation conjugale ou « le langage du corps » exprime la totalité du don de soi, la communion des destinées et l'ouverture à la vie.

2.1. De la symbiose des désirs à l'acceptation de faire un seul corps

Si l'amour conjugal naît du désir réciproque de fondre les destinées ensemble, de s'accepter « différents » pour s'aimer « complémentaires », il n'atteint vraiment son expression totale et plénière que dans l'acte sexuel à travers le don du corps après celui du cœur, de l'esprit et de l'âme. Un tel acte n'est pas une invention sociale. Il est plutôt une caractéristique de la nature qui, par la disposition des organes, est préparée pour rendre possible l'étreinte intime et exclusive des époux. Ce n'est pas pour rien que l'anatomie féminine est marquée par le vagin,

⁸ «L'affection (conjugale) a sa manière particulière de s'exprimer et de s'accomplir par l'œuvre propre du mariage. En conséquence, les actes qui réalisent l'union intime et chaste des époux sont des actes honnêtes et dignes. Vécus d'une manière vraiment humaine, ils signifient et favorisent le don réciproque par lequel les époux s'enrichissent tous les deux dans la joie et la reconnaissance» (CONCILE VATICAN II, *Const. Past. Gaudium et Spes*, n°49 &2)

pendant que celle masculine est spécifiée par le pénis. Le corps exprime la féminité pour la masculinité et la masculinité pour la féminité. L'une existe pour l'autre (Jean-Paul II, 1999, p. 118)⁹. Mais plus qu'une simple étreinte corporelle pour une satisfaction passagère, l'acte sexuel exprime la donation totale de soi à l'être aimé.

2.2. De l'étreinte des corps à la donation totale de soi

Vivre l'étreinte intime des corps, c'est accepter de donner totalement sa vie pour le bien de l'être aimé, pour sa vie et pour la vie entière. Cet acte manifeste du coup l'indisposition de chaque conjoint à se donner à un autre partenaire sous cette forme. Puisque tout est déjà donné, il ne reste plus rien à donner. S'il arrive que cela se reproduise dans une autre relation, c'est qu'on n'a pas encore tout donné ou qu'on a fait semblant de donner. Cependant, on peut avoir tout donné, tout en connaissant des faiblesses de parcours qui sollicitent la personne au renoncement de son don. Il faudra résister quand on n'est pas encore tombé et se relever quand on l'a été. Comme le dit saint Augustin, « *la perte de la chasteté du corps ne doit pas entraîner celle de l'esprit* ». Il faut s'y référer pour retrouver le chemin de la fidélité. Dans le monde de ce temps où les sirènes dispersives sont abondantes, il ne sera pas anodin d'y attirer davantage l'attention. La totalité du don de soi et son maintien dans la fidélité imposent un parcours pascal de renoncements et d'engagements renouvelés, de mort et de résurrection. C'est de cette manière que le couple peut tenir et continuer à vivre la communion des personnes.

⁹ « Le corps qui exprime la féminité pour la masculinité et la masculinité pour la féminité manifeste la personne et la réciprocité des personnes. Il l'exprime dans le don comme caractéristique fondamentale de l'existence personnelle » (Cf. JEAN-PAUL II, *A l'image de Dieu, homme et femme*, p.118). Il y a ici un argument majeur pour fonder le mariage et le rapport intime dans l'hétérosexualité. C'est ce que relève d'ailleurs Christophe West quand il affirme : « Il y a union sexuelle lorsqu'il y a union fécondante des organes génitaux. Les organes génitaux d'un homme ne peuvent pas s'unir avec les organes génitaux d'un autre homme, ni les organes génitaux d'une femme avec ceux d'une autre femme. C'est tout simplement impossible (C. WEST, 2014, *Bonnes nouvelles sur le sexe et le mariage*, Paris, 2014, p.190).

2.3. De la donation de soi à l'imbrication des vies et des destinées.

L'une des finalités de l'étreinte corporelle est très justement la célébration de cette communion des personnes. Dire « communion », c'est parler de la mise en commun des richesses spirituelles, des qualités humanisantes, mais aussi des blessures et des défauts déshumanisants. En cela, l'histoire spirituelle ou éthique des conjoints peut influencer en bien ou en mal sur leur vie commune et leur destinée. C'est pourquoi, autant qu'il est possible, il faudra éviter d'amener dans le couple des blessures handicapantes pour le progrès de la vie conjugale. Y réussir, c'est d'abord faire des enquêtes sur son histoire personnelle pour arriver à prendre la mesure des alliances indues qui accompagnent le cours de la vie personnelle, de manière à ne pas impacter celle du conjoint. Il y a, en effet, des alliances mystiques dont on n'est pas coupable et qui peuvent infecter et détruire la vie. Chercher à les connaître constitue un premier pas, s'engager à en sortir en est un autre, plus décisif encore. La sortie est possible. Le mal peut être exorcisé quand on cherche à le connaître, quand on l'exprime et qu'on a un désir commun de s'entraider. Les conjoints s'assemblent pour un chemin de perfection qui passe par la remise en question du passé houleux et une restauration commune en Dieu. C'est à cette condition que la communion que promeut l'acte sexuel ouvrira le chemin du bien-être commun dans une destinée heureusement partagée. Dans ce sens, il est à souhaiter que la vie de l'un des conjoints engendre celle de l'autre en bien et que le bien engendré rejaillisse encore sur l'ensemble de la vie conjugale et sur celle des enfants qui en sont les fruits. L'étreinte corporelle, qui assure la communion des personnes, doit être ouverte à la survenue de ces enfants¹⁰.

¹⁰ « Le mariage et l'amour sont d'eux-mêmes ordonnés à la procréation et à l'éducation. D'ailleurs, les enfants sont le don le plus excellent du mariage et ils contribuent grandement au bien des parents eux-mêmes. Dieu lui-même qui a dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul (Gn 2,18) et qui, dès l'origine, a fait l'être humain

2.5. De la communion des personnes à l'ouverture à la vie

Si le monde postmoderne fait de l'acte sexuel un simple droit affectif¹¹, un mode d'épanouissement psychologique (S. Freud, 2012, p. 16)¹² et une expérience de plaisance (IPPF, 2008, p. 42)¹³, les cultures africaines, comme la Bible, en font plutôt un instrument ordonné à la génération des enfants. Dans la perspective vitale, la procréation apparaît même comme la première finalité de l'étreinte des corps. Des chants et symboles sont expressifs de cette intentionnalité. Elle n'est pas dénuée de sens puisque les organes sexuels en sont naturellement potentialisés. À ce propos, Fabrice Hadjadj affirme :

« L'acte sexuel a pour finalité d'engendrer un autre que soi semblable à soi. C'est pour ça que la nature nous a pourvus des organes en cause : sans une telle fin, à quoi bon cet encombrement entre les jambes et sur la poitrine ? [...]. L'acte sexuel complet est donc l'acte sexuel fécond. Celui qui suppose une belle-mère et aspire à des petits-enfants » (Hadjadj, 2008, p. 29)¹⁴.

Autrement dit, c'est dans leurs gamètes (spermatozoïde et ovule) et dans leurs anatomies (pénis, vagin, trompe, utérus,

homme et femme (Mt 19,4), a voulu lui donner une participation spéciale dans son œuvre créatrice ; aussi a-t-il béni l'homme et la femme en disant : « Soyez féconds et multipliez-vous ». Dès lors, un amour conjugal vrai et bien compris, comme toute la structure de la vie familiale qui en découle, tendent, sans sous-estimer pour autant les autres fins du mariage, à rendre les époux disponibles pour coopérer courageusement à l'amour du Créateur et du Sauveur qui, par eux, veut sans cesse agrandir et enrichir sa propre famille » (CONCILE VATICAN II, 1965, *Const. Past. Gaudium et spes*, n°50).

¹¹ IPPF, 2008, *Déclaration des droits sexuels*.

¹²Certains **psychologues** trouvent que le rapport sexuel est un instrument idéal pour l'équilibre psychologique. Par conséquent, son évitement peut créer des névroses. « L'être humain tombe malade en raison du conflit entre les revendications de la vie pulsionnelle et la résistance qui s'élève en lui contre elles » (Cf. FREUD, 2012, *Trois essais sur la théorie de la sexualité*, Paris, Point, p. 16).

¹³ « Le plaisir étant un aspect intrinsèque de la sexualité, le droit de rechercher, d'exprimer et de déterminer quand en faire l'expérience ne doit être nié à personne ». Entre 4 à 6 ans, on doit enseigner à chaque enfant « le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation infantile précoce, la découverte de son propre corps et de ses parties génitales » (IPPF, 2008, *Déclaration des droits sexuels*, p.42).

¹⁴F. HADJADJ, 2008, *La profondeur des sexes. Pour une mystique de la chair*, Paris, Seuil, p. 29.

seins) que l'homme et la femme sont prédisposés et prédéterminés à être géniteurs, pères et mères. S'il en est ainsi, pratiquer l'acte sexuel sans s'ouvrir à la vie n'est-il pas un attentat à sa finalité procréatrice ? Un essai de réponse à cette question établira trois approches :

- D'abord, avant d'être un acte de procréation, l'acte sexuel est un acte de communion (*cum-union*)¹⁵, de coexistence (*cum-existere*)¹⁶, de connaissance (*cum-nascere*)¹⁷ et de reconnaissance¹⁸, assortie de plaisir, de satisfaction psychologique et de joie spirituelle. L'important ici est l'évitement d'une perspective pornographique et égoïste.
- Ensuite, il faut noter que, par la disposition biologique de la femme, tout acte sexuel n'aboutit pas à la fécondation et donc pas à la procréation. Dans la régulation de son cycle ovarien, il y a, en effet, une période féconde et une période inféconde. Choisir de réaliser l'acte sexuel dans la période inféconde ne traduit-il pas l'exclusion de la procréation ? Non. Même si la procréation est écartée, l'acte sexuel demeure un acte de communion à célébrer. Encore que des surprises sont possibles. La fécondation peut arriver, même si elle n'est pas envisagée. Qu'on le veuille ou pas, l'acte sexuel est potentiellement ouvert à la vie. Et si ce n'est pas la vie du futur enfant, ce sont les vies des conjoints eux-mêmes.
- Enfin, comme on l'a affirmé plus haut, l'étreinte corporelle est « l'exclusivité », la plénitude et la totalité de l'amour conjugal. C'est un acte d'intense relation par le biais du corps qui représente la personne du conjoint.

¹⁵ S'unir à ou avec l'être aimé.

¹⁶ Exister avec l'être aimé.

¹⁷ Naître avec l'être aimé.

¹⁸ Gratification réciproque.

C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle aussi relation conjugale. Dans la mesure du possible, il faut alors la célébrer pour continuer à dire l'amour au quotidien pour le bien-être de chaque conjoint. On parle ici de célébration de l'amour en ce sens qu'il doit apparaître comme une liturgie (Cf. O. Belleil, 2009)¹⁹. À ce propos, Olivier Belleil pense qu'on doit trouver dans la relation conjugale les diverses phases de la célébration eucharistique : demande de pardon, offrande, communion, action de grâce et envoi en mission²⁰.

Tout cela montre que l'acte sexuel n'est pas sans signification majeure. Si tel est le cas, on ne peut pas en faire un simple acte de convenance, tant dans les relations sexuelles pré-nuptiales que dans les relations sexuelles extraconjugales. Y déroger pourrait amener à des conséquences regrettables.

3. Les conséquences des relations sexuelles pré ou extraconjugales

Quelquefois, l'acte sexuel, acte exclusif aux époux, s'invite dans les relations pré ou extraconjugales. Si dans le premier cas, on use du mariage sans le mariage avec les incidences progressivement manifestes, dans le second, on s'expose à des conséquences spirituelles nocives pour soi, pour son conjoint et pour sa famille. Il conviendra de voir ici de quoi cela retourne.

¹⁹ O. BELLEIL, 2009, *la relation conjugale, liturgie de l'amour*, Paray-le-Monial, Éditions des Béatitudes.

²⁰ Encouragement pour aller de l'avant dans les défis et enjeux de la vie.

3.1. De l'illogisme des relations sexuelles pré-nuptiales aux conséquences psychologiques et éthiques avérées

L'acte sexuel est illogique dans le cadre des relations pré-nuptiales. Le développement réflexif autour de cet acte l'a fait découvrir comme un acte exclusif aux époux, expression du don total de soi et disposition à recevoir l'enfant et à en prendre soin. S'il est un acte exclusif aux époux, sa pratique avant le mariage consiste alors à user du mariage et de ses prérogatives sans le mariage. C'est un simulacre de l'amour conjugal. Ce qui en fait un acte mensonger. S'il est don total de soi, son expérimentation veut traduire l'intention qu'on s'attache au partenaire pour toujours. Ce qui n'est pas le cas quand on sait que les jeunes sont portés à le reproduire avec des figures variées. Cet attachement n'est même pas assuré chez les fiancés. Tous les cheminements au mariage n'aboutissent pas nécessairement au mariage. Si l'acte est enfin une mise à disposition de soi pour accueillir la vie et à s'en occuper, et donc un acte de maturité et de responsabilité, il n'est pas sûr que les jeunes, qui y ont recours, sont prêts pour la cause. Beaucoup de filles sont d'ailleurs surprises de la survenue de grossesses qui font arrêter le cours de leur scolarité, tout en augmentant les dépenses financières pour leurs parents, étant donné qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes y faire face. Dans ce cadre, on peut retenir qu'on gagnerait toujours à attendre pour mieux se préparer.

Cette attente est d'autant plus exigible que l'acte sexuel pré-conjugal peut avoir aussi une incidence psychologique en mettant à mal l'amour conjugal futur. Il peut, en effet, constituer un référentiel hédoniste auquel la mémoire s'attache autant qu'à la personne qui a aidé à sa procréation. Si, dans le mariage, l'inhabilité procédurale du conjoint ne garantit pas facilement l'obtention du plaisir sexuel, le risque de retourner à la rivière du passé sera grand. Or, on peut l'éviter si on n'a pas de

référentiel en la matière et si on prend le temps de se découvrir et de s'exercer à entrer progressivement dans les satisfactions sexuelles réciproques. La vie conjugale exige en soi la culture d'une habilitation génitale. Elle se réalise à travers l'accommodation à une inventivité susceptible de créer l'équilibre affectif et psychologique. La sexologie peut y aider. Il convient encore ici d'attendre pour définir, en couple marié, la voie d'un épanouissement réciproque. Ce qui est difficilement possible quand on a anticipé au travers des rapports sexuels pré-nuptiaux, sensationnels, coupables et non engageants.

Ce que ces rapports peuvent avoir enfin de regrettable, c'est l'impréparation à la maîtrise de soi et, quelquefois, l'exposition de soi à des incidences mystiques novices. Si, en effet, la non-maîtrise de soi présage d'une infidélité future dans le couple, l'exposition aux esprits maléfiques, par le biais du sexe, risque de conduire aux troubles dans la vie personnelle, dans la vie conjugale et dans celle des enfants

3.2. Incidence spirituelle sur la vie personnelle et la vie du couple

Comme cela s'entend, l'acte sexuel se réalise par le biais du sexe. Au-delà du simple anatomique, il est la mise en commun des trois dimensions de la personne (corps, esprit et âme), avec l'imbrication des destinées. Si les deux protagonistes ont un esprit sain, cette relation sera sans incidence notable, outre sa dimension coupable ou peccamineuse. Mais si ce n'est pas le cas, le mauvais conditionnement physique ou spirituel de l'un peut jouer sur l'autre. À part les maladies sexuellement transmissibles, on peut assister au vol de gamètes de la part de certains sacrificateurs qui les utilisent à des fins inavouées. Le rapport sexuel peut aussi donner lieu à des influences maléfiques qui font voler en éclats les grâces, les énergies, les bagages spirituels, les bénédictions, les promotions et la bonne destinée de la victime. Joseph aurait pu connaître ce sort et perdre sa

destinée de gloire s'il avait couché avec la femme de son maître Potiphar (Cf. Gn 39-40). Mais, parce qu'il ne l'a pas fait, sa destinée lui a été maintenue. Il est devenu premier ministre du royaume d'Égypte. Ce qui n'a pas été le cas de Samson qui a perdu l'onction qui était sur lui en couchant avec Dalila (Cf. Jg 16). Celle-ci a fini par le vendre aux ennemis.

Toujours dans le rapport sexuel, il peut enfin se passer un jeu nocif d'alliance mystique. Cela est d'autant plus vite advenu que le partenaire est un serviteur de Satan, une épouse de divinité ou de mari de nuit. Un exemple biblique en la matière est celui de Sarah. Chaque fois qu'elle voulait avoir rapport sexuel avec son mari, un démon appelé, Asmodée, surgissait pour le faire périr. Elle en a ainsi connu sept avant de rencontrer le jeune Tobie. Ce dernier a sauvé sa vie parce qu'il a confié son sort au Tout-Puissant et donc a connu une sorte d'exorcisme du couple, avant de consommer son mariage. Il convient de rappeler ici la prière qu'il fit avec Sarah :

« Tobie disait : Seigneur, Dieu de nos pères, que le ciel et la terre te bénissent, ainsi que la mer, les sources, les fleuves et toutes les créatures qui s'y trouvent. C'est toi qui as fait Adam avec la glaise du sol, et qui as donné Ève pour l'aider. Et maintenant, Seigneur, tu le sais : si j'épouse cette fille d'Israël, ce n'est pas pour satisfaire mes passions ; mais seulement par désir de fonder une famille qui bénira ton nom dans la suite des siècles. Sara dit à son tour : « Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ; puissions vivre heureux jusqu'à notre vieillesse tous les deux ensemble » (Tobie 8, 4-10).

Ce n'est pas pour rien que le « prends pitié de nous » a été dit par Sara. C'est elle qui était en situation périlleuse à cause de Asmodée. Sa prière a été comme une sorte d'exorcisme pour elle et pour son mari Tobie. La prière a été ainsi le déclic qui a

restauré Sara et permit aux deux conjoints d'être protégés jusqu'à la fin de leur vie. Si ce n'était le cas, le jeune Tobie aurait été le huitième homme à périr à cause de l'influence négative qui passait par Sara. Cela montre que l'influence de l'un peut vraiment jouer sur l'autre conjoint et même sur les enfants issus du leur lien.

3.3. Incidence spirituelle sur les enfants

Dans la Bible, un oracle prophétique en donne le ton : « *Les Pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées* » (Jr 31, 29). La famille forme une entité dans laquelle il y a circulation de flux et d'influx aussi positifs que négatifs. Dans le cas qui occupe ici, l'histoire des parents, par le jeu des transmissions, impacte d'une manière ou d'une autre les enfants. Cela n'étonne pas quand on sait que le lieu habité par le possédé ne peut qu'être infecté par le diable. Cela est plus pernicieux encore si l'enfant, à sa naissance, a été consacré ou voué à une divinité. Agir ainsi, c'est préparer l'enfer pour la vie de son enfant. La divinité demandera toujours son dû. On comprend pourquoi certains enfants, en âge de se marier, cherchent des conjoints sans succès et finissent par devenir vieux pères ou vieilles mères.

Tout ce qui est dit ici vise à montrer que l'influx maléfique est possible par le biais du sexe. Mais rien n'est impossible à Dieu. Il est plus fort que les puissances des ténèbres. Avec Lui, on peut rebondir de ses blessures en posant un acte d'humilité et d'abandon en ses mains. Il est toujours prêt à pardonner, à purifier et à restaurer, en remplaçant les énergies maléfiques par la grâce de son Esprit. Cet Esprit est plus agissant dans l'homme de foi si lui-même s'y prédispose par une bonne éducation, le discernement dans ses fréquentations, la maîtrise de soi et l'évitement de déviations sexuelles et des alliances spirituelles contre nature. Parvenir à le faire, c'est se préparer un avenir radieux, tout en évitant les conséquences fâcheuses pour

soi, pour son conjoint et pour ses enfants. Cela dit, il faut conclure.

Conclusion

On retiendra que l'amour conjugal est une expression de l'amour humain. Comme tel, il en partage les caractéristiques de bienveillance, de bienfaisance et de donation pour la joie de l'aimé. Cependant, il garde sa spécificité qui apparaît dans l'acte sexuel dont la pratique revendique l'utilisation du corps des conjoints comme un instrument de donation, de communion et de disposition de soi pour le don de vie. Acte exclusif des époux, il a une incidence psychologique, unitive, communionnelle, promotrice, procréative et sociale. Il en est ainsi quand il est dénué de toute tendance pornographique qui vise à profiter de l'autre par la simple utilisation et jouissance de son corps. Il en est encore ainsi quand il est pratiqué par des conjoints qui n'ont jamais déshonoré leur corps dans les pratiques similaires antérieures à leur mariage ou qui ne portent avec eux des infections biologiques ou spirituelles consécutives à des actes sexuels coupables ou à des alliances avec des divinités. L'acte sexuel peut, en effet, conduire à des désorientations ou impacts négatifs quand il est anticipé dans les relations pré-nuptiales ou réalisé dans l'infidélité. Les relations pré ou extraconjugales, loin de combler le désir de bonheur, peuvent conduire à des infections biologiques, des possessions spirituelles et des impacts psychologiques. Elles peuvent fragiliser les individus et compromettent l'avenir des enfants. C'est pourquoi il convient de s'en prémunir pour ne l'exprimer que dans le cadre qui en est vraiment porteur : la vie conjugale. Dans le contexte actuel du monde où le sexe devient électrique, il convient de choisir la maîtrise de soi pour éviter de faire de cet acte sexuel de communion, de promotion et de procréation, un venin de destruction pour soi, pour son conjoint et pour les enfants.

Bibliographie

- AKOHA Théophile, 2020. *Sexualité humaine entre nature, culture et foi*, Sophia, Cotonou
- BELLEIL Olivier, 2009. *La relation conjugale, liturgie de l'amour*, Éditions des Béatitudes, Paray-le-Monial
- CHAPMAN Gary, 2016. *Les langages de l'amour. Les actes qui disent je t'aime*, Farel, Paris
- FREUD, 2012, *Trois essais sur la théorie de la sexualité*, Point, Paris.
- GUITTON Jean, 1955. *L'amour humain*, Aubier, Paris.
- HADJADJ Fabrice, 2008. *La profondeur des sexes. Pour une mystique de la chair*, Seuil, Paris
- MUCCHIELLI Roger, 2022. *Introduction à la psychologie structurale*, Mardaga, Paris
- NEDONCELLE Maurice, 1957. *Vers une philosophie de l'amour et de la personne*, Aubier, Paris
- WEST Christopher, 2014. *Bonnes nouvelles sur le sexe et le mariage*, Paris